

Міністерство освіти і науки України
**УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА
АКАДЕМІЯ**

Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти

Л. В. Штефан, О. С. Шевченко

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

Конспект лекцій

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»

денної та заочної форм здобуття освіти

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

**Харків
2021**

Для цитування українською: [Штефан ЛВ, Шевченко ОС. Педагогіка здоров'я : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2021. 48 с.]

Ключові слова: педагогіка здоров'я, конспект лекцій, здоров'язбереження, здоровий спосіб життя, безпечна поведінка, особливо небезпечні шкідливі звички (залежності), невідкладна долікарняна допомога, донорство тканин та органів, безпечне використання медикаментів, соціально значущі хвороби, дискримінація за ознаками хвороб, стигматизація за ознаками хвороб, люди з обмеженими можливостями, статеве виховання, планування родини.

For citation in English: [Shtefan LV, Shevchenko AS. Health Pedagogy: a Synopsis of lectures for applicants for higher education degree "master" full-time and part-time forms of education in the specialty 011 "Educational, pedagogical sciences". Kharkiv: Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 2021. 48 p.]

Міністерство освіти і науки України
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти

Л. В. Штефан, О. С. Шевченко

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

Конспект лекцій

*для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»
денної та заочної форм здобуття освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки*

Затверджено
Науково-методичною радою
Української інженерно-
педагогічної академії
протокол № _____
від _____ р.

Харків
2021

УДК 378; 37(01;04); 613; 614(1;7;8); 615.9; 616(001;005;006;01;9)

Штефан Л. В.

Педагогіка здоров'я : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Л. В. Штефан, О. С. Шевченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УПА, 2021. – 48 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Педагогіка здоров'я». У виданні на сучасному науковому рівні розкрито питання викладання основ здоров'язбереження та ведення здорового способу життя, безпеки життєдіяльності, нормативно-правових документів, що його визначають; наведено теоретичні основи процесу навчання у вищих немедичних закладах освіти; охарактеризовано принципи, методи, засоби та форми збереження власного здоров'я майбутніми викладачами та передачі цих знань тим, кого вони навчатимуть. При викладанні дисципліни особливу увагу приділено формування моделей безпечної поведінки, відмови від особливо небезпечних шкідливих звичок (залежностей), невідкладної долікарняної допомоги, правила та алгоритми виявлення деяких соціально значущих хвороб, своєчасного звернення за медичною допомогою. Розглянуті питання етики при обговоренні питань хвороб і здоров'я, запобігання дискримінації та стигматизації за ознаками хвороб, обмеження можливостей, статевих уподобань та інших особливостей розвитку.

Конспект лекцій призначений для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Рецензент : Н. О. Брюханова, д-р пед. наук, проф.

Відповідальний за випуск : Н. О. Брюханова, д-р пед. наук, проф.

© Штефан Л. В., Шевченко О. С., 2021

© УПА, 2021

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	6
МОДУЛЬ 1. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ТА БЕЗПЕЧНИЙ ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ	9
Тема 1. Здоров'язбереження в освіті та напрями його реалізації	9
Тема 2. Раціональне харчування учасників освітнього процесу	14
Тема 3. Фізична культура та спорт, режим праці та відпочинку педагогів та тих, що навчаються	16
Тема 4. Безпечне використання медикаментів.....	18
Тема 5. Травматизм та його зв'язок з фізичною активністю і насильством. Булінг у закладах освіти.	20
Тема 6. Отруєння, опромінення, професійні хвороби	22
МОДУЛЬ 2. ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЗДОРОВ'Я	25
Тема 7. Невідкладні стани та смерть: виживання на межі	25
Тема 8. Донорство крові та органів: особливості здійснення учасниками освітнього процесу	28
Тема 9. Серцево-судинні та легеневі хвороби. Перша медична допомога у закладі освіти та за його межами	29
Тема 10. Інфекційні та паразитарні хвороби як в середовищі закладу освіти, так і поза ним	33
Тема 11. Інклюзивна освіта	36
Тема 12. Психічне та психологічне здоров'я особистості. Професійне вигорання педагогів.....	38
Тема 13. Статеве виховання та планування родини тих, що навчаються	39
Тема 14. Профілактика залежностей учасників освітнього процесу	41
ЛІТЕРАТУРА	45
.....	

ПЕРЕДМОВА

Дисципліна «Педагогіка здоров'я» є загальнопедагогічною у циклі підготовки інженера-педагога та спрямована на набуття майбутніми фахівцями компетентностей у галузі здоров'язбереження, формування здорового способу життя.

При вивченні дисципліни «Педагогіка здоров'я» студентам потрібні базові знання з біології, зокрема біології людини, з хімії, безпеки життєдіяльності. Основи безпеки життєдіяльності включені до навчальних програм середньої школи, коледжів та училищ. В окремих випадках студенти мають базові знання стосовно безпечної поведінки, невідкладної допомоги при критичних станах організму, ведення здорового способу життя від представників професійних недержаних медичних просвітницьких організацій (наприклад, Молодіжної Організації Медиків Харкова, Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, Української асоціації планування родини та ін.).

Найбільш близькими дисциплінами до педагогіки здоров'я є дисципліни «валеологія» та «безпека життєдіяльності». Валеологія навчає визначенню морфо-функціональних показників здоров'я, відстежуванню цих змін під час освітньої та виробничої діяльності, заняттям спортом, навчає прийомам зміцнення фізичного та психічного здоров'я за рахунок підвищення функціональних резервів організму, оволодіння техніками відновлення психологічної рівноваги та підвищення стресостійкості (на тренінгах саморегуляції), установок на ведення здорового способу життя.

До педагогіки здоров'я включено більше питань про соціально-небезпечні захворювання, про взаємодію пацієнтів з лікарями, про визначення моменту, коли стан свого здоров'я можна регулювати самостійно, а коли вже необхідно звернутися за медичною допомогою; про самолікування медикаментами.

Педагогіка здоров'я вивчає здоров'язбережувальний потенціал, здоров'ярозвиваючі та здоров'яутворюючі аспекти життя людини.

До викладання дисципліни «Педагогіка здоров'я» можуть біти залучені медичні працівники з досвідом клінічної роботи та спеціальною педагогічною освітою. Викладання проводиться як у традиційній формі лекцій та практичних занять, так і у інтерактивній формі (у вигляді тренінгів, із розбором кейсів, що містять, наприклад, клінічні випадки, історичні події, що детально обговорювалися суспільством, у ЗМІ).

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі освітньо-наукового рівня вищої освіти повинні:

знати:

- суть ключових категорій педагогіки здоров'я;
- основні закономірності і положення здоров'язбереження;
- напрями і принципи практичного застосування медико-педагогічних знань у професійній діяльності.

уміти характеризувати:

- стан власного здоров'я за ключовими функціональними показниками серцево-судинної та дихальної систем, шкіри та слизових оболонок, координацією рухів;

- психічні стани здорової людини (емоційної рівноваги, вірної орієнтації у часі, просторі та власній особистості) та хворобливі (емоційного вигорання, хронічної втоми, початкових ознак депресії);

- психологію особистості, сім'ї, робочого та навчального колективу;

- сутність процесу побудови здоров'язберезувального навчального середовища;

- шляхи формування здорового способу життя та моделей безпечної поведінки;

- види і сучасні концепції валеологічного навчання;

- сучасні принципи інклюзивної освіти;

уміти аналізувати, інтерпретувати та ілюструвати:

- особливості ведення здорового способу життя та відновлення здоров'я;

- особливості індивідуального стилю безпечної життєдіяльності;

- педагогічний процес як взаємодію викладача і того, хто навчається;

мати сформованими:

- здатність діяти соціально-відповідально та свідомо у питаннях особистої та колективної безпеки;

- здатність ефективно запобігати булінгу, будь-яким проявам дискримінації, стигматизації хворих та людей з обмеженими можливостями;

- стійкі позиції щодо відмови від шкідливих звичок, зокрема від приймання психоактивних речовин, що викликають залежність.

Для навчання, формування моделей безпечної поведінки та надійних основ здорового способу життя, безперервної освіти використовуються дистанційні інтернет-технології – блоги у соціальних мережах Фейсбук та Живий журнал, відеоканали на Youtube, сільові електронні бібліотеки та енциклопедії.

Конспект лекцій розроблено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Педагогіка здоров'я». При викладанні дисципліни на проведення лекційних занять відведено 46 годин, на практичні заняття – 54 години, на самостійну роботу – 140 годин. Контроль знань під час викладання дисципліни проводять шляхом усних та письмових опитувань, анкетувань, тестувань на електронній платформі Google Classroom, вхідних, поточних та підсумкових опитувань, фінального заліку.

Програма навчальної дисципліни

Зміст	Обсяг годин
МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА БЕЗПЕЧНОГО ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ	22
Тема 1. Здоров'язбереження в освіті та напрями його реалізації	4
Тема 2. Раціональне харчування учасників освітнього процесу	4
Тема 3. Фізична культура та спорт, режим праці та відпочинку педагогів та тих, що навчаються	4
Тема 4. Безпечне використання медикаментів	4
Тема 5. Травматизм і його зв'язок з фізичною активністю та насильством. Булінг у закладах освіти.	2
Тема 6. Отруєння, опромінення, професійні хвороби	4
МОДУЛЬ 2. ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЗДОРОВ'Я УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ	24
Тема 7. Невідкладні стани людини: виживання на межі	4
Тема 8. Донорство крові та органів: особливості здійснення учасниками освітнього процесу	2
Тема 9. Серцево-судинні та легеневі хвороби. Перша медична допомога у закладі освіти та за його межами	2
Тема 10. Інфекційні та паразитарні хвороби як в середовищі закладу освіти, так і поза ним	4
Тема 11. Інклюзивна освіта	2
Тема 12. Психічне та психологічне здоров'я особистості. Професійне вигоряння педагогів	4
Тема 13. Статеве виховання та планування родини тих, що навчаються	2
Тема 14. Профілактика залежностей учасників освітнього процесу.	4
Разом	46

МОДУЛЬ 1.

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ТА БЕЗПЕЧНИЙ ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Тема 1. Здоров'язбереження в освіті та напрями його реалізації

Мета: формування уявлення про педагогіку здоров'я, її значення для збереження та зміцнення здоров'я учасників освітнього процесу, про критерії відбору технологій здоров'язбереження, формування моделей безпечної поведінки здорового способу життя.

План

- 1.1. Призначення та специфіка дисципліни.
- 1.2. Обумовленість змісту педагогіки здоров'я цілями підготовки.
- 1.3. Поняття про здоров'я, хвороби, профілактику, лікування, реабілітацію, здоровий спосіб життя.

Педагогіка здоров'я розглядає проблеми збереження здоров'я викладачів та студентів як суб'єктів педагогічного процесу, вивчає способи здоров'язбережувальної освіти в установах вищої освіти. Потенціал навчання здоров'язбереженню закладений у особистій зацікавленості кожного учасника освітнього процесу вивчити стан власного здоров'я, визначити моменти, коли можливо зберігати здоров'я самостійно, а коли вже необхідно звертатися за професійною медичною допомогою.

Здоров'язбережувальне освітнє середовище має не тільки запобігати виникненню, поглибленню та поширенню хвороб, але і навчати оцінювати стан свого фізичного та психічного здоров'я, визначати напрямки та межі його зміцнення, формувати та підтримувати моделі безпечної поведінки, вчити раціонально використовувати ресурси держави, громади, сім'ї, власного організму для своєчасного виявлення, запобігання, подолання хвороб, покращення якості та тривалості життя.

Об'єктом навчальної дисципліни є здоров'язбережувальні технології. Як і будь-який полідисциплінарний напрямок освіти, педагогіка здоров'я має свої основні поняття до яких належать: хвороба, здоров'я, здоров'язбережувальні технології, здоров'язбережувальне освітнє середовище, здоровий спосіб життя, профілактика, лікування, реабілітація, залежності, моделі поведінки, фактори ризику, життя, смерть, інвалідність, смертність, тривалість та якість життя, навчання, викладання, освіта, принципи, методи, засоби та форми навчання.

Здоровий спосіб життя – розумне використання свого життєвого потенціалу, дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій, уникнення відомих ризиків погіршення стану здоров'я, травм, захворювань, смерті, відмова від шкідливих звичок та залежностей.

Підчас вивчення педагогіки здоров'я мають бути вивчені показники власного здоров'я, визначені фактори ризику появи, поглиблення, хронізації хвороб, виникнення їх ускладнень, визначені способи, виявлення, лікування, реабілітації, профілактики, вивчені методики передачі знань і навичок учням, студентам з перелічених питань, сформовані особисті та колективні моделі безпечної поведінки, усвідомлені громадські потреби щодо збереження здоров'я, екологічної та епідеміологічної безпеки, лікування хворих, піклування про людей з особливими потребами. Час отримання вищої освіти є найкращим для формування безпечних моделей поведінки та усвідомлення цінності здоров'я.

Освіта – організований суспільством нормований процес (і його результат) передавання соціально важливого досвіду попередніх поколінь наступним. Згідно з Законом України «Про освіту» у поточній редакції, підчас отримання освіти має відбуватися не тільки набуття знань, умінь і практичних навичок, але і формування способів мислення, світоглядних якостей, морально-етичних цінностей, які безпосередньо пов'язані з можливостями збереження та покращення особистого та громадського здоров'я, професійних компетентностей. Незалежно від обраного фаху, однією з таких компетентностей має бути валеологічна, тому що здоров'я є постійною та базовою цінністю як для кожної людини, так і для суспільства.

На різних кваліфікаційних рівнях Національної рамки кваліфікації студенти мають набути вміння адекватно діяти у різних, простих і складних, ситуаціях, використовуючи компетентності в режимі автоматизму.

Знання з дисципліни педагогіки здоров'я мають набути ознак цілісності, об'єктивності, упорядкованості, сталості та самовдосконалення. Формування об'єму знань та комплексу навичок не менш важливе, ніж формування морально-етичних якостей особистості, світогляду, культури безпечної поведінки, харчування, гігієни, раціональної рухомої активності, здорового способу життя. На вищому рівні кваліфікації студенти мають набути системоутворювальних знань і навичок використання прогресивних здоров'язберігаючих технологій. Компетентності педагога мають бути сформовані з урахуванням сучасних і перспективних вимог суспільства.

Зростає антропогенне навантаження на здоров'я українців. Бідність відносно середнього європейського рівня прибутків, війна на сході України, наближення другого вітку глобальної економічної кризи, наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, хімічне забруднення джерел водопостачання, ґрунтів та повітря, ліберальність законодавства щодо контролю якості продуктів харчування та ліків, булінг в закладах освіти, високий рівень кримінального, сімейного насильства у суспільстві, недостатня увага законодавців до питань профілактики соціально значущих хвороб вимагає від системи освіти додаткових навчальних дисциплін щодо здоров'язбереження. Створення дисципліни «Педагогіка здоров'я відповідає викликам часу та законодавству України: Конституції, законам «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», національних програм «Здоров'я 2020: український вимір», «Молодь України», розвитку фізичної культури і спорту на

період до 2020 року, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, «Питна вода України» на 2011-2020 роки, «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року.

Навчання за програмою відповідає принципам цих законів та програм. Зокрема, людиноцентризму, забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності, а також розвитку інклюзивного освітнього середовища, наукового характеру та різноманітності освіти, нерозривності зв'язку із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями, автономії закладів освіти, гуманізму, єдності навчання, виховання та розвитку, поваги до культурних цінностей та традицій народу, до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками, формування культури здорового способу життя, екологічної культури, невторчання релігійних організацій в освітній процес, сприяння навчанню впродовж життя, інтеграції у міжнародний освітній та науковий простір, визнанню охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави; орієнтації на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в сфері охорони здоров'я; попереджувально-профілактичному характеру охорони здоров'я.

Серед основних принципів відбору змісту навчальної дисципліни:

- цілісність змісту (відповідність змісту освіти вимогам сучасного суспільства до всебічно і гармонійно розвиненої особи, а також урахування напрямів розвитку медичної та педагогічної науки, виробництва, суспільного життя і культури);

- висока наукова і практична значущість;

- відповідність змісту віковим і психологічним можливостям учнів;

- відповідність обсягу нового матеріалу кількості часу, що відводиться на його вивчення;

- відповідність навчально-матеріальної бази закладу рівню розвитку учнів;

- гуманістична спрямованість.

Кількість сучасних досліджень постійно доповнюють перелік наведених принципів, але ці є основними й незмінними.

При формування змісту навчальної дисципліни дотримано принципів гуманізації, науковості, систематичності, доступності, професійної мобільності, стабільності і динамічності, комплексних міжпредметних зв'язків, інтеграції й диференціації. Дотримано загальнопедагогічних принципів оволодіння студентами знаннями та відповідними ним вміннями та навичками, безперервного навчання, всебічного професійного та морального зростання майбутнього педагога з обов'язковим збереженням та покращенням власного здоров'я, здоров'я своїх учнів, студентів, а також громадського здоров'я суспільства.

Здоров'я людини є цінністю усіх часів, турботою держави, суспільства, сім'ї, самої людини. Усвідомленню цього присвячені чисельні навчальні програми, міжнародні та національні суспільні програми та інформаційні кампанії. Наприклад, Всесвітній день здоров'я (7 квітня) та Всесвітній день психічного здоров'я (10

жовтня), акції та інформаційні компанії з пропаганди здорового способу життя, боротьби з хворобами, попередження дискримінації та стигматизації.

Визначимо суть базових понять дисципліни.

Здоров'я – це не тільки відсутність хвороб та фізичних вад, але і стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. Окремо в дисципліні «Педагогіка здоров'я» розглядаються індивідуальне, колективне, громадське здоров'я; фізичне та психічне (психологічне) здоров'я, жіноче та дитяче здоров'я, сексуальне (репродуктивне) здоров'я, кількісні та якісні показники здоров'я, робота системи охорони здоров'я у світі, Європі, Україні (наприклад, страхова медицина, сімейна медицина).

Установи та організації, що діють задля збереження та відновлення здоров'я – Всесвітня організація охорони здоров'я, її Європейське бюро, комісії ООН по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією, ЮНІСЕФ, комітет Верховної ради України з охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я України та його регіональні управління, заклади медичної освіти, Академія медичних наук України, медичні науково-дослідні інститути, лікувально-профілактичні заклади, станції невідкладної медичної допомоги, спеціалізовані медичні лабораторії та діагностичні центри, центри здоров'я, державні центри соціальних служб, медичні громадські організації та благодійні фонди.

Хвороба – це порушення морфології (будови тіла), функцій систем та органів, обміну речовин, психіки. У навчальній програмі розглядаються поняття фізичних (соматичних) та психічних хвороб. Окрему увагу приділено інфекційним (заразним) хворобам (особливо небезпечним, тим, що передаються статевим шляхом), хворобам цивілізації, онкологічним хворобам, травмам, що призводять до інвалідизації, стійкої втрати свідомості (комам), шокам та смерті, отруєнням, опроміненням. Проведено розмежування хворобливих станів, які підлягають самостійному врегулюванню шляхом відпочинку, психологічної саморегуляції (заспокоєння), раціонального харчування, - зі станами, що потребують медичної допомоги зусиллями професійно підготовлених медичних працівників. Така допомога полягає у діагностиці, лікуванні, реабілітації, паліативній допомозі (зменшенню страждань при невиліковних станах), профілактиці ускладнень, допомозі у зв'язку з вагітністю та пологами. Хворобами суспільство визнає вичерпний перелік станів, зафіксований у Міжнародній класифікації хвороб.

При невідкладних станах людини, коли трапляється раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров'ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин, може бути надана домедична (долікарняна) допомога. Це невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані.

Профілактика – система науково обґрунтованих заходів у медицині, спрямованих на запобігання захворюванням, зміцнення здоров'я, в окремих випадках на мінімізації наслідків хвороб для життя та здоров'я. Походить від давньогрецького – запобіжний; англ. Prophylaxis, Preventive medicine.

Лікування – (синонім - терапія) – процес усунення або полегшення симптомів (ознак) хвороб, патологічних станів, нормалізації процесів життєдіяльності.

Реабілітація – процес запобігання інвалідності під час лікування захворювання і допомога хворому у досягненні максимальної фізичної, психічної, професійної, соціальної та економічної повноцінності, на яку він буде здатний в межах існуючого захворювання.

Охорона здоров'я – система заходів, що здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров'я, медичними та фармацевтичними працівниками, громадськими об'єднаннями і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя. Діяльність з охорони здоров'я спрямована профілактику та лікування хвороб, реабілітацію, паліативну допомогу, пологовспоможіння, покращення якості життя, збільшення тривалості життя.

Дисципліна «Педагогіка здоров'я» розглядає критерії та методи покращення індивідуального, колективного та громадського здоров'я. У тісному взаємозв'язку з громадською охороною здоров'я знаходяться такі демографічні категорії, як народжуваність, смертність, інвалідність, тривалість життя. Також обговорюються питання етики у медичній та освітній сферах (у тому числі біоетики та деонтології), медичне та біологічне розуміння життя та смерті, етапів вмирання.

Запитання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність понять здоров'я, хвороба, невідкладна допомога, профілактика, лікування, реабілітація, здоровий спосіб життя.
2. Охарактеризуйте об'єкт та предмет педагогіки здоров'я.
3. Які показники здоров'я вивчає педагогіка здоров'я?
4. Яка специфічна компетентність має бути набута під час вивчення педагогіки здоров'я?
5. Перерахуйте установи та організації, що відповідальні за охорону здоров'я у світі та в Україні.
6. Які демографічні показники необхідні для вивчення педагогіки здоров'я?
7. З дотриманням яких принципів педагогіки набувають знання та навички при вивченні педагогіки здоров'я?
8. Які базові знання необхідні студентам для вивчення дисципліни педагогіки здоров'я?
9. Які інші навчальні дисципліни близькі за змістом до дисципліни педагогіка здоров'я?

10. Які традиційні та інноваційні методи використовуються для вивчення педагогіки здоров'я?

11. Чим обумовлений зміст дисципліни педагогіки здоров'я?

Тема 2. Рациональне харчування учасників освітнього процесу

Мета: сформувати у студентів розуміння раціональної побудови меню за харчовим раціоном, збалансованістю компонентів, режимом харчування, умовами прийому їжі, її якістю; навчити визначати кількість спожитої їжі відповідно до вимоги відновлення енергетичних та пластичних витрат, регулювання ваги; сприяти профілактиці та одужанню від хвороб, пов'язаних з неякісним харчуванням та вживанням питної води.

План

2.1. Поняття та складові раціонального харчування.

2.2. Голод, ситість, переїдання, надмірна вага.

2.3. Санітарно-епідемічна безпечність продуктів харчування.

2.4. Доступність чистої питної води.

Рациональне харчування (надалі – РХ) – це харчування, достатнє в кількісному й повноцінне в якісному відношенні, яке сприяє збереженню здоров'я, опірності шкідливим факторам навколишнього середовища, високій фізичній й розумовій працездатності, активному довголіттю, відповідає віку, статі, генетичним (спадковим) особливостям, характеру праці. Вимоги до РХ складаються з вимог до харчового раціону, режиму харчування, умов прийому їжі та її якості.

Енергетична цінність раціону повинна покривати енергозатрати організму, бути менше затрат, якщо людина має мету схуднути, більше затрат – якщо метою є набір ваги. Підрахунок енергетичної цінності проводиться у ккал. Найбільш калорійною їжею є жирна їжа, тому кількість жирів у денному раціоні обмежують 30 %. Білкові продукти повинні складати близько 20 % калорій, 50 % калорій – вуглеводи. Баланс поживних речовин може змінюватися залежно від віку, статі, стану здоров'я, режиму праці.

Інші важливі компоненти їжі – вода, вітаміни, інші біологічно активні речовини, мінерали (макро- та мікроелементи). Вітаміни можуть поступати в організм з їжею, можуть бути додані до харчування у вигляді біодобавок та аптечних фармпрепаратів, полівітамінних комплексів. У випадку відсутності достатньої кількості вітамінів або їх надлишку виникають хворобливі стани, гіпо- та гіпервітамінози. Повна відсутність вітамінів, які поєднані у цю групу біологічно активних речовин за принципом абсолютної необхідності викликає тяжкі захворювання авітамінози. Так, наприклад відсутність у харчуванні вітаміну С викликає цингу, яка має такі симптоми: ламкість судин, крововиливи під шкіру, через слизові оболонки, во внутрішні органи, зниження імунітету, слабкість, зниження зору. Недостатність у харчуванні окремих мікро- та макроелементів викликає дефіцитні стани, які можуть стати причиною соматичних хвороб.

Мешканцям Харківського регіону слід звернути увагу на дефіцит йоду у продуктах харчування, та скорегувати його за допомогою, наприклад, вживання йодованої солі.

Раціон людини має бути різноманітним. Продукти, при вживанні яких у сирому вигляді є висока вірогідність захворіти, мають бути піддані термічній обробці. Продукти мають бути свіжими, зберігатися у визначених температурних умовах, свіжі та оброблені термічно страви не мають контактувати. Для людини має значення не тільки повноцінність раціону, але і можливість засвоювати їжу, яка може бути обмеженою при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Фізіологічний механізм виникнення голоду спонукає людину їсти, спраги – пити, насичення – припинити їсти та пити. З надлишком їжі у раціоні (переїданням) пов'язані такі хвороби цивілізації, як ожиріння та цукровий діабет. Надлишкова вага збільшує навантаження на суглоби, постійне працююче серце, підвищує ризик ускладнень гіпертонічної хвороби, смертей від інсульту та інфаркту. Надлишок жирів та вуглеводів у раціоні сприяє розвитку атеросклерозу судин, який є причиною ішемічної хвороби серця, а вона, у свою чергу, є значним фактором ризику інфаркту міокарду. Недостатнє харчування пов'язано з виснаженням, анорексією.

Оптимальна кількість збалансованих між собою поживних речовин у стравах на постійній основі є обов'язковою умовою збереження здоров'я та довголіття. Для уніфікації вдалих схем громадського харчування використовують так звані меню-сітки та меню-розкладки.

Санітарно-епідемічна безпечність продуктів харчування – важлива частина цієї навчальної дисципліни. Їжа не має бути забрудненою хвороботворними бактеріями, токсинами, радіонуклідами, спорами грибків, яйцями паразитів. Особливу увагу при контролі якості їжі приділяють органолептичним якостям продуктів та страв (аромату, запаху, смаку, зовнішньому вигляду, кольору, консистенції), пакуванню та термінам зберігання, джерелам постачання, умовам обробки, переробки, приготування, умовам зберігання сировини та готової продукції. Порушення ДСТУ та ТУ приготування може привести до харчових отруєнь, кишкових інфекцій, з яких найбільш відомі сальмонельоз та ботулізм. Ці дві хвороби часто призводять до смерті та потребують допомоги лікарів.

Проблемою, яка часто обговорюється в українському суспільстві, є фальсифікація продуктів харчування: на упаковці продуктів написано про один склад, насправді він інший. Обман споживачів карається адміністративно, тому виробники продуктів харчування підробляють (фальсифікують) практично всі можливі продукти. Але частіше це стосується вершкового масла, червоної та чорної ікри, меду, ковбас та сосисок, сирів. Нарікання також часто викликають ароматизатори, барвники, посилювачі смаку, які додають до продуктів харчування за для маскування неякісної сировини, покращення зовнішнього вигляду, аромату, збільшення продажів. Відносно більшості цих добавок недостатньо наукових досліджень щодо їх безпеки для здоров'я, частина викликає алергії.

Традиційні сучасні медичні погляди полягають у необхідності вживати всі доступні продукти харчування: овочі, фрукти, м'ясо, рибу, інші морепродукти, яйця, хліб, рослинні масла, молочні продукти, крупи, вживати рідкі страви та пити чисту

питну воду. Але існують медичні, національно-культурні та релігійні обмеження щодо харчового раціону та режиму харчування. Наприклад, при харчуванні мусульман не використовуються свинина та алкоголь. При діабеті та ожирінні обмежені солодкі страви.

Існують чисельні «модні» дієти та моделі харчування, які обмежують можливості повноцінного харчування. Наприклад, веганство, вегетаріанство (перше відрізняється від другого повною відмовою від продуктів тваринного походження), сиродієння, голодування, інші. До них треба відноситися з обережністю, а при використанні мати спеціальні медичні знання. Батьки, які застосовували такі дієти до своїх неповнолітніх дітей та викликали цим їх хвороби та виснаження, підлягають кримінальній відповідальності.

Проблемою сучасного харчування українців є доступність чистої питної води. Вода з централізованих водогонів вимагає доочищення у пунктах кінцевого використання. Мінімальний захід безпеки води з водогонів – її кип'ятіння. Багато українських сімей купляють воду у пластикових пляшках. Відсутність надійної системи утилізації пластику призводить до його накопичення та розкладання на звалищах, від чого до ґрунтів та підземних вод поступають небезпечні токсичні речовини. Розкладання пластику триває сторіччями. Дефіциту питною води сприяє забруднення відкритих водойм.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке раціональне харчування?
2. Як повинні бути збалансовані компоненти здорового харчування?
3. Які обмеження існують щодо раціону та режиму харчування?
4. Як режим і раціон харчування пов'язані з ожирінням, діабетом, гіпертонічною хворобою, хворобами шлунково-кишкового тракту, анорексією?
5. У чому полягає бактеріологічна, токсикологічна, радіологічна безпека продуктів харчування?
6. Що таке фальсифікація продуктів харчування?
7. Чи доступна українцям чиста питна вода?
8. Як харчування пов'язано з вагою тіла?
9. Для чого потрібні вітаміни?

Тема 3. Фізична культура і спорт.

Режим праці та відпочинку педагогів та тих, що навчаються

Мета: надати студентам базову інформацію про фізичну активність людини як обов'язкову складову здорового способу життя, визначити межі недостатньої та надмірної фізичної активності, важливість режиму праці і відпочинку, значення сну для здоров'я.

План

3.1. Фізична активність, гіподинамія, перевантаження.

3.2. Режим праці та відпочинку. Перерви у роботі, відпустки, сон.

Фізична активність є обов'язковою складовою здорового способу життя. Вона може бути пов'язана з фізичною працею, активним відпочинком, заняттями спортом. Професійний спорт з дуже високим фізичним навантаженням часто настільки небезпечний для здоров'я, як і нерухомий спосіб життя (сидяча робота). Гіподинамія при нерухомому способу життя пов'язана зі слабким розвитком скелетних та серцевого м'язів. Нетренований організм більш вразливий до стресу, судинним кризам при раптових великих навантаженнях, схильний до гіпертонії. Разом зі спадковою схильністю та переїданням підтримує розвиток ожиріння, однієї з головних «хвороб цивілізації».

Заняття фізичними вправами принесе найбільше користі, якщо цей вид рухомої активності цікавить людину, відбувається у вигляді спортивної гри, навантаження відповідають можливостям організму на цьому етапі його тренуваності, зростають поступово. Контроль рухомої активності полегшують сучасні засоби електронного контролю. Наприклад, крокомери у смартфонах та фітнес-браслетах.

Режим праці та відпочинку встановлює порядок та тривалості періодів роботи й відпочинку, інтенсивність роботи, короткі паузи у роботі, обідню перерву, вихідні та відпустки. Практика Південної Кореї демонструє, що без відпусток та свят можливо досягнути значних успіхів у виробництві, але значно збільшити ризики смертей від перевтоми, самогубств.

Тривалість робочого тижня в Україні складає 40 робочих годин, або 5 робочих днів на тиждень по 8 робочих годин. В середині кожного робочого дня є півгодинна або годинна перерва на обід і відпочинок. Показники працездатності у більшості працівників при такому режимі роботи досягає свого максимуму з 8 до 12 та з 14 до 17 години. У період з 12 до 14 години, а також у вечірній час, як правило, працездатність дещо знижується, а у нічний час досягає свого мінімуму. На початку робочого дня працездатність поступово підвищується протягом 30-90 хвилин, потім стабілізується на одному рівні приблизно на 2-3 години, потім спадає, після обідньої знову підвищується, хоча й не досягає того найвищого рівня, що був у першій половині робочого дня. Потім знову починається спад, з'являється втомленість, іноді різко виражена наприкінці робочого дня.

Хронічна перевтома викликає патолофізіологічні розлади у вигляді хронічного стресу. На фоні такого стресу знижується працездатність, показники імунітету, емоційна стабільність, виникає більше негативних емоцій, загострюються хронічні захворювання. Необхідна тривалість відпочинку залежить від напруженості роботи, накопиченої втоми (відсутності відпусток), психологічного клімату у колективі, сім'ї, матеріального благополуччя людини, стану здоров'я, психотипу, ситості, прийняття ліків, стимулюючих та заспокійливих речовин при вживанні їжі та напоїв, умов самого відпочинку. Відпочивати вночі потрібно у приміщенні з оптимальними показниками температури та вологості, з достатньою кількістю

кисню у повітрі, у темряві та тиші. Денний сон потрібен дітям дошкільного віку у обов'язковому порядку. Також він може бути корисним деяким дорослим.

Психологічному розвантаженню та більш ефективного відпочинку сприяють музика, зміна видів активності, медитативні техніки. Використання стимуляторів (кави, чаю, гуарани, алкоголю) тимчасово підвищують працездатність, але після закінчення їх дії потрібен більш тривалий відпочинок, тому що дія стимуляторів заснована на підвищенні порогу втоми (медіатори нервової системи вичерпуються більше до моменту, коли людина відчує втому).

Середня тривалість сну, необхідна для щодобового відпочинку, складає 8 годин. Деякі люди встигають повноцінно відпочити за 4-5 годин, деякі потребують 10-12 годин. У дитячому віці та у літніх людей тривалість сну, необхідна для повноцінного відпочинку, більше. При хворобливих станах, під час реабілітації після хвороб спати треба більше.

Під час сну відбувається відновлення запасу медіаторів у нервових закінченнях, виробляється гормон мелатонін. Цей головний регулятор циркадного ритму виробляється епіфізом вночі, якщо сон відбувається у темряві, регулює антиоксидантну активність. Його дефіцит пов'язують з важкою виснажуючою хворобою безсонням, деякими видами раку, ожирінням, передчасними старінням та менопаузою (угасанням жіночої статеві функції).

Запитання для самоконтролю

1. Які види фізичної активності потрібні людині?
2. Яким чином доцільно побудувати режим спортивних тренувань для збереження здоров'я?
3. Для чого існує режим праці і відпочинку?
4. Як контролюють фізичну активність?
5. Як змінюється працездатність людини протягом доби?
6. Як перевтома впливає на здоров'я людини?
7. Для чого потрібен сон? Що таке циркадні ритми?
8. Для чого людині потрібен мелатонін?

Тема 4. Безпечне використання медикаментів

Мета: довести до студентів значення фармації для відновлення здоров'я людства на прикладах знеболюючих препаратів та антибіотиків, висвітлити позитивні і негативні традиції обігу ліків, правила комплектування домашньої аптечки, ризики самолікування, фальсифікації ліків, використання ліків з недоведеною клінічною ефективністю, необхідності та ризиків щеплень

План

- 4.1. Значення фармації для відновлення здоров'я людства.
- 4.2. Правила обігу ліків України та інших країн світу.

4.3. Комплектування домашньої аптечки.

4.4. Фальсифікація ліків та використання ліків з недоведеною клінічною ефективністю.

4.5. Національний календар щеплень. Ризики відмови від вакцинацій.

Сучасний розвиток фармації дозволив людству лікувати більшість відомих хвороб, проводити хірургічні операції, збільшити тривалість та покращити якість життя. Одним з досягнень фармації є використання антибіотиків, призначених для лікування хвороб, викликаних бактеріями. Винайдення нових антибіотиків проводиться навипередки з бактеріями, які встигають пристосуватися до існуючих, виробити стійкість. Теоретично продаж антибіотиків у аптеках України має відбуватися суворо за рецептами лікарів, але на практиці будь-хто може купити у аптеці будь-які антибіотики. Це сприяє виникненню стійкості мікрофлори до антибіотиків та появи суперінфекцій, нечутливих до будь-яких антибіотиків.

Відповідно до законодавства всіх країн, фармацевтичні компанії, або виробники ліків, повинні тестувати свої ліки на добровільних учасниках із числа здорових людей і пацієнтів перед тим, як ці ліки стануть широко доступними. Ці клінічні випробування показують, наскільки ефективні ліки від певної хвороби і яку потенційну шкоду вони можуть заподіяти. Однак вони не дають інформації для великих популяцій.

Правила обігу ліків відрізняються в різних державах. Відповідно до своїх законів для забезпечення безпеки ліків Україна має контролювати всі етапи їх обігу: виробництво, транспортування, зберігання та раціональне застосування в медичній практиці для мінімізації токсичних та побічних ефектів при роздільному та одночасному застосуванні з іншими ліками чи компонентами їжі. Ці зусилля можна визнати недостатніми, тому що фактів фальсифікації ліків у останні роки в Україні фіксується більше.

Негативними традиціями можна вважати також постійну рекламу ліків на телебаченні та в мережі Інтернет. У поєднанні з безрецептурним продажем це сприяє самолікуванню, під час якого ліки приймаються за помилковими приводами, з невірним дозуванням, без урахування обмежень по віку, супутній патології, протипоказань та побічних ефектів. Навіть лікарі часто не зважають на відсутність доведеною клінічної ефективності препаратів, які призначають постійно. Наприклад, багато лікарів призначає гомеопатичні препарати, які коштують багато, збагачують шарлатанів-виробників, діють час від часу лише за рахунок плацебо-ефекту, призначаються замість дієвих препаратів, за рахунок чого втрачається дорогоцінний час на одужання. Змінити цю ситуацію не вдається два десятиріччя. Тому нам залишається лише надати більш детальні рекомендації щодо безпечного застосування препаратів з домашньої аптечки.

Комплектування домашньої аптечки відбувається відповідно до цілей родини (проживання вдома, подорож), віку, професій, захворювань членів родини. Частина ліків має зберігатися у холодильнику, частина у звичайних температурних умовах, частина у темряві. Ліки, термін яких збігає, мають бути замінені. Частина прострочених ліків стає менш ефективними, частина токсичними. Існують

спеціальні додатки для смартфонів, які допомагають укомплектувати домашню аптечку та відстежувати терміни зберігання ліків.

Ми не радимо купляти по покладати надію на гомеопатичні препарати, трав'яні збори замість артіфіційних препаратів, звертатися за медичною допомогою до народних цілителів, травників замість дипломованих лікарів. Особливо небезпечним це може бути у випадках швидкого прогресування онкологічних хвороб, які виліковні лише на перших стадіях.

Також ми радимо дотримуватися календаря щеплень, у якому дифтерія, правець, кашлюк, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, туберкульоз, гепатит В, *Haemophilus influenzae b*. Ризики відмови від вакцинацій як на особистому рівні, для найближчого оточення, так і для суспільства в цілому значно перевищують ризики побічних ефектів від вакцинації.

Запитання для самоконтролю

1. Які можливості надали людству сучасні ліки?
2. Чому виникає нечутливість мікробів до антибіотиків?
3. За якими правилами перевіряють безпеку нових ліків?
4. Чим небезпечна фальсифікація ліків?
5. Чому небезпечно користуватися ліками з недоведеною клінічною ефективністю?
6. Як комплектується домашня аптечка?
7. Від яких хвороб передбачені вакцинації в національному календарі щеплень?

Тема 5. Травматизм та його зв'язок з фізичною активністю і насильством. Булінг у закладах освіти

Мета: познайомити студентів дисципліни з причинами та наслідками побутового, промислового (виробничого) та спортивного травматизму, кримінального та військового насильства у масштабах світу та України, висвітлити проблеми булінгу та насильства у сім'ї.

План

- 5.1. Побутовий, виробничий та спортивний травматизм.
- 5.2. Булінг.
- 5.3. Насильство у сім'ї.
- 5.4. Кримінальне та військове насильство.

Травми та нещасні випадки є однією із розповсюджених причин передчасних смертей у світі. Найбільший рівень травматизму фіксується у чоловіків у віці 20-49 років, а у жінок – 30-59 років. При цьому у всіх вікових групах чоловіків цей показник вище, ніж у жінок.

Побутові травми та опіки найчастіше виникають при падінні з висоти та під час розведення вогню при приготування їжі вдома. Вуличні травми дорослих пов'язані

здебільшого з транспортом та порушення правил дорожнього руху, дітей – з активними іграми на подвір'ях. Облаштовані дитячі майданчики знижують ризики травматизації дітей. Регулювання вуличного руху, очищення вулиць від снігу і льоду, посипання тротуарів піском та сіллю при ожеледиці також знижують вуличний травматизм.

Промисловий (виробничий) травматизм пов'язаний з використанням інструментів, машин та механізмів, при обробці матеріалів та сировини, користуванні транспортом тощо. Кожна галузь промисловості характеризується переважно однотипними травмами. Наприклад, на металургійних заводах це опіки, на залізообробних заводах – травми очей. Професійні травми пов'язані з перенапруженням при виконанні однотипних операцій та рухів. Сільськогосподарський травматизм є різновидом професійного травматизму. Він часто пов'язаний з пораненнями сільськогосподарськими інструментами, контактом з ґрунтами та свійськими тваринами, сільськогосподарськими машинами (трактори, комбайни та ін.). Профілактичне введення протиправцевої сироватки має особливе значення для профілактики інфекційних ускладнень цих травм. Промисловий і сільськогосподарський травматизм знижується при дотриманні техніки безпеки, правил індивідуального захисту, використанні спецодяг, сигналізації, справності механізмів та інструментів, відсутності захаращеності і скупченості, при достатній кваліфікації робітників, дотриманні ними режиму праці та відпочинку, проведенні інструктажів, санітарно-освітньої роботи.

Спортивний травматизм найчастіше пов'язаний з недоброякісним спортивним інвентарем та недостатньою підготовкою спортсменів до вправ та виступів. Правильна організація спортивної справи запобігає спортивним травмам.

Булінг також може бути пов'язаний з нанесенням травм, але у такому випадку він вже перетинає межу кримінальних порушень. Здебільшого це цькування (bullying, від англ. bully – хуліган, забіяка, цькування), психологічне, фізичне, економічне, сексуальне насильство стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, внаслідок чого заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.

Не кожен конфлікт є булінгом. Цькування – це тривалі, повторювані дії. В Україні булінг має масовий характер, що призвело до збільшення відповідальності як за його вчинення, так і за його замовчування. Вчинення булінгу тягне за собою накладання штрафів від 850 до 3400 грн або громадські роботи від 20 годин до місяця. Відповідальні агресор, його батьки, викладачі та керівники закладів освіти.

Насильство у сім'ї в Україні (фізичне, психологічне, сексуальне, економічне) також має масовий характер. З 2018 року його вчинення криміналізоване. Крім того, якщо будь-який злочин вчиняється стосовно подружжя, це вважатиметься обтяжуючою обставиною. І покарання за нього буде більшим, аніж якби жертвою стала випадкова людина. Згвалтуванням відтепер вважається не «статевий акт з застосуванням фізичної сили або погроз», а «проникнення в тіло партнера без його добровільної згоди». Поліцейські, які прибули на виклик, пов'язаний з застосуванням домашнього насильства, повинні оцінити ризики повторного насильства і, у разі потреби, застосувати терміновий заборонний припис строком до року, яким зобов'язують кривдника негайно залишити місце, де відбувся акт

насильства, заборонити наближатися до нього на певну відстань, листуватися з нею чи телефонувати.

Від криміналу та вбивств щороку гине приблизно 0,3% українців (приблизно 1600 смертей на рік). Від пожеж та утоплення гине ще приблизно по 0,3% з 590 тисяч передчасних смертей. У ДТП щорічно гине приблизно 0,6%, від самогубств – 1%. З початку військового конфлікту на сході України вже загинуло близька 13 тисяч людей, включно з 298 пасажирами, які загинули під час катастрофи літака авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року.

Насильство над населенням в районі воєнних дій карається за ст. 433 Кримінального кодексу України. Відчуження та пошкодження майна також під заборону, якщо воно не виправдане військовою необхідністю. Воєнні злочини караються незалежно від місця їх вчинення, розглядаються Міжнародним кримінальним судом у Гаазі (Нідерланди) та не мають терміну давності.

Запитання для самоконтролю

1. У якому віці трапляється більше травм?
2. Чим обумовлені побутові травми дорослих і дітей?
3. Чим спричинений виробничий травматизм, та як йому запобігати?
4. Що таке булінг? Яка відповідальність за нього передбачена в Україні?
5. У яких формах трапляється насильство у сім'ї? Як йому запобігають?
6. Як карають за військові злочини?

Тема 6. Отруєння, опромінення, професійні хвороби

Мета: повідомити студентів про найбільш значущі джерела отруєнь та опромінь у побуті і на виробництві в Україні, акцентувати увагу на тривалих наслідках радіаційного забруднення територій після аварії на Чорнобильській АЕС, сформулювати уявлення про професійні хвороби, методи їх діагностики, лікування та профілактики.

План

- 6.1. Харчові отруєння.
- 6.2. Опромінення у побуті, літаках, медичних закладах, на виробництві.
- 6.3. Отруєння метанолом.
- 6.4. Отруєння чадним газом.
- 6.5. Отруєння грибами.
- 6.6. Укуси отруйних змій.
- 6.7. Професійні хвороби.

Харчові отруєння найчастіше викликані хвороботворними бактеріями. Найважливішими з них є смертельні ботулізм, сальмонельоз, а також харчова (стафілококова) токсикоінфекція. Кримінальні отруєння різноманітні, побутові та виробничі більш прогнозовані. Найчастіше вони викликані промисловими

токсичними речовинами, вживання отруйних грибів, природним та чадним газом, метиловим спиртом. Опромінення можливі під час медичних процедур, роботі з радіоактивними джерелами у дослідних лабораторіях, на об'єктах атомної енергетики, під час подорожей літаком, відвідувань зони відчуження біля Чорнобильської АЕС, вживання напоїв та продуктів харчування, забруднених радіонуклідами.

Отруєння метанолом (метиловим спиртом, CH_3OH) виникають, коли його вживають в якості алкогольного напою замість етилового (харчового) спирту ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$). Метанол - нейротоксична отрута (вражає нервову систему). Він швидко всмоктується у шлунку, максимальний рівень у крові відмічається через 1 годину після прийому. Перші симптоми отруєння такі ж, як при отруєнні етиловим спиртом, потім з'являється біль у животі, запаморочення, двоїння в очах (диплопія), ослаблення реакції зіниць на світло, напади судом, колапс. Смерть настає внаслідок паралічу дихального центру.

Отруєння окисом вуглецю (CO , чадним газом) можуть відбуватися як на промислових підприємствах, так і в побуті. Окис вуглецю конкурентно і стійко зв'язується з гемоглобіном еритроцитів крові у 200–300 разів швидше, а ніж кисень, тому навіть невеликої кількості цього газу в атмосфері достатньо для того, щоби викликати важке отруєння. Зв'язаний з гемоглобіном, він заважає виконанню функції гемоглобіну з переносу кисню та вуглекислого газу (O_2 та CO_2). Концентрація CO у повітрі, що перевищує 0,1%, призводить до смерті упродовж 1 години перебування в отруйній атмосфері. У легких випадках отруєння проявляються запамороченням, головним болем; відзначаються шум у вухах, задишка, серцебиття, мерехтіння перед очима, почервоніння обличчя, загальна слабкість, нудота, іноді блювання; у тяжких випадках – судоми, втрата свідомості, кома. Зв'язування чадного газу з гемоглобіном зворотне. Тому при отруєнні легкого ступеню достатньо застосувати гіпервентиляцію киснем. Необхідно винести постраждалого з отруйної атмосфери на свіже повітря, дати пити чай або каву та негайно викликати швидку. У важких випадках потрібна штучна вентиляція легень та інші реанімаційні заходи.

Отруєння природним газом, який у побуті використовується для приготування їжі та обігріву, теж трапляється не рідка. Побутовий газ у чистому вигляді, як і чадний газ, не мають відчутного запаху. Для того, що людина відчувала, що газова система на справна, вентиля відкриті, а горілки згаслі, від чого газ наповнює приміщення, до природного газу додають речовини з характерним сильним запахом. При отруєнням природним газом у побуті тактика невідкладної допомоги та сама.

Отруєння часто виникають при вживанні отруйних рослин замість їстівних. Перш за все це стосується грибів. З отруйних грибів найчастіше отруєння викликають біда поганка та мухомори. Симптомами отруєння найчастіше виступають біль у животі, блювота, діарея, головний біль. Найчастіше вражені шлунково-кишковий тракт, нервова система, печінка та нирки. При перших симптомах отруєння після вживання грибів слід викликати блювоту, промити шлунок, дати сорбенти (атоксіл, активоване вугілля) та викликати швидку. Залишки страв з грибами слід залишити для лабораторної експертизи та передати лікарям.

Найбільш значущі отруйні тварини України – змії, а саме гадюки. Їх отрута гемолітична, укусу може бути смертельним, особливо для дітей, хворих, алергіків, коли змія довго не полювала, коли вкусила декілька разів, вкусила близько до голови. Змії не полюють на людей, але їх цікавлять гризуни, які мешкають у людських оселях, господарських приміщеннях та на подвір'ях. У змії навесні, молодих змії, у голодних змії отрути більше. Отрута потрібна для полювання, тому змія не буде витрачати її без крайньої потреби (якщо тільки не неї не наступити, не наблизитися до гнізда, не звернути уваги на попередження - шипіння та загрозливі рухи). Вкушеній людині треба забезпечити нерухомість, для того, щоб отрута не розповсюджувалася по організму надто швидко. Постраждалого треба нести або везти до лікарні, де йому мають ввести протизміїну сироватку. Не можна накладати джгут на укушену кінцівку, тому що це пришвидшить некроз (відмирання) тканин кінцівки та погіршить стан хворого; не можна припікати місце укусу вогнем, хімічними речовинами, розрізати рану на місці укусу. Відсмоктування отрути з укушеної рани проводиться рятувальником на свій страх та ризик. Під час такої процедури рятувальник може отруїтися сам.

Професійні хвороби (гострі та хронічні) виникають від впливу несприятливих факторів виробничого середовища. Надзвичай це інтоксикації (наприклад, контактні дерматити, ливарна лихоманка), специфічні хвороби внаслідок контакту з пилом (пневмоконіози, пилові бронхіти), променеві захворювання, шумова, кесонна, судомна, вібраційна хвороби, алергічні та анафілактичні реакції, пухлини, опіки шкіри, роговоци, сітківки, катаракта, поліневрити, тромбофлебіти, свинцеві паралічі, марганцевий паркінсонізм, інфекційні та паразитарні захворювання, викликані тією інфекцією, з якою працівники знаходяться в контакті під час роботи (туберкульоз, бруцельоз, сип, сибірська виразка, кліщовий енцефаліт, орнітоз, токсоплазмоз, грибкові захворювання шкіри, короста тощо). Лікують професійні захворювання у спеціалізованих медичних закладах. Зокрема, у Харкові в клініці Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань. А для профілактики необхідне проведення інструктажів з техніки безпеки, періодичні профілактичні медичні огляди, сучасне технологічне обладнання, яке мінімізує контакт робітників зі шкідливими речовинами.

Запитання для самоконтролю

1. Які харчові отруєння найбільш небезпечні?
2. Яким чином людина може опромінитися?
3. Як надати долікарняну допомогу людині у випадку укусу змії?
4. Чи можна накладати джгут на кінцівку, якщо укусила гадюка?
5. Яким чином можна отруїтися природним та чадним газом?
6. Як надати долікарняну допомогу отруєному природним та чадним газом?
7. Які основні симптоми отруєння грибами?
8. Як надати долікарняну допомогу при отруєнні грибами?
9. Що таке професійні хвороби?
10. У чому полягає профілактика професійних хвороб?

МОДУЛЬ 2. ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЗДОРОВ'Я

Тема 7. Невідкладні стани: виживання на межі

Мета: надати студентам чітке уявлення про медичне визначення смерті, причини та ознаки її настання, невідкладні та термінальні стани, правила реанімації, зокрема серцево-легеневої, висвітлити зв'язок між термінальним станом людини та евтаназією.

План

- 7.1. Припинення «вітальних функцій».
- 7.2. Невідкладні стани (шок, кома).
- 7.3. Серцево-легенева реанімація.
- 7.4. Евтаназія: законодавчі та етичні питання.

При раптовому припиненні серцебиття та дихання (так званих «вітальних функцій») протягом 5-6 хвилин триває клінічна смерть. Це зворотній процес, який частіше всього супроводжується втратою свідомості та відсутністю неврологічних рефлексів, розширенням зіниць та відсутністю їх реакції на світло. Якщо не провести серцево-легеневу реанімацію – трапляється біологічна смерть, тобто незворотній процес вмирання мозку. Саме тканини мозку більше інших залежні від постійного постачання кисню (O_2) та виведення продукту клітинного дихання вуглекислого газу (CO_2). Якщо температура оточуючого середовища низька (наприклад, узимку на морозі, у крижаній воді), настання біологічної смерті без дихання та серцебиття може бути відстроченим на декілька хвилин. Проведення непрямого масажу серця та штучного дихання може підтримувати життя людини до моменту відновлення самостійного дихання та серцебиття, або до підключення до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) та штучного кровообігу (ШК). ШВЛ може працювати тривалий час, дихати замість людини, ШК підключають лише на час кардіологічних операцій. Робота серця автоматична за рахунок водія ритму та провідної системи, та для тривалого перебування у стані коми має бути відновлена негайно.

Діагностувати біологічну смерть означає діагностувати смерть мозку. Ознаки клінічної смерті – асистолія, апное, кома. Асистолія реєструється по відсутності пульсу на двох сонних артеріях, та по прямій лінії на електрокардіограмі. Апное реєструється візуально, по відсутності дихальних рухів грудної клітки. Кома діагностується на підставі відсутності свідомості і по розширених зіницях, що не реагує на світло. Перед визначенням пульсу рекомендується провести потерпілому штучну вентиляцію легень. Але навіть у випадку смерті мозку життєдіяльність тіла людини можна тривалий час підтримувати в умовах реанімаційного відділення лікарні. Діагностика смерті мозку складна. Якщо людина в реанімації знаходиться у комі, залишати його у вегетативному стані та підтримувати життєдіяльність його організму або відключити реанімаційну апаратуру – вирішують близькі хворого

(дружина, діти, батьки, опікуни). Це так звана пасивна евтаназія. У будь-яких інших випадках, навіть якщо людина тяжко хвора, припинити життя людини за допомогою медицини за рішенням близьких хворого або самого хворого на Україні не можливо. Активна евтаназія законна лише у декількох країнах світу: у Канаді, окремих штатах США, Колумбії, Швейцарії, Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Японії.

До невідкладних (загрозливих) станів організму відносять кому, шок, важкі кровотечі, отруєння, переломи, політравму, ниркову, серцеву, печінкову недостатність, інфаркти, інсульты - тобто такі стани та захворювання, коли для відновлення вітальних функцій потрібні швидкі дії, протягом хвилин, іноді годин, але не днів. Виклик екстреної медичної допомоги здійснюється безоплатно. Виклики приймає диспетчерська служба, обслуговують спеціалізовані бригади (наприклад, загального, кардіологічного, психіатричного профілю). Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги є закладом охорони здоров'я, яка відноситься до служб екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, володіє спеціальним транспортом та перебуває у постійній готовності надати допомогу. У багатьох багатопрофільних та спеціалізованих клініках створені спеціальні відділення для лікування невідкладних станів – реанімаційні, опікові, операційні, відділення політравми. Найчастіше вони стикаються з комами, шоками та недостатністю внутрішніх органів.

Кома (грец. κῶμα – глибокий сон) характеризується повною втратою свідомості, розладом кровообігу, дихання, обміну речовин, відсутністю рефлексів, гальмуванням функцій кори головного мозку та підкіркових утворень. Кома спостерігають при інсульті, цукровому діабеті, гепатитах, уремії, епілепсії, отруєннях (в тому числі спиртними напоями, сурогатами алкоголю), деяких інфекційних хворобах, тяжких черепно-мозкових травмах, пухлинах головного мозку, тощо. Глибоку кому відносять до термінальних станів. При вмиранні людина проходить через декілька стадій коми та агонію. Свідомість людина також втрачає поступово: проходить через стадії прекоми, сопору, і власне коми I-IV.

Людина втрачає свідомість через недостатній кровообіг головного мозку. Практично здорова людина може знепритомніти при перевтомі, голодуванні, після тривалого перебування у душному приміщенні, через втрату крові, сильне хвилювання, переляк, гострий біль. Якщо це гостра емоційна реакція, так зване зомління, для надання допомоги використовують рефлекторні методи: ляпас, бризкання холодною водою, вдихання нашатирного спирту. При гіпоглікемії (критичному зниженню рівня цукру у крові) людину потрібно привести до тями та дати солодкий напій. Краще чай або каву. Для людей, чий організм послаблений, причиною непритомності може стати різка зміна горизонтального положення на вертикальне. Якщо розпочати тренування з надмірного навантаження, якщо у тренувальному циклі були перерви, знепритомніння ймовірно. У такому випадку допоможе відпочинок. Непритомність можлива в періоди гормональної перебудови організму: у підлітків під час статевого дозрівання, у людей 40-50 років при клімаксі, після дебюту цукрового діабету. При інсульті, нейроінфекціях, печінковій чи нирковій недостатності раптове зомління може перейти до коми. Адекватна долікарняна та лікарняна допомога може завадити цьому.

Шок – гострий невідкладний стан, при якому кровопостачання не відповідає потребам працюючих систем організму (стан гіповодемії).

Шок виникає у наслідок кровотечі (геморагічний шок), гіпоксії, сильного болю (травматичний або больовий шок), надмірної реакції на алерген (анафілактичний шок), інфаркті, механічного зміщення або стискання серця (кардіогенний шок), некомпенсованої реакції на дію холоду (холодовий шок), на масивні опіки (опіковий шок), переливанні несумісної за групою та резус-фактором крові (гемотрансфузійний шок), генералізації інфекції (септичний або токсико-інфекційний шок), дебюті або різкому погіршенню стану при ендокринних захворюваннях – гіпо- та гіпертиреозі, гострій наднирковій недостатності (ендокринні шоки).

Симптоми шоку - знижений або взагалі відсутній кров'яний тиск, підвищений понад 90 ударів на хвилину слабкий та «ниткоподібний» пульс, підвищена частота дихання, яке відбувається нібито з надмірними зусиллями, різка слабкість, аж до неможливості вимовити жодне слово, блідість шкіри з жовтуватим або синьоватим відтінком, відсутність сечі (анурія), втрата свідомості з нечутливістю до болі.

Шок може розвинутися швидко, або поступово, навіть протягом декількох годин. Чим скоріше надано медичну допомогу, тим більше шансів врятувати людину. Якщо потерпілий вже без свідомості і не реагує на біль, то врятувати його набагато важче. Якщо шок викликаний одночасно декількома факторами – прогноз одужання гірший. Негайне транспортування потерпілого до лікарів значно підвищує шанси на виживання. Якщо серцебиття відсутнє – під час транспортування треба проводити без зупинки серцево-легеневу реанімацію, яка полягає у непрямому масажу серця, та диханню рот-у-рот, або рот-у-ніс.

Постраждалого треба покласти на спину на тверду поверхню, опустіться на коліна біля його (її) шиї та плечей, звільніть передню грудну стінку від одягу, встановіть тильну частину однієї долоні на середину грудної клітки пацієнта рівно між сосками, а іншу свою руку встановіть зверху на першу. Лікті слід прямо, а плечі мають бути розташованими прямо над долонями. Використовуючи вагу верхньої половини тіла реаніматора, а не тільки силу рук, треба натискати на грудну клітку з частотою приблизно 100 разів на хвилину. Сила натискання має бути такою, щоб грудна клітка прогиналася на 5 см. Цього достатньо, щоб витискати порції крові з камер серця, але не зламати ребра та грудину. За перелами можна понести кримінальну відповідальність, тому краще проходити навчання цьому прийому на тренажері на курсах реанімації. Якщо реаніматор вміє робити обидва прийоми, якщо штучне дихання не заважає головному прийому (масажу серця), можна проводити обидва. У будь-якому випадку слід пересвідчитися, що доступу повітря не заважає набряк дихальних шляхів, неанатомічна поза постраждалого, запалий язик або сторонні тіла. Для перевірки ротової порожнини слід відкрити рот постраждалого, оглянути або провести ручну ревізію. Коли реаніматор зробив 30 компресій на грудну клітку, він має відкрити дихальні шляхи постраждалому шляхом закидання його голови назад та висування підборіддя, зробити 2 вдихання рот-у-рот (якщо ротову порожнину травмовано - рот-у-ніс). Для надання тілу анатомічного положення, оптимального для штучного (а потім і самостійного) дихання, треба

покласти одну долоню на лоб постраждалому та легко відхилити його голову назад, а іншою рукою легко висунути підборіддя пацієнта вперед. Під час реанімації слід перевіряти дихання кожні 5-10 секунд. При диханні рот-у-рот ніс має бути закритий. Контроль ефективності штучного дихання проводиться по екскурсії (руху) грудної клітки. Не можна припиняти серцево-легеневу реанімацію до прибуття швидкої, якщо серцебиття та самостійне дихання не відновилися.

Запитання для самоконтролю

1. Що називають «вітальними функціями» організму?
2. Скільки триває клінічна смерть? Які її ознаки?
3. Де межа між клінічною та біологічною смертю?
4. Чи можлива в Україні евтаназія?
5. Що таке невідкладні стани?
6. Як організована невідкладна допомога в Україні?
7. Що викликає кому?
8. Як розвивається шок? Які шоки бувають? Як надати невідкладну допомогу?
9. Як проводити серцево-легеневу реанімацію?

Тема 8. Донорство крові та органів: особливості здійснення учасниками освітнього процесу

Мета: доповісти студентам про сутність і важливість донорства та розвинутої системи трансплантології для рятування життя людей, про принцип переливання сумісної крові, про занепад української системи трансплантології та внесок ЗМІ до такого стану речей.

План

- 8.1. Донорство крові та органів.
- 8.2. Трансплантологія. Сучасний стан в Україні.

Донорство – добровільна передача реципієнту (іншій людині) своєї крові, органів, клітин, біологічних рідин (серця, печінки, нирки, підшлункової залози, сперми, яйцеклітин, рогівки, шкіри, кісткового мозку і навіть калу). В Україні добре працює система донорства крові, але практично знищена система трансплантології. Недобросовісні ЗМІ підхопили міф та роздмухали істерію про масові випадки «чорної трансплантології», що разом з недбальством керівників системою охорони здоров'я та законодавців призводить до десятків тисяч смертей на рік серед людей, які потребують трансплантації донорських органів. Держава витрачає в рази більше коштів на проведення трансплантацій своїм громадянам на замовлення за кордоном, ніж могла б витратити на проведення подібних операцій у власних лікарнях.

Кров та її компоненти (плазма, еритроцитарна та тромбоцитарна маса, альбумін та ін.) переливають з урахуванням групи (їх чотири - 0(I), A (II), B (III) та

AB (IV)) та резус-фактору (варіантів два – позитивний, Rh+, та негативний, Rh-). Переливання несумісної крові викликає згортання крові у судинах та гемотрансфузійний шок. Свою групу крові та резус-фактор (а також ці дані про членів своєї родини) бажано пам'ятати, для пришвидшення пошуку донора у невідкладних ситуаціях. Але важливо розуміти, що будь-який лікар, який буде проводити переливання крові або її компонентів, має визначити групи крові і резус-фактору реципієнта самостійно. За визначення групи крові і резус-фактору донора відповідає той лікар, який проводить забір крові. Вся донорська кров перевіряється на наявність збудників інфекційних хвороб: ВІЛ, гепатити, сифіліс. Донором крові може стати здорова повнолітня людина, а в окремих випадках дитина чи підліток, за згодою батьків або законних опікунів.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке донорство?
2. Що таке трансплантологія?
3. У якому стані знаходиться донорство та трансплантологія в Україні на сучасному етапі?
4. За якими правилами проводять переливання крові?
5. Що трапляється з людиною, якщо перелити несумісну кров?
6. Як дотримують інфекційної безпеки крові та її компонентів?
7. Хто може бути донором крові в Україні?

Тема 9. Серцево-судинні та легеневі хвороби.

Перша медична допомога у закладі освіти та за його межами

Мета: повідомити студентам головні медичні факти про серцево-судинні та легеневі захворювання, їх зв'язок з високою смертністю, фактори ризику виникнення цих хвороб, їх патогенез (механізми розвитку), взаємозв'язок, звернути увагу на туберкульоз, епідемія якого триває в Україні; дати уявлення про профілактику хвороб.

План

- 9.1. Найбільш розповсюджені та значущі хвороби серцево-судинної системи.
- 9.2. Гіпертонічна хвороба. Норма та патологічні показники артеріального тиску, критерії постановки діагнозу.
- 9.3. Ішемічна хвороба серця, взаємозв'язок з інфарктом міокарду.
- 9.4. Тромбоемболія.
- 9.5. Невідкладна допомога при судинних кризах.
- 9.6. Інсульт: природа хвороби, самостійне виявлення та своєчасне звернення за медичною допомогою.
- 9.7. Пневмонії, діагностика та лікування.
- 9.8. Туберкульоз легенів: діагностика, лікування, вакцинопрофілактика.

Хвороби серцево-судинної системи, до яких прикута увага суспільства – це перш за все гіпертонічна та ішемічна хвороби, атеросклероз судин, тромбоемболії, інфаркти та інсульти. Гіпертонічна хвороба діагностується у випадку перевищення показників артеріального тиску вище 140/90 мм рт. ст. Люди з високим кров'яним тиском скаржаться на головний біль (особливо у потилиці і в першій половині дня), на млявість, запаморочення, дзвін у вухах, погіршення зору і епізоди непритомності. При підвищенні артеріального тиску до 180/100 мм рт. ст. виникає гіпертензивний криз. Тривала гіпертензія викликає серцеву недостатність (серце не витримує навантаження, недовиконує насосну функцію, виникають задишка та набряки), енцефалопатію, викликану набряком і дисфункцією мозку. Її симптоми - головні болі, сплутаність свідомості, сонливість. Гіпертензія уражує і інші органи-мішені: погіршується зір, роботи нирок, виникає гемолітична анемія. Найбільш загрозливими ускладненнями «злаякісної гіпертензії» є розрив аорти та інфаркт (омертвіння частини серцевого м'язу внаслідок порушення його кровопостачання). Первинна (есенціальна) артеріальна гіпертензія, яка і є гіпертонічною хворобою, складає 90-95 % усіх випадків артеріальної гіпертензії. Якщо гіпертензія пов'язана з захворюванням нирок або ендокринної системи, це вторинна гіпертензія. Гіпертензія під час вагітності може бути ознакою смертельно небезпечної патології – гестозу (токсикозу). Гіпертензія обумовлена генетично. На перебіг гіпертензії позитивно впливають достатня фізична активність та повноцінний відпочинок, обмеження жирів, кофеїну та кам'яної солі у харчуванні, втрата зайвої ваги. Популярні у минулому кровопускання не застосовуються. До головних методів лікування та профілактики кризів належать фармпрепарати, дієта, фізична активність, зменшення хронічної втомленості та стресів.

Ішемічна хвороба – це захворювання внаслідок ураження коронарних артерій серця з абсолютною або відносною невідповідністю потреб серцевого м'язу у крові та фактичного кровопостачання. Переважно ішемічну хворобу серця зумовлює атеросклероз, від якого просвіт судини звужується. Ускладненнями атеросклерозу є стенокардія, коронарна недостатність, аневризма серця, інфаркт міокарду, постінфарктний та дифузний кардіосклероз. Найбільш загрозливе ускладнення - раптова коронарна смерть. Лікування атеросклерозу передбачає використання фармпрепаратів, у тому числі ті, що зменшують рівень холестерину крові, дієти, помірне вживання алкоголю. Для хворих на ішемічну хворобу серця критично не курити. Шкідливим є навіть пасивне куріння.

Тромбоемболія – гостра закупорка кровоносної судини тромбом, який відірвався від місця свого утворення (на стінці серця, судини) та потрапив до циркулюючої крові. В результаті тромбоемболії кровотік у судині переривається, виникає ішемія тканини у басейні судини, що часто завершується ішемічним інфарктом.

Інфаркти та інсульти – судинні кризи, при яких порушено кровопостачання, обмін кисню та вуглекислого газу, поживних та відпрацьованих речовин (продуктів обміну) між кров'ю та тканинами, внаслідок чого виникає поліорганна недостатність, парези та паралічі, кома, зупинка серцебиття та дихання (клінічна смерть). Інфаркти та інсульти поділяють перше місце серед всіх причин смерті у

світі. Кваліфікована медична допомога має бути надана протягом перших двох годин після кризи.

Інсульт вражає судини головного мозку. Запідозрити інсульт треба, якщо хворий скаржиться на несподіваний і сильний головний біль, оніміння в руці або половині тіла, раптове порушення зору. Для того, щоб діагностувати інсульт, треба оглянути людину (в його тілі може бути помітна асиметрія, рухи некоординовані, він втрачає рівновагу), попросити підняти вгору обидві руки (при інсульті хворий цього не зробить). Часто хворий не оцінює свій власний стан критично, навіть якщо невірно вимовляє слова та не зможе повторити просту фразу. Якщо інсульт очевидний, слід негайно викликати швидку, укласти хворого так, щоб голова і лопатки перебували на вище тіла, забезпечити циркуляцію свіжого повітря, у якому вміст кисню вищий. Якщо у хворого спостерігається нудота, хворий має лягти на бік, зубні протези слід зняти. Профілактика інсультів полягає у раціональній організації режиму праці та відпочинку, харчуванні, яке містить фрукти і овочі, хліб, пшениця та інші круп'яні культури, оливкова олія, риба і червоне вино (так звана середземноморська дієта), запобігання нервово-психічним перенапруженням, профілактика і своєчасне лікування судинних захворювань. Всесвітня організація боротьби з інсультом започаткувала день боротьби з інсультом щороку 29 жовтня. Процес лікування хворих на інсульт довготривалий, складається з реанімаційного періоду (коли нормалізують дихання, кровопостачання мозку, ліквідують набряк мозку) та періоду реабілітації (коли запобігають повторним кризам та відновлюють роботу уражених мозкових структур, наскільки це можливо).

Інфаркт міокарда – крайній ступінь ішемічної хвороби серця, коли трапляється ішемічний некроз (відмирання) ділянки міокарда. Навіть у розвинених країнах кожна четверта людина, у якої стався інфаркт, вмирає протягом декількох годин або хвилин, найчастіше від шлуночкової аритмії. Хворий з інфарктом найчастіше скаржиться на біль за грудиною, яка іррадіює (віддає) у ліве плече, ліву частину нижньої щелепи, спину, відчуває холодний піт, страх смерті. Біль не знімається стандартною дозою нітрогліцерину, який дається хворому тричі протягом 30 хвилин. Бувають безбольові, а також атипічні інфаркти, коли біль відчувається у животі, а не у грудях. Діагноз підтверджується за допомогою електрокардіографії. При лікуванні інфаркту міокарда намагаються якомога швидше відновити кровопостачання у ішемізованій ділянці серцевого м'яза, для чого застосовують фармпрепарати, які розчиняють тромби у сосудах (тромболітики), розширюють коронарні артерії, попереджують склеювання клітин крові та утворення нових тромбів (антиагреганти), попереджують розвиток нових атеросклеротичних бляшок. Часто виконують хірургічні операції коронарного шунтування та стентування.

З хвороб легенів найбільш важливі пневмонії (запалення легень) та легенева форма туберкульозу. Запалення легень, відбувається на рівні альвеол, повітряних міхурців, в яких відбувається газообмін. Спричиняють його інфекції (бактерії, віруси, гриби, хламідії, мікоплазми та найпростіші), аутоімунні захворювання, деякі медикаменти. Найпоширеніші пневмонії викликані пневмококами та хламідіями, найбільше обговорюються в останні роки атипові пневмонії з високою летальністю,

викликані РНК-вмісними коронавірусами та вірусами грипу. Важкі пневмонії потребують госпіталізації до реанімаційного відділення та штучної вентиляції легень. В країнах, що розвиваються, серед людей похилого та дуже молодого віку з хронічними хворобами, пневмонія залишається основною причиною смерті. Пневмонії мають переважно повітряно-крапельний шлях передачі інфекції, уражують дихальну систему та призводять до дихальної недостатності. Головні симптоми хвороби: кашель, біль у грудях, гарячка, ускладнене дихання.

Діагностика пневмонії базується на сполученні клінічних ознак (специфічних вологих хрипів при аускультації) та даних рентгенографії грудної клітки (затемнень). Збудника та його чутливість до антибіотиків (у випадку бактеріальної пневмонії) визначає бактеріологічний посів харкотиння. Існують вакцини для запобігання пневмонії. Лікування залежить від причини захворювання. Пневмонії лікують в стаціонарі.

Туберкульоз (лат. tuberculosis; рос. чахотка) – поширене і у багатьох випадках летальне інфекційне захворювання з хронічним перебігом, яку викликають мікобактерії (*Mycobacterium tuberculosis*). Туберкульозом хворіють люди і тварини. Найчастіше хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, та відбувається у вигляді запалення легень. У 1995 році в Україні проголошена епідемія туберкульозу. Існує взаємозалежність поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії. Хворобу лікують антибіотиками. Приблизно 15% хворих мають мультирезистентні штами збудника (нечутливі до будь-яких антибіотиків). Для діагностики виконують рентген грудної клітки (флюорографію), досліджують харкотиння на наявність збудника, ставлять туберкулінові проби (реакція Манту). Головний метод профілактики - введення вакцини БЦЖ (лат. BCG), скорочення від Бацила Кальметта-Герена (лат. *Bacillus Calmette-Guérin*), яка рекомендована ВООЗ та використовується з 1921 року. Щеплення від туберкульозу обов'язкове, включене до національного календарю щеплення, вперше проводиться у перший тиждень після народження дитини. Серйозні побічні ефекти вакцинації БЦЖ зустрічаються вкрай рідко, та лише у людей з ослабленим імунітетом. Часто трапляються почервоніння, набряк і легкий біль у місці ін'єкції.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке гіпертонічна хвороба? Які її симптоми, як її лікують?
2. Як гіпертонічна хвороба пов'язана з іншими серцево-судинними хворобами?
3. У чому полягає профілактика гіпертонічної хвороби?
4. Що таке ішемічна хвороба серця? Як вона пов'язана з атеросклерозом та інфарктом міокарда?
5. Що таке атеросклероз судин? Як він впливає на розвиток судинних криз?
6. Як тромбоемболія пов'язана з інфарктами та інсультами?
7. Як швидко має бути надана невідкладна допомога при інсультах та інфарктах? Чому?
8. Як розвивається інсульт? Як його діагностувати до прибуття швидкої допомоги?
9. Як надати невідкладну допомогу у випадку інсульту?

10. Як лікують хворих з інсультом? Яка мета лікування одразу після кризи та під час реабілітації?
11. Що таке інфаркт міокарда? Як його діагностують?
12. Як лікують інфаркт міокарда?
13. Що таке пневмонія?
14. Як діагностують і як лікують пневмонію?
15. Чому небезпечний туберкульоз? Як його діагностують та як лікують?
16. Яке щеплення ефективно від туберкульозу?

Тема 10. Інфекційні та паразитарні хвороби як в середовищі закладу освіти, так і поза ним

Мета: надати студентам найважливіші відомості про особливо небезпечні інфекційні хвороби, сформулювати уявлення про заразність, летальність, шляхи передачі, методи профілактики та лікування, повідомити про останній спалах інфекції світового рівня.

План

- 10.1. Особливо небезпечні хвороби за класифікацією ВООЗ.
- 10.2. Поліомієліт: етіологія (інфекція, що його викликає), патогенез, клінічна картина, лікування, профілактика, прогноз.
- 10.3. Геморагічні лихоманки.
- 10.4. Жовта лихоманка.
- 10.5. Протиепідемічні заходи: дезінфекція, дезінсекція, дератизація, деконтамінація.
- 10.6. Сибірська виразка: етіологія, передача від тварин людині, клініка, лікування, профілактика, прогноз.
- 10.7. Атипова пневмонія, викликана коронавірусом 2019-nCoV.

До особливо небезпечних хвороб відносять інфекційні епідемічні карантинні хвороби з високими показниками летальності, швидким розповсюдженням на сусідні країни та регіони, та з обмеженою ефективністю лікування: поліомієліт (викликаний диким поліовірусом), грип людини, важкий гострий респіраторний синдром (ВГРС, або SARS), геморагічні лихоманки Ебола, Ласса, Марбург, Західного Нілу, денге та Ріфт Валлі, жовту лихоманку, сибірську виразку, менінгококовий менінгіт, легеневу чуму, туляремію, холеру, сказ. Зі списку Всесвітньої організації охорони здоров'я (далі – ВООЗ) виключила натуральну віспу, яка не фіксується у світі з 1980-хх.

Поліомієліт (від дав.-гр. *πολιός* – сірий, дав.-гр. *μυελός* – мозок і лат. *itis* – запалення; застаріле – дитячий спінальний параліч) – гостре інфекційне захворювання, яке спричинює поліовірус. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до п'яти років. Хвороба викликає ураженням центральної нервової системи (далі - ЦНС), парези і паралічі, іноді призводить до смерті, передається від людини до людини через фекалії, слину, заражену їжу та воду. Поліомієліт невиліковний, але його поширенню можна запобігти шляхом вакцинації. Вакцину

вводять перорально (крапають у ротову порожнину) кілька разів, і вона захищає людину впродовж усього її життя. У країнах з вакцинованим населенням трапляються поодинокі випадки хвороби у дітей без щеплення.

Геморагічні лихоманки – висококонтагіозні (заразні) вірусні природно-осередковані хвороби, які характеризуються часто тяжким перебігом, високою летальністю, вираженою інтоксикацією, зневодненням, ураженням кровоносних судин багатьох органів з розвитком тяжкого геморагічного синдрому (синдрому масованих кровотеч). Мають назви відповідно до місць походження, тварин у якості природного резервуару. Вакцини до них лише випробовуються. У місцях спалахів застосовують карантин. Жовта лихоманка також належить до групи геморагічних лихоманок, передається через укуси комарів та москітів, в Україну може бути лише завезена літаками з країн Азії, Африки та Південної Америки. При виникненні спалаху жовтої гарячки негайно проводять масову вакцинацію населення живою атенуйованою вакциною 17Д шляхом одноразового підшкірного введення, з ревакцинацією через 10 років у випадку необхідності.

Карантин – обмеження діяльності та/або відділення від інших підозрілих на зараження осіб, які не хворі, або підозрілого на зараження багажу, контейнерів, перевізних засобів або товарів таким чином, щоб запобігти можливому поширенню інфекції або контамінації. При введенні карантину здійснюється безперервний епідеміологічний нагляд та медико-санітарне спостереження, проводяться екстрені щеплення, дезінфекція та їй подібні заходи.

Дезінфекція – процедура, відповідно до якої проводять санітарні заходи з боротьби проти інфекційних агентів або зі знищення їх на поверхні тіла людини або тварини, або ж у багажі, вантажах, контейнерах, перевізних засобах, товарах і поштових посылках за допомогою прямого впливу хімічних або фізичних агентів. Також протиепідемічними заходами дезінсекція (позбавлення від комах), дератизація (позбавлення від щурів та інших гризунів), деконтамінація (усунення інфекції або токсину з поверхні тіла людини, тварини, з продуктів харчування, побутових предметів, перевізних засобів).

Сибірська виразка (або сибірка, або антракс – від грец. άνθραξ – «вугілля»; українські застарілі синоніми – телій, гербарець, жабур) – гостре зоонозне інфекційне захворювання, яке спричинює *Bacillus anthracis* і перебігає в людей найчастіше з ураженням шкіри з утворенням специфічного карбункулу, набряку з виразкою чорного кольору, схожого на вугілля антрацит, регіонарного лімфаденіту (набряк груп лімфовузлів поблизу вогнища запалення), гарячкою, інтоксикацією, ураженням легеневої, кишкової систем, генералізацією процесу. У минулому антракс був поширенішим інфекційним захворюванням, спричиняв масову загибель тварин та людей. Спори збудника сибірки можуть бути використані як біологічна зброя. У сучасні часи спалахи поодинокі, при найбільших може загинути до сотні людей та декілька тисяч сільськогосподарських тварин. В Україні у 2001 році від сибірки загинуло 8 людей. Останній спалах відбувся у 2012 року в Запорізькій області, загиблих не було.

Основне джерело інфекції – хворі на сибірку переважно травоядні тварини (велика і дрібна рогата худоба, коні, віслюки, мули, верблюди, олені, кролі, зайці).

Зараження людей відбувається багатьма шляхами: контактено (через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, при обробці туш, м'яса, хутра, шкір, через інвентар, контаміновані предмети зовнішнього середовища, ґрунт, воду, сіно, солом, що забруднені спорами *Bacillus anthracis*, на пасовищах, в місцях стійлового утримання тварин, в місцях поховання трупів, в худобомогильниках), аліментарним, повітряно-пилоним шляхом, трансмісивно (через кров, через укуси жалючих мух, при помилковому розкритті виразки медичним працівником без захисту рук та слизових оболонки, при порізі, - як казуістичний випадок). Спори з глибини виносять на поверхню ґрунту дрібні тварини, що риють землю, та дощові черв'яки. Спори заносяться на нові території на нові території дощовими, талими і стічними водами. Раніше антракс, що передається повітряно-пилоним способом, у різних країнах називали «хворобою сортувальників вовни», «хворобою садівників», «хворобою лахмітників» тощо. Передаванню хвороби в цих випадках сприяють пошкодження слизової дихальних шляхів дрібними гострими часточками сировини (вовна, лахміття, ґрунт тощо), які здіймаються в повітря при проведенні певних професійних дій (наприклад, вичісування старої одяжі лахмітниками задля придання їй товарного вигляду для подальшого продажу). Тварини найчастіше гинуть від сепсису або кривавої діареї. Люди при легеневому зараженні страждають на серозно-геморагічне запалення з некрозом легень, бронхів, лімфатичних вузлів середостіння, з тяжкою інтоксикацією й набряком легень. При шкірній формі хвороби 80 % мають легку та середньотяжку форми, 20 % – тяжку, може розвинутися гіповолемічний, інфекційно-токсичний шок, менінгіт, гостра дихальна недостатність, септицемія, ендокардит, гостра серцева недостатність. Прогноз при шкірній формі сприятливий, навіть у доантибіотичну еру більшість хворих видужувало. Однак при інших формах без лікування летальність практично стовідсоткова, тільки при застосуванні сучасних етіотропних засобів можливе видужання. Додаткова діагностика (окрім характерного зовнішнього вигляду шкірних виразок) проводиться за допомогою лабораторних тестів, рентгену. Стандарт лікування - антибіотики групи пеніциліну. Неспецифічна профілактика полягає у ветеринарному контролі хутряної та шкіряної сировини, м'яса. Трупи захворілих тварин знищуються вогнем. Специфічна профілактика серед груп ризику (працівників м'ясної, шкіряної, хутрово-переробної промисловості, пастухів, сільського населення, ветеринарів, зоотехніків тощо) проводиться шляхом щорічного

У середині грудня 2019 року в місті Ухань у центральному Китаї спалахнула епідемія, яку спричинив новий коронавірус (2019-nCoV). Вірус на 70 % схожий за генетичною послідовністю на вірус SARS-CoV (SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome), що спричинив тяжкий гострий респіраторний синдром, передається від людини до людини повітряно-крапельним та контактним шляхами, ймовірно має тваринне походження, передався людям з морепродуктів, спричиняє підвищення температури, втому, сухий кашель, задишку, респіраторний дистрес-синдром дорослих, зміну формули крові та рентгенологічної картини. Для профілактики потрібне регулярне миття рук, закриття ліктем рота та рукою носа при кашлі та чханні, уникання тісного контакту з будь-ким, хто має прояви респіраторних

захворювань (наприклад, кашель та чхання). Протокол діагностичного тестування на 2019-nCoV, розроблений вірусологічною командою з лікарні Шаріте, підтриманий ВООЗ. У січні 2020 року у світі зафіксовано більше 8 тисяч захворівших та до 200 смертельних випадків, що вже перевищує показники епідемії 2002-2003 років.

Запитання для самоконтролю

1. Які хвороби відносять до особливо небезпечних?
2. Що таке поліомієліт? Як проводять профілактику зараження?
3. Що таке карантин?
4. Як проводять протиепідемічні заходи?
5. Як люди заражаються сибірською виразкою?
6. Які симптоми сибірської виразки залежно від форми захворювання?
7. Як лікують та як проводять профілактику зараження сибірською?
8. Як розвивається епідемія атипової пневмонії, викликаної коронавірусом (2019-nCoV)?

Тема 11. Інклюзивна освіта

Мета: доповісти студентам дисципліни про медичне розуміння поняття «інвалідність», критерії її важкості (розподіл на групи), запобігання дискримінації та стигматизації за ознаками обмежень по здоров'ю, допомогу суспільства інвалідам.

План

- 11.1. Інвалідність. Розподіл МСЕК на групи.
- 11.2. Запобігання дискримінації та стигматизації людей з обмеженими можливостями.
- 11.3. Допомога суспільства інвалідам, інклюзивна освіта.

Інвалідність – стійкий розлад здоров'я з порушенням функцій руху, зору та ін., з порушенням можливості виконувати дії, які вважають для цього індивідуума нормальними в залежності від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів, часто з відсутністю можливості самостійного обслуговування, пересування без візка та милиць. Люди з інвалідністю потребують соціального захисту і допомоги. Замість слова «інвалід», яке означає «непридатний», в наш час використовують термін «людина з обмеженими можливостями». А використання слова "інвалід" у принизливому значенні, а також більш різкі вислови (недоумкуватий, розумово неповноцінний, жертва поліомієліту, глухонімиї, прикутий до інвалідного візка, тощо) є проявами дискримінації та стигматизації, і вони неприпустимі.

Інвалідність відбувається внаслідок загального захворювання, каліцтва, трудового або професійного захворювання, поранення (контузії) під час бойових дій, в результаті нещасного випадку. Ступінь постійної чи продовжуваної втрати працездатності визначає група інвалідності, яку визначає медико-соціальна експертна комісія (далі – СМЕК):

I – це нездатність до самообслуговування, самостійного пересування, навчання, трудової діяльності, спілкування, контролю власної поведінки, дезорієнтація, залежність від інших осіб;

II – здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів та за допомогою інших осіб, здатність самостійно пересуватися з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб, здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами в домашніх умовах, здатність до виконання трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів та (чи) спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб, здатність до орієнтації, що потребує допомоги інших осіб, здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб, здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб;

III - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів, здатність самостійно пересуватися з тривалішою витратою часу, пересування з зупинками і скорочення відстані, здатність до навчання в навчальних закладах загального типу при дотриманні спеціального режиму навчального процесу та (чи) з використанням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персоналу, який навчає), здатність до виконання трудової діяльності за іншою спеціальністю при відсутності зниження кваліфікації чи зменшенні обсягу виробничої діяльності та неможливості виконання роботи за своєю попередньою професією, здатність до орієнтації за умови використання допоміжних засобів, здатність до спілкування, що характеризується зниженням швидкості, зменшенням обсягу засвоєння, отримання та передавання інформації, часткове зниження здатності самостійно контролювати свою поведінку.

Організація навчання людей з обмеженими можливостями у спільних групах з учнями, студентами без обмежень по здоров'ю – сучасний тренд. Такий підхід сприяє соціалізації та ресоціалізації людей з обмеженими можливостями.

В Україні у різні роки мешкало від 2 до 2,5 млн. інвалідів. Для них передбачали різні пільги та соціальну допомогу, які завжди були недостатніми для доведення якості життя інвалідів до мінімального українського стандарту. Щоб привернути увагу до проблем інвалідів, у світі проводиться Міжнародний день людей з інвалідністю, щороку 14 жовтня з 1992 року.

Життя інвалідів у сучасному суспільстві полегшують спеціальні комп'ютерні та телекомунікаційні пристрої (наприклад, програми для керування комп'ютером без рук Freetrack), візки, відведення окремих місць у транспорті, будівництво пандусів, синхронний переклад для людей з вадами слуху, але громадський простір України ще недостатньо пристосований для інвалідів, навіть по наявності фізичних бар'єрів пересування.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке інвалідність?
2. Як запобігати дискримінації та стигматизації людей з обмеженими можливостями?

3. Як з медичної та правової точки зору класифіковані ступені обмеження можливостей?
4. Скільки інвалідів нараховується в Україні?
5. Що суспільство робить, щоб полегшити життя інвалідів?

Тема 12. Психічне та психологічне здоров'я особистості. Професійне вигорання педагогів

Мета: повідомити студентам про медичне визначення психічного здоров'я та психічної хвороби, їх зв'язок з соматичним здоров'ям, про психічний розвиток, критерії його оцінки, вирішення комунікативних завдань у житті людини, можливостей самоусвідомлення та підтримання емоційної рівноваги в умовах психічного та психологічного здоров'я, можливостей долати конфлікти та протистояти суїцидальним настроям.

План

- 12.1. Психічне здоров'я, його медичні критерії.
- 12.2. Психічні розлади.
- 12.3. Визначення рівню психічного розвитку.
- 12.4. Можливості та техніки подолання конфліктів та підтримання емоційної рівноваги.
- 12.5. Професійне вигорання педагогів

Психічне здоров'я – це рівень психологічного благополуччя та відсутністю психічних захворювань, властивістю людини усвідомлення себе як суб'єкта, взаємодіючого з навколишнім світом, орієнтуватися у просторі, часі, самореалізовуватися інтелектуального та емоційно, розвивати здібності (логіку, пам'ять, комунікативні навички), долати життєві труднощі, бар'єри на шляху до цілей, протистояти стресам, продуктивно працювати і робити внесок в свою громаду. Психічне здоров'я тісно переплетене з фізичним. Вони взаємозалежні. Психічно здорова людина вміє адекватно мислити, проявляти емоції, спілкуватися з іншими людьми, заробляти собі на прожиток і отримувати задоволення від життя. У психічно здорової людини відсутність психічних захворювань та пограничні нервово-психічні розлади, розвиток відбувається гармонійно та відповідає віку, провідні соціально-професійно-значущі психофізіологічні функції забезпечують виконання навчальних, професійних або побутових завдань у повсякденній діяльності. Психологічний стан психічно здорових людей дозволяє досягати емоційної рівноваги та поведінкової адаптації.

Всесвітня організація охорони здоров'я визначає 7 компонентів психічного здоров'я:

- усвідомлення постійності та ідентичності свого фізичного і психічного Я;
- постійність і однаковість переживань в однотипних ситуаціях;
- критичне ставлення до себе і своєї діяльності;
- адекватність психічних реакцій впливу середовища;
- здатність керувати своєю поведінкою відповідно до встановлених норм;
- планування власної життєдіяльності і реалізація її;
- здатність змінювати свою поведінку залежно від зміни життєвих обставин.

Психічні розлади виникають внаслідок вживання психоактивних речовин, розладів настрою (афективні розлади), особистості, поведінки, пам'яті, інтелекту, можуть бути зумовлені стресом та соматичними захворюваннями (органічні, симптоматичні психічні хвороби), невротами, виникати внаслідок розумової відсталості, ендогенних причин (маніакально-депресивний психоз, шизофренія). Термін психічний розлад може мати спеціальні визначення у національній юриспруденції, психіатрії та психології. Деякі з психічних розладів виникають на ранньому етапі індивідуального розвитку, інші є результатом соціального життя.

Рівень психічного розвитку визначають за допомогою спеціальних тестів. Тести на визначення IQ дають змогу навіть оцінити здібності у балах та порівнювати людей між собою. Не менш важливий показник розвитку – емоційний інтелект (ІЕ), але його у балах не виміряють. Визначення показників інтелекту, пам'яті, психологічних типів доступно не тільки професійним психологам та психіатрам, але і педагогам. Деякі навички (наприклад, управління емоціями та конфліктами) дозволяють краще адаптуватися у житті.

Психічний та психологічний розвиток людини залежить від генетичних факторів, умов життя, соціального оточення та ін. Депресивні стани можуть бути причиною самогубств. Викладачі мають вміти визначати небезпечні психічні та психологічні стани учнів, студентів, щоб запобігти суїцидам.

Для навчання комунікації, самоусвідомлення, подолання конфліктів студентів можуть застосовуватися дієві психологічні прийоми та техніки, відібрані до навчальної дисципліни з курсу нейролінгвістичного програмування.

Запитання для самоконтролю

1. За якими критеріями визначають, що людина психічно та психологічно здорова?
2. Які сім компонентів психічного здоров'я визначає ВООЗ?
3. Які психічні розлади існують?
4. Що таке IQ і ІЕ?
5. Від яких факторів залежить психічний та психологічний розвиток людини?
6. Для чого застосовують нейролінгвістичного програмування?

Тема 13. Статеве виховання та планування родини тих, що навчаються

Мета: доповісти студентам, у чому полягає сучасне статеве виховання, як вирішувати етичні питання при його проведенні, що називають безпечним та

небезпечним сексом, як запобігають небажаним вагітностям, зараженню хворобами, що передаються статевим шляхом, як реагувати на табу, пов'язані з темою сексу, запобігати стигматизації, планувати здорову вагітність, ставитися до абортів.

План

- 13.1. Статеве виховання.
- 13.2. Секс та сексуальність.
- 13.3. Безпечний та небезпечний секс.
- 13.4. Хвороби, що передаються статевим шляхом.
- 13.5. Аборти.
- 13.6. Планування родини.

Статеве виховання (або сексуальна освіта, англ. Sex education) – це передача знань про анатомію статевих органів людини, статеве розмноження (зачаття, запліднення, розвиток зародка і плоду, пологи), секс та статевий акт, репродуктивне здоров'я, емоційні стосунки з сексуальним партнером/ партнеркою, репродуктивні права і відповідальності, планування сім'ї, контрацепцію, контроль над народжуваністю та інші аспекти сексуальної поведінки людини.

Сексуальна освіта висвітлює всі аспекти сексуальності людини, в тому числі зовнішній вигляд оголеного тіла, розмаїття сексуальних орієнтацій, сексуальне задоволення, цінності, прийняття рішення про секс, спілкування, знайомства, взаємини, інфекції, що передаються статевим шляхом, безпечний і небезпечний секс. При проведенні занять з неповнолітніми викладачу треба отримати згоду на проведення уроків від батьків або законних опікунів дитини (підлітка). При обговоренні менструацій, питань сексуального досвіду, контрацепції, абортів слід виявляти особливу делікатність. Чоловіче та жіноче статеве здоров'я заслуговують однакової уваги.

Секс та сексуальність (особливо жіноча) є суспільно табуованою та стигматизованою темою. Їх обговоренню часто заважають надмірні сором'язливість, забобони, сімейні та релігійні табу. Сексуальна освіта покликана підвищити рівень сексуального здоров'я, знизити рівень небажаних вагітностей та абортів та розвивати сексуальну культуру (запобігати сексуальному насильству, розуміти принцип згоди на секс та рефлексію культури згвалтування).

Безпечний секс, захищений секс (англ. safe sex, safer sex, protected sex) – сексуальні практики людей, при котрих ризик зараження венеричними хворобами та хворобами, що передаються статевим шляхом (таких як ВІЛ), зводиться до мінімуму. Частіше за все асоціюється з використанням презервативів під час статевого акту. Незахищений (unsafe, unprotected) секс стосується сексуальних практик без заходів безпеки, особливо відмови від презервативів.

На практиці не існує 100 % безпечного сексу – ризик (нехай мінімальний) існує у всіх випадках статевого контакту, тому варіанти безпечного сексу для досягнення максимальної ефективності варто поєднувати. Але зробити секс більш безпечним намагаються значно більше після початку епідемії ВІЛ/СНІДу у 1980-х роках. Найбільш відомий засіб для безпечного сексу, презерватив, одночасно є засобом

запобігання хвороб, що передаються статевим шляхом (ХПСШ), а також засобом контрацепції, який допомагає уникнути небажаної вагітності.

Найбільш відомі ХПСШ - це ВІЛ-інфекція, сифіліс, гонорея (застаріле – трипер), трихомоноз, гепатити В та С, уrogenітальний хламідіоз, герпес, сечостатевого мікоплазмоз, генітальний кандидоз, цитомегаловірусна інфекція, загострені (папіломавірусні) кондиломи, контагіозний моллюск, пахова (венерична) лімфогранульома, гарднерельоз, м'який шанкр. Частину цих захворювань також відносять до венеричних (від імені давньоримської богині кохання Венери), але ця назва використовується лише у країнах колишнього СРСР.

Нормальна вагітність триває 36-42 тижня. З 43-го тижня діагностують переношену вагітність, до 35 тижнів - недоношену. Переривання вагітності у терміни з 23 до 36 тижнів вважають передчасними пологамі, до 22 тижнів - аборт. Аборт (лат. abortus – викидень) – переривання вагітності впродовж перших її 22 тижнів, яке може бути штучним (за допомогою хірургічного або медикаментозного втручання) або мимовільним (власне викидень). Народження дитини після 28 тижня вагітності називається передчасними пологамі. Аборт може бути мимовільним (викидень) і медичним. Штучний аборт проводиться у випадку небажання чи неможливості жінки народжувати, проводиться за соціальними та медичними показаннями (коли є загроза ризику життя матері, ризику народження дитини з значними вадами розвитку). Аборт не може бути методом планування родини, але заборона медичних абортів завжди збільшує кількість кримінальних абортів та підвищує материнську смертність.

Планування родини дозволяє найкращим чином підготуватися до вагітності: з'ясувати генетичну сумісність партнерів, визначити ризики народження хворої дитини, провести повноцінну прекоцепційну підготовку (наприклад, завчасно розпочати приймання вітамінних препаратів, які запобігають порушенням фолатного циклу та народженню дитини з вадами розвитку).

Запитання для самоконтролю

1. Яким питанням присвячене статеве виховання?
2. Які обмеження існують при обговоренні питань сексуальної освіти?
3. Що таке безпечний та небезпечний секс?
4. Які хвороби називають венеричними, які ХПСШ?
5. Що розуміють під плануванням родини?
6. Як називають переривання вагітності на різних її термінах та різними способами?

Тема 14. Профілактика залежностей учасників освітнього процесу

Мета: розповісти студентам про речовини, які викликають залежність, різне ставлення до них у суспільстві, про відсутність будь-яких позитивних ефектів для здоров'я від куріння тютюну, можливості відмови від особливо небезпечних шкідливих звичок, ефекти від вживання алкоголю, наркотиків та токсичних

речовин, наслідки для особистого здоров'я та суспільства, історичний досвід заборон алкоголю, найбільш ефективні методи профілактики.

План

14.1. Профілактика та відмова від тютюнокуріння.

14.2. Зловживання спиртними напоями, наслідки для особистого здоров'я та суспільства, заборони, профілактика.

14.3. Наркоманії та токсикоманії: найбільш значущі речовини, наслідки вживання, первинна, вторинна та третинна профілактика.

Куріння тютюну – одна з найбільш розповсюджених та найбільш небезпечних шкідливих звичок, від якої щорічно у світі помирає приблизно 5,5 млн. людей, ще пів мільйона вмирає від пасивного куріння. В Україні від куріння щороку вмирає 120 тисяч людей. На нашій планеті палять приблизно 1,3 мільярди людей. Україна займає друге місце за кількістю викурених сигарет на одного громадянина після Греції та Кіпру (2500 сигарет на кожного українця на рік). Економічні збитки України від тютюну складають близько 2 мільярдів доларів США щорічно. Регулярне вживання нікотину викликає фізичну та психологічну тютюнову залежність. Разом із димом людина вдихає канцерогенні (що викликають рак), подразнюючі, отруйні та радіоактивні речовини, серед яких: ціаністий водень, чадний газ, акролеїн, феноли, нікотин, бензпірен, нітрозамін, гідразин, вінілхлорид, толуїдин, миш'як, кадмій, радіоактивні полоній, олово та вісмут, ароматичні вуглеводні, сірководень. Нікотин – однією з найсильніших із відомих людям отрут, які впливають на нервову систему. Краплі дьогтю з диму тютюну осідають в легенях, подразнюють дихальні шляхи, викликають хронічний запальний процес, кашель, виділення мокротиння. Змінюються стан шкіри та її похідних курців, зменшуються показники пам'яті та уваги, з'являється постійний неприємний запах з ротової порожнини та від одягу. У курців підвищується частота та важкість перебігу атеросклерозу, захворювань серця (ішемічної хвороби серця, стенокардії, інфаркту), виразки шлунку та 12-палої кишки, раку легень, ротових порожнини, хронічного бронхіту.

Куріння кальяну, електронних цигарок, жування тютюну замість паління не зменшують не виправляють сумарну шкоду від цієї звички. Найбільший осуд у суспільстві викликає куріння малолітніх дітей та вагітних. Боротьба з курінням на державному рівні у багатьох країнах призвела до зменшення кількості курців у світі на в Україні, але їх все ще залишається дуже багато, а їх лави поповнюються молоддю, яка починає курити. Багаторічне куріння зменшує середню тривалість життя людини на 10 років. Держави несуть збитки від куріння через збільшення витрат на системи охорони здоров'я, демографічні втрати. Медичне страхування для курців коштує більше. При працевлаштуванні роботодавці з'ясовують факт куріння та віддають перевагу тим, хто не курить, що не вважається дискримінацією, тому що курці частіше хворіють, більше часи витрачають на перекури, спричиняють багато незручностей колегам постійним смородом диму тютюну.

У 2012 році в Україні було остаточно схвалено закон про повну заборону реклами сигарет, на упаковках сигарет мають бути надруковані фотоілюстрації із попередженням про хвороби, які можуть бути викликані тютюнопалінням. Економічні стимули зменшення працюють менше, ніж емоційні посилення до можливих медичних наслідків: постійне підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні призвело не до очікуваної відмови від куріння, а до збільшення контрабанди.

Зловживання спиртними напоями призводить до алкогольної залежності, яка характеризується хворобливим потягом до алкоголю, зростанням толерантності до нього (витривалості до великої кількості алкоголю), втратою кількісного контролю, наявністю синдрому відміни (абстинентного синдрому), запійного пияцтва, руйнування особистості, ретроградної амнезії. Кількість залежних людей у країні знаходиться у прямій залежності від споживання кількості алкоголю на рік в розрахунку на одну людину. У розвинених країнах цей показник складає 7-14 літрів на людину на рік, в Україні у 2018 році цей показник був 8,6 літрів (14,1 у чоловіків, 4 у жінок).

Тривале вживання алкоголю викликає порушення пам'яті, функціональні розлади психіки, деградацію особистості, погіршення фізичного стану, можливі алкогольні психози та імпотенція. Вживання алкоголю перед заплідненням підвищує в рази ризик вад розвитку плоду. Сімейне життя та соціальні зв'язки алкоголіків руйнуються, здебільшого із-за брехні та агресії, а також із-за зміни цінностей, несподіваної зміни настроїв, непевності, страху, втрати самоконтролю. Останні роки свого життя алкоголіки часто проводять в абсолютній самотності і злиднях. Найбільш значущими для соматичного здоров'я є нейротоксичний та гепатотоксичний ефекти алкоголю. Тяжкі соціальні наслідки для суспільства від вживання алкоголю пов'язані з кримінальними правопорушеннями (у тому числі з насильством та вбивствами), з управління транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, збільшеннями витрат на охорону здоров'я, втратою працездатності залежними від алкоголю. Алкоголь заборонений до вживання в деяких мусульманських країнах, але є легальним у США, країнах Європи, в Україні. Заборона алкоголю завжди призводила до спалаху контрабанди, самогонваріння, вживання більш отруйних сурогатів. Однак багаторічні заборони завжди призводили до зниження смертності та підвищення народжуваності. Постійними заборони ніколи не були із-за державної монополії на виготовлення алкоголю та поповнення бюджету країн за рахунок акцизів на алкоголь. Є окремі позитивні медичні ефекти від вживання алкоголю. Зокрема, зниження ризику смерті від серцево-судинних хвороб при помірному вживанні алкоголю. Вживати алкоголь без виникнення залежності та інших негативних наслідків для соматичного, психічного здоров'я та соціальних зав'язків особисті можуть лише деякі люди, більшості слід взагалі відмовитися від вживання. Тому існує радикальний підхід у профілактиці, заснований на повній забороні алкоголю. Але більшість профілактичних програм сповідують помірне вживання.

Наркоманія виникає внаслідок систематичного вживання психоактивних речовин, що викликають залежність та абстиненцію внаслідок припинення їх

прийому, та які включені до офіційного списку наркотиків. Вживання наркотичних речовин поза межами медичних закладів за медичними показаннями, є незаконним. Їх виготовлення, перевезення, зберігання та збут без спеціальної ліцензії, вживання та залучення до вживання інших осіб у більшості країн карається за кримінальним законодавством. До іншого списку включені токсичні речовини з аналогічним механізмом дії. Зловживання ними називають токсикоманіями. В Міжнародній класифікації хвороб замість назви «наркоманія» використовується назва «синдром залежності». Найбільш розповсюдженими наркотиками у світі є опіати (героїн, морфін, опіум), канабіс (коноплі, марихуана), амфетаміни (метамфетамін, екстазі), кокаїн. За даними ООН наркотики постійно вживають приблизно 250 млн. людей.

Вживання наркотичних і токсичних речовин (до останніх також належить і алкоголь) руйнує особистість, соціальні зв'язки залежних, викликає психологічну та фізичну залежність, має тяжкі психічні та соматичні наслідки, лікується сучасними медичними методами з невеликою ефективністю (разом з реабілітацією стійкий ефект, тобто відсутність «зривів», повернення до вживання протягом року після детоксу, досягає у різних країнах від 5 до 40%). Діагноз «синдрому залежності» позитивний: наркозалежна людина, яка не вживає наркотики багато років, все одно вважається такою, що знаходиться у тимчасовій ремісії. Епідемія ін'єкційної наркоманій в Україні тісно пов'язана з епідемією ВІЛ/СНІДу. Первинна профілактика наркоманій та токсикоманій полягає у формуванні у студентів, учнів, умовно здорових людей стійкого та рішучого несприйняття самої ідеї вживання наркотичних та токсичних речовин. Вторинна спрямована на припинення вживання, третинна – на мінімізацію негативних наслідків вживання. Найбільш ефективними програмами профілактики є програми стаціонарні (з проживанням) християнської реабілітації, програми зниження шкоди, програми замісної терапії (метадонові), анонімні наркомани.

Запитання для самоконтролю

1. Скільки людей у світі на в Україні курить тютюн?
2. Які медичні та соціальні наслідки куріння?
3. Які заходи Україна вживає, щоб зменшити кількість курців?
4. Які наслідки для здоров'я від зловживання алкоголем?
5. Як розвивається залежність від психоактивних речовин?
6. Які підходи до профілактики алкогольної залежності існують?
7. Що таке наркоманія та токсикоманія?
8. Як наркоманія впливає на здоров'я людини та її особистість?
9. Які підходи до профілактики алкогольної залежності існують?

ЛІТЕРАТУРА

1. Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти: монографія / Ю. Д. Бойчук. – Суми: Університетська книга, 2008. – 237 с.
2. Билич Г. Л. Основы валеологии / Г. Л. Билич, Л.В. Назаров. – СПб.: Водолей, 1998. – 560 с. – ISBN 5-87 862-037-04.
3. Ипполитова Н.А. Рекомендации по проведению педагогической практики студентов по безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Н. А. Ипполитова. – Иркутск: Институт географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН, 2016. – 68 с.
4. Казин Э.М. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования : учебное пособие / Э. М. Казин, И.А. Свиридова, Н. Э. Касаткина [и др.] – Москва : Омега-Л, 2016.
5. Кисилева Э.М. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности : учебно-методическое пособие / Э. М. Кисилева, Р.И. Попова, В. Ю. Абрамова. – Барнаул : ИП Колмогоров И. А., 2017.
6. Красовська І. І. Сучасні освітні технології навчання. Типи та види уроків, методика їх вибору : метод. порадник / І. І. Красовська. – Чернігів, 2010. – 40 с.
7. Крючек Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в образовательном учреждении / Н. А. Крючек, С. К. Миронов, Б. И. Мишин. – Москва : Дрофа, 2005.
8. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова. – К. : Знання, 2007. – 495 с.
9. Кузнецова Н. В. Методика обучения и воспитания по безопасности жизнедеятельности / Н. В. Кузнецова. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2016.
10. Культура здоровья и здорового образа жизни : учебно-методическое пособие / составитель Л. Б. Дыхан. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального университета, 2014.
11. Латчук Н. В. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Н. В. Латчук, З. М. Османбекова, С. Н. Фалько. – Москва : Изд-во МГПУ, 2015.
12. Лутовина Е. Е. Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций : учебное пособие / Е. Е. Лутовина, В. В. Конев. – Оренбург : Экспресс-печать, 2016.
13. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.
14. Професійна педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Жигірь, О. А. Чернега ; за ред. М. В. Вачевського. – К. : Кондор, 2012. – 338 с.
15. Сліпчишин Л. В. Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних підходів до навчання у ПТНЗ : навч.-метод. посіб. / Л. В. Сліпчишин. – Львів : Сполом, 2008. – 148 с.

16. Татарникова Л.Г. Педагогика здоровья: здоровьесберегающие образовательные технологии / Л. Г. Татарникова // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 10-1. – С. 117-118.

17. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2014. – 454 с.

18. Шевченко В. В. Засади пропаганди донорства крові серед студентів України : Матеріали 7-ї науково-практичної конференції «ВІЛ і ХПСШ: бар'єри на шляху поширення» / В. В. Шевченко, О. С. Шевченко, А. А. Єпіков // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я. – 2008. – № 5 (25). – С. 35. DOI: 10.5281/zenodo.2527811.

19. Шевченко В.В. Педагогические аспекты формирования безопасного поведения студентов / В. В. Шевченко, А. С. Шевченко // Тезисы ХLI научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (28-31 января 2008 г.), Ч. 1. – Харьков: УИПА, 2008. – С. 57. DOI: 10.5281/zenodo.2527768.

20. Шевченко А. С. Справочник телефонного консультанта по вопросам ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий / А. С. Шевченко, Н. А. Орлова, Н. В. Васильев [рец. В. Н. Козько, Н. Н. Микляева, В. А. Огнев]. – Харьков: МОМХ, ХРИПОЗ, 2003. – 65 с. DOI: 10.5281/zenodo.3370550.

21. Шевченко О.С. Стенограма доповіді на громадських слуханнях у Верховній Раді України 1 грудня 2003 року «Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв'язання» / О. С. Шевченко // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадською Охорони Здоров'я. – 2004. – №2. – Харків: ХРИПОЗ. – С. 12–14. DOI: 10.5281/zenodo.2540863.

22. Шевченко А.С. Социальное сопровождение в программах реабилитации наркозависимых в США и Украине / А. С. Шевченко // Информационный дайджест «Программа снижения вреда от употребления наркотиков». – 2002. – №9. – С. 54–61. DOI: 10.5281/zenodo.3339918.

23. Шевченко В.В. Особенности преподавания курса валеологии в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля / В. В. Шевченко, А. С. Шевченко // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы инженерной подготовки специалистов в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля». – Харьков: Украинская инженерно-педагогическая академия, 2001. – С. 199–200. DOI: 10.5281/zenodo.2427280.

24. Шевченко О.С. Викладання медико-психологічних основ створення гармонійної сім'ї в рамках курсу валеології дітям шкільного віку і підліткам / О. С. Шевченко, В. В. Шевченко, І. О. Савенко, [та ін.] // Збірник тез конференції молодих вчених Харківського державного медичного університету «Медицина третього тисячоліття» (17-18 січня 2001 р.), Ч. 2. – Харків: ХДМУ, 2001. – С. 88–89. DOI: 10.5281/zenodo.2433728.

25. Шевченко А. С. К вопросу о профессиональной ориентации просветительских медицинских лекций для студентов училищ и вузов

немедицинского профиля : Материалы Пироговской межвузовской научной конференции студентов и молодых ученых / А. С. Шевченко // Вестник РГМУ. – 2002. – №2 (12). – С. 208. DOI: 10.5281/zenodo.3345791.

26. Шевченко А.С. Инфекции, передаваемые половым путем. Клиника, диагностика и лечение : Общество акушеров-гинекологов. День акушера, 22 декабря 2000 года, орг. ОЗО, ГЗО, ХГМУ, ХМАПО, Перинатальный центр / А. С. Шевченко // Информационный бюллетень Харьковского медицинского общества, ноябрь-декабрь 2000. – Харьков: ХМО, 2000. – С.15. DOI: 10.5281/zenodo.3253155.

27. Штефан Л. В. До проблеми розробки здоров'язберігаючих технологій у сучасній освіті / Л. В. Штефан // Материалы VIII междунар. научно-практ. конф. [«Инновационные технологии в образовании»], (Ялта, 15–17 сентября 2011 г.). / Нац. академия пед. наук Украины, М-во образования, науки, молодежи спорта Украины, М-во образования, науки, молодежи спорта Автономной Республики Крым, Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный ун-т». – Ялта: РИО КГУ, 2011. – Т. 1. – С. 218–219.

28. Штефан Л. В. Здоровьесберегающие технологии как основа организации учебного процесса / Л. В. Штефан // Материалы междунар. научно-практ. Интернет-конференции «Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и молодежи» (г. Белгород, 18 - 22 марта 2013 г.). – Белгород : Изд-во БелИПКППС, 2013. – С. 319–321.

29. Штефан Л. В. Здоров'язберігаючі технології у сучасній освіті / Л. В. Штефан // Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 23 - 24 жовтня 2015 року). – Х. : Вид-во «Діса плюс», 2015. – С.148–149.

30. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

31. WHO releases new International Classification of Diseases (ICD 11) // World Health Organization, Geneva, June 18, 2018. URL: [https://www.who.int/news-room/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-\(icd-11\)](https://www.who.int/news-room/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11))

32. International Health Regulations, 2005 (Second edition) // World Health Organization 2008, 74 p.

33. Smoking & Tobacco Use : Electronic Cigarettes // U.S. Department of Health & Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. URL: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/index.htm

Навчальне видання

ШТЕФАН Людмила Володимирівна
ШЕВЧЕНКО Олександр Сергійович

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

Конспект лекцій

Формат 60×84/16. Гарнітура Times New Roman.
Папір для цифрового друку. Друк ризографічний.

Ум. друк. арк. 10.6

Тираж _____ прим.

Українська інженерно-педагогічна академія
61003, м. Харків, вул. Університетська, 16

Міністерство освіти і науки України
**УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА
АКАДЕМІЯ**

Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

*Методичні вказівки
до проведення практичних занять*

*для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»
денної та заочної форм здобуття освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки*

Харків
2021

Міністерство освіти і науки України
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

*Методичні вказівки
до проведення практичних занять*

*для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»
денної та заочної форм здобуття освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки*

Затверджено
Науково-технічною радою
Української інженерно -
педагогічної академії
протокол № _____
від _____ р.

Харків
2021

УДК 378; 37(01;04); 613; 614(1;7;8); 615.9; 616(001;005;006;01;9)

Педагогіка здоров'я : метод. вказ. до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Штефан, О. С. Шевченко. – Харків : УПА, 2021. – 60 с.

Метою вивчення дисципліни «Педагогіка здоров'я» є формування у майбутніх інженерів-педагогів умінь зберігати власне здоров'я та здоров'я своїх учнів, студентів підчас викладання інженерних дисциплін, виробничої практики, повсякденного життя.

Представлена методична розробка відповідає змісту навчальної програми дисципліни «Педагогіка здоров'я» і надає необхідні рекомендації щодо проведення практичних занять з вказаної дисципліни.

Зміст практичних занять розроблено на основі даних демографії, медичних служб про найбільш поширені хвороби, причини смертей, інвалідизації, дієві методи профілактики, лікування, реабілітації, формування здорового способу життя у суспільстві, учбовому середовищі, в ході навчання немедичним спеціальностям у вищій школі України та за кордоном. Рекомендована форма організації і проведення практичних занять сприятиме формуванню у студентів умінь адекватно оцінювати ризики інфекційних, хронічних та гострих соматичних хвороб, особливо небезпечних шкідливих звичок (залежностей), травм, отруень, невідкладних станів з порушенням вітальних функцій, нестабільних психічних та психологічних станів для себе та своїх учнів, студентів, вживати заходи профілактики, надавати долікарняну невідкладну допомогу, своєчасно звертатися до лікарів відповідних медичних спеціальностей, вести здоровий спосіб життя, передавати його моделі та допомагати формувати відповідні навички своїм учням.

У методичних рекомендаціях наведено додатки, які вміщують дидактичний матеріал, необхідний для роботи на кожному практичному занятті.

Рецензент : О. Е. Коваленко, д-р пед. наук, проф.

Відповідальний за випуск : Н. О. Брюханова, д-р пед. наук, проф.

© Штефан Л. В., Шевченко О. С., 2021

© УПА, 2021

ЗМІСТ

Вступ.....	6
1. Мета та завдання дисципліни.....	7
2. Тематика практичних занять.....	8
3. Підготовка до практичних занять	9
4. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять.....	11
5. Рекомендована література.....	44
6. Додатки.....	49
...	

ВСТУП

Метою методичних рекомендацій є надання супроводу щодо проведення практичних занять з дисципліни «Педагогіка здоров'я» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. У методичних рекомендаціях зазначено теми й обсяг практичних занять, наведено плани їх проведення у відповідності з затвердженою робочою програмою дисципліни «Педагогіка здоров'я».

Метою проведення практичних занять із дисципліни «Педагогіка здоров'я» є формування здорового способу життя у суспільстві, освітньому середовищі в ході навчання студентів немедичних спеціальностей у закладах вищої освіти України; умінь адекватно оцінювати ризики інфекційних, хронічних та гострих соматичних хвороб, особливо небезпечних шкідливих звичок (залежностей), травм, отруєнь, невідкладних станів з порушенням вітальних функцій, нестабільних психічних та психологічних станів учасників освітнього процесу; умінь з вживання заходів профілактики, надання долікарняної невідкладної допомоги, своєчасного звертання до лікарів відповідних медичних спеціальностей; умінь із ведення здорового способу життя, передачі його моделі майбутнім учням.

Практичні заняття складаються з теоретичної частини, практичної частини та формулювання висновків.

Теоретична частина практичного заняття передбачає вступ викладача, обговорення теоретичних питань (поняттєва розминка), перевірку знань студентів шляхом проведення усних опитувань, письмових контрольних робіт, тестування.

Практична частина заняття логічно продовжує роботу, розпочату на лекції, поглиблює та деталізує отримані знання. Кожне практичне заняття передбачає попередню самостійну підготовку студентів згідно з його темою і планом. Під час підготовки до заняття студентам слід користуватися не тільки конспектом лекцій, а й рекомендованою літературою для більш ґрунтовного оволодіння теорією питання. Практична частина містить використання тестових методик, виступи з рефератами, доповідями, захист домашніх завдань, аналіз педагогічних ситуацій, розв'язання задач, рольові та ділові ігри, виконання вправ.

Закінчується кожне практичне заняття формуванням висновків, наданням рекомендацій, підведенням підсумків, заключним словом викладача. Специфіка практичних занять полягає в тому, що на кожному з них передбачається організація викладачем спілкування в студентській групі: обговорення певних питань, висловлювання власних думок студентами, проведення дискусій, аналіз виступів.

Під час практичних занять викладачеві рекомендується виступати в ролі консультанта, який спостерігає за роботою кожного студента та при необхідності надає допомогу.

Таким чином, не лише зміст занять, але і сама форма їх організації і проведення сприяють формуванню у студентів моделі безпечної поведінки, умінь формувати подібні установки у майбутніх учнів та формувати безпечно здоров'язберігаюче оточення.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчання дисципліни є формування у студентів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу педагогічних процесів, явищ, механізмів та розуміння їх причинно-наслідкових зв'язків, здатність до безпечної життєдіяльності в освітньому середовищі (культура здоров'я та здорового способу життя як власного, так і оточуючих) та збереження навколишнього середовища; здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Завдання навчання дисципліни:

- сформувати чітке розуміння основ здорового способу життя та основних ризиків для здоров'я учасників освітнього процесу;
- забезпечити здатність практичного застосування здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності інженера-педагога та повсякденному житті;

поглибити вміння студентів з безпечної поведінки для збереження здоров'я та життя, надання долікарняної невідкладної допомоги, оцінки стану власного здоров'я та здоров'я інших людей для визначення меж самолікування та моменту необхідності звернення за медичною допомогою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

- суть ключових категорій педагогіки здоров'я;
- основні закономірності і положення здоров'язбереження;
- напрями і принципи практичного застосування медико-педагогічних знань у професійній діяльності.

уміти характеризувати:

- стан власного здоров'я за ключовими функціональними показниками серцево-судинної та дихальної систем, шкіри та слизових оболонок, координацією рухів;
- психічні стани здорової людини (емоційної рівноваги, вірної орієнтації у часі, просторі та власній особистості) та хворобливі (емоційного вигорання, хронічної втоми, початкових ознак депресії);
- психологію особистості, сім'ї, колективу;
- сутність процесу побудови здоров'язбережувального освітнього середовища;
- шляхи формування здорового способу життя та моделей безпечної поведінки учасників освітнього процесу;
- види і сучасні концепції валеологічного навчання;
- сучасні принципи інклюзивної освіти;

уміти аналізувати, інтерпретувати та ілюструвати:

- особливості ведення здорового способу життя та відновлення здоров'я;
- особливості індивідуального стилю безпечної життєдіяльності;
- педагогічний процес як взаємодію викладача і того, хто навчається;

мати сформованими:

- здатність діяти соціально-відповідально та свідомо у питаннях особистої та колективної безпеки;
- здатність ефективно запобігати булінгу, будь-яким проявам дискримінації, стигматизації хворих та людей з обмеженими можливостями;
- стійкі позиції щодо відмови від шкідливих звичок, зокрема від приймання психоактивних речовин, що викликають залежність.

2. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Реалізація поставлених завдань перед дисципліною «Педагогіка здоров'я» вимагає повного й активного використання теоретичного матеріалу, вивчення якого передбачено в межах лекційних занять і самостійної роботи студентів.

Кожне практичне заняття спрямовано на відпрацювання теоретичного матеріалу як окремо (ізолювано), так і в комплексі. Тематика практичних занять і обсяг занять у годинах представлено в табл. 2.1.

*Таблиця 2.1***Теми практичних занять**

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна	Заочна
1	2	3	4
Змістовий модуль 1. Здоровий спосіб життя та безпечний життєвий простір учасників освітнього процесу			
1	Самооцінка стану власного здоров'я учасниками освітнього процесу	2	
2	Готовність учасників освітнього процесу до здорового способу життя	2	
3	Оцінка власного режиму та раціону харчування	2	
4	Визначення учасниками освітнього процесу оптимальної фізичної та спортивної активності	2	
5	Лікування та самолікування медикаментами	2	
6	Оцінка ризиків вакцинації та відмови від неї	2	
7	Побудова безпечного особистого простору в освітньому середовищі та за його межами	2	
8	Отруйні рослини та тварини	2	
9	Харчові та побутові отруєння, опромінення	2	
10	Професійні хвороби та отруєння на виробництві	2	
Змістовий модуль 2. Відновлення та захист здоров'я учасників освітнього			

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна	Заочна
1	2	3	4
процесу			
11	Серцево-легенева реанімація	2	
12	Можливі травми в освітньому середовищі (кровотечі, переломи тощо) та шляхи роботи з ними.	2	
13	Долікарняна допомога при невідкладних станах	2	
14	Визначення готовності учасниками освітнього процесу бути донором та реципієнтом	2	
15	Долікарняна допомога при судинних кризах	2	
16	Пневмонії, легенева форма туберкульозу	2	
17	Особливо небезпечні хвороби та хвороби, що передаються статевим шляхом	2	
18	Грип. Повітряно-крапельні дитячі інфекції у дорослих. Вакцинація	2	
19	Спільні хвороби людей та тварин. Паразитарні хвороби. Ризики для здоров'я людей у побуті	2	
20	Спільне навчання з інвалідами. Булінг у закладах освіти	2	
21	Індивідуальна психодіагностика. Професійне вигорання педагогів. Управління емоціями та конфліктами в освітньому середовищі	2	
22	Невідкладна психолого-педагогічна допомога	2	
23	Статеве виховання тих, що навчаються	2	
24	Планування тими, що навчаються, сім'ї	2	
25	Профілактика в закладах освіти тютюнокуріння	2	
26	Профілактика в закладах освіти зловживання спиртними напоями	2	
27	Профілактика в закладах освіти наркоманій та токсикоманій	2	
Усього		54	

3. ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Ретельна підготовка до практичних занять – залог їхнього успіху. Підготовку здійснюють як викладач, так і студенти. Підготовка викладача включає поглиблене вивчення окремих питань, знайомство із рекомендаціями щодо проведення заняття, розробку його сценарію та супроводження підготовки студентів до практичного заняття (видача завдань, інструктування стосовно їхнього виконання, контроль проміжних та загальних результатів). Взаємодія викладача із студентами визначається послідовністю здійснення навчально-пізнавальної діяльності тих, кого навчають:

1. Усвідомлення, систематизація завдань, отриманих під час лекційного заняття, попереднього практичного заняття, а також передбачених графіком самостійної роботи студентів.

2. Співвіднесення вимог щодо терміну виконання завдань, якісних і кількісних характеристик процесу й результату зазначеної навчальної діяльності. Знайомство із критеріями оцінки результатів виконаних завдань.

3. Визначення черговості виконання завдань, що встановлюється інтересом, логікою засвоєння нового знання, важливістю, складністю завдань, ступенем підготовленості студентів тощо.

4. Відбір необхідного навчально-методичного забезпечення для виконання завдань.

5. Глибоке вивчення необхідного теоретичного матеріалу.

6. Вибір загального методу виконання завдання.

7. Продумування схеми (технології) виконання завдання.

8. Виконання завдання.

9. Оформлення результатів.

10. Самоаналіз.

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

САМООЦІНКА СТАНУ ВЛАСНОГО ЗДОРОВ'Я УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Мета заняття: навчити студентів оцінювати стан власного здоров'я за об'єктивними показниками зросту, ваги тіла, стану шкіри, волосся, нігтів, зубів, показниками пульсу та артеріального тиску; визначати, достатні заходи особистої гігієни для збереження здоров'я.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними медичними поглядами на показники пульсу та артеріального тиску, частоти дихання (у спокої та з навантаженням), стану шкіри, волосся, нігтів, молочних залоз, зубної формули, співвідношення зросту та ваги тіла, які відповідають станам здорової та хворої людини, з правилами інтимної гігієни.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Інтимна гігієна. Етика обговорення подібних питань з учнями, студентами.
2. Індекс маси тіла. Норма та відхилення від норми, їх ризику для здоров'я.
3. Самоогляд перед дзеркалом. Визначення стану шкіри, волосся, нігтів, слизових оболонок.
4. Самоогляд молочної залози у жінок. Онконастороженість: баланс між байдужістю та надмірною стурбованістю (онкофобії).
5. Самостійне (без допомоги лікаря) виявлення ознак можливих інсульту та інфаркту у себе або у іншої людини.
6. Артеріальний тиск, частота пульсу, частота дихання, об'єми різних частин тіла та зросту сантиметровою стрічкою. Норми та відхилення від норм. Теоретичні основи проведення вимірів. Поняття тренуваності.
7. Зубна формула, здоров'я зубів та ясен. Результати самоогляду та оглядів стоматолога.
8. Правила інтимної гігієни. Їх зв'язок з міфами, традиціями, забобонами. Значення для здоров'я.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформулюйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Виміряйте показники власного пульсу та артеріального тиску, використовуючи тонометр та фонендоскоп, або автоматичний тонометр. Поясніть, чому декілька вимірів та визначення середнього значення нададуть більш об'єктивну інформацію про реальний стан людини. Проведіть виміри у стані спокою та після фізичного навантаження (наприклад, після 10 присідань). Поясніть зміни середнього значення після навантаження.

Вправа 2. Визначте власні зріст та вагу, обрахуйте індекс маси тіла, визначте ризики для здоров'я при відхиленнях від норми. Виміряйте Ваші об'єми за допомогою сантиметрової стрічки. Запишіть показники для їх контролю та порівняння протягом навчального семестру.

Вправа 3.* Опишіть свою готовність до здорового способу життя, порівнявши свої відповіді з запропонованими:

Примітка: тут і надалі, завдання, помічені, включені у початкову програму для студентів освітнього рівня «магістр» додатково у порівнянні з програмою для студентів освітнього рівня «бакалавр».*

1. За результатами самоогляду у дзеркала у здорової людини має бути:

1) шкірні покриви чисті (без висипів), звичайного кольору (без зайвої блідості, жовтизни, синюшності, почервоніння), без татуювань, шрамів, новоутворень (папілом, бородавок, ін.);

2) нігті та волосся мають здоровий вигляд;

3) температура тіла на дотик нормальна, жар і надмірне потовиділення відсутні;

4) координація рухів не порушена, права та ліва половини тіла симетричні, чутливість звичайна;

5) мова звучить чітко;

6) слизові оболонки рожеві, вологі, без нальоту, виділень;

7) випорожнення звичайного кольору, запаху;

8) у жінок при самообстеженні молочних залоз патологічних змін не виявлено.

2. За результатами вимірів у здорової людини має бути:

9) температура тіла в пахвовій западині звичайна (36,6°C);

10) артеріальний тиск у спокої не перевищує 140/90 мм рт. ст.;

11) пульс не перевищує 90 ударів на хвилину, ритмічний, частота дихальних рухів до 20 за хвилину;

13) індекс маси тіла в межах 18,5–24,9 кг/м².

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Складіть власну зубну формулу. Позначте проблемні зуби та розробіть план відвідувань стоматолога з визначених проблем. Якщо Ви вже відвідуєте стоматолога регулярно, опишіть свій досвід спілкування з ним та лікування (які проблеми вдалося вирішити, яким чином).

2. Виявіть наявність артеріальної гіпертензії та ризику виникнення гіпертонічної хвороби у Вас за додатком А.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ГОТОВНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Мета заняття: навчити студентів визначити відповідність власного способу життя медичним уявленням про здоровий спосіб життя.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними медичними уявленнями про вплив на здоров'я спадкових, екологічних та інших факторів оточуючого середовища, розвитку медицини та способу життя.

Виступи з доповідями

Виступіть з доповідями на теми:

1. Фактори, що формують спосіб життя.
2. Обмеження заходів для підтримки та зміцнення здоров'я, пов'язані з релігією, культурними традиціями, забобонами, проживання в екстремальних умовах.
3. Ризики для здоров'я від вживання психоактивних речовин, що викликають залежність.
4. Хвороби цивілізації.
5. Гомеостаз, «норма біологічної реакції».
6. Особисте, колективне та громадське здоров'я.
7. Медицина мирного та військового часу. Карантин.
8. Соматичне та психічне здоров'я.
9. Міфи про здоров'я.
10. Тривалість та якість життя.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформулюйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Опишіть ризики для власного здоров'я, оцінивши спадковість, спосіб життя (рухому активність, харчування, режим праці та відпочинку), психічну дієздатність, наявність хвороб, особливо небезпечні шкідливі звички (залежності), можливість та звичку вчасно звертатися за медичною допомогою.

Вправа 2. Розробіть план перетворення власного життя на більш безпечне завдяки власним зусиллям, допомозі сім'ї, лікарів.

Вправа 3.* Опишіть свою готовність до здорового способу життя, порівнявши свої відповіді з запропонованими:

1. моє харчування відповідає моделі раціонального харчування;
2. мій сон не порушений, достатній, дає можливість відпочити;
3. мій режим праці і відпочинку не виснажує, робота (навчання) приносить задоволення;
4. я приділяю фізичним вправам не менше 90 хвилин на тиждень, маю не менше двох тренувань на тиждень, виконую навантаження не менше 6000 кроків за день;
5. мій психологічний стан врівноважений, відносини з оточуючими гармонійні або нейтральні, я не маю тривалих конфліктів, які не дають мені спокійно жити;
6. я вважаю себе благополучною людиною;
7. я не маю хімічних залежностей;
8. моя статева поведінка відповідає доречній та безпечній;
9. я маю всі необхідні щеплення;
10. я відвідую лікарів (стоматолога, гінеколога, інших лікарів) рекомендовану кількість разів на рік;
11. я уважно ставлюся до свого самопочуття, слідкую за своїм здоров'ям, уникаю зайвих небезпек.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Опишіть спадкові хвороби, що виявлені або підозрюються у Вас та членів Вашої родини. Зверніть особливу увагу на цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, ендогенні психози (шизофренію, маніакально-депресивний психоз).
2. Опишіть власну мотивацію до змін способу життя.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ОЦІНКА ВЛАСНОГО РЕЖИМУ ТА РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ

Мета заняття: ознайомити студентів із сучасними медичними поглядами на раціональне харчування, правилами безпеки у громадському та домашньому харчуванні.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з інформацією про склад продуктів харчування, медичними та гігієнічними вимогами до харчового раціону, режиму харчування, умов прийому їжі та її якості; видами, призначенням та ефективністю дієт; потребою у білках, жирах, вуглеводах, мінералах, вітамінах та інших біологічно активних речовинах, воді. Визначте обмеження у харчуванні відповідно до захворювань, національно-культурних та релігійних традицій, правила безпечного виробництва, транспортування, зберігання продуктів харчування.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Традиційні сучасні медичні погляди на раціональне харчування.
2. Медичні та національно-культурні обмеження у харчуванні.
3. Харчові програми для нормалізації ваги, заповнення харчових дефіцитів.
4. Біодобавки, вітаміни (розрахунок власної потреби, вибір в аптеці).
5. Метод підрахунку калорій для схуднення.
6. Меню-сітка, меню-розкладка.
7. Дефіцит йоду у продуктах харчування, наслідки та компенсація.
8. А-, гіпо- та гіпервітамінози.
9. Веганство, вегетаріанство, сирोїдіння, голодування та інші «модні» дієти.
10. Бактеріологічна, токсикологічна, радіологічна безпека продуктів харчування.
11. Зв'язок порушень режиму і раціону харчування з ожиріння, діабетом, гіпертонічною хворобою, хворобами шлунково-кишкового тракту, анорексією.
12. Фальсифікація продуктів харчування.
13. Вибір та покращення води для харчування.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Порахуйте калорійність власного раціону за останню добу, визначте збалансованість за компонентами (жири, білки, вуглеводні, мінерали, вітаміни, інші біологічно активні речовини, вода) відповідно до Вашого віку, статі, режиму рухомої активності, сезону року.

Вправа 2. Складіть меню-сітку та меню-розкладку для кафе вашого навчального закладу на тиждень, враховуючи правило різноманіття, збалансованості, доступності традиційних продуктів нашого регіону.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Знайдіть довідникові інтернет-ресурси, за допомогою яких Ви зможете розраховувати склад меню, обирати оптимальні продукти та страви, розраховувати калорійність. Опишіть критерії їх вибору (наявність каталогів продуктів харчування, таблиць та калькуляторів калорійності, тощо).

2. Перегляньте художній фільм «Нація фастфуду» (США, Великобританія, 2006 рік). Яким проблемам харчування він присвячений? Напишіть, чи згодні Ви з життєвими позиціями головних героїв.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ОПТИМАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ АКТИВНОСТІ

Мета заняття: навчити студентів визначати межі фізичної активності відповідно до статі, віку, тренуваності, обмежень за станом здоров'я, вивчити особливості власного сну.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними медичними уявленнями про сон, циркадні ритми, режим праці та відпочинку, фізичну активність.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Визначення оптимальної фізичної та спортивної активності.
2. Визначення обмежень фізичної та спортивної активності відповідно до встановлених діагнозів.
3. Використання реєстраторів фізичної активності (крокомірів тощо).
4. Визначення оптимальних та граничних параметрів роботи серцево-судинної системи при фізичній активності.
5. Фізичне та психічне навантаження, об'єктивні показники.
6. Аеробні та анаеробні фізичні вправи.
7. Режим праці та відпочинку.
8. Сон: призначення, фази, порушення.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Визначте оптимальний режим власної фізичної активності відповідно до віку, статі, тренуваності, обмежень за станом здоров'я, за допомогою тестів з навантаженням, вимірюванням пульсу, частоти дихання та артеріального тиску.

Вправа 2. Заповніть щоденник власної фізичної активності за останні три дні.

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на такі запитання:

1. чи виконуєте Ви фізичні вправи кожного ранку?
2. чи використовуєте Ви фітнес-браслет або програму-крокомір у мобільному телефоні? якщо "так", чи робите Ви кожного дня 6000 кроків і більше?
3. чи робите Ви перерви у роботі, щоб зробити розминку, фізичні вправи? як часто? які вправи виконуєте? як довго?
4. чи відвідуєте Ви спортивний зал, стадіон, басейн? як часто? скільки хвилин/годин на тиждень займають тренування? (має бути мінімум 2 тренування на тиждень загальною тривалістю не менше 90 хвилин)
5. чи займаєтесь Ви яким-небудь видом спорту?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Опишіть, якими видами спорту Ви займалися протягом життя. Які наслідки для Вас це мало? Яких успіхів взагалі можливо досягнути у цих видах спорту? Які ризики для здоров'я існують?

2. Визначте фази власного сну, їх тривалість за допомогою фітнес-браслету. Заповнюйте щоденник сну протягом тижня.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

ЛІКУВАННЯ ТА САМОЛІКУВАННЯ МЕДИКАМЕНТАМИ

Мета заняття: навчити студентів визначати межі безпечного використання медикаментів, що обрані самостійно; вивчити загальні правила користування інструкціями до них; навчити критично оцінювати призначення лікарів; визначити склад аптечки для домашнього використання, подорожей, виробничих цілей, мирного та військового часу; розробити модель передачі знань про ліки та їх використання.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з фармдовідниками «Відаль» та «Компедіум»; з правилами обігу ліків в Україні; установами та організаціями, до яких слід звертатися у випадку підозри на фальсифікацію ліків. Визначте необхідність мати домашню аптечку та з'ясуйте її оптимальний склад відповідно до Вашого способу життя, ризиків для здоров'я та встановлених медичних діагнозів.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Безпечне використання медикаментів.
2. Українські правила обігу ліків.
3. Лікування медикаментами, самолікування.
4. Комплектування домашньої аптечки.
5. Гомеопатія.
6. Народна медицина.
7. Фальсифікація ліків.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Опишіть своє ставлення до самолікування; свій досвід використання ліків, які були призначені лікарем.

Вправа 2. Опишіть своє ставлення до народної (нетрадиційної) медицини, гомеопатії.

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на такі запитання (не більше 2 сторінок друкованого тексту):

1. Опишіть склад своєї домашньої аптечки: назва препарату або медичного засобу, його призначення, термін придатності.
2. Опишіть власний досвід самолікування.
3. Опишіть Ваше ставлення до фітотерапії, гомеопатії.
4. Запропонуйте шляхи подолання проблем антибіотикорезистентності та фальсифікації ліків.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Переглянути медикаменти у домашній аптечці; перевірити терміни придатності ліків; скласти список медикаментів, які необхідні у Вашому домі відповідно до складу сім'ї, існуючих ризиків та встановлених медичних діагнозів.

2. Опишіть власний досвід лікування за допомогою фармпрепаратів, лікарських трав, гомеопатичних «ліків» та засобів народної медицини.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

ОЦІНКА РИЗИКІВ ВАКЦИНАЦІЇ ТА ВІДМОВИ ВІД НЕЇ

Навчально-методична мета: ознайомити студентів із видами вакцин, їх необхідністю, побічними діями, критикою, антивакцинальними настроями у суспільстві та їх небезпекою, ризиками вакцинації та відмови від неї.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з національним календарем щеплень, законами та підзаконними актами України про проведення щеплень.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Пращець, кашлюк, дифтерія та вакцина від них.
2. Кір, паротит, краснуха та вакцина від них.
3. Поліомієліт та вакцина від нього.
4. Туберкульоз та вакцина від нього.
5. Гепатит В та вакцина від нього.
6. *Haemophilus influenzae b* та вакцина від нього.
7. Вакцини за межами національного календарю щеплень.

8. Перспективні вакцини. Методи їх розробки та правила випробувань.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Опишіть своє ставлення до вакцинацій, ставлення до них членів Вашої родини. Визначте, яким чином Ви зможете вплинути на думку членів родини, якщо вона негативна щодо вакцинації.

Вправа 2. Вивчіть протипоказання до щеплень під час використання вакцин з національного календарю щеплень.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Вивчити власну довідку про щеплення, з'ясувати, чи відповідає вона національному календарю щеплень.

2. З'ясувати, чи вакциновані члени Вашої родини? Які ще щеплення можуть стати необхідними відповідно до Вашої професії, спланованих подорожей, встановлених медичних діагнозів?

3.* Вивчіть власну амбулаторну карту з поліклініки за місцем проживання: чи зафіксовані там Ваші щеплення? Чи є у Вас всі необхідні щеплення відповідно до національного календарю щеплень? Як Ви перенесли щеплення? (Відповідь не має перевищувати одну сторінку друкованого тексту).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

ПОБУДОВА БЕЗПЕЧНОГО ОСОБИСТОГО ПРОСТОРУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ЗА ЙОГО МЕЖАМИ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння щодо визначення основних ризиків травматизації (механічних, хімічних, термічних пошкоджень) у побуті, на транспорті, під час навчання та на виробництві; екологічних та гігієнічних ризиків для здоров'я та навчити їх запобігати цим ризикам.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся зі статистикою та заходами запобігання (або мінімізації наслідків) травматизму від нещасних випадків, дорожньо-транспортних пригод, кримінального, військового насильства, спортивного травматизму.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Побутовий, виробничий та спортивний травматизм.
2. Булінг.
3. Насильство у сім'ї.
4. Кримінальне та військове насильство.
5. Травми та нещасні випадки серед усіх причин смерті.
6. ДТП: причини, смертність, інвалідність, запобігання, мінімізація наслідків.
7. Травми, опіки, ураження військового та мирного часу.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Опишіть небезпечні ситуації у Вашому побуті під час приготування їжі, користування електричними та електромеханічними приладами, нагрівачами, газовим обладнанням, інструментами під час ремонтних робіт, прибирання. Визначте правила запобігання травмам.

Вправа 2. Обговоріть випадки неделікатного ставлення учнів один до одного під час спільного навчання, визначте межі неделікатних жартів та цькування (булінгу), зверніть особливу увагу на можливе цькування людей з обмеженими можливостями.

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на такі питання:

1. чи відповідають показники мікроклімату, освітлення, шуму/тиші, вібрації, радіаційного фону у приміщеннях, де Ви мешкаєте, навчаєтесь та/або працюєте санітарно-гігієнічним нормативам?

2. чи відповідає місце зберігання, приготування та приймання їжі санітарно-гігієнічним нормативам?

3. чи відповідає місце сну санітарно-гігієнічним нормативам?

4. чи безпечні Ваші домашні тварини (чи здорові, не агресивні, обстежені ветеринаром, щеплені)?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Прочитайте книгу Еріка Берна «Люди, які грають у ігри. Ігри, у які грають люди». Методом транзакційного аналізу визначте переважні ролі, в яких перебуваєте Ви та члени Вашої родини.

2. Ознайомтеся з поглядами на сімейні та виробничі конфлікти Стефана Карпмана, теорією «трикутника страждань», оберіть свій спосіб виходу з трикутника.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

ОТРУЙНІ РОСЛИНИ ТА ТВАРИНИ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати ризики отруєнь при контактах із найбільш розповсюдженими домашніми та дикими отруйними рослинами та тваринами, комахами та плазунами, вживанням отруйних грибів.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з видами отрут найбільш небезпечних тварин і рослин планети (змій, медуз, скорпіонів, жаб, восьминогів, риб, павуків, равликів, комах), їх дією, ризиками для здоров'я та життя, принципами невідкладної допомоги.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Отруйні змії світу та України.
2. Отруйні комахи світу та України.
3. Отруйні равлики світу.
4. Отруйні мурахи та павуки.
5. Отруйні жаби світу.
6. Отруйні риби та медузи світу.
7. Отруйні тварини України.
8. Отруйні рослини України.
9. Причини важких станів та смерті людей при отруєннях рослинами та отрутами тварин, види токсинів.
10. Принципи надання невідкладної допомоги при отруєннях рослинами та отрутами тварин.
11. Алергічні реакції. Анафілактичний шок. Патогенез, клініка, долікарняна допомога.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розв'яжіть таку ситуацію. Приятель, з яким Ви відпочивали на природі, покликав на допомогу. При прогулянці через ділянку густої трави він раптово відчув різкий біль у нозі, причину якого не зрозумів, і повернувся до місця відпочинку. На литковому м'язі Ви виявили дві невеликі ранки, з яких виділялися невеликі краплини крові. Пошкодження шкіри було незначне, але Ваш приятель скаржить на нудоту, головний біль, головокружіння, озноб, біль у нозі, серцебиття. Ви бачите, що він часто поверхнево дихає, намагається лягти на землю. Що могло спричинити такий стан? Як надати йому допомогу?

Після виконання завдання звірте свою відповідь з еталоном*:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7013897>

Вправа 2. Опишіть свої дії у такому випадку: під час прогулянки з друзями по лісовій галявині з квітами одному з них стало зле. Він скаржиться на головокружіння, каже, що відчуває втому, серцебиття, йому важко дихати. Він сідає на землю серед галявини, опирається руками на землю, важко дихає, на його шкірі яскрава червона висипка. Він каже, що у нього завжди з собою ліки. В його кишені Ви знаходите інгалятор сальбутамолу та шприц-тюбик епіпену. Що могло спричинити такий стан? Як надати другу допомогу?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Нанесіть на контурну мапу ареали проживання скорпіонів, конусів, кубомедуз, жаб-древолозів, синіх кільцеподібних восьминогів, риб фугу та кам'яного окуня, павуків блукачів (*Phoneutria*), тарантулів та чорних вдів. Визначте, де і як українці можуть зустрітися з цими отруйними тваринами.

2. Вивчіть домашні рослини, що є вдома у Вас, у Ваших родичів та друзів, яких Ви відвідуєте. Ідентифікуйте їх за довідниками. Визначте, чи містять вони отруту, небезпечно для людей та домашніх тварин.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

ХАРЧОВІ ТА ПОБУТОВІ ОТРУЄННЯ, ОПРОМІНЕННЯ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати типові небезпеки у побуті, освітньому процесі, на виробництві, при подорожах стосовно отруєнь та опромінь, а також уявлення про реальні загрози та міфи.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з найбільш поширеними в Україні типами побутових отруєнь та опромінь, запобігати їм; з'ясуйте особливості надання долікарняної допомоги постраждалим.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Харчові отруєння. Ботулізм, сальмонельоз, харчова токсикоінфекція.
2. Отруєння грибами. Симптоми, долікарняна допомога.
3. Небезпечні дози радіації. Опромінення. Променева хвороба.
4. Джерела опромінення у побуті, на виробництві, в лікарнях, на транспорті.
5. Опромінення у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
6. Наслідки вживання продуктів харчування та питної води, забрудненої радіонуклеїдами.
7. Випромінювання побутових приладів (комп'ютерів, телефонів, мікрохвильових печей), міфи та реальні загрози.
8. Отруєння метанолом. Симптоми, долікарняна допомога.

9. Отруєння чадним газом. Симптоми, долікарняна допомога.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Опишіть свої дії у випадку: після святкування із вживанням алкогольних напоїв Ваш знайомий поскаржився на погане самопочуття та погіршення зору. Свідомість сплутана, координація рухів порушена. Вживав горілку з пляшки, з якої більше ніхто не пив. Скарги та симптоми отруєння з'явилися після вживання усього 100 грамів горілки. Яке отруєння слід запідозрити? Як надати допомогу?

Вправа 2. Опишіть свої дії у випадку: до Вас узимку приїхали гості. Місця для ночівлі для всіх не вистачає. Один із гостей каже, що не треба хвилюватися, що він піде ночувати до своєї автівки, яку поставив до Вас у гараж. У разі, якщо змерзне, увімкне мотор та прогріє салон. Чому не можна цього робити?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Згадайте, які отруєння були у Вашому житті? Хто і як надавав Вам допомогу? Опишіть ситуацію настільки детально, наскільки Вам не соромно.
2. Опишіть, як Ви та члени Вашої родини ставляться до ризиків відвідування зони відчуження Чорнобильської АЕС в якості туристів?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ ТА ОТРУЄННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати визначити фактори ризику для здоров'я неналежних умов праці, засоби запобігання професійним хворобам.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з факторами ризику для здоров'я неналежних умовах праці.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Фактори, у зв'язку з дією яких на людину виникають професійні хвороби.
2. Лікування хворих на професійні хвороби.
3. Профілактика професійних хвороб. Система проф. оглядів.
4. Виробничі отрути.
5. Екологічні наслідки роботи великих промислових підприємств.
6. Ризики роботи підприємств атомної та теплової енергетики для довкілля.
7. Стан очисних споруд України та промислове забруднення водою.
8. Основні промислові забруднюючі речовини в Україні та світі, медичні наслідки забруднення.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформулюйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Які засоби безпеки існують у роботі інженера та кваліфікованого працівника великих промислових підприємств для запобігання професійним хворобам?

Вправа 2. Перерахуйте органи та системи органів, що піддані найбільшому ризику при роботі з електромеханічним обладнанням, при виконанні зварювальних робіт, обробці металу. Запропонуйте засоби їх захисту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Нанесіть на контурні мапи найбільші енергетичні та хімічні підприємства України, які можуть забруднювати воду, ґрунти та повітря. Визначте основні хімічні та радіаційні забруднювачі.

2. Опитайте своїх знайомих, друзів. Запишіть дані про те, скільки з опитаних вживає водопровідну воду для пиття без її кип'ятіння, для приготування їжі, скільки купляють воду у пляшках, скільки використовують домашні фільтри (які саме: грубого очищення, зворотного осмосу тощо).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11

СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати невідкладні стани та надавати необхідну долікарняну допомогу за цих умов.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з поняттями клінічна та біологічна смерть, смерть мозку, шок, кома, агонія, вегетативні стани,

серцево-легенева реанімація. Визначте можливості допомоги на долікарняному етапі.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Припинення вітальних функцій, їх виявлення, наслідки.
2. Клінічна та біологічна смерть, смерть мозку.
3. Серцево-легенева реанімація.
4. Анатомія та фізіологія серцево-судинної системи.
5. Анатомія та фізіологія системи дихання.
6. Анатомія та фізіологія нервової системи.
7. Анатомія та фізіологія сечовивідної системи.
8. Евтаназії. Законодавчі та етичні питання.
9. Шок. Види, долікарняна допомога.
10. Кома. Втрата свідомості, глибина, етапи.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформулюйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Проведіть зовнішній масаж серця на тренажерах Ambu дорослої людини та новонародженого. Проведіть штучне дихання рот-у-рот та рот-у-ніс з асистентом та самостійно. Зверніть увагу на вірне положення нижньої щелепи під час штучного дихання, визначення пульсу на сонних артеріях та силу натискування на грудину (найбільш типові помилки роблять саме з цих приводів). *Опишіть свій досвід виконання вправи (що вдалося, що ні, які були помилки). Опишіть загальні правила серцево-легеневої реанімації.

Вправа 2. У змодельованій ситуації (!) близька Вам людина безнадійно хвора просить допомогти піти з життя. Що загрожує Вам в Україні при наданні такої допомоги. Як вчинити?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Опишіть, як циркулює кров по великому та малому колам кровообігу (почергово назвіть великі судини та камери серця). *Опишіть, як відбувається газообмін. Опишіть патогенез геморагічного шоку та принципи надання долікарняної допомоги.

2. Знайдіть статистичні дані про кількість людей, яким врятували життя завдяки прийомам серцево-легеневої реанімації, або детально описані випадки порятунку.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

МОЖЛИВІ ТРАВМИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ (КРОВОТЕЧІ, ПЕРЕЛОМИ ТОЩО) ТА ШЛЯХИ РОБОТИ З НИМИ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати можливі ризики виникнення кровотеч відповідно до професійної діяльності та способу життя, з'ясувати доступність засобів порятунку життя вдома, в закладі освіти, на виробництві, засвоїти прийоми надання невідкладної допомоги.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з ознаками артеріальних та венозних кровотеч, засобами пальцевого затискання пошкодженої великої судини, її ушивання, накладення давлячих пов'язок та джгутів.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Кровотечі з артерій, вен, камер серця, легень, ротової та носової порожнин, родових шляхів, шлунку та кишківника, при розпаді пухлини, внутрішніх крововиливах.

2. Згортальна та протизгортальна системи крові.

3. Медичні препарати, що викликають кровотечі та припиняють їх, відновлюють об'єм втраченої крові.

4. Геморагічний шок. Патогенез, лікування.

5. Побудова та функціональні можливості опорно-рухового апарату.

6. Переломи кісток скелету та черепа, невідкладна допомога.

7. Вивихи, невідкладна допомога.

8. Накладання джгутів, бинтів та шин. Транспортна іммобілізація.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Оберіть місце накладання джгута при артеріальних та венозних кровотечах кінцівок. Накладіть джгут при пораненнях судин шиї за допомогою шин або власної руки.

Вправа 2. Зафіксуйте кінцівку, кістки якої ми будемо вважати зламаними, для безпечного перевезення умовного постраждалого шинами та бинтами.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Вивчіть прийоми вправлення вивихів плечового суглобу методами Джанелідзе та Кохера. Покажіть послідовність рухів га здоровій людині. Зафіксуйте

умовно вправлену кінцівку бинтовою пов'язкою для попередження повторного вивиху.

2. Вивчіть власну або будь-яку доступну з історії хвороби або з амбулаторної картки коагулограму та клінічний аналіз крові (показники, що вказують на стан згортальної та протизгортальної систем крові).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 13

ДОЛІКАРНЯНА ДОПОМОГА ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати найбільш розповсюджені невідкладні стани та обставини, що до них призводять та власну готовність надавати допомогу.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з найбільш типовими невідкладними станами; визначте, що найбільше загрожує життю людини при них, межі необхідного втручання для порятунку життя та зменшення наслідків.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Долікарняна допомога при отруєннях.
2. Долікарняна допомога при опіках.
3. Долікарняна допомога при укусах.
4. Долікарняна допомога при електротравмі.
5. Долікарняна допомога при опроміненнях.
6. Долікарняна допомога при відсутності свідомості.
7. Долікарняна допомога при політравмі.
8. Долікарняна допомога при утопленні.
9. Долікарняна допомога при ендокринних невідкладних станах.
10. Долікарняна допомога при алергічних невідкладних станах.
11. Долікарняна допомога при краш-синдромі.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. З'ясуйте межі необхідного втручання при рятуванні відповідно до самозбереження, розуміння стану постраждалого та навичок допомоги при типових невідкладних станах.

Вправа 2. Як Ви розумієте невідкладний стан людини, який спостерігали у житті або у кінофільмах: що трапилося, що загрозувало життю? Як надавалась при цьому допомога?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Перевірте домашню аптечку на наявність необхідних медикаментів та засобів порятунку життя при можливих невідкладних станах.

2. Проаналізуйте небезпеки у власному побуті, навчальному та виробничому середовищі, при типових прогулянках, активних іграх та заняттях спортом. Яких небезпек можливо уникнути, виконавши доступні заходи?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 14

ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ БУТИ ДОНОРОМ ТА РЕЦИПІЄНТОМ

Навчально-методична мета: сформулювати свідому позицію студентів відносно донорства та трансплантології, визначити їхню готовність бути донором та реципієнтом.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними можливостями пересаджувати клітини, тканини та органи, дискусійними питаннями у законодавстві та етиці, сучасним станом трансплантології в Україні.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Донорство крові та її компонентів. Сумісність за групою та резус-фактором.
2. Донорство органів, тканин та клітин.
3. Законодавство України та інших країн щодо донорства та трансплантології.
4. Презумпція згоди та презумпція незгоди на посмертне донорство.
5. Типові міфи про «чорних трансплантологів» та їх роздмухування у ЗМІ та соціальних мережах.
6. Стан трансплантології в Україні: потреба у трансплантаціях та її забезпечення.
7. Трансплантації людських органів та органів тварин.
8. Система кровотворення.
9. Пухлини крові.
10. Трансплантації кісткового мозку.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. У кишені постраждалого без свідомості та з кровотечею Ви знаходите письмову заборону переливати кров навіть для порятунку життя (за релігійними мотивами). Рішення про переливання крові залишається за Вами. Чи є ця заборона абсолютною? А якщо постраждалий неповнолітній?

Вправа 2. Моделюємо ситуацію: Ви згодні віддати свої органи після Вашої смерті? Чи виконують українські лікарі Вашу волю?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. З'ясуйте ставлення членів Вашої родини та друзів стосовно згоди стати донором посмертно, стати реципієнтом клітин, тканин та органів інших людей.
2. Опишіть Ваше ставлення до запліднення людей донорською спермою.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 15

ДОЛІКАРНЯНА ДОПОМОГА ПРИ СУДИННИХ КРИЗАХ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати природу найбільш значущих судинних криз, можливості їх профілактики, виживання постраждалих, відновлення здоров'я та можливості надати долікарняну допомогу.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з патогенезом (механізмами розвитку) найбільш значущих судинних криз, факторами ризику, прогнозами у випадках, коли долікарняна допомога була повноцінна, а лікування кваліфікованим.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Інфаркти: етіологія, патогенез, діагностика, долікарняна допомога, лікування, профілактика.
2. Інсульти: природа хвороби, самостійне виявлення та своєчасне звернення за медичною допомогою.
3. Гіпертонічна хвороба. Норма та патологічні показники артеріального тиску, критерії постановки діагнозу.
4. Гіпертонічні та гіпотонічні кризи. Долікарняна допомога.
5. Аритмії, діагностика та лікування.
6. Ішемічна хвороба серця, взаємозв'язок з інфарктом міокарду.
7. Тромбоемболія: етіологія, патогенез, діагностика, лікування, профілактика.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Як утворюються тромби, емболи, атеросклеротичні бляшки у судинах? Які головні фактори судинних криз (інфарктів та інсультів), їх наслідки? Покажіть їх схематично, зобразіть наглядно методи профілактики та мінімізації наслідків.

Вправа 2. Покажіть схематично взаємозв'язки гіпертонії (гіпертензії), атеросклерозу, схильності до порушень згортання крові та судинних криз. Як запобігати судинним кризам?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Проаналізуйте власні ризики виникнення судинних криз. Що можна змінити у Вашому житті, щоб їм запобігти?

2. Чи ігноруєте Ви рекомендації щодо відмови від паління, переїдання, вживання шкідливої їжі, зловживання алкоголем, щодо нормалізації ваги, оптимізації рухомої активності, режиму праці та відпочинку?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 16

ПНЕВМОНІЇ, ЛЕГЕНЕВА ФОРМА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння з'ясувати природу найбільш значущих легеневих хвороб (пневмоній та легеневого туберкульозу), визначити можливості їх профілактики, виживання постраждалих, відновлення здоров'я, можливості надати долікарняну допомогу.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з етіологією (причинами, збудниками) та патогенезом (механізмами розвитку) пневмоній та легеневого туберкульозу, факторами ризику, методами діагностики, лікування, прогнозами, профілактикою; визначте готовність щорічно проходити флюорографічне обстеження.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Серцево-судинні та легеневі хвороби, взаємозв'язок.
2. Пневмонії: етіологія, патогенез, діагностика, лікування, реабілітація, профілактика.
3. Туберкульоз легенів: епідемія в Україні, діагностика, лікування, вакцинопрофілактика.
4. Система протитуберкульозних диспансерів, скринінгових флюорографічних обстежень, обов'язкових щеплень.
5. Вакцина БЦЖ.
6. Антибіотики для лікування пневмоній.
7. Типові, атипіві та внутрішньолікарняні пневмонії.
8. Взаємозв'язок пневмоній з тютюнокурінням та промисловим забрудненням атмосфери.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених

даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розв'яжіть кейс. Після перенесеного грипу лікар прослухав Ваші легені стетоскопом та виявив хрипи. Підозрює пневмонію та пропонує лікування у стаціонарі. Рідні відмовляють від лікування у лікарні. Як потрібно діяти? Які дослідження підтвердять пневмонію, виявлять її причину та допоможуть її здолати?

Вправа 2. Розв'яжіть кейс. У Вашої дитини немає щеплень, зокрема від туберкульозу. У пологовому будинку щеплення не зроблені у зв'язку з протипоказаннями. Знайомі рекомендують не робити щеплень взагалі. Як потрібно поступити? Що дасть щеплення від туберкульозу Вашій дитині?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Перевірте свою медичну картку: чи є в ній інформація про щорічні флюорографічні дослідження та щеплення БЦЖ? Які є протипоказання щодо щеплень і проведення флюорографії? * Визначте, як часто Ви робите флюорографічне дослідження. Чи відповідає це законодавчим нормам? Яке променеве навантаження дає дослідження?

2. Як убезпечити себе від пневмоній та туберкульозу? Чи достатньо Ви зробили кроків, які залежать саме від Вас?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 17

ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНІ ХВОРОБИ ТА ХВОРОБИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння з'ясовувати, які хвороби відносять до «особливо небезпечних» та до тих, що «передаються статевим шляхом», розглянути ризики захворювання та профілактичні заходи у таких випадках.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з особливо небезпечними хворобами за класифікацією ВООЗ, їх заразністю, летальністю, шляхами передачі, методами профілактики та лікування, спалахами (епідеміями та пандеміями) у світі.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Інфекційні хвороби.
2. Паразитарні хвороби.
3. Хвороби, що викликані бактеріями, вірусами, грибами, хламідіями, мікоплазмами.
4. Епідемія, пандемія, карантин.

5. Епіднагляд, епідспостереження, епідрозслідування, «нульовий пацієнт».
6. Особливо небезпечні хвороби.
7. ВІЛ/СНІД.
8. Гепатити.
9. Протидія на світовому рівні епідеміям ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, малярії.
10. Протиепідемічні заходи: дезінфекція, дезінсекція, дератизація, деконтамінація.
11. Геморагічні лихоманки, в тому числі жовта лихоманка.
12. Сибірська виразка: етіологія, передача від тварин людині, клініка, лікування, профілактика, прогноз.
13. Чума, туляремія
14. Холера.
15. Віспа.
16. Атипова пневмонія, викликана коронавірусом 2019-ncov.
17. Поліомієліт: етіологія (інфекція, що його викликає), патогенез, клінічна картина, лікування, профілактика, прогноз.
18. Хвороби, що передаються статевим шляхом.
19. Сказ: шляхи передачі, клініка, екстрена профілактика, поводження з зараженими тваринами.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. На прикладі атипової пневмонії, викликаній коронавірусом 2019-ncov, вивчіть закономірності епідеміологічного процесу та протиепідемічні заходи, логіку розрахунку показників летальності та результат зусиль світової спільноти у пошуках вакцини.

Вправа 2. Якими засобами та з якою ефективністю проводиться дезінфекція, дезінсекція, дератизація, деконтамінація у Ваших оселях?

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на такі запитання:

1. Чи обстежені Ви на ВІЛ (запитання стосується лише факту обстеження, не результату)?
2. Чи були Ви коли-небудь обстежені на наявність хвороб, які передаються статевим шляхом (запитання стосується лише факту обстеження, не результату)?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Які хвороби, що передаються статевим шляхом (надалі – ХПСШ), Вам відомі? Як запобігти зараженню? Чим «венеричні хвороби» відрізняються від ХПСШ?

2. Які особливо небезпечні хвороби є найбільш актуальними для України? Від яких Ви захищені краще?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 18

ГРИП. ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНІ ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ У ДОРΟΣЛИХ. ВАКЦИНАЦІЯ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння з'ясовувати, які повітряно-крапельні інфекції є найбільш небезпечними для суспільства, який сценарій розвитку епідемій та пандемій, які наслідки для здоров'я окремої людини, чим важлива вакцинація.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з описанням грипу та парагрипу; дитячих інфекцій, на які хворіють дорослі, що увійшли до національного календарю щеплень. Визначте, чому з'явився рух антищеплень та чим він небезпечний?

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Грип: передача від тварин людині, передача від людини людині, клініка, ускладнення, лікування, профілактика, прогноз, світові епідемії та пандемії.
2. Кір.
3. Краснуха.
4. Епідемічний паротит.
5. Вітряна віспа.
6. Кашлюк.
7. Дифтерія.
8. Правець.
9. Скарлатина.
10. Дитячі інфекції у дорослих.
11. Національний календар щеплень.
12. Рух антищеплень.
13. Карантинні заходи при повітряно-крапельних інфекціях.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Моделюємо ситуацію: у Вашій родині є хворий на грип. Як убезпечити інших членів родини від зараження? Чи потрібно погодитися на вимогу сімейного лікаря їхати до стаціонару інфекційної лікарні?

Вправа 2. У зв'язку з застудою дитині затримали чергове щеплення (ревакцинацію) від кашлюка, дифтерії та правцю на два тижні. Що робити? Чи потрібно починати весь цикл щеплень з самого початку?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Ознайомтеся з описанням грипу та парагрипу, порівняйте їх перебіг між собою за клінічними ознаками. Зробіть висновок, яка із хвороб більш небезпечна?
2. Вивчіть власну історію хвороб або амбулаторно-поліклінічну картку щодо ваших щеплень. Визначте, яких щеплень не вистачає відповідно до мінімуму у календарі, та Ваших додаткових ризиків (наприклад, заплановані подорожі до країн, в яких поширені інші інфекційні хвороби).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 19

СПІЛЬНІ ХВОРОБИ ЛЮДЕЙ ТА ТВАРИН. ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ. РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ У ПОБУТІ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати необхідну медичну інформацію про антропозоозози (спільні хвороби людей та тварин), паразитарні хвороби, найбільш розповсюджені серед людей; фактори ризику у побуті для здоров'я людей (механічні, електричні, випромінювання тощо).

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з найбільш розповсюдженими паразитарними хворобами та антропозоозозами; визначить їх небезпеку для здоров'я та життя людей, а також методи лікування та профілактики.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Спільні хвороби людей та тварин (лептоспіроз, сказ, бруцельоз, Куліхоманка, псевдотуберкульоз, кишкові ієрсиніози, сибірська виразка).
2. Заразність, летальність, шляхи передачі, методи профілактики та лікування хвороб.
3. Протиепідемічні заходи: дезінфекція, дезінсекція, дератизація, епіднагляду за природними вогнищами.
4. Ризики для здоров'я випромінювання побутових приладів (телевізорів, мікрохвильових печей тощо) та стільникових телефонів.
5. Ризики для здоров'я електричних та механічних приладів, побутового газу, обігрівачів.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розв'яжіть кейс. В оселі разом із родиною мешкають кішка та собака. Які хвороби однаково небезпечні для цих домашніх тварин? Якими

хворобами вони можуть заразити людей? Яка інфекція стає більш небезпечною у випадку настання вагітності у дорослої жінки у родині?

Вправа 2. Розв'яжіть кейс. У сільському будинку мешкає родина, яка тримає ферму для власних потреб: корова, коза, свиня, кури, гуси, кролі. На подвір'ї у будці живе собака, у домі – кіт, який вільно входить до будинку та виходить на прогулянки. У підсобних приміщеннях двору помічені криси. Які хвороби загрожують мешканцям будинку?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Визначте небезпеку для здоров'я та життя окремих факторів побуту у Вашій оселі, пов'язані з умовами життя, звичками, національними традиціями; запропонуйте заходи по зменшенню ризиків.

2. Чи є у Вашій оселі домашні тварини? Якщо так, то щеплені вони за календарем, чи обстежені на паразитарні хвороби?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 20

СПІЛЬНЕ НАВЧАННЯ З ІНВАЛІДАМИ. БУЛІНГ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати особливості спільного навчання умовно здорових людей разом з інвалідами; моделі толерантного ставлення, що запобігають булінгу, дискримінації та стигматизації людей з обмеженими відповідальностями.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з поняттям інклюзивної освіти; з побудовою освітнього процесу, якщо разом навчаються умовно здорові люди та інваліди; з проявами булінгу відносно до здорових людей та людей з обмеженими можливостями.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Інклюзивна освіта. Законодавча база її реалізації в закладах освіти.
2. Інвалідність: медичне розуміння поняття «інвалідність», критерії її важкості (розподіл на групи) МСЕК.
3. Запобігання дискримінації та стигматизації людей з обмеженими можливостями.
4. Допомога суспільства інвалідам.
5. Паліативна допомога.
6. Хоспіси.
7. Булінг.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених

даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розв'яжіть кейс. У групі студентів є декілька осіб, які цькують одного з них. Сталася бійка, під час якої були нанесені легкі тілесні ушкодження. Чи можна вважати цей факт проявою булінгу?

Вправа 2. Що вважають дискримінацією, що стигматизацією? З якими діагнозами найчастіше пов'язані такі дії?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Як організувати домашнє навчання інваліда першої групи с законодавчої точки зору, та з точки зору технологій освіти?

2. Чи є у Вашому оточенні, не пов'язаному з навчальним процесом, інваліди? Які труднощі в їх житті Ви спостерігали? Які бар'єри вони долають, які створені штучно, або існують з незрілості нашого суспільства?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 21

ІНДИВІДУАЛЬНА ПСИХОДІАГНОСТИКА. ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРЯННЯ ПЕДАГОГІВ. УПРАВЛІННЯ ЕМОЦІЯМИ ТА КОНФЛІКТАМИ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння встановлювати емоційний стан особистості за об'єктивними показниками, визначати ознаки емоційного вигорання, управляти емоціями та конфліктами.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з методами трансакційного аналізу, теорією трикутника страждань Стефана Карпмана, виходу із нього, запобіганню негативних наслідків постійного спілкування на рівні виключно негативних емоцій та конфліктів, методиками оцінки IQ та EI.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Визначення індивідуальної можливості використання методів саморегуляції психічного стану.
2. Визначення рівнів коефіцієнту інтелекту та рівня емоційного інтелекту (IQ та EI).
3. Тест «Самооцінка психічних станів» (по Айзенку).
4. Імітаційні ігри (імаготерапія).
5. Психічне та психологічне здоров'я, їх визначення за медичними критеріями.
6. Зв'язок психічного здоров'я з соматичним здоров'ям.
7. Психічний розвиток, критерії оцінки його рівня.
8. Оцінка психологічного здоров'я виробничого колективу та сім'ї.

9. Долання конфліктів в освітньому середовищі, роль педагога та студентів.
10. Трикутник страждань Карпмана.
11. Професійне вигоряння педагогів.
12. Нейролінгвістичне програмування.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформуйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розробіть комунікативні завдання з ситуаціями у житті учасників освітнього процесу, в яких необхідно буде розпізнати та подолати негативні емоції.

Вправа 2. Проведіть розбір конфліктних ситуацій методами трансакційного аналізу, запропонуйте вирішення конфліктів.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Яким чином Ви підтримуєте емоційну рівновагу у конфліктних ситуаціях та при великому емоційному навантаженні?

2.* Згадайте свій конфлікт у родині або у колективі, де ви навчаєтеся. Визначте ролі учасників конфлікту за теорією Стівена Карпмана. Запропонуйте дії для примирення або Вашого відсторонення від конфлікту.

3. Проаналізуйте, на якому енергетичному рівні тримірного трикутника Карпмана Ви знаходитеся переважно більшість часу? Чи задовольняє Вас такий стан речей. Як перейти на вищій рівень?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 22

НЕВІДКЛАДНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати обов'язки педагога як керівника освітнього та виховного процесів, його відповідальність за збереження психічного, психологічного та соматичного здоров'я студентів, можливості виявляти граничні та хворобливі стани, самостійно виправляти їх або своєчасно звертатися за допомогою психологів і психіатрів.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з медичними поглядами на зв'язок депресивних станів та суїцидів, можливості підштовхування до суїцидів та допомоги у подоланні суїцидальних настроїв.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Долання конфліктів в освітньому середовищі та протистояння можливим суїцидальним настроям.
2. Можливості самоусвідомлення та підтримання емоційної рівноваги в межах психічного та психологічного здоров'я.
3. Техніки подолання конфліктів та підтримання емоційної рівноваги учасниками освітнього процесу.
4. Управління конфліктами.
5. Виявлення небезпечних психічних та психологічних станів учнів, студентів та формування алгоритму дій педагога.
6. Суїцидальні групи у соц. мережах.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розробіть власний алгоритм дій невідкладної психолого-педагогічної допомоги студентам у збудженому, агресивному стані або навпаки у депресивному стані.

Вправа 2. Виконайте дихальні вправи з метою емоційної саморегуляції.

Вправа 3.* Виконайте тест «Самооцінка психічних станів» (по Айзенку) онлайн: <https://brainapps.ru/iqtest-eysenck> (потрібна реєстрація). Можна обрати будь-який інший онлайн ресурс. У тесті 40 питань, на які потрібно відповісти за 30 хвилин. Повідомте про результат скріншотом та коротким аналізом, вказавши:

1. чи були Ви в оптимальному емоційному стані під час виконання тесту, чи змогли зосередитися?

2. Ви проходили тест Айзенка вперше?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Чи повинні на Вашу думку батьки контролювати активність своїх неповнолітніх дітей у соціальних мережах? Чи використовують Ваші батьки програми «батьківського контролю»?

2. Чи завжди Ви розпізнаєте власні емоції та дозволяєте собі відчувати щось без самоосуду? Які негативні емоції можуть бути корисні для саморозвитку при їх вмілої трансформації у дії або інші, позитивні, емоції?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 23

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ТИХ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів сучасне розуміння сексуальності, її здорових меж; табування, стигматизації, пов'язаних з темою сексу; навчити їх переконливо спілкуватись на ці теми з тими, кого вони навчатимуть, для формування у них моделей безпечної статевої поведінки.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з рекомендаціями медиків щодо безпечного сексу, віку початку статевого життя, вибору здорового партнера, з інформацією про зв'язок міцності шлюбу та гармонією у статевих стосунках.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Статеве виховання у закладі освіти: суть, етичні питання проведення.
2. Секс та сексуальність.
3. Запобігання стигматизації за хвороби, пов'язані з сексуальними уподобаннями та сексуальною активністю.
4. Безпечний та небезпечний секс.
5. Хвороби, що передаються статевим шляхом.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформулюйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Змодельуйте бесіду з батьками неповнолітніх студентів, проведену з метою отримання їх згоди на заняття зі статевого виховання їх дітей. Розробіть стандартний договір згоди на навчання.

Вправа 2. Розробіть власну анкету для вивчення рівня знань і моделей статевої поведінки (безпечної або небезпечної) для студентів Вашої групи.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Підготуйте есе за темою «Реагування на табу, пов'язані з темою сексу» .
2. Проведіть власне дослідження щодо вивчення рівня знань і моделей статевої поведінки серед студентів Вашої групи за попередньо розробленою анкетною.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 24

ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї ТИМИ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати норму та патологію у статевих відносинах, роботі статевих органів за медичними критеріями; обирати статевого партнера для шлюбу; планувати народження дітей; проходити прекоцепційну підготовку до вагітності.

Завдання студентам для підготовки до заняття: вивчити найважливіші факти про анатомію та фізіологію чоловічих та жіночих статевих органів, найчастіші порушення у функціонуванні, методи контрацепції.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Анатомія та фізіологія жіночої полові сфери.
2. Анатомія та фізіологія чоловічої полові сфери.
3. Фізіологія та патологія статевого акту, сучасні явлення про табу.
4. Планування родини: фізіологічна, психологічна, генетична сумісність.
5. Прекоцепційна підготовка до вагітності.
6. Нормальна та патологічна вагітність. Гестози, невиношування, екстрагенітальна патологія.
7. Медичні аборти.
8. Нормальні та патологічні пологи.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Обговоріть питання інтимної гігієни чоловіків та жінок.

Вправа 2. Обговоріть, скільки дітей та в якому віці Ви плануєте мати.

Вправа 3.* Змодельуйте розмову про інтимну гігієну з Вашими учнями (з хлопцем та дівчиною).

Напишіть, чи вважаєте Ви, що бесіди з хлопцями та дівчинами слід проводити окремо?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Напишіть есе за темою «Проблеми дітонародження сучасної сім'ї» .

2. Проведіть серед студентів Вашої групи анкетування щодо їх відношення для багатодітних сімей.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 25

ПРОФІЛАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТЮТЮНОКУРІННЯ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати головні впливи на життя людини та суспільства від куріння; медичні наслідки, можливості та методи відмови від вживання.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними тенденціями боротьби суспільства з наслідками тривалої епідемії тютюнокуріння, визначте впливи на процес зацікавлених сторін, можливості припинити вживання.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Тютюн: історія шкідливої звички.
2. Ефекти від тютюнокуріння (соціальні, медичні).
3. Зв'язок тютюнокуріння з онкозахворюваннями, хворобами серця, судин, легень, ранньою смертністю.
4. Зв'язок тютюнокуріння з хворобами нервової системи (у тому числі виникнення залежності), ендокринної, сечостатевої, кровотворної систем, шлунково-кишкового тракту.
5. Організація виховної роботи у закладах освіти щодо профілактики залежностей від куріння тютюну у тих, що навчаються.
6. Найбільш ефективні методи профілактики тютюнокуріння.
7. Відмова від куріння тютюну, подолання залежності та наслідків тривалого куріння.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Роздивіться пачку цигарок, «страшні картинки», попереджувальні надписи.

Вправа 2. Визначте склад диму тютюну.

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на запитання:

1. Ви курите? Якщо "так", як давно, з якого віку, скільки цигарок на день? чи вважаєте Ви за потрібно кинути курити?
2. Ви коли-небудь курили? Якщо "так", чому не курите зараз? Як вдалося кинути курити?

3. Члени Вашої родини курять? Якщо "так", чи курять вони у Вашій присутності?

4. Ваше ставлення до наявності "страшних картинок" на пачках цигарок?

5. Ваше ставлення до заборони курити у громадських місцях?

6. Ваше ставлення до куріння у присутності дітей, вагітних жінок, вагітними жінками?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Прочитайте книгу Аллена Карра «Легкий спосіб кинути курити».

2. Прочитайте статтю «Табак» Джона Холбрука у багатотомному посібнику «Внутрішні хвороби».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 26

ПРОФІЛАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЗЛОВЖИВАННЯ СПИРТНИМИ НАПОЯМИ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати головні впливи на життя людини та суспільства від зловживання алкоголем; розглянути медичні наслідки, можливості та методи відмови від зловживання ним.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними тенденціями боротьби суспільства з наслідками тривалої епідемії алкоголізму та побутового пияцтва; визначте впливи на процес зацікавлених сторін, можливості припинити зловживання.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Зловживання алкоголем: історія шкідливої звички.

2. Ефекти від зловживання алкоголем (соціальні, медичні).

3. Зв'язок зловживання алкоголем з психічними хворобами, насильством, хворобами серця, судин, печінки, ранньою смертністю.

4. Зв'язок зловживання алкоголем з хворобами нервової системи (у тому числі виникнення залежності), ендокринної, сечостатевої, кровотворної систем, шлунково-кишкового тракту.

5. Організація виховної роботи у закладах освіти щодо профілактики залежностей від зловживання алкоголем у тих, що навчаються.

6. Найбільш ефективні методи профілактики зловживання алкоголем.

7. Відмова від зловживання алкоголем, подолання залежності та наслідків тривалого зловживання.

8. Історичний досвід заборон алкоголю.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформууйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Розкажіть, чи звертаєте Ви увагу на попереджувальні надписи про можливі медичні наслідки зловживання.

Вправа 2. Визначте склад найбільш розповсюджених в Україні спиртних напоїв.

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на запитання:

1. Ви вживаєте алкоголь? Якщо "так", як давно, з якого віку, як часто, скільки на день, на тиждень? чи вважаєте Ви за потрібно відмовитися від вживання алкоголю? чи вважаєте Ви за потрібно вживати менше алкоголю?

2. Ви коли-небудь вживали алкоголь? Якщо "так", чому не вживаєте зараз? Як вдалося відмовитися від вживання алкоголю?

3. Члени Вашої вживали алкоголь? зловживають алкоголем?

4. Якою, на Вашу думку, має бути політика щодо алкоголю в українському суспільстві: обмежень не має бути; політик помірною вживання; повна заборона (сухий закон)?

5. Ваше ставлення до заборони реклами алкоголю на телебаченні та у громадських містах?

6. Ваше ставлення до вживання алкоголю вагітними жінками?

7. Ваше ставлення до вживання алкоголю водіями перед кермуванням?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Вивчіть досвід державних та недержавних програм позбавлення від алкогольної залежності, християнської реабілітації, «анонімних алкоголіків» (АА).

2. Розкажіть про власний досвід вживання алкоголю, досвід друзів, або членів родини, свідками якого Ви були.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 27

ПРОФІЛАКТИКА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НАРКОМАНІЙ ТА ТОКСИКОМАНІЙ

Навчально-методична мета: сформувати у студентів уміння визначати головні впливи на життя людини та суспільства від куріння; медичні наслідки, можливості та методи відмови від його вживання.

Завдання студентам для підготовки до заняття: ознайомтеся з сучасними тенденціями боротьби суспільства з наслідками тривалої епідемії тютюнокуріння, визначте впливи на процес зацікавлених сторін, можливості припинити вживання.

Виступи з доповідями

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Наркотичні та токсичні речовини: історія вживання та злочинів.
2. Ефекти від вживання наркотичних та токсичних речовин (соціальні, медичні).
3. Зв'язок вживання наркотичних та токсичних речовин з хворобами серця, судин, легень, ранньою смертністю.
4. Зв'язок вживання наркотичних та токсичних речовин з психічними та нервовими хворобами, виникненням залежності, хворобами ендокринної, сечостатевої, кровотворної систем, шлунково-кишкового тракту.
5. Організація виховної роботи у закладах освіти щодо профілактики залежностей від вживання наркотичних та токсичних речовин у тих, що навчаються.
6. Найбільш ефективні методи профілактики вживання наркотичних та токсичних речовин.
7. Відмова від вживання наркотичних та токсичних речовин, подолання залежності та наслідків тривалого вживання.
8. Шляхи усунення особливо небезпечних шкідливих звичок.
9. Історичний досвід заборон наркотиків.
10. Наркоманії та токсикоманії: найбільш значущі речовини, наслідки вживання, первинна, вторинна та третинна профілактика.

Заслухавши доповіді інших студентів, зробіть короткі нотатки щодо найменувань та характеристик представлених ними методів (прийомів), наведених даних. Обговоріть в аудиторії зміст виступів. Сформулюйте питання до доповідачів. Надайте власні відповіді, якщо Ви не згодні з тими, що надав доповідач.

Вправи

Вправа 1. Визначте види найбільш розповсюджених в Україні наркотиків, механізм їх дії, ризики смерті від вживання.

Вправа 2. Визначте кримінальну відповідальність за вживання, зберігання, виготовлення, транспортування наркотичних та токсичних речовин.

Вправа 3.* Напишіть короткі відповіді на запитання:

1. Ви вживаєте наркотики? Якщо "так", як давно, з якого віку, як часто, які, скільки на день, на тиждень? чи вважаєте Ви за потрібно відмовитися від вживання наркотиків?

2. Ви коли-небудь вживали наркотики? Якщо "так", чому не вживаєте зараз? Як вдалося відмовитися від вживання наркотиків?

3. Члени Вашої вживали алкоголь? зловживають алкоголем?

4. Якою, на Вашу думку, має бути політика щодо наркотиків в українському суспільстві: вживання наркотиків - кримінальний злочин; вживання наркотиків - хвороба, за яку не слід карати, а розповсюдження наркотиків - кримінальний

злочин; розповсюдження наркотиків має бути легалізоване, відбуватися за визначеними правилами?

5. Ваше ставлення до наркотиків дітьми, вагітними жінками?

6. Ваше ставлення до вживання наркотиків водіями перед кермуванням?

7. Ваше ставлення до закриття установ християнської реабілітації людей з хімічними залежностями у будівництві генерального прокурора України Юрія Луценка?

Відповіді на запитання не мають перевищувати однієї сторінки друкованого тексту.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Вивчіть досвід державних та недержавних програм позбавлення від наркотичної та токсичної залежності, християнської реабілітації, «анонімних наркоманів» (АН), програм «Зниження шкоди», метадонових програм.

2. Заповніть анонімну анкету про власний досвід вживання наркотичних та токсичних речовин, досвід друзів, або членів родини, свідками якого Ви були.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти: монографія / Ю. Д. Бойчук. – Суми : Університетська книга, 2008. – 237 с.
2. Билич Г. Л. Основы валеологии / Г. Л. Билич, Л.В. Назаров. – СПб. : Водолей, 1998. – 560 с.
3. Ипполитова Н.А. Рекомендации по проведению педагогической практики студентов по безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Н. А. Ипполитова. – Иркутск: Институт географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН, 2016. – 68 с.
4. Казин Э.М. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования : учебное пособие / Э. М. Казин, И.А. Свиридова, Н. Э. Касаткина [и др.] – Москва : Омега-Л, 2016.
5. Кисилева Э.М. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности : учебно-методическое пособие / Э. М. Кисилева, Р.И. Попова, В. Ю. Абрамова. – Барнаул : ИП Колмогоров И. А., 2017.
6. Красовська І. І. Сучасні освітні технології навчання. Типи та види уроків, методика їх вибору : метод. порадник / І. І. Красовська. – Чернігів, 2010. – 40 с.
7. Крючек Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в образовательном учреждении / Н. А. Крючек, С. К. Миронов, Б. И. Мишин. – Москва : Дрофа, 2005.
8. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова. – К. : Знання, 2007. – 495 с.
9. Кузнецова Н. В. Методика обучения и воспитания по безопасности жизнедеятельности / Н. В. Кузнецова. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблицинг, 2016.
10. Культура здоровья и здорового образа жизни : учебно-методическое пособие / составитель Л. Б. Дыхан. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального университета, 2014.
11. Латчук Н. В. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Н. В. Латчук, З. М. Османбекова, С. Н. Фалько. – Москва : Изд-во МГПУ, 2015.
12. Лутовина Е. Е. Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций : учебное пособие / Е. Е. Лутовина, В. В. Конев. – Оренбург : Экспресс-печать, 2016.
13. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.
14. Професійна педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Жигір, О. А. Чернега ; за ред. М. В. Вачевського. – К. : Кондор, 2012. – 338 с.
15. Сліпчишин Л. В. Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних підходів до навчання у ПТНЗ : навч.-метод. посіб. / Л. В. Сліпчишин. – Львів : Сполом, 2008. – 148 с.
16. Татарникова Л.Г. Педагогика здоровья: здоровьесберегающие образовательные технологии / Л. Г. Татарникова // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 10-1. – С. 117-118.

17. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2014. – 454 с.
18. Шевченко В. В. Засади пропаганди донорства крові серед студентів України : Матеріали 7-ї науково-практичної конференції «ВІЛ і ХПСШ: бар'єри на шляху поширення» / В. В. Шевченко, О. С. Шевченко, А. А. Єпіков // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я. – 2008. – № 5 (25). – С. 35. DOI: 10.5281/zenodo.2527811.
19. Шевченко В.В. Педагогические аспекты формирования безопасного поведения студентов / В. В. Шевченко, А. С. Шевченко // Тезисы ХLI научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (28-31 января 2008 г.), Ч. 1. – Харьков: УИПА, 2008. – С. 57. DOI: 10.5281/zenodo.2527768.
20. Шевченко А. С. Справочник телефонного консультанта по вопросам ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий / А. С. Шевченко, Н. А. Орлова, Н. В. Васильев [рец. В. Н. Козько, Н. Н. Микляева, В. А. Огнев]. – Харьков: МОМХ, ХРИПОЗ, 2003. – 65 с. DOI: 10.5281/zenodo.3370550.
21. Шевченко О.С. Стенограма доповіді на громадських слуханнях у Верховній Раді України 1 грудня 2003 року «Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв'язання» / О. С. Шевченко // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадською Охорони Здоров'я. – 2004. – №2. – Харків: ХРИПОЗ. – С. 12–14. DOI: 10.5281/zenodo.2540863.
22. Шевченко А.С. Социальное сопровождение в программах реабилитации наркозависимых в США и Украине / А. С. Шевченко // Информационный дайджест «Программа снижения вреда от употребления наркотиков». – 2002. – №9. – С. 54–61. DOI: 10.5281/zenodo.3339918.
23. Шевченко В.В. Особенности преподавания курса валеологии в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля / В. В. Шевченко, А. С. Шевченко // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы инженерной подготовки специалистов в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля». – Харьков: Украинская инженерно-педагогическая академия, 2001. – С. 199–200. DOI: 10.5281/zenodo.2427280.
24. Шевченко О.С. Викладання медико-психологічних основ створення гармонійної сім'ї в рамках курсу валеології дітям шкільного віку і підліткам / О. С. Шевченко, В. В. Шевченко, І. О. Савенко, [та ін.] // Збірник тез конференції молодих вчених Харківського державного медичного університету «Медицина третього тисячоліття» (17-18 січня 2001 р.), Ч. 2. – Харків: ХДМУ, 2001. – С. 88–89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2433728>.
25. Шевченко А. С. К вопросу о профессиональной ориентации просветительских медицинских лекций для студентов училищ и вузов немедицинского профиля : Материалы Пироговской межвузовской научной конференции студентов и молодых ученых / А. С. Шевченко // Вестник РГМУ. – 2002. – №2 (12). – С. 208. DOI: 10.5281/zenodo.3345791.
26. Шевченко А.С. Инфекции, передаваемые половым путем. Клиника, диагностика и лечение : Общество акушеров-гинекологов. День акушера, 22 декабря

2000 года, орг. ОЗО, ГЗО, ХГМУ, ХМАПО, Перинатальный центр / А. С. Шевченко // Информационный бюллетень Харьковского медицинского общества, ноябрь-декабрь 2000. – Харьков: ХМО, 2000. – С.15. DOI: 10.5281/zenodo.3253155.

27. Штефан Л. В. До проблеми розробки здоров'язберігаючих технологій у сучасній освіті / Л. В. Штефан // Матеріали VIII междунар. научно-практ. конф. [«Инновационные технологии в образовании»], (Ялта, 15–17 сентября 2011 г.). / Нац. академия пед. наук Украины, М-во образования, науки, молодежи спорта Украины, М-во образования, науки, молодежи спорта Автономной Республики Крым, Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный ун-т». – Ялта: РИО КГУ, 2011. – Т. 1. – С. 218–219.

28. Штефан Л. В. Здоровьесберегающие технологии как основа организации учебного процесса / Л. В. Штефан // Матеріали междунар. научно-практ. Интернет-конференции «Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и молодежи» (г. Белгород, 18 - 22 марта 2013 г.). – Белгород : Изд-во БелИПКППС, 2013. – С. 319–321.

29. Штефан Л. В. Здоров'язберігаючі технології у сучасній освіті / Л. В. Штефан // Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 23 - 24 жовтня 2015 року). – Х. : Вид-во «Діса плюс», 2015. – С.148–149.

30. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

31. WHO releases new International Classification of Diseases (ICD 11) // World Health Organization, Geneva, June 18, 2018. URL: [https://www.who.int/news-room/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-\(icd-11\)](https://www.who.int/news-room/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11))

32. International Health Regulations, 2005 (Second edition) // World Health Organization 2008, 74 p. ISBN 978-924-158-041-0.

33. Smoking & Tobacco Use : Electronic Cigarettes // U.S. Department of Health & Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. URL: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/index.htm

**Тест на виявлення артеріальної гіпертензії
за показниками артеріального тиску
та факторів ризику гіпертонічної хвороби
за генетичними факторами, способом життя та харчування**

**Частина 1. Тест на виявлення артеріальної гіпертензії
за показниками артеріального тиску**

Виміряйте Ваш артеріальний тиск за допомогою тонометру та фонендоскопу, або за допомогою автоматичного (електронного) тонометру. Заповніть таблицю:

Артеріальний тиск (Систолічний/Діастолічний), мм рт. ст.	1 вимірю- вання	2 вимірю- вання	3 вимірю- вання	Середній показник
У спокої				
На правій руці	/	/	/	/
На лівій руці	/	/	/	/
Після фізичного навантаження (після 10 присідань)				
На правій руці	/	/	/	/
На лівій руці	/	/	/	/

Якщо середні показники артеріального тиску у спокої перевищують 140 мм рт. ст. по систолічному тиску та 90 мм рт. ст. по діастолічному тиску, у Вас присутня артеріальна гіпертензія, але поставити діагноз «гіпертонічної хвороби» та визначити її ступінь може лише лікар-терапевт, сімейний лікар або кардіолог. Перевищення показників тиску більше 140/90 мм рт. ст. у спокої, або більше 150/100 мм рт. ст. протягом 5 хвилин після фізичного навантаження, це є вагомим приводом звернутися за консультацією до перелічених лікарів.

Якщо Вам ще не було встановлено діагноз «гіпертонічної хвороби», За допомогою другої частини дослідження Ви можете визначити ризик її появи. Для цього відповідайте на запитання «так» або «ні».

**Частина 2. Зважена оцінка факторів ризику гіпертонічної хвороби
за генетичними факторами, способом життя та харчування**

1. Чи виявили Ви артеріальну гіпертензію під час виконання завдання у першій частині?
2. Методика визначає здатність до орієнтування у складних умовах комунікації, творчій, нестандартний підхід до їх вирішення. Варіанти відповідей Чи є у вас зайва вага за формулою Ваш «зріст у см – 100 = нормальна вага у кг»?
3. Чи зловживаєте ви кам'яною сіллю (більше 3-5 грамів на добу при досолюванні та у готових стравах)?

4. Чи можна назвати Ваш спосіб життя малорухожим? (Якщо Ви робите менше 6000 кроків щоденно, не працюєте фізично та не займаєтесь спортом регулярно – відповідайте «так»).
5. Чи реагуєте Ви на стрес надто відчутно? (Якщо мінімум один раз на день після стресу Ви відчуваєте, як стукає серце у грудях, або судини пульсують у голові, якщо у Вас червоніє обличчя, або при вимірюванні тиску протягом 5 хвилин після стресу у спокої, без фізичного навантаження, Ваш тиск перевищує показники 140/90 мм рт. ст. – відповідайте «так»).
6. Чи зловживаєте Ви алкоголем? (Якщо Вам встановлювали діагноз «запійне пияцтво» або «алкоголізм», якщо у Вас є абстинентний синдром та висока толерантність до алкоголю, якщо Ви щодня вживаєте алкогольні напої у дозі, що перевищує 30 грамів 100% спирту – відповідайте «так»).
7. Чи курите Ви?
8. Чи встановлювали Вам діагноз «хронічна ниркова недостатність»?
9. Чи встановлювали Вам діагноз, пов'язаний з підвищенням рівня гормонів щитоподібної та надниркової залоз?
10. Чи хворіє на гіпертонічну хворобу Ваші біологічні батько та мати? (Якщо Ви відповіли на це питання «так» – на питання 11 та 12 не відповідайте).
11. Чи хворіє на гіпертонічну хворобу Ваш біологічний батько?
12. Чи хворіє на гіпертонічну хворобу Ваша біологічна мати?

Якщо Ви відповіли на якісь з цих питань так, встановіть позначки у відповідні поля таблиці, просумуйте максимальні вірогідності ризику. Якщо сума усіх ризиків перевищує 100%, вважайте ризик стовідсотковим.

Питання тесту №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Максимальний ризик у %	10	30	20	30	20	10	10	20	20	90	50	50
Якщо так – «+»												
Ваш ризик виникнення гіпертонічної хвороби складає _____ %												

Тестові завдання

1. Що таке валеологічна компетентність?
 - А. знання про хвороби та їх лікування
 - Б. вміння вести здоровий спосіб життя, практикувати безпечні моделі поведінки та надавати невідкладну допомогу
 - В. практичні навички з надання невідкладної допомоги

2. Здоров'я людини (за визначенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я) залежить від:
 - А. Спадковість – 10%, екологія – 20%, медицина – 50%, спосіб життя та моделі поведінки – 20%
 - Б. Спадковість – 20%, екологія – 50%, медицина – 20%, спосіб життя та моделі поведінки – 10%
 - В. Спадковість – 20%, екологія – 20%, медицина – 10%, спосіб життя та моделі поведінки – 50%

3. Індекс маси тіла – це:
 - А. відношення ваги тіла в кілограмах до квадрату зросту в метрах ($\text{кг}/\text{м}^2$)
 - Б. різниця ваги до та після спортивного тренування ($\text{кг} - \text{кг}$)
 - В. відношення ваги тіла в кілограмах на момент народження та на теперішній час ($\text{кг}/\text{кг}$)

4. Оберіть найбільш калорійні продукти:
 - А. Хліб, картопля, каші
 - Б. Сало, горіхи, мед
 - В. Кефір, морква, гриби

5. Яка тактика для зниження зайвої ваги є вірною?
 - А. Голодна дієта
 - Б. Прийом препаратів, які зменшують апетит
 - В. Збалансована дієта з підрахунком калорій + фізична активність

6. Головні компоненти харчових продуктів це:
 - А. Білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали, вода
 - Б. Риба, м'ясо, молочні продукти, овочі, фрукти, злаки, горіхи
 - В. Солодке, солоне, гірке, кисле, уамі

7. Недоліки професійного спорту
 - А. Травми, перевтома
 - Б. Зайва вага
 - В. Порушена координація рухів

8. Працездатність людини найвища
- А. Уночі
 - Б. В першу половину дня з 10 до 12 годин
 - В. В другу половину дня з 17 до 19 годин
9. Параметри, які доцільно контролювати за допомогою фітнес-трекеру
- А. Електрокардіограму
 - Б. Калорійність їжі
 - В. Кількість кроків, пульс та тривалість фаз сну
10. Найбільший ризик для здоров'я людей полягає у
- А. фальсифікації ліків та відмові від вакцинації
 - Б. використанні гомеопатичних препаратів
 - В. рекламі ліків на телебаченні
11. стійкість мікроорганізмів до антибіотиків спричинена
- А. фальсифікацією медикаментів
 - Б. закінченням терміну придатності препаратів
 - В. надмірним вживання антибіотиків, вживання антибіотиків без рекомендації лікаря
12. Вакциноковані хвороби
- А. ВІЛ/СНІД
 - Б. кір, паротит, краснуха, COVID, туберкульоз, дифтерія, правець, грип
 - В. інфаркти, інсульти
13. Ризик отруєння чадним газом пов'язаний з
- А. використанням несправного холодильного обладнання
 - Б. використанням несправного пічного обладнання
 - В. кип'ятінням води у електрочайнику
14. Захистом від радіації є
- А. використання лічильнику Гейгера
 - Б. полівітамінні препарати
 - В. мінімальний час контакту, максимальна відстань до джерела та екранування
15. Не становлять радіаційної загрози
- А. медичні обстеження з використанням рентгену
 - Б. мікрохвильові печі
 - В. тривалі та часті авіаперельоти
16. Серцево-легеневу реанімацію доцільно розпочати
- А. якщо серцебиття та дихання відсутні 6-8 хвилин, або час клінічної смерті людини невідомий
 - Б. якщо лікарями констатована біологічна смерть

- В. якщо у людини відсутня свідомість
17. Імобілізація постраждалого проводиться з ціллю
- А. зупинки кровотечі
 - Б. повернення постраждалого до свідомості
 - В. зменшити ризик больового шоку, зміщення відламків та додаткових пошкоджень
18. Способами зупинки кровотечі є
- А. переливання крові
 - Б. перетискання судин, накладання давлучої пов'язки, джгута, гемостатичної пов'язки
 - В. припікання рани
19. Донорство крові має проводитися
- А. лише від родичів
 - Б. з урахування групі крові та резус-фактору
 - В. лише від донора тієї самої статі і раси
20. Трансплантація органів в Україні проводиться
- А. без перевірки на трансмісивні хвороби
 - Б. лише від загиблих людей
 - В. за згодою донора або його законних представників
21. Інклюзивна освіта
- А. навчання обдарованих дітей
 - Б. спільне навчання людей здорових і з обмеженими можливостями, альтернатива інтернатному навчанню
 - В. навчання у спеціалізованих школах з акцентом на окремих напрямках навчання і науках
22. Які хвороби не є факторами ризику або ускладненнями інфаркту міокарду
- А. гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, схильність до тромбозу, судинні кризи у сімейному анамнезі, атеросклероз
 - Б. шизофренія
 - В. ожиріння, малорухомий спосіб життя, дистресс, зловживання столовою сіллю, жирної та солодкої їжі
23. Симптомами інсульту є
- А. галюцинації, маячіння
 - Б. болі у грудній клітці, що іррадіюють у ліву руку та лопатку
 - В. парези, паралічі, раптова слабкість, порушення мови, пам'яті, зору, асиметрія лиця і тіла
24. Головними методами діагностики пневмонії є
- А. бактеріологічний посів
 - Б. рентген/томографія та аускультация

В. проба Манту

25. Які хвороби передаються повітряно-крапельним шляхом?

- А. ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит
- Б. COVID-19, грип, туберкульоз
- В. сальмонельоз, ботулізм

26. Від яких хвороб допомагають антибіотики

- А. ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит
- Б. COVID-19, грип
- В. сальмонельоз, ботулізм, туберкульоз

27. Респіраторний етикет передбачає

- А. неглибоке дихання
- Б. чихання у лікоть, хустку, носіння маски, тримання соціальної відстані, самоізоляцію хворих
- В. зволоження повітря у приміщеннях

28. Рівень психічного розвитку визначають за допомогою

- А. визначення успіхів у навчанні
- Б. тестів IQ та емоційного інтелекту
- В. тесту Роршаха

29. Успіх сучасної психіатрії у лікуванні шизофренії пов'язаний з використанням

- А. електрошоку та інсулінових ком
- Б. гіпнозу та групової психотерапії
- В. нейролептиків

30. «Професійне вигорання» педагога – це

- А. психотичний розлад, що характеризується погіршенням сприйняття реальності та значною соціальною дисфункцією
- Б. синдром фізичного та емоційного виснаження, який включає як розвиток негативної самооцінки й негативного ставлення до роботи, так і втрату розуміння та співчуття по відношенню до учнів
- В. тривожно-фобічний психічний розлад

31. Методами планування родини не можуть бути

- А. використанням контрацепції
- Б. аборти
- В. медико-генетичне консультування та прекоцепційна підготовка

32. Мініаборт це

- А. кюретаж у термін вагітності до 12 тижнів
- Б. індукований викидень у термін вагітності до 22 тижнів
- В. вакуум-аспірація у термін вагітності до 5 тижнів

33. Найбільш надійні методи контрацепції

А. календарний метод

Б. презерватив, протизаплідні гормональні препарати

В. перерваний статевий акт

34. Куріння тютюну

А. може бути безпечним, якщо використовувати кальян та дорогий табак

Б. не має жодного позитивного ефекту для здоров'я

В. допомагає розумовій діяльності, допомагає схуднути

35. Алкоголь при зловживанні

А. заспокоює, покращує апетит, сон, творчі здібності

Б. не несе великої шкоди для особистості і суспільства, тому що легальний

В. викликає залежність, руйнує особистість і соціальні зв'язки, збільшує кількість кримінальних злочинів

36. Наркотики

А. мають бути дозволені всім охочим повнолітнім

Б. викликають сп'яніння, залежність, абстинентний синдром, знижують рівень критики та самоконтролю

В. підвищують творчі здібності, позбавляють від душевного болю

Обладнання для проведення практичних занять**1. Тренажер для серцево-легеневої реанімації**

- 1.1. Призначення: фантом з діодним індикатором для вивчення надання першої допомоги та видалення стороннього тіла з дихальних шляхів.
- 1.2. Виробник: Prestan (США).
- 1.3. Комплектність: СЛР-тренажер, дихальні шляхи 10 штук, інструкція англійською мовою, сумка-тренувальний килимок.
- 1.4. Демонстраційне відео: <https://youtu.be/i0baRtyv464>
- 1.5. Найважливіші функції:
 - реалістичне уявлення анатомії та фізіономії людини;
 - видимі та відчутні анатомічні орієнтири (ребра, грудина), швидке та просте визначення потрібного місця тиску та за необхідності адгезії електродів (дефібрилятор поставляється окремо);
 - необхідність нахилити голову, щоб правильно відкрити дихальні шляхи;
 - рухлива нижня щелепа;
 - видимий підйом та падіння грудної клітки під час штучної вентиляції легень;
 - механізм, що регулює тиск;
 - інтерактивний механізм перевірки практиканта - учень бачить, чує та відчуває правильність виконуваної вправи;
 - світловий сигнал (кольорові діоди), що інформує про частоту компресії;
 - звуковий сигнал (клацання-клацання) та розслаблення грудей, що підтверджують правильну глибину масажу.

2. Модель челюсти зубів 1:1 (верхня та нижня щелепи людини)
 - 2.1. Призначення: демонстрація будови щелеп, інструмент для навчання правильному догляду за зубами.
 - 2.2. Комплектність: макет, зубна щітка.
 - 2.3. Демонстраційне відео: <https://youtu.be/1GQANhZcL9c>

3. Механічний тонометр з манжетою на плече Gamma 700 К із стетоскопом
 - 3.1. Призначення: вимірювання артеріального тиску
 - 3.2. Виробник: Gamma (Швейцарія)
 - 3.3. Комплектність: тонометр, стетоскоп, сумка для зберігання.

4. Електронний термометр

4.1. Призначення: вимірювання температури тіла

4.2. Виробник: Gamma (Швеція)

5. Ваги підлогові (до 180 кг)

5.1. Призначення: зважування

5.2. Виробник: UKC

6. Ростомір медичний настінний РН-2000

6.1. Призначення: вимірювання зросту

7. Шини гнучкі іммобілізаційні Sam Splint (розмір 11*100 см)

7.1. Призначення: транспортна іммобілізація постраждалого

7.2. Демонстраційне відео: <https://youtu.be/auzobj01CLc>

8. Шини пневматичні для кінцівок К-03

8.1. Призначення: транспортна іммобілізація постраждалого

8.2. Комплектність:

- шина фіксуюча (нога), дитяча – 37 см;
- шина фіксуюча (нога), доросла – 60 см;
- шина фіксуюча (нога), доросла – 75 см;
- шина фіксуюча (рука), дитяча – 32 см;
- шина фіксуюча (рука), доросла – 60 см;
- шина фіксуюча (рука), доросла – 75 см;
- сумка;
- ручний насос.

9. Бинти еластичні та звичайні, презервативи.

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

*Методичні вказівки
до проведення практичних занять*

Упорядники:

ШТЕФАН Людмила Володимирівна
ШЕВЧЕНКО Олександр Сергійович

Формат 60x84/16. Гарнітура Times New Roman
Папір для цифрового друку. Друк ризографічний.
Ум. друк. арк..
Тираж_пр.
Українська інженерно-педагогічна академія
61003, м. Харків, вул. Університетська, 16

Міністерство освіти і науки України

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА
АКАДЕМІЯ

Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

*Методичні вказівки
до організації та планування самостійної роботи
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»
денної та заочної форм здобуття освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки*

Харків
2021

Міністерство освіти і науки України

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

Методичні вказівки

до організації та планування самостійної роботи

*для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»
денної та заочної форм здобуття освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки*

Затверджено
Науково-методичною радою
Української інженерно-
педагогічної академії
протокол № ____
від _____ р.

Харків
2021

УДК 378; 37(01;04); 613; 614(1;7;8); 615.9; 616(001;005;006;01;9)

Педагогіка здоров'я : метод. вказ. до орг. та планування самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ОС «магістр» денної та заоч. форм здобуття освіти спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Штефан, О. С. Шевченко. – Харків : УПА, 2021. – 26 с.

Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни «Педагогіка здоров'я» в цьому виданні представлено методичними вказівками по організації та плануванню самостійної роботи, спрямованими на відпрацювання отриманих знань і накопичення досвіду з вирішення питань формування моделі здорового способу життя та побудови здоров'язбережувального освітнього середовища у сучасних умовах з урахуванням специфіки і особливостей діяльності навчальних закладів України.

Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Рецензент: Л. О. Бачієва, канд. пед. наук, доц.

Відповідальний за випуск : Н. О. Брюханова, д-р пед. наук, проф.

© Штефан Л. В., Шевченко О. С., 2021
© УПА, 2021

ЗМІСТ

1. Загальні положення	6
2. Стисла робоча програма з дисципліни «Педагогіка здоров'я»	6
2.1. Тематика лекцій	8
2.2. Тематика практичних занять	9
2.3. Питання для самоперевірки	11
2.4. Навчальна література	14
3. Види організації самостійної роботи	16
3.1. Види організації самостійної роботи на аудиторних заняттях	16
3.2. Види організації самостійної роботи, що виконуються студентами у позааудиторний час	17
4. Норми часу для різних видів самостійної роботи	24
5. Організація, планування і контроль самостійної роботи	25

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Необхідність збереження здоров'я студентів під час навчання, ведення здорового способу життя, необхідність надавати невідкладну допомогу при критичних станах організму в будь-які моменти повсякденного життя, поставила перед вищими навчальними закладами завдання щодо організації навчального процесу на засадах загальноприйнятих норм та стандартів. Нові форми навчання мають відповідати основним вимогам сьогодення: підвищення якості результатів освіти, формування у майбутніх фахівців високого рівня професійних компетентностей, мобільності, готовності їх до навчання впродовж усього життя та до самоосвіти. Це обумовлює підвищення ролі самостійної роботи у навчальному процесі вищої школи. Її успішне виконання можливо за умов чіткого планування, нормування, організації та своєчасного контролю самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Зміст самостійної роботи студентів над дисципліною «Педагогіка здоров'я» визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Вона забезпечується комплексом навчально-методичних засобів, а саме навчальними посібниками з менеджменту освіти, конспектом лекцій викладача, методичними вказівками з підготовки до практичних занять тощо. Для самостійної роботи студента викладач також рекомендує відповідну наукову й фахову монографічну та періодичну літературу.

Навчальний матеріал дисципліни «Педагогіка здоров'я», передбачений навчальною програмою для засвоєння студентами під час самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд із матеріалом, який опрацьовується під час аудиторних навчальних занять.

Самостійна робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка організації і контролю СРС, який доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.

Вивчення курсу «Педагогіка здоров'я» завершується складанням іспиту за екзаменаційними білетами бо диференційованого заліку за білетами до заліку. Підготовка до іспиту або заліку передбачає в межах самостійної роботи опрацювання конспектів лекцій з дисципліни, завдань на сайті дистанційної освіти або робочого зошиту, у якому студентам необхідно виконати завдання по кожній з тем.

2. СТИСЛА РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я»

Загальний обсяг часу на вивчення дисципліни «Педагогіка здоров'я»:

- денна форма навчання (240 год.), у тому числі аудиторні заняття – 100 год., самостійна робота – 140 год.

Метою навчання дисципліни є пропагування здорового способу життя та забезпечення мотивації до вдосконалення фізичного здоров'я учасників освітнього процесу, формування у студентів валеологічної компетентності, умінь по створенню

здоров'язбережувального освітнього середовища та досвіду безпеки життєдіяльності в його умовах.

Завдання навчання дисципліни:

- сформувані чітке розуміння основ здорового способу життя та основних ризиків для здоров'я учасників освітнього процесу;
- забезпечити здатність практичного застосування здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності інженера-педагога та повсякденному житті;

поглибити уміння студентів з безпечної поведінки для збереження здоров'я та життя, надання долікарняної невідкладної допомоги, оцінки стану власного здоров'я та здоров'я інших людей для визначення меж самолікування та моменту необхідності звернення за медичною допомогою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

- суть ключових категорій педагогіки здоров'я;
- основні закономірності і положення здоров'язбереження;
- напрями і принципи практичного застосування медико-педагогічних знань у професійній діяльності.

уміти характеризувати:

- стан власного здоров'я за ключовими функціональними показниками серцево-судинної та дихальної систем, шкіри та слизових оболонок, координацією рухів;
- психічні стани здорової людини (емоційної рівноваги, вірної орієнтації у часі, просторі та власній особистості) та хворобливі (емоційного вигорання, хронічної втоми, початкових ознак депресії);
- психологію особистості, сім'ї, колективу;
- сутність процесу побудови здоров'язбережувального освітнього середовища;
- шляхи формування здорового способу життя та моделей безпечної поведінки учасників освітнього процесу;
- види і сучасні концепції валеологічного навчання;
- сучасні принципи інклюзивної освіти;

уміти аналізувати, інтерпретувати та ілюструвати:

- особливості ведення здорового способу життя та відновлення здоров'я;
- особливості індивідуального стилю безпечної життєдіяльності;
- педагогічний процес як взаємодію викладача і того, хто навчається;

мати сформованими:

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо у питаннях особистої та колективної безпеки;
- здатність ефективно запобігати булінгу, будь-яким проявам дискримінації, стигматизації хворих та людей з обмеженими можливостями;
- стійкі позиції щодо відмови від шкідливих звичок, зокрема від приймання психоактивних речовин, що викликають залежність

2.1. Тематика лекцій

Тематика лекцій з дисципліни «Педагогіка здоров'я» представлена у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Тематика лекцій з дисципліни «Педагогіка здоров'я»

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма					Заочна форма						
	усього	у тому числі				усього	у тому числі					
		л	п	лаб	інд		с.р.	л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовий модуль 1. Основи здорового способу життя та безпечного життєвого простору учасників освітнього процесу												
Тема 1. Здоров'я в'язбереження в освіті та напрями його реалізації		4	4			4						
Тема 2. Раціональне харчування учасників освітнього процесу		4	2			10						
Тема 3. Фізична культура та спорт, режим праці та відпочинку педагогів та тих, що навчаються		4	2			8						
Тема 4. Безпечне використання медикаментів		4	4			4						
Тема 5. Травматизм і його зв'язок з фізичною активністю та насильством. Булінг у закладах освіти.		2	2			10						
Тема 6. Отруєння, опромінення, професійні хвороби		4	6			10						
Разом за змістовим модулем 1		22	20			46						
Змістовий модуль 2. Відновлення та захист здоров'я учасників освітнього процесу												
Тема 7. Невідкладні стани людини: виживання на межі		4	6			10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тема 9. Серцево-судинні та легеневі хвороби. Перша медична допомога у закладі освіти та за його межами		2	4			10						
Тема 10. Інфекційні та паразитарні хвороби як в середовищі закладу освіти, так і поза ним		4	6			22						
Тема 11. Інклюзивна освіта		2	2			4						
Тема 12. Психічне та психологічне здоров'я особистості. Професійне вигорання педагогів		4	4			20						
Тема 13. Статеве виховання тих, що навчаються та планування родини		2	4			4						
Тема 14. Профілактика залежностей учасників освітнього процесу.		4	6			20						
Разом за змістовим модулем 2		24	34			94						
Усього годин	240	46	54			140						

2.2. Тематика практичних занять

Тематика практичних занять з дисципліни представлена у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна	Заочна
1	2	3	4
Змістовий модуль 1. Здоровий спосіб життя та безпечний життєвий простір учасників освітнього процесу			
1	Самооцінка стану власного здоров'я учасниками освітнього процесу	2	
2	Готовність учасників освітнього процесу до здорового	2	

	способу життя		
1	2	3	4
3	Оцінка власного режиму та раціону харчування	2	
4	Визначення учасниками освітнього процесу оптимальної фізичної та спортивної активності	2	
5	Лікування та самолікування медикаментами	2	
6	Оцінка ризиків вакцинації та відмови від неї	2	
7	Побудова безпечного особистого простору в освітньому середовищі та за його межами	2	
8	Отруйні рослини та тварини	2	
9	Харчові та побутові отруєння, опромінення	2	
10	Професійні хвороби та отруєння на виробництві	2	
Змістовий модуль 2. Відновлення та захист здоров'я учасників освітнього процесу			
11	Серцево-легенева реанімація	2	
12	Можливі травми в освітньому середовищі (кровотечі, переломи тощо) та шляхи роботи з ними.	2	
13	Долікарняна допомога при невідкладних станах	2	
14	Визначення готовності учасниками освітнього процесу бути донором та реципієнтом	2	
15	Долікарняна допомога при судинних кризах	2	
16	Пневмонії, легенева форма туберкульозу	2	
17	Особливо небезпечні хвороби та хвороби, що передаються статевим шляхом	2	
18	Грип. Повітряно-крапельні дитячі інфекції у дорослих. Вакцинація	2	
19	Спільні хвороби людей та тварин. Паразитарні хвороби. Ризики для здоров'я людей у побуті	2	
20	Спільне навчання з інвалідами. Булінг у закладах освіти	2	
21	Індивідуальна психодіагностика. Професійне вигорання педагогів. Управління емоціями та конфліктами в освітньому середовищі	2	
22	Невідкладна психолого-педагогічна допомога	2	
23	Статеве виховання тих, що навчаються	2	
24	Планування тими, що навчаються, сім'ї	2	
25	Профілактика в закладах освіти тютюнокуріння	2	
26	Профілактика в закладах освіти зловживання спиртними напоями	2	
27	Профілактика в закладах освіти наркоманій та токсикоманій	2	
Усього		54	

2.3. Питання для самоперевірки

Перевірка рівня сформованості знань магістрами може бути здійснена за допомогою питань, представлених у табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Питання для самоперевірки з курсу «Педагогіка здоров'я»

Зміст питань для самоперевірки
1. Розкрийте сутність понять здоров'я, хвороба, невідкладна допомога, профілактика, лікування, реабілітація, здоровий спосіб життя.
2. Охарактеризуйте об'єкт та предмет педагогіки здоров'я.
3. Які показники здоров'я вивчає педагогіка здоров'я?
4. Яка специфічна компетентність має бути набута під час вивчення педагогіки здоров'я?
5. Перерахуйте установи та організації, що відповідальні за охорону здоров'я у світі та в Україні.
6. Які демографічні показники необхідні для вивчення педагогіки здоров'я?
7. З дотриманням яких принципів педагогіки набувають знання та навички при вивченні педагогіки здоров'я?
8. Які базові знання необхідні студентам для вивчення дисципліни педагогіки здоров'я?
9. Які інші навчальні дисципліни близькі за змістом до дисципліни педагогіка здоров'я?
10. Які традиційні та інноваційні методи використовуються для вивчення педагогіки здоров'я?
11. Чим обумовлений зміст дисципліни педагогіки здоров'я?
12. Що таке раціональне харчування?
13. Як повинні бути збалансовані компоненти здорового харчування?
14. Які обмеження існують щодо раціону та режиму харчування?
15. Як режим і раціон харчування пов'язані з ожирінням, діабетом, гіпертонічною хворобою, хворобами шлунково-кишкового тракту, анорексією?
16. У чому полягає бактеріологічна, токсикологічна, радіологічна безпека продуктів харчування?
17. Що таке фальсифікація продуктів харчування?
18. Чи доступна українцям чиста питна вода?
19. Як харчування пов'язано з вагою тіла?
20. Для чого потрібні вітаміни?
21. Які види фізичної активності потрібні людині?
22. Яким чином доцільно побудувати режим спортивних тренувань для збереження здоров'я?
23. Для чого існує режим праці і відпочинку?
24. Як контролюють фізичну активність?
25. Як змінюється працездатність людини протягом доби?
26. Як перевтома впливає на здоров'я людини?

27. Для чого потрібен сон? Що таке циркадні ритми?
28. Для чого людині потрібен мелатонін?
29. Які можливості надали людству сучасні ліки?
30. Чому виникає нечутливість мікробів до антибіотиків?
31. За якими правилами перевіряють безпеку нових ліків?
32. Чим небезпечна фальсифікація ліків?
33. Чому небезпечно користуватися ліками з недоведеною клінічною ефективністю?
34. Як комплектується домашня аптечка?
35. Від яких хвороб передбачені вакцинації в національному календарі щеплень?
36. У якому віці трапляється більше травм?
37. Чим обумовлені побутові травми дорослих і дітей?
38. Чим спричинений виробничий травматизм, та як йому запобігати?
39. Що таке булінг? Яка відповідальність за нього передбачена в Україні?
40. У яких формах трапляється насильство у сім'ї? Як йому запобігають?
41. Як карають за військові злочини?
42. Які харчові отруєння найбільш небезпечні?
43. Яким чином людина може опромінитися?
44. Як надати долікарняну допомогу людині у випадку укусу змії?
45. Чи можна накладати джгут на кінцівку, якщо укусила гадюка?
46. Яким чином можна отруїтися природним та чадним газом?
47. Як надати долікарняну допомогу отруєному природним та чадним газом?
48. Які основні симптоми отруєння грибами?
49. Як надати долікарняну допомогу при отруєнні грибами?
50. Що таке професійні хвороби?
51. У чому полягає профілактика професійних хвороб?
52. Що називають «вітальними функціями» організму?
53. Скільки триває клінічна смерть? Які її ознаки?
54. Де межа між клінічною та біологічною смертю?
55. Чи можлива в Україні евтаназія?
56. Що таке невідкладні стани?
57. Як організована невідкладна допомога в Україні?
58. Що викликає кому?
59. Як розвивається шок? Які шоки бувають? Як надати невідкладну допомогу?
60. Як проводити серцево-легеневу реанімацію?
61. Що таке донорство?
62. Що таке трансплантологія?
63. У якому стані знаходиться донорство та трансплантологія в Україні на сучасному етапі?
64. За якими правилами проводять переливання крові?
65. Що трапляється з людиною, якщо перелити несумісну кров?
66. Як дотримують інфекційної безпеки крові та її компонентів?
67. Хто може бути донором крові в Україні?

68. Що таке гіпертонічна хвороба? Які її симптоми, як її лікують?
69. Як гіпертонічна хвороба пов'язана з іншими серцево-судинними хворобами?
70. У чому полягає профілактика гіпертонічної хвороби?
71. Що таке ішемічна хвороба серця? Як вона пов'язана з атеросклерозом та інфарктом міокарда?
72. Що таке атеросклероз судин? Як він впливає на розвиток судинних криз?
73. Як тромбоемболія пов'язана з інфарктами та інсультами?
74. Як швидко має бути надана невідкладна допомога при інсультах та інфарктах? Чому?
75. Як розвивається інсульт? Як його діагностувати до прибуття швидкої допомоги?
76. Як надати невідкладну допомогу у випадку інсульту?
77. Як лікують хворих з інсультом? Яка мета лікування одразу після кризи та під час реабілітації?
78. Що таке інфаркт міокарда? Як його діагностують?
79. Як лікують інфаркт міокарда?
80. Що таке пневмонія?
81. Як діагностують і як лікують пневмонію?
82. Чому небезпечний туберкульоз? Як його діагностують та як лікують?
83. Яке щеплення ефективно від туберкульозу?
84. Які хвороби відносять до особливо небезпечних?
85. Що таке поліомієліт? Як проводять профілактику зараження?
86. Що таке карантин?
87. Як проводять протиепідемічні заходи?
88. Як люди заражаються сибірською виразкою?
89. Які симптоми сибірської виразки залежно від форми захворювання?
90. Як лікують та як проводять профілактику зараження сибірською?
91. Як розвивається епідемія атипової пневмонії, викликаной коронавірусом (2019-nCoV)?
92. Що таке інвалідність?
93. Що таке інклюзивна освіта?
94. Як запобігати дискримінації та стигматизації людей з обмеженими можливостями?
95. Як з медичної та правової точки зору класифіковані ступені обмеження можливостей?
96. Скільки інвалідів нараховується в Україні?
97. Що суспільство робить, щоб полегшити життя інвалідів?
98. За якими критеріями визначають, що людина психічно та психологічно здорова?
99. Які 7 компонентів психічного здоров'я визначає ВООЗ?
100. Які психічні розлади існують?
101. Що таке IQ і ІЕ?
102. Від яких факторів залежить психічний та психологічний розвиток людини?

103. Для чого застосовують нейролінгвістичного програмування?
104. Яким питанням присвячене статеве виховання?
105. Які обмеження існують при обговоренні питань сексуальної освіти?
106. Що таке безпечний та небезпечний секс?
107. Які хвороби називають венеричними, які ХПСШ?
108. Що розуміють під плануванням родини?
109. Як називають переривання вагітності на різних її термінах та різними способами?
110. Скільки людей у світі на в Україні курить тютюн?
111. Які медичні та соціальні наслідки куріння?
112. Які заходи впроваджує Україна для зменшення кількості курців?
113. Які наслідки для здоров'я від зловживання алкоголем?
114. Як розвивається залежність від психоактивних речовин?
115. Які підходи до профілактики алкогольної залежності існують?
116. Що таке наркоманія та токсикоманія?
117. Як наркоманія впливає на здоров'я людини та її особистість?
118. Які є підходи до профілактики алкогольної залежності?

2.4. Навчальна література

1. Педагогіка здоров'я : конспект лекцій для студ. ОС «магістр» денної та заоч. форм навч. спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Л. В. Штефан, О. С. Шевченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2021. – 47 с.

2. Педагогіка здоров'я : метод. вказ. до проведення практичних занять для студ. ОС «магістр» денної та заоч. форм навч. спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Штефан, О. С. Шевченко. – Харків : УІПА, 2021. – 46 с.

3. Педагогіка здоров'я : метод. вказ. для організації та планування самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки . / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Штефан, О.С. Шевченко. – Харків : [УІПА], 2021. – 26 с.

Допоміжна

1. Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти: монографія / Ю. Д. Бойчук. – Суми : Університетська книга, 2008. – 237 с.

2. Брехман И. И. Введение в валеологию – науку о здоровье / И. И. Брехман. – Л. : Наука, 1987.– 125 с.

3. Билич Г. Л. Основы валеологии / Г. Л. Билич, Л.В. Назаров. – СПб. : Водолей, 1998. – 560 с.

4. Ипполитова Н.А. Рекомендации по проведению педагогической практики студентов по безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Н. А. Ипполитова. – Иркутск: Институт географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН, 2016. – 68 с.

5. Казин Э.М. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования : учебное пособие / Э. М. Казин, И.А. Свиридова, Н. Э. Касаткина [и др.] – Москва : Омега-Л, 2016.
6. Красовська І. І. Сучасні освітні технології навчання. Типи та види уроків, методика їх вибору : метод. порадник / І. І. Красовська. – Чернівці, 2010. – 40 с.
7. Кисилева Э.М. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности : учебно-методическое пособие / Э. М. Киселева, Р.И. Попова, В. Ю. Абрамова. – Барнаул : ИП Колмогоров И. А., 2017.
8. Кузнецова Н. В. Методика обучения и воспитания по безопасности жизнедеятельности / Н. В. Кузнецова. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2016.
9. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова. – К. : Знання, 2007. – 495 с.
10. Крючек Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в образовательном учреждении / Н. А. Крючек, С. К. Миронов, Б. И. Мишин. – М. : Дрофа, 2005.
11. Культура здоровья и здорового образа жизни : учебно-методическое пособие / составитель Л. Б. Дыхан. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального университета, 2014.
12. Латчук Н. В. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Н. В. Латчук, З. М. Османбекова, С. Н. Фалько. – М. : Изд-во МГПУ, 2015.
13. Лутовина Е. Е. Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций : учебное пособие / Е. Е. Лутовина, В. В. Конев. – Оренбург : Экспресс-печать, 2016.
14. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 с.
15. Омельченко Л. П. Здоров'ятворча педагогіка / Л. П. Омельченко, О. В. Омельченко – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 205 с.
16. Професійна педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Жигірь, О. А. Чернега ; за ред. М. В. Вачевського. – К. : Кондор, 2012. – 338 с.
17. Сліпчишин Л. В. Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних підходів до навчання у ПТНЗ : навч.-метод. посіб. / Л. В. Сліпчишин. – Львів : Сполом, 2008. – 148 с.
18. Татарникова Л.Г. Педагогика здоровья: здоровьесберегающие образовательные технологии / Л. Г. Татарникова // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 10-1. – С. 117-118.
19. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2014. – 454 с.
20. Яхнін М. В. Здоров'я і здоровий спосіб життя / М. В. Яхнін. – К. : Наукова думка, 2009. – 214 с.
21. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.
22. Язловецький В. Здоров'язбереження особистості як педагогічна проблема / В. Язловецький // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2011. – 344 с.

23. WHO releases new International Classification of Diseases (ICD 11) // World Health Organization, Geneva, June 18, 2018. URL: [https://www.who.int/news-room/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-\(icd-11\)](https://www.who.int/news-room/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11))

24. International Health Regulations, 2005 (Second edition) // World Health Organization 2008, 74 p. ISBN 978-924-158-041-0.

3. ВИДИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Види організації самостійної роботи на аудиторних заняттях

3.1.1. Лекційні заняття

Лекція є провідною формою організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Специфічні особливості лекції обумовлюють форми самостійної роботи студентів, види завдань щодо самостійної роботи, систему її контролю тощо.

На лекції викладач рекомендує магістрам літературу та пояснює методи роботи з інформаційними джерелами. В цьому аспекті великі можливості надають вступна та установочна лекції, на яких розкривається проблематика теми, логіка оволодіння нею, надається характеристика літератури, визначаються розділи щодо самостійної проробки.

Однією з форм організації самостійної роботи, що відбувається безпосередньо на лекції, є конспектування.

У процесі викладання дисципліни викладач використовує опорні схеми, які узагальнюють певний обсяг навчального матеріалу. Вони проектуються на екран під час лекції та є опорною інформацією при поясненні змісту матеріалу. Використання цього прийому дозволяє суттєво підвищити інформаційну ємність навчальних занять і самостійної роботи, переважно за рахунок нової інформації.

Окрім цього, для активізації навчальної діяльності на лекційному занятті (на початку або наприкінці) проводиться письмове опитування (5-7 хвилин) у формі простих або тестових питань.

По закінченню етапу актуалізації або перевірки знань з теми (або декількох тем) відповіді на аркушах збираються викладачем. На початку наступної лекції викладач інформує студентів про результати опитування. Результати опитування також використовуються викладачем для оперативного реагування на стан самостійної роботи.

3.1.2. Практичні заняття

Самостійна робота студентів на практичних заняттях передбачає формування та удосконалення практичних умінь. Вона виконується з використанням опорних дидактичних матеріалів, які призначені коригувати роботу магістрів та удосконалювати її якість. При проведенні практичних занять їх результативність досягається за рахунок наявності теоретичного матеріалу та питань (завдань) для перевірки підготовленості магістрів до практичного заняття. Таким чином, перевіряється готовність до виконання практичних завдань. Суттєво підвищити

рівень самостійності при виконанні практичних завдань як із погляду якості, так і отримання важливих професійних навичок та умінь, дозволяє використання активних методів навчання.

До числа найбільш ефективних методів, які використовуються під час вивчення дисципліни «Педагогіка здоров'я», належать: *ділові ігри, кейс-метод, тренінг.*

Завдання щодо практичних занять з курсу мають проблемний характер, що впливає на розвиток у студентів наукової інтуїції, здатності приймати педагогічно обґрунтоване рішення. Виконання завдання завершується виступом за результатами його виконання. Виступ за темою завдання, що розглядає студент або група, відбувається на кожному занятті, при цьому треба відзначити, що студенти можуть брати участь у виступі у ролі доповідача, співдоповідача, опонента або рецензента. Такий підхід вимагає вивчення студентами проблемних питань з усіх наданих викладачем тем і дозволяє підвищити рівень науково-педагогічних знань студентів.

Під час лекційних, практичних занять велику користь для удосконалення організації самостійної роботи приносить участь студентів у контрольних заходах.

3.2. Види організації самостійної роботи, що студентам у позааудиторний час

Для студентів обсяг самостійних робіт представлено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Види та обсяг самостійної роботи студентів

№ з/п	Вид самостійної роботи	Стисла інформація про вид роботи	Трудомісткість (год)
1	2	3	4
1	Робота з конспектом лекцій та навчальною літературою	Опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою Самоперевірка знань студентами	Загалом з дисципліни ДФ-40 годин
2	Підготовка до практичного заняття	Робота з навчальною літературою та методичними вказівками до ПЗ	Загалом з дисципліни ДФ-20 годин
3	Виконання творчих завдань з дисципліни	Опрацювання завдання з дисципліни	Загалом з дисципліни ДФ-70 годин

№ з/п	Вид самостійної роботи	Стисла інформація про вид роботи	Трудомісткість (год)
1	2	3	4
4	Підготовка до заліку	Підготовка відповідей на питання до заліку	ДФ-10 години

Індивідуальні завдання з дисципліни «Педагогіка здоров'я»

№ модулів	Найменування робіт
1	2
1.	<p><u>Здоров'язбереження в освіті та напрями його реалізації.</u> <i>Завдання 1:</i> самостійно вивчити та законспектувати до робочого зошита тему «Валеологічна компетентність – головна компетентність для здорового способу життя та побудови здоров'язберезувального освітнього простору». <i>Завдання 2:</i> скласти словник термінів двома мовами, українською і англійською: 1) здоров'я; 2) хвороба; 3) здоровий спосіб життя.*</p>
2.	<p><u>Раціональне харчування учасників освітнього процесу.</u> <i>Завдання 1:</i> проаналізувати власний харчовий раціон за один день минулого тижня (з останніх декількох днів), використовуючи онлайн калькулятор калорій https://is.gd/sVJN1o* Скласти меню-сітку та меню-розкладку для своєї родини на тиждень. <i>Завдання 2:</i> скласти словник термінів двома мовами, українською і англійською: 1) харчовий раціон; 2) анорексія; 3) ожиріння.*</p>
3.	<p><u>Фізична культура та спорт, режим праці та відпочинку педагогів та тих, що навчаються.</u> <i>Завдання 1:</i> скласти таблицю «План рухомого навантаження, режиму праці та відпочинку на тиждень». <i>Завдання 2:</i> скласти словник термінів двома мовами, українською і англійською: 1) фізична культура; 2) спорт високих досягнень; 3) хронічна перевтома.* <i>Завдання 3:</i> скласти графік власної працездатності.*</p>

№ модулів	Найменування робіт
1	2
4.	<p><u>Безпечне використання медикаментів.</u> <i>Завдання 1:</i> законспектувати тему «Комплектування індивідуальної аптечки у подорож на море». <i>Завдання 2:</i> скласти словник термінів двома мовами, українською і англійською: 1) фармація; 2) плацебо; 3) антибіотик.*</p>
5.	<p><u>Травматизм і його зв'язок з фізичною активністю та насильством. Булінг у закладах освіти.</u> <i>Завдання 1:</i> скласти таблицю «Можливі ризики травмування та отримання пошкоджень вдома, під час роботи та навчання». <i>Завдання 2:</i> скласти словник термінів двома мовами, українською і англійською: 1) дорожно-транспортний травматизм; 2) булінг; 3) насильство у сім'ї.*</p>
6.	<p><u>Отруєння, опромінення, професійні хвороби.</u> <i>Завдання 1:</i> законспектувати тему «Запобігання харчовим отруєнням». <i>Завдання 2:</i> скласти словник термінів двома мовами, українською і англійською: 1) професійні хвороби; 2) променева хвороба; 3) чадний газ.*</p>
7.	<p><u>Невідкладні стани людини: виживання на межі.</u> <i>Завдання 1:</i> провести комплектацію інвентарю навчального класу невідкладної допомоги. <i>Завдання 2:</i> скласти словник термінів двома мовами, українською і англійською: 1) біологічна смерть; 2) клінічна смерть; 3) серцево-легенева реанімація; 4) етаназія; 5) кома; 6) шок.*</p>
8.	<p><u>Донорство крові та органів: особливості здійснення учасниками освітнього процесу.</u> <i>Завдання 1:</i> скласти лист-опитувальник колег по роботі та навчання щодо готовності бути донором. <i>Завдання 2:</i> скласти словник термінів двома мовами, українською і англійською: 1) донорство; 2) трансплантації; 3) презумпція згоди на донорство.*</p>
9.	<p><u>Серцево-судинні та легеневі хвороби. Перша медична допомога у закладі освіти та за його межами.</u> <i>Завдання 1:</i> скласти алгоритм надання долікарняної допомоги при інсульті та інфаркті. <i>Завдання 2:</i> скласти словник термінів двома мовами, українською і англійською: 1) інфаркт; 2) інсульт; 3) атеросклероз; 4) тромбофлебіт; 5) аритмія; 6) тромбоемболія; 7) ішемія; 8) пневмонія; 9) туберкульоз.* <i>Завдання 3:</i> визначити власний ризик та симптоми артеріальної гіпертензії.</p>

№ модулів	Найменування робіт
1	2
10.	<u>Інфекційні та паразитарні хвороби як в середовищі закладу освіти, так і поза ним.</u> <i>Завдання:</i> скласти конспект теми.
11.	<u>Інклюзивна освіта.</u> <i>Завдання 1:</i> скласти опорний конспект до теми. <i>Завдання 2:</i> скласти словник термінів двома мовами, українською і англійською: 1) інклюзивне навчання; 2) інвалідність.*
12.	<u>Психічне та психологічне здоров'я особистості. Професійне вигоряння педагогів.</u> <i>Завдання 1:</i> скласти таблицю «Ознаки психічного здоров'я, психічних розладів». <i>Завдання 2:</i> скласти словник термінів двома мовами, українською і англійською: 1) психічне здоров'я; 2) психічний розвиток; 3) нейролінгвістичне програмування; 4) "професійне вигоряння"; 5) стрес.*
13.	<u>Статеве виховання тих, що навчаються та планування родини.</u> <i>Завдання 1:</i> скласти таблицю «Сучасні засоби контрацепції». <i>Завдання 2:</i> скласти словник термінів двома мовами, українською і англійською: 1) статеве виховання; 2) безпечний секс; 3) аборт; 4) контрацепція.* <i>Завдання 3:</i> визначити безпечність власних моделей статевої поведінки.*
14.	<u>Профілактика залежностей учасників освітнього процесу.</u> <i>Завдання 1:</i> скласти анкети для вивчення ставлення та практики вживання психоактивних речовин. <i>Завдання 2:</i> скласти словник термінів двома мовами, українською і англійською: 1) хімічна залежність; 2) наркоманія; 3) алкоголізм; 4) побутове пияцтво; 5) абстиненція.*

Примітка: *завдання, які включені у початкову програму для студентів освітнього рівня «магістр» у порівнянні з програмою для студентів освітнього рівня «бакалавр».

Індивідуальне завдання 1 до модулю 1*

Проаналізувати власний харчовий раціон за один день минулого тижня (з останніх декількох днів), використовуючи онлайн калькулятор калорій <https://is.gd/sVJNlo> Використовуйте форму таблиці, наведену у прикладі:

Дата Приймання їжі, час	Меню	Харчова цінність, ккал; склад: (білки – б., жири – ж., вуглеводні – в., г)	Обмеження дієти (якщо існує заборона)

05.02.2021 сніданок, 8:00-8:30	1. Хліб тостовий, 120 г	342 ккал; б. 8,76; ж. 4,68; в. 63.	Немає
	2. Масло, 30 г	224,4 ккал; б. 0,15; ж. 24,75; в. 0,24.	
	3. Мед, 40 г	131,6 ккал; б. 0,32; ж. 0; в. 32,6.	
	4. Чай без цукру, 300 мл	0,3 ккал; б. 0,3; ж. 0; в. 0.	
	5. Яйце варене, 55 г	86,3 ккал; б. 6,99; ж. 6; в. 0,39.	
	6. Яблуко, 150 г	70,5 ккал; б. 0,6; ж. 0,6; в. 14,7.	
	Всього за сніданок	854,5 ккал; б. 17,12; ж. 36,03; в. 110,93.	

Слід відповісти на запитання:

1) чи достатньою була кількість приймань їжі за день; чи правильними були інтервали між прийманнями їжі; чи достатньо часу Ви приділили прийманню їжі (приймання їжі має відбуватися без поспіху, з ретельним пережовуванням); скільки часу пройшло від вечері до нічного сну (має бути мінімум час)?

2) чи правильно розподілена калорійність між прийманнями їжі (має бути: сніданок – 25 % калорій, другий сніданок – 10 %, обід – 35-40 %, полудень – 10 %, вечеря – 20-25 %)?

3) чи достатню кількість рідини Ви вжили за день (має бути 1-1,5 літри)?

4) чи були протягом дня неприємні відчуття, пов'язані з голодом, спрагою або прийманням їжі?

5) чи достатньою була кількість вітамінів, макро- та мікроелементів, спожитих протягом доби? чи приймали Ви додаткові біодобавки (полівітамінні та полімінеральні препарати)?

6) чи була їжа, спожита протягом дня, смачною та безпечною (свіжою, чистою, достатньо термічно обробленою)?

7) чи правильним був розподіл білків, жирів та вуглеводи у денному раціоні (має бути: білки – 15-20 % (1/3 з них рослинні, 2/3 тваринного походження); жири – 30 % (2/3 рослинні, 1/3 тваринного походження); вуглеводи – 55-60 % (2/3 мають бути складними, 1/3 - простими))?

8) які страви були зайвими, що можна було б додати до раціону?

Індивідуальне завдання 3 до модулю 3*

Скласти графік власної працездатності, орієнтуючись на самовідчуття за годинами протягом одного робочого дня, з моменту пробудження до моменту засинання. Порівняти цей графік зі стандартним, наведеним у презентації до теми. Порівняти цей графік зі стандартним, наведеним у презентації до теми:

Зробити висновки щодо залежності працездатності від часу пробудження, якості сну у попередню ніч, накопиченої втоми, наявних захворювань, тренуваності (регулярності занять фізичною культурою та спортом).

Індивідуальне завдання 3 до модулю 9*

Визначити власний ризик та симптоми артеріальної гіпертензії, виконавши тест у двох частинах.

Частина 1. Тест на виявлення артеріальної гіпертензії за показниками артеріального тиску

Виміряйте Ваш артеріальний тиск за допомогою тонометру та фонендоскопу, або за допомогою автоматичного (електронного) тонометру. Заповніть таблицю:

Артеріальний тиск (Систолічний/Диастолічний), мм рт. ст.	1 вимірювання	2 вимірювання	3 вимірювання	Середній показник
У спокої				
На правій руці	/	/	/	/
На лівій руці	/	/	/	/
Після фізичного навантаження (після 10 присідань)				
На правій руці	/	/	/	/
На лівій руці	/	/	/	/

Якщо середні показники артеріального тиску у спокої перевищують 140 мм рт. ст. по систолічному тиску та 90 мм рт. ст. по диастолічному тиску, у Вас присутня артеріальна гіпертензія, але поставити діагноз «гіпертонічної хвороби» та визначити її ступінь може лише лікар-терапевт, сімейний лікар або кардіолог. Перевищення показників тиску більше 140/90 мм рт. ст. у спокої, або більше 150/100 мм рт. ст. протягом 5 хвилин після фізичного навантаження, це є вагомим приводом звернутися за консультацією до перелічених лікарів.

Якщо Вам ще не було встановлено діагноз «гіпертонічної хвороби», За допомогою другої частини дослідження Ви можете визначити ризик її появи. Для цього відповідайте на запитання «так» або «ні».

Частина 2. Зважена оцінка факторів ризику гіпертонічної хвороби за генетичними факторами, способом життя та харчування

1. Чи виявили Ви артеріальну гіпертензію під час виконання завдання у першій частині?

2. Методика визначає здатність до орієнтування у складних умовах комунікації, творчій, нестандартний підхід до їх вирішення. Варіанти відповідей Чи є у вас зайва вага за формулою Ваш «зріст у см – 100 = нормальна вага у кг»?

3. Чи зловживаєте ви кам'яною сіллю (більше 3-5 грамів на добу при досолованні та у готових стравах)?

4. Чи можна назвати Ваш спосіб життя малорухомим? (Якщо Ви робите менше 6000 кроків щоденно, не працюєте фізично та не займаєтесь спортом регулярно – відповідайте «так»).

5. Чи реагуєте Ви на стрес надто відчутно? (Якщо мінімум один раз на день після стресу Ви відчуваєте, як стукає серце у грудях, або судини пульсують у голові, якщо у Вас червоніє обличчя, або при вимірюванні тиску протягом 5 хвилин після стресу у спокої, без фізичного навантаження, Ваш тиск перевищує показники 140/90 мм рт. ст. – відповідайте «так»).

6. Чи зловживаєте Ви алкоголем? (Якщо Вам встановлювали діагноз «запійне пияцтво» або «алкоголізм», якщо у Вас є абстинентний синдром та висока толерантність до алкоголю, якщо Ви щодня вживаєте алкогольні напої у дозі, що перевищує 30 грамів 100% спирту – відповідайте «так»).

7. Чи курите Ви?

8. Чи встановлювали Вам діагноз «хронічна ниркова недостатність»?

9. Чи встановлювали Вам діагноз, пов'язаний з підвищенням рівня гормонів щитоподібної та надниркової залоз?

10. Чи хворіє на гіпертонічну хворобу Ваші біологічні батько та мати?

(Якщо Ви відповіли на це питання «так» – на питання 11 та 12 не відповідайте).

11. Чи хворіє на гіпертонічну хворобу Ваш біологічний батько?

12. Чи хворіє на гіпертонічну хворобу Ваша біологічна мати?

Якщо Ви відповіли на якісь з цих питань так, встановіть позначки у відповідні поля таблиці, просумуйте максимальні вірогідності ризику. Якщо сума усіх ризиків перевищує 100%, вважайте ризик стовідсотковим.

Питання тесту №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Максимальний ризик у %	10	30	20	30	20	10	10	20	20	90	50	50
Якщо так – «+»												
Ваш ризик виникнення гіпертонічної хвороби складає _____ %												

Індивідуальне завдання 3 до модулю 13*

Проаналізувати власну статеву поведінку та ставлення до вживання психоактивних речовин. Визначити, наскільки небезпечна Ваша модель поведінки.

За виконання завдання можна отримати максимум 3 бали.

Результати виконання завдання будуть збережені викладачем конфіденційно, з дотриманням правил лікарської таємниці. Відповіді відправляйте на електронну адресу викладача (довіреного лікаря) al.shevchenko1976@gmail.com На сайт дистанційної освіт викладайте коротке повідомлення з текстом: я, (прізвище, ім'я) відповів на поставлені питання у конфіденційному режимі, надіславши лист на електронну адресу викладача (лікаря). На мою власну думку моя модель поведінки є безпечною / частково безпечною / небезпечною та потребує коригування

Для виконання завдання слід відповісти на такі запитання:

- 1) чи ведете Ви статеве життя?
- 2) якщо відповідь на попереднє запитання "так", чи маєте Ви постійного статевого партнера, або статевих партнерів декілька?
- 3) чи завжди Ви використовуєте засоби бар'єрної контрацепції?
- 4) чи були у Вас аварійні ситуації під час використання контрацептивів?
- 5) чи робили Ви (Ваш статевий партнер) аборти?
- 6) чи були у Вас зараження хворобами, що передаються статевим шляхом? якщо "так", як Ви їх лікували (чи завершили лікування з отриманням негативного тесту наприкінці курсу лікування)?
- 7) чи курите Ви? якщо "так", скільки років (з якого віку), як багато (цигарок на день)? чи намагалися кинути?
- 8) Ви коли-небудь вживали наркотичні речовини? які? як багато?
- 9) Ви вживаєте наркотичні речовини зараз (епізодично)? які? як багато?
- 10) Ви маєте встановлений діагноз "наркоманія"?
- 11) Ви вживаєте алкоголь? якщо "так", скільки років (з якого віку), як багато? чи вважаєте Ви себе залежним від алкоголю? чи намагалися кинути?

Вимоги до оформлення результатів виконання творчих завдань

Результати виконання завдань друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм). Для їх оформлення використовується шрифт текстового редактора Word з полуторним міжрядковим інтервалом.

Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. При друкуванні на портативному комп'ютері використовується шрифт *Times New Roman* текстового редактора Word розміром (кеглем) 14 пт. Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 20-25 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Нумерацію сторінок, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не

ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно.

Таблиці нумерують послідовно. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці.

4. Норми часу на різні види самостійної роботи

За рекомендацією науково-методичної комісії Науково-методичної ради академії визначні орієнтовні норми часу по основних видах СРС. Проробка конспекту лекцій займає приблизно 14 год., решта часу з опрацювання нового матеріалу відведено на роботу з підручниками та навчальними посібниками; при підготовці до кожного з практичних занять студент витрачає 2 год., підготовка до контрольних заходів (тестування, іспиту) здійснюється протягом 2 год.

5. Організація, планування і контроль самостійної роботи

З метою організації, планування та контролю самостійної роботи з дисципліни розроблено графік, приклад якого представлений у табл. 5. 1.

Таблиця 5.1

Види і строки контрольних заходів з дисципліни (колоквіум, аудиторна контрольна робота, модулі, співбесіда та ін.)

№ п/п	Види контролів і їх скорочений зміст	Строки проведення семестр, тиждень
1	2	3
1.	Вхідний контроль розуміння базових понять	2 семестр (ДФ-1-ий тиждень)
2.	Співбесіда щодо визначення володіння студентами термінологічних понять курсу	2 семестр останній тиждень

Успішність СРС забезпечується:

- виконанням певного обсягу самостійної роботи усіма студентами під час аудиторних занять, зокрема практично-семінарських, та при підготовці до них;
- регулярним контролем успішності виконання СРС та індивідуальними консультаціями викладача;

- наявністю чітких методичних вказівок щодо виконання СРС, графіка її організації та контролю.

Систематичне та якісне виконання самостійної роботи студентами сприятиме поглибленню та поширенню їх знань, формуванню інтересу до процесу пізнання, оволодінню прийомами пізнавальної діяльності, розвитку пізнавальних здібностей. Саме тому СРС стає головним резервом підвищення ефективності підготовки студента.

Навчальне видання

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я

*Методичні вказівки
до організації та планування самостійної роботи*

Упорядники:
ШТЕФАН Людмила Володимирівна
ШЕВЧЕНКО Олександр Сергійович

Формат 60x84/16. Гарнітура Times New Roman
Папір для цифрового друку. Друк ризографічний.

Ум. друк. арк. ____.

Тираж ____ пр.

Українська інженерно-педагогічна академія
61003, м. Харків, вул. Університетська, 16

Педагогіка здоров'я

Модуль 1

Д.ПЕД.Н., ПРОФЕСОР

ШТЕФАН Л.В.

МАГІСТР МЕДИЦИНИ, ПЕДАГОГІКИ, ЕКОНОМІКИ

ШЕВЧЕНКО О.С.

УІПА, ХАРКІВ

Зміст модуля 1. Здоровий спосіб життя та безпечний життєвий простір учасників освітнього процесу

Лекції 1 та 2. Здоров'язбереження в освіті та напрями його реалізації.

Практичне заняття 1. Самооцінка стану власного здоров'я учасниками освітнього процесу.

Практичне заняття 2. Готовність учасників освітнього процесу до здорового способу життя.

Лекції 3 та 4. Раціональне харчування учасників освітнього процесу.

Практичне заняття 3. Оцінка власного режиму та раціону харчування.

Лекції 5 та 6. Фізична культура та спорт, режим праці та відпочинку педагогів та тих, що навчаються.

Практичне заняття 4. Визначення учасниками освітнього процесу оптимальної фізичної та спортивної активності.

Лекції 7 та 8. Безпечне використання медикаментів.

Практичне заняття 5. Лікування та самолікування медикаментами.

Практичне заняття 6. Оцінка ризиків вакцинації та відмови від неї.

Лекція 9. Травматизм і його зв'язок з фізичною активністю та насильством. Булінг у закладах освіти.

Практичне заняття 7. Побудова безпечного особистого простору в освітньому середовищі та за його межами.

Лекції 10 та 11. Отруєння, опромінення, професійні хвороби.

Практичне заняття 8. Отруйні рослини та тварини.

Практичне заняття 9. Харчові та побутові отруєння, опромінення.

Практичне заняття 10. Професійні хвороби та отруєння на виробництві.

Всього за модуль 1 – 88 год. (лекцій – 22 год., ПЗ – 20 год., СР – 46 год.)

Здоров'язбереження в освіті. Лекції 1 та 2

План лекції

- 1.1. Призначення та специфіка дисципліни.
- 1.2. Обумовленість змісту педагогіки здоров'я цілями підготовки.
- 1.3. Поняття про здоров'я, хвороби, профілактику, лікування, реабілітацію, здоровий спосіб життя.

Потенціал навчання здоров'язбереженню закладений у особистій зацікавленості кожного учасника освітнього процесу вивчити стан власного здоров'я, визначити моменти, коли можливо зберігати здоров'я самостійно, а коли вже необхідно звертатися за професійною медичною допомогою. Проблеми збереження здоров'я викладачів та студентів як суб'єктів педагогічного процесу, способи здоров'язбережувальної освіти в установах вищої освіти вивчає Педагогіка здоров'я.

Педагогіка здоров'я (1)

- Вивчає стан і розвиток теорії і практики навчання про здоров'я та хвороби.
- Формує валеологічну (здоров'язбережувальну) компетентність (вміння вести здоровий спосіб життя та практикувати безпечні моделі поведінки).
- Викладається у закладах вищої освіти України більше 10 років, але в УІПА – за оригінальної програмою. В основу курсу покладене запобігання хворобам та наслідкам надзвичайних подій у житті людини, які найчастіше призводять до інвалідності та смерті (у світі та в Україні). Найбільшу увагу приділено запобіганню реалізації керованих факторів ризику.

Педагогіка здоров'я (2)

- Спрощує медичну інформацію для студентів немедичних закладів вищої освіти.
- Об'єктом навчальної дисципліни є здоров'язбережувальні технології.
- Розглядає проблеми збереження здоров'я викладачів та студентів як суб'єктів педагогічного процесу, вивчає способи здоров'язбережувальної (валеологічної) освіти.
- Дотримується принципів гуманізації, науковості (зокрема, доказової медицини), комплексних міжпредметних зв'язків (зокрема, потребує знань з хімії, біології, безпеки життєдіяльності, основ медичних знань, екології, звертається до демографії, педагогіки, права, багатьох розділів медицини, використовує латинську та грецьку термінологію), та ін., має специфічні джерела інформації.

Головні джерела інформації Педагогіки здоров'я (1)

1. ООН: Всесвітня організація охорони здоров'я; Дитячий фонд ООН;

Всесвітня продовольча програма;

Програма ООН з навколишнього середовища;

Фонд народонаселення ООН; Управління ООН з наркотиків і злочинності;

Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу.

Головні джерела інформації Педагогіки здоров'я (2)

2. Міжнародні угоди України
у галузі освіти та охорони здоров'я.

3. Закони України, накази МОН, МОЗ,
дані органів державної статистики.

4. Дані наукових досліджень, аналітичні дані ЗМІ.

Здоров'я (1)

Здоров'я (лат. sanitas) – це не тільки відсутність хвороб та фізичних вад, але і стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя.

Здоров'я залежить від наступних факторів (ВООЗ):

- Спадковість (генетика)
- Екологія
- Медицина
- Спосіб життя та моделі поведінки

Здоровий спосіб життя людини передбачає раціональне харчування, режим праці та відпочинку, адекватну фізичну активність (спорт), контрольований рівень стресу, відмову від шкідливих звичок (зловживання алкоголем, куріння та вживання наркотиків) та руйнівної поведінки, адекватну медичну допомогу.

Здоров'я (2)

В дисципліні «Педагогіка здоров'я» розглядаються:

- індивідуальне, колективне, громадське здоров'я;
- фізичне та психічне (ментальне, психологічне) здоров'я;
- жіноче та дитяче здоров'я;
- сексуальне (репродуктивне) здоров'я;
- кількісні та якісні показники здоров'я;
- робота системи охорони здоров'я у світі, Європі, Україні (наприклад, страхова медицина, сімейна медицина);
- здоров'я як цінність, яка охороняється законом.

Установи та організації, що діють задля збереження та відновлення здоров'я в Україні – комітет Верховної ради України з охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я України та його регіональні управління, заклади медичної освіти, Академія медичних наук України, медичні науково-дослідні інститути, лікувально-профілактичні заклади, станції невідкладної медичної допомоги, спеціалізовані медичні лабораторії та діагностичні центри, центри здоров'я, державні центри соціальних служб, медичні громадські організації та благодійні фонди.

Здоров'я (3)

Фізіологічний сенс здоров'я – динамічна рівновага організму і його функцій з навколишнім середовищем, здатність організму пристосовуватися до постійно змінюваних умов довкілля.

Соціальний сенс здоров'я – можливість брати участь в суспільно корисній праці і повноцінно виконувати основні соціальні функції. Здоров'я має високу цінність для людини і суспільства.

Громадське здоров'я – здоров'я популяції, суспільства в цілому; «Наука і мистецтво профілактики захворювань, продовження життя і зміцнення здоров'я через організовані зусилля і усвідомлений вибір суспільства, організацій, державне і приватне, общинне і індивідуальне». Реалізується шляхом впровадження освітніх програм, державної політики (державних і міжнародних цільових програм), наукових досліджень. Пов'язано з програмами вакцинації, карантинними заходами, програмами статевого виховання та планування сім'ї, репродуктивного здоров'я, масового спорту та фізичної культури, радіаційного захисту, гігієнічного виховання та ін. Контролюється демографічними показниками (народжуваності, смертності, захворюваності, інвалідності, тривалості життя), показниками фізичного та розумового розвитку, показниками охоплення населення різними видами медичної допомоги.

Хвороби у курсі «Педагогіка здоров'я»

Хвороба (лат. morbus) – це:

- порушення морфології (будови тіла), функцій систем та органів, обміну речовин, психіки;
- стан організму, виражений у порушенні його нормальної життєдіяльності, тривалості життя і його здатності підтримувати свій гомеостаз.

У навчальній програмі «Педагогіки здоров'я» розглядаються поняття фізичних (соматичних) та психічних хвороб. Особливу увагу приділено інфекційним (заразним) хворобам (особливо небезпечним, тим, що передаються статевим шляхом), хворобам цивілізації, онкологічним хворобам, травмам, що призводять до інвалідизації, стійкої втрати свідомості (комам), шокам та смерті, отруєнням, опроміненням.

Проведено розмежування хворобливих станів, які підлягають самотійному врегулюванню шляхом відпочинку, психологічної саморегуляції (заспокоєння), раціонального харчування, – зі станами, що потребують медичної допомоги зусиллями професійно підготовлених медичних працівників. Така допомога полягає у діагностиці, лікуванні, реабілітації, паліативній допомозі (зменшенню страждань при невиліковних станах), профілактиці ускладнень, допомозі у зв'язку з вагітністю та пологами. Хворобами суспільство визнає вичерпний перелік станів, зафіксований у Міжнародній класифікації хвороб.

Хвороби

Неінфекційні хвороби

- Соматичні та психічні хвороби.
- Онкологічні хвороби.
- Алергічні та системні хвороби.
- Серцево-судинні, легеневі, гастроентерологічні, очні, лор-хвороби, ендокринні, шкірно-венерологічні, урологічні, гінекологічні, нервові хвороби.
- Хірургічні та терапевтичні хвороби.
- Дитячі, геріатричні, жіночі, чоловічі хвороби.
- Хвороби, пов'язані з особливими умовами життя та праці (професійні, морські, північні, тропічні, космічні, спортивні).
- Травми.
- Порушення адаптації та межові стани.

Інфекційні хвороби

- Вірусні, бактеріальні, грибкові, паразитарні.
- Хвороби людей та тварин.
- Особливо небезпечні хвороби (чума, холера, сибірська виразка, геморагічні лихоманки, ін.).
- Дитячі інфекції.
- Хвороби, які передаються статевим шляхом.
- Хвороби з контактним, фекально-оральним, повітряно-крапельним, статевим, парентеральним шляхами передачі.
- Виліковні та смертельні хвороби.
- Вакцинокеровані інфекції.

Хвороби за частотою причин передчасних смертей

У світі

1. Ішемічна хвороба серця
2. Інсульт
3. Хронічна обструктивна хвороба легень
4. Респіраторні інфекції нижніх дихальних шляхів
5. Хвороба Альцгеймера та інші форми слабоумства
6. Рак легень, трахеї, бронхів
7. Діабет
8. Дорожньо-транспортні травми
9. Діарея
10. Туберкульоз

Легенда:

Неінфекційні
Інфекційні
Травми

Джерело:

ВООЗ,
2018 р.

В Україні

1. Серцево-судинні хвороби
2. Онкологічні хвороби
3. Травми, отруєння, нещасні випадки
4. Хвороби органів травлення (печінки, підшлункової)
5. Хвороби органів дихання (грип, пневмонія)
6. Некласифіковані причини та старість
7. Інфекційні та паразитарні хвороби (ВІЛ, туберкульоз)
8. Хвороби нервової системи
9. Хвороби сечостатевої системи
10. Діабет та інші ендокринні хвороби

Легенда:

Неінфекційні
Інфекційні
Травми

Джерело:

ВООЗ,
2018 р.

Алгоритм дій при визначенні відхилень показників здоров'я від норми

Самостійні дії для відновлення здоров'я:

- відпочинок;
- харчування;
- дихання свіжим повітрям;
- психологічне розвантаження (медитація, зміни роду зайнятть);
- гігієнічні процедури;
- використання добре відомих медикаментів;
- долікарняна допомога у випадках очікування швидкої або візиту до лікаря.

Інші поняття, що всебічно висвітлюються у дисципліні

Профілактика – система науково обґрунтованих заходів у медицині, спрямованих на запобігання захворюванням, зміцнення здоров'я, в окремих випадках на мінімізації наслідків хвороб для життя та здоров'я. Походить від давньогрецького πρόφύλακτικός – «запобіжний»; англ. Prophylaxis, поріднене Preventive medicine.

Лікування – (синонім – «терапія») – процес усунення або полегшення симптомів (ознак) хвороб, патологічних станів, нормалізації процесів життєдіяльності.

Реабілітація (от лат. rehabilitatio – «восстановление») – процес запобігання інвалідності під час лікування захворювання і допомога хворому у досягненні максимальної фізичної, психічної, професійної, соціальної та економічної повноцінності, на яку він буде здатний в межах існуючого захворювання.

Здоровий спосіб життя – розумне використання свого життєвого потенціалу, дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій, уникнення відомих ризиків погіршення стану здоров'я, травм, захворювань, смерті, відмова від шкідливих звичок та залежностей. Час отримання вищої освіти є найкращим для формування безпечних моделей поведінки, усвідомлення цінності здоров'я та формування здорового способу життя.

Література

- Про стан і стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031. 21.10.2020. <https://osvitanova.com.ua/posts/4418-pro-stan-i-stratehiiu-rozvytku-vyshchoi-osvity-v-ukraini-na-2021-2031>
- Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти: монографія / Ю. Д. Бойчук. – Суми : Університетська книга, 2008. – 237 с.
- Билич Г. Л. Основы валеологии / Г. Л. Билич, Л.В. Назаров. – СПб. : Водолей, 1998. – 560 с.
- Красовська І. І. Сучасні освітні технології навчання. Типи та види уроків, методика їх вибору : метод. порадник / І. І. Красовська. – Чернігів, 2010. – 40 с.
- Крючек Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в образовательном учреждении / Н. А. Крючек, С. К. Миронов, Б. И. Мишин. – М. : Дрофа, 2005. – 80 с.
- Культура здоровья и здорового образа жизни : учебно-методическое пособие / составитель Л. Б. Дыхан. – Ростовна-Дону : Изд-во Южного федерального университета, 2014.
- Латчук Н. В. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Н. В. Латчук, З. М. Османбекова, С. Н. Фалько. – М. : Изд-во МГПУ, 2015.
- Конев В. В. Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций : учебное пособие / В. В. Конев, Е. Е. Лутовина. – Оренбург : Экспресс-печать, 2016. – 132 с.
- Професійна педагогіка : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Жигір, О. А. Чернега ; за ред. М. В. Вачевського. – К. : Кондор, 2012. – 338 с.
- Сліпчишин Л. В. Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних підходів до навчання у ПТНЗ : навч.-метод. посіб. / Л. В. Сліпчишин. – Львів : Сполом, 2008. – 148 с.

Практичні заняття 1 та 2. Готовність учасників освітнього процесу до здорового способу життя. Самооцінка стану власного здоров'я.

Визначення окремих ознак здоров'я

1. За результатами самоогляду у дзеркала

1. шкірні покриви чисті (без висипів), звичайного кольору (без зайвої блідості, жовтизни, синюшності, почервоніння), без татуювань, шрамів, новоутворень (папілом, бородавок, ін.)
2. нігті та волосся мають здоровий вигляд
3. температура тіла на дотик нормальна, жар і надмірне потовиділення відсутні
4. координація рухів не порушена, права та ліва половини тіла симетричні, чутливість звичайна
5. мова звучить чітко
6. слизові оболонки рожеві, вологі, без нальоту, виділень
7. випорожнення звичайного кольору, запаху
8. у жінок при самообстеженні молочних залоз патологічних змін не виявлено

2. За результатами вимірів

9. температура тіла в пахвовій западині звичайна (36,6°C)
10. артеріальний тиск у спокої не перевищую 140/90 мм рт. ст.
11. пульс не перевищує 90 ударів на хвилину, ритмічний, частота дихальних рухів до 20 за хвилину
13. індекс маси тіла в межах 18,5—24,9 кг/м²

Самообстеження молочних залоз

Рак молочної залози (англ. Breast cancer) — найчастіша форма раку в світі (кожні 9-13 жінок віком від 13-90 років) та друга за частотою після раку легень серед всього населення. Рожева стрічка — символ боротьби з недугою. 20 жовтня кожного року — Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози (з 2005 року).

Мета – попередження раку.

Самообстеження проводять:

- один раз на місяць у перший тиждень після менструації (коли молочні залози не збільшені та не напружені);
- у ванній кімнаті (перед дзеркалом та під час приймання душу), та у спальні (лежачи на спині);
- круговими рухами, рухами вверх-униз, радіально (шукаючи ущільнення) та здавлюючи сосок (при цьому не має бути виділень).

При виникненні будь-якої підозри слід негайно звернутися до маммолога (онколога).

Частота виникнення раку у різних ділянках молочної залози, % (квадранти та сосок)

Напрямки рухів при самообстеженні молочної залози.

Якщо прощупування грудей здійснюється у положенні лежачи на спині, під лопатку зі сторони, що обстежується, підкладають валик, щоб грудна клітка була трохи піднята. Пальпацію здійснюють протилежною рукою, не захоплюють великі ділянки залози, оскільки це може створити враження ущільнення, якого насправді немає.

1

Огляньте перед дзеркалом форму грудей, зовнішній вигляд шкіри та сосків.

2

Підніміть руки догори та огляньте свої груди, спочатку спереду, потім з обох сторін.

3

В положенні стоячи надавити на груди трьома середніми пальцями руки.

4

Почніть з верхньої чверті - тканина тут зазвичай щільніша, далі просувайтеся за годинниковою стрілкою.

5

Потім стисніть кожен сосок окремо між великим та вказівним пальцями, подивіться, чи не виділяється рідина.

6

Продовжте обстеження лежачи - знову по колу, кожену чверть по черзі.

7

Нащупайте пальцями лімфовузли у області пахв

При самообстеженні молочних залоз звертайте увагу на всі зміни у грудях, такі як:

- Нагрубання молочних залоз;
- Стягнута чи набрякла шкіра;
- Почервоніння, запалення;
- Виділення з сосків.

Якщо Ви помітили хоча б одну з перерахованих ознак, обов'язково зверніться до свого лікаря

Перші симптоми рака молочної залози:

- ущільнення, пухлина;
- втягування сосків;
- зміна форми залози (нерівність, опущення);
- зміна кольору шкіри (почервоніння);
- зміна стану шкіри (ерозії, лущення);
- набряк сосків;
- виділення з сосків.

Метастазування раку:

- мозок,
- кістки,
- легені,
- печінка.

Лікування:

- хірургічне,
- хіміотерапевтичне,
- променеве.

Цифрова мамографія – діагностичний рентгенівський метод дослідження, який дозволяє візуалізувати пухлини молочної залози.

Джерело:

Відновлення після мастектомії (видалення молочної залози): реконструкція з використанням імплантів.

Джерела
ілюстрацій:
hirurg-panaetov.ru,
dokod.lic.org.ua,
kvitna.org

Відновлення соску

Протези залози

Взаємодія пацієнтів та лікарів

Необхідний мінімум:

- 1) вакцинації (за календарем щеплень);
- 2) відвідання стоматолога (2 рази на рік, навіть без скарг);
- 3) відвідання гінеколога (2 рази на рік огляд та мазок, навіть без скарг, 1 раз на 2 роки ПАП-тест у віці 21-30 років, після 30 років ПАП-тест одночасно з ВПЛ-тестом);
- 4) флюорографічне дослідження легень – у зв'язку з триваю епідемією туберкульозу (1 раз на рік; з 2020 року лише за направленням сімейного лікаря; декларація з сімейним лікарем укладається за вибором пацієнта, вибір можливо змінити раз на рік);
- 5) профілактичні огляди за місцем навчання або роботи;
- 6) вагітність та пологи.

Випадки взаємодії за необхідністю:

- 1) звернення до сімейного лікаря у випадку захворювання та необхідності отримати направлення до вузького фахівця;
- 2) виклик «швидкої допомоги»;
- 3) самозвернення до приймальних відділень профільних лікарень;
- 4) самостійне звернення до приватних лабораторій для обстеження без направлення лікаря;
- 5) купівля ліків в аптеках без рецепту лікаря;
- 6) отримання довідок про стан здоров'я, необхідних для перетину держаного кордону інших країн (наприклад, довідки про відсутність коронавірусу COVID-19, довідки про відсутність ВІЛ-інфекції при зміні громадянства), для участі у судових процесах.

Вимірювання артеріального тиску (1)

Проводиться за допомогою тонометру та фонендоскопу, або за допомогою автоматичного тонометру.

Манжета тонометру може бути накладена на плече (ділянки верхньої кінцівки від плечового до ліктьового суглобу) або передпліччя біля кисті.

Вимірювання артеріального тиску (2)

Вірне (зліва) та невірне (справа) положення верхньої кінцівки з манжетою при вимірюванні артеріального тиску тонометром на передпліччі.

Вірне положення манжети тонометру при вимірюванні артеріального тиску тонометром на плечі (на рівні серця, та на 3 см вище ліктьового суглобу).

Вимірювання артеріального тиску (3)

Артеріальний тиск – це сила, з якою кров тисне на стінки артерій. **Систолічний артеріальний тиск** відповідає тиску під час скорочення серця (систоли), **діастолічний артеріальний тиск** – в момент розслаблення серця (діастола). Під час скорочення серця кров потрапляє в аорту, далі – в артерії, артеріоли і капіляри, а потім через систему венул і вен повертається до серця. Показники (у мм рт. ст.) залежать від віку:

	ВІК	МІНІМУМ	НОРМА	МАКСИМУМ
	1–5	80/55	95/65	110/79
	6–13	90/60	105/70	115/80
	20–24	108/75	120/79	132/83
	25–29	109/76	121/80	133/84
	40–44	112/79	125/83	137/87
	45–49	115/80	127/84	139/88

Вимірювання артеріального тиску (4)

Старовинна та сучасні
конструкції тонометрів.

Вимірювання артеріального тиску (5)

Принцип вимірювання – фіксація приладом або за допомогою слуху проходження пульсової хвилі, коли тиск у перетиснутій артерії:

- 1) зрівнявся з тиском систоли (верхній тиск);
- 2) зрівнявся з тиском діастоли (нижній тиск)

Фіксація тиску та кардіограми за допомогою фітнес-браслетів не рекомендована у зв'язку з великою похибкою.

Джерела:

Визначення індексу маси тіла

Індекс маси тіла (кг/м²) визначається за формулою $I = \frac{m}{h^2}$ де: m — маса тіла в кілограмах, h — зріст в метрах.

Класифікація маси тіла у дорослих і частота виникнення хронічних неінфекційних захворювань

Класифікація	ІМТ, кг/м ²	Ймовірність розвитку захворювань		
		Серцево-судинних	Бронхо-легеневих	Ендокринних
Недостатня маса	менше 18,5	Низька	Збільшена	Низька
Норма	18,5—24,9	Низька	Низька	Низька
Надлишкова маса	більше 25,0			
Передожиріння (гладкість)	25,0—29,9	Середня	Низька	Низька
Ожиріння I ступеня	30,0—34,9	Збільшена	Низька	Середня
Ожиріння II ступеня	35,0—39,9	Значно збільшена	Можливо, збільшена	Збільшена
Ожиріння III ступеня	більше 40,0	Істотно збільшена	Збільшена	Значно або істотно збільшена

Зубна формула

Нумерація зубів.

Прорізування
зубу.

Постійні зуби
верхньої щелепи

Постійні зуби
нижньої щелепи

1. центральні різці
2. бічні різці
3. ікла
4. перші премоляри

5. другі премоляри
6. перші моляри
7. другі моляри
8. треті моляри

Гігієна ротової порожнини

Чистка зубів проводиться щіткою, підмітаючими рухами по язиковій та щічній поверхням від ясни до лінії змикання зубів. Доцільне використання зубної нитки, декількох паст та ополіскувала. Зубну щітку слід обирати за жорсткістю (м'яка – середня – жорстка). Регулярне чищення дозволяє запобігти карієсу.

Довідка з курсу анатомії та фізіології людини

Серцево-судинна система забезпечує людину необхідними для тканьового дихання речовинами (киснем, глюкозою та ін.) які транспортує кров. Серце – постійно працюючий орган (від його появи у плоду до клінічної смерті), переважно м'язовій, з власним водієм ритму, що забезпечує автономну роботу та скорочення. Робота здорового серця ритмічна.

Серце має 4 камери (2 передсердя та 2 шлуночки), які скорочуються по черзі. Кров здійснює газообмін та обмін речовин, коли циркулює у двох колах, малому (легеневому) та великому. У великому колі кровообігу артеріальна (насичена киснем) кров рухається через аорту, артерії, артеріоли до капілярів, в яких після газообміну з тканинами кров насичується CO_2 , стає венозною та повертається до серця по венулам та венам.

Довідка з курсу патанатомії, патфізіології людини та кардіології

Ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда виникають у зв'язку з недостатністю кровопостачання у наслідок трьох патологічних процесів у коронарних артеріях: їх спазму, тромбозу та атеросклеротичним змінам. Поєднання двох або трьох цих факторів погіршує прогноз.

Коронарні артерії

За зовнішнім виглядом вони нагадують корону. Кров з цих артерій забезпечує потреби у кисні та живильних речовинах серцевого м'язу (міокарду).

Тест на виявлення артеріальної гіпертензії за показниками артеріального тиску та факторів ризику гіпертонічної хвороби за генетичними факторами, способом життя та харчування

Частина 1. Тест на виявлення артеріальної гіпертензії за показниками артеріального тиску

Виміряйте Ваш артеріальний тиск за допомогою тонометру та фонендоскопу, або за допомогою автоматичного (електронного) тонометру. Заповніть таблицю: Якщо середні показники артеріального тиску у спокої перевищують 140 мм рт. ст. по систолічному тиску та 90 мм рт. ст. по диастолічному тиску, у Вас присутня артеріальна гіпертензія, але поставити діагноз «гіпертонічної хвороби» та визначити її ступінь може лише лікар-терапевт, сімейний лікар або кардіолог. Перевищення показників тиску більше 140/90 мм рт. ст. у спокої, або більше 150/100 мм рт. ст. протягом 5 хвилин після фізичного навантаження, це є вагомим приводом звернутися за консультацією до перелічених лікарів.

Артеріальний тиск (Систолічний/Диастолічний), мм рт. ст.	1 вимірювання	2 вимірювання	3 вимірювання	Середній показник
У спокої				
На правій руці	/	/	/	/
На лівій руці	/	/	/	/
Після фізичного навантаження (після 10 присідань)				
На правій руці	/	/	/	/
На лівій руці	/	/	/	/

Якщо Вам ще не було встановлено діагноз «гіпертонічної хвороби», За допомогою другої частини дослідження Ви можете визначити ризик її появи. Для цього відповідайте на запитання «так» або «ні».

Лекції 3 та 4

Раціональне харчування учасників освітнього процесу

ХАРЧУВАННЯ ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ, ХАРЧУВАННЯ ПРИ СХУДНЕННІ, ПРИ НАБОРІ ВАГИ,
ПРИ РІЗНИХ ЗАХВОРЮВАННЯ, РІЗНОМУ ВІЦІ, ОСОБЛИВИХ СТАНАХ (ВАГІТНОСТІ)

Раціональне харчування (надалі – РХ)

Це харчування, достатнє в кількісному та повноцінне в якісному відношенні, яке сприяє збереженню здоров'я, опірності шкідливим факторам навколишнього середовища, високій фізичній й розумовій працездатності, активному довголіттю, відповідає віку, статі, генетичним (спадковим) особливостям, характеру праці. Вимоги до РХ складаються з вимог до:

- харчового раціону,
- режиму харчування,
- умов прийому їжі та її якості.

Джерела:

Раціональне харчування учасників освітнього процесу

План лекції

- 2.1. Поняття та складові раціонального харчування.
- 2.2. Голод, ситість, переїдання, надмірна вага, ожиріння, схуднення.
- 2.3. Санітарно-епідемічна безпечність продуктів харчування.
- 2.4. Доступність чистої питної води.

Енергетична цінність раціону повинна покривати енергозатрати організму, бути менше затрат, якщо людина має мету схуднути, більше затрат – якщо метою є набір ваги. Підрахунок енергетичної цінності проводиться у ккал. Найбільш калорійною їжею є жирна їжа, тому кількість жирів у денному раціоні обмежують 30 %. Білкові продукти повинні складати близько 20 % калорій, 50 % калорій – вуглеводи. Баланс поживних речовин може змінюватися залежно від віку, статі, стану здоров'я, режиму праці.

Важливі компоненти їжі – вода, вітаміни, інші біологічно активні речовини, мінерали (макро- та мікроелементи). Вітаміни можуть поступати в організм з їжею, можуть бути додані до харчування у вигляді біодобавок та аптечних фармпрепаратів, полівітамінних комплексів.

Назва	Значення для організму	Джерела надходження	
ВІТАМІНИ	А	Необхідний для здоров'я шкіри, волосся, слизових оболонок, нормалізує зір (особливо нічний).	Сметана, вершкове масло, печінка, яйця, жирна риба, морква, томати, вишні, полуниця, апельсини.
	D	Необхідний для росту і підтримання здоров'я скелета.	Жирна риба, яйця, сир; утворюється в організмі під дією сонячного світла.
	E	Нейтралізує дію шкідливих для здоров'я факторів довкілля.	Горіхи, насіння, зародки пшениці, олія.
	C	Сприяє росту, підвищує імунітет організму.	Апельсини, лимони, чорна смородина, шипшина, болгарський перець, капуста.
	Вітаміни групи В	Допомагають вивільнити енергію з усіх продуктів, що містять калорії.	Неочищені крупи, молоко, риба, горіхи, м'ясо, боби, морепродукти.
МІНЕРАЛЬНІ РЕЧОВИНИ	Кальцій	Необхідний для формування кісток і зубів.	Молоко, твердий і м'який сири, продукти з сої, рибні консерви з кісточками.
	Калій і натрій	Калій сприяє виведенню води з організму, а натрій, навпаки, затримує її.	Абрикоси, курага, кабачки, картопля, кольрабі, боби, томати, банани. Хлібобулочні вироби, часник, квашені овочі, кухонна сіль, консерви, копченості.
	Залізо	Відіграє важливу роль у кровотворенні.	Печінка і нирки, хліб з висівками, квасоля, соя, курага, абрикоси, печені яблука, червоне м'ясо.
	Йод	Сприяє розвитку розумових здібностей, регулює функції щитовидної залози.	Йодована кухонна сіль, морепродукти.

Складові харчових продуктів

Головні складові харчових продуктів (білки, жири та вуглеводи) мають різну енергетичну цінність. Потреба в них різна залежно від:

- віку,
- статі,
- стану здоров'я,
- рівнів фізичного та розумового навантаження.

Білки мають бути на 1/3 рослинними, на 2/3 тваринного походження; **жири**, навпаки, на 1/3 тваринного походження, на 2/3 рослинного. **Вуглеводи** мають бути на 2/3 складними, на 1/3 простими (останні швидко засвоюються та потрапляють до кровотоку). Необхідна клітковина, якою надзвичай не вистачає у раціоні.

Головними джерелами заліза, яке засвоюється, є м'ясні продукти, кальцію – молочні продукти, арахідонової кислоти – сало, метіоніну – сир. Для ліквідації дефіциту йоду потрібна йодована сіль.

ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ БІЛКІВ, ЖИРІВ І ВУГЛЕВОДІВ

	кДж/гк	кал/г
➤ БІЛКИ	16,74	4
➤ ЖИРИ	37,66	9
➤ ВУГЛЕВОДИ	16,74	4

Анатомія та фізіологія травної системи

Травлення здійснюється за рахунок:

- слини (лужна речовина, має у складі ферменти, які перетравлюють вуглеводи);
- шлункового соку (містить соляну кислоту та ферменти, які перетравлюють білки та вуглеводи);
- кишкового соку, змішаного з жовчу та соком підшлункової залози).

Кількість цих рідин, як і апетит, залежать від умовного рефлексу, пов'язаного з зовнішнім виглядом їжі, її ароматом, смаком, харчовими звичками, режимом харчування, дією речовин, які посилюють апетит на початку харчування – алкоголю, спецій, солодких, солоних, гірких, кислих речовин та умамі (глутамату).

Голод, ситість, переїдання, надмірна вага (1)

Голод у сучасних африканських країнах та анорексія у жінок, які намагалися схуднути та змогли зупинитися.

Голод, ситість, переїдання, надмірна вага (2)

Ожиріння та надмірна вага розповсюджені у світі та в Україні. У більшості випадків вони пов'язані з банальним переїданням та нестачею рухомої активності. Надлишкова вага – керований фактор ризику багатьох захворювань. Ступінь ожиріння визначають за показником Індексу маси тіла. Для об'єктивного контролю успіхів схуднення потрібні ваги та сантиметрова стрічка. Ожиріння притаманне будь-якому віку.

Голод, ситість, переїдання, надмірна вага (3)

Типи ожиріння залежно від покладів жиру:

1. від переїдання;
2. «нервовий» животик (від заїдання стресу);
3. глютенове ожиріння;
4. атерогенний метаболічний дисбаланс;
5. ожиріння венозних каналів;
6. ожиріння бездіяльності.

Об'єктивні показники щодо схуднення надають регулярні зважування та вимірювання об'ємів сантиметровою стрічкою. Безпечна швидкість схуднення 1 кг/тиждень. За виключенням випадків, коли вага на початку схуднення перевищує 200 кг.

Правило «не їсти після 18» працює у випадках, коли людина, яка худне, лягає спати у 21 годину. Бути абсолютно голодним більше 3-4 годин шкідливо. При схудненні важливо вживати достатньо чистої питної води.

Харчова піраміда (раціон)

Раціон людини має бути різноманітним. Продукти, при вживанні яких у сирому вигляді є висока вірогідність захворіти, мають бути піддані термічній обробці.

Продукти мають бути свіжими, зберігатися у визначених температурних умовах, свіжі та оброблені термічно страви не мають контактувати.

Для людини має значення не тільки повноцінність раціону, але і можливість засвоювати їжу, яка може бути обмеженою при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Скільки чого нужно есть: глобальные цели

■ рекомендується ■ потребляется (граммов в день)

Рекомендуется: 25 г
Потребляется: 3 г

Рекомендуется: 443 г
Потребляется: 71 г

Рекомендуется: 126 г
Потребляется: 29 г

Рекомендуется: 22 г
Потребляется: 27 г

Рекомендуется: 3,2 г
Потребляется: 6 г

Рекомендуется: 2,1 г
Потребляется: 4 г

Наслідки порушення принципів раціонального харчування

Хвороби та передчасні смерті, пов'язані з порушенням принципів раціонального харчування

Невірно збалансований раціон харчування щорічно призводить до передчасної смерті **11** млн. людей у світі. За допомогою збалансованої дієти можна запобігти приблизно кожній п'ятій з передчасних смертей від серцево-судинних захворювань. Погана дієта може стати причиною виникнення раку, діабету, ожиріння, харчових отруєнь.

Небезпечним вважається раціон, в якому:

- надмірна кількість солі - 3 млн. смертей;
- недолік цілнозернових продуктів - 3 млн. смертей;
- недолік фруктів - 2 млн. смертей.

Джерела:

Екологічні наслідки обрання раціону

Виробництво харчових продуктів відповідальне за $\frac{1}{4}$ парникових викидів. З них 58% - викиди від виробництва продуктів тваринництва, і у свою чергу з них 50% - яловичини і баранини.

Джерела:

Вченими Оксфордського університету розраховані втрати від вирубаних дерев і площа, яку займають пасовища. Шоколад і каву вирощують на плантаціях на місці вирубаних джунглів.

За допомогою онлайн-калькуляторів можливо розрахувати свій власний внесок до глобального потепління відповідно до харчових уподобань.

Как производство еды влияет на окружающую среду?

Какую еду и напитки вы любите?

- Выберите продукт -

Как часто вы едите или пьете этот продукт?

- Выберите периодичность -

Узнать

Санітарно-епідемічна безпе́чність продуктів харчування

Джерела:

Порушення правил особистої гігієни, санітарно-епідеміологічних норм заготівлі, торгівлі, приготування, зберігання продуктів харчування загрожують кишковими інфекціями та паразитарними хворобами:

- ботулізмом;
- харчовою токсикоінфекцією,
- вірусним гепатитом А,
- гельмінтозами,
- протозойними захворюванням.

В Україні декілька років повноцінно не працювали санстанції.

Особливу загрозу становлять фальсифіковані продукти харчування, отруйні гриби, продукти з нітратами, радіонуклідами.

Доступність чистої ПИТНОЇ ВОДИ

Кожна п'ята людина у світі, за даними ООН, не має постійного доступу до чистої питної води. Забруднення прісної води суттєво знижує вже існуючі запаси. Забруднювачі - викиди і стоки, змив добрив з полів, а також проникнення солоної води в прибережних зонах в водоносні шари через відкачування ґрунтових вод. Опріснення солоних вод та видобуток підземних достатньо вартісні. Зношеність водогонів, що призводить до забруднення водопровідної води, вирішується шляхом доочищення на місці.

Література

- GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *The Lancet*, 2019;393(10184): 1958-72. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30041-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-8)
- Галлахер Дж. Каждый пятый человек в мире преждевременно умирает из-за неправильного питания. Би-би-си, 4 Апр 2019. URL: <https://www.bbc.com/russian/news-47818160>
- МОЗ України представило рекомендації зі здорового харчування. МОЗ, 13.12.2017. URL: <https://moz.gov.ua/article/news/moz-ukraini-predstavilo-rekomendacii-zi-zdorovogo-harchuvannja>
- Стиляну Н, Гуибург К, Бриггс Э. Мясо или овощи? Посчитайте сами, как ваше меню влияет на климат. Би-би-си, 23 Дек 2018. <https://www.bbc.com/russian/features-46569839>
- Poore J, Nemecek T. Reducing Food’s Environmental Impacts through Producers and Consumers. *Science*, 2018;360(6392):987–92. <https://doi.org/10.1126/science.aag0216>
- Глобальное бремя болезней: Порождение доказательств, направление политики — региональное издание для Европы и Центральной Азии. Институт по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья, Сеть человеческого развития, Всемирный банк. США, Сиэтл: Университет штата Вашингтон, 2013. 70 с. ISBN 978-0-9894752-5-9. <http://goo.gl/pd50GI>
- Суперечка щодо насичених жирів. Вікіпедія. <https://is.gd/8NwENp>
- Наказ МОЗ України від 29.12.2012 № 1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини». Чинний на 15.11.2020. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0088-13>
- Дефіцит водних ресурсів. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Дефіцит_водних_ресурсів
- Добова норма калорій 16 років. Розрахунок калорій в день. 17.10.2019. <https://olimpikfood.ru/uk/napitki-i-koktejjli/sutochnaya-norma-kalorii-16-let-raschet-kalorii-v-den/>

Практичне заняття 3.

Оцінка власного режиму та раціону харчування

В академічній дисципліні **гігієна харчування** розробляються варіанти дієт організованих груп або окремих людей відповідно до їх віку, роду зайнятк, здоров'я.

В **меню-розкладці** відображають такі показники:

1. Загальна маса білків, жирів та вуглеводів в раціоні за добу.

2. Масове співвідношення білків, жирів, вуглеводів в раціоні (наприклад, для цього віку, фізичного та розумового навантаження норма складає **1: 1,2: 1,6**).

3. Розподіл добової енергетичної цінності раціону за прийомами їжі має бути таким:

сніданок 35%, обід 45%, вечеря 20%.

4. Кількість окремих вітамінів в добовому раціоні
наприклад
A 1 мг, B1 1,5 мг, B2 1,9 мг, PP 16 мг, C 60 мг

5. Кількість мінеральних речовин в раціоні
наприклад
Ca 410,26, P 1170,2, Fe 12,874

6. Добовий раціон має містити набір страв, що відносяться до наступних груп сировини і продуктів:

- м'ясо та м'ясні продукти,
- риба та рибні продукти,
- молоко і молочні продукти,
- хлібобулочні і борошно-круп'яні вироби,
- цукор і кондитерські вироби, продукти їх переробки,
- овочі,
- баштанні, плоди, ягоди, продукти їх переробки.

Практичне заняття 3.

Оцінка власного режиму та раціону харчування

Результати складання меню-розкладки аналізують та надають **рекомендації по їх покращенню**. Наприклад: необхідно підвищити загальну енергетичну цінність добового раціону, змінити співвідношення надходження їжі за прийомами, більше їжі вживати за сніданком, менше за обідом і вечерею. Потрібно деяке зменшення білків в раціоні. Необхідно збільшити споживання продуктів, що містять жири: вершкове масло, свинина, сметана, сири, рослинна олія, горіхи. В результаті нестачі вітаміну С, необхідно урізноманітнити раціон харчування, включити в нього більше овочів, фруктів: плоди шипшини, чорну смородину, обліпиху, солодкий перець, кріп, петрушку, цитрусові. Слід підвищити споживання молока і молочних продуктів, багатих кальцієм, урізноманітнити раціон стравами, які належать до таких груп сировини і продуктів: риба і рибні вироби, баштанні, плоди, ягоди і продукти їх переробки. (<https://studfile.net/preview/6360611/>)

Наприклад, треба збільшити у харчуванні вміст **вітаміну А**. Обираємо продукти з великим вмістом цього вітаміну та додаємо до раціону.

Таблица 1. Меню-раскладка

Наименование блюда	Продукты, пошедшие на приготовление блюда	Масса продуктов в гр.	Белки		жиры		углеводы		Витамин	Витамин	Витамин	Витамин	Mg	Ca	P (мг)	Fe	Нетто калорийность
			ж	р	ж	р	пр	сл	А	В1	В2	С	(мг)	(мг)	(мг)	(мг)	
Завтрак																	
Каша манная	Крупа манная	100	-	10,3	-	1	0,3	67,6	-	0,14	0,04	-		20	85	1,0	328
	Сливочное масло	5	0,02	-	4,1	-	-	0,04	0,03	-	0,005	-		0,6	0,95	0,01	37,5
	Молоко	10	0,28	-	0,32	-	0,47	-	0,002	-0,004	0,015	0,15		12	9	0,006	5,8
Батон нарезной	-	25	-	1,87	-	0,72	0,7	11,9	-	0,027	0,007	-		4,75	16,2	0,3	66
Всего			0,3	12,17	4,42	1,72	1,47	79,5	0,032	0,171	0,0675	0,15		37,35	111,15	1,046	437,3
Обед																	
Ужин																	
Всего за сутки																	

МЕНЮ

« ____ » _____

ЗАВТРАК

ОБЕД

ПОЛДНИК

УЖИН

МЕНЮ-РАСКЛАДКА для питания организованных коллективов - расчет и оформление или «Что мы хотим иметь?»

Автор Чурочкин Д.А.

www.bestpitanie.ru

Меню-требование на выдачу продуктов питания № _____

на " 13 " ноября 20 12

Продукты питания		Единица измерения	Количество продуктов питания, подлежащих закладке													
наименование	код		Завтрак			Обед						Полдник		Ужин		
			Каша дружба	Булочка с маслом	Какао с молоком (1 вариант)	Суп картофельный с рыбой	Гуляш из говядины	Пюре из гороха с маслом	Напиток из шиповника	Хлеб пшеничный порционно	Хлеб ржаной	Булочка молочная	Молоко кипяченое	Рагу из овощей	Чай с молоком (1 вариант)	Хлеб пшеничный порционно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Количество порций			55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	25	25	25
Выход - вес порций			204	33	199	189	95	150	197	38	41	70	200	197	200	38
Говядина	П0000000000003	г/кг					88,545/ 4,87									
Минтай потрошенный обезглавленный	П0000000000033	г/кг				72/ 3,96										
Молоко	П0000000000001	г/л	101,455/ 5,580		99,709/ 5,484							20/ 1,094	210/ 11,544	76,76/ 1,919	50/ 1,247	
Сметана	П0000000000005	г/кг												5,76/ 0,144		
Масло растительное	П0000000000001	г/кг										1,3/ 0,07				

Розрахунок калорійності продуктів та складних блюд

Расчет дневной нормы калорий DCI

$$DCI = \left(\begin{array}{c} \text{ВЕС} \\ \text{в кг} \\ \times 10 \end{array} + \begin{array}{c} \text{РОСТ} \\ \text{в см} \\ \times 6,25 \end{array} - \begin{array}{c} \text{ВОЗРАСТ} \\ \text{в годах} \\ \times 5 \end{array} \begin{array}{c} - 161 \text{ (женщина)} \\ + 5 \text{ (мужчина)} \end{array} \right) \times \text{А} \begin{array}{c} \text{коэфф.} \\ \text{активности} \end{array}$$

Коефф. А	Физическая активность
1,2	Физическая нагрузка отсутствует или минимальная
1,38	Тренировки средней тяжести 3 раза в неделю
1,46	Тренировки средней тяжести 5 раз в неделю
1,55	Интенсивные тренировки 5 раз в неделю
1,64	Тренировки каждый день
1,73	Интенсивные тренировки каждый день или по 2 раза в день
1,9	Ежедневная нагрузка + физическая работа

Вы можете воспользоваться Микшером, для расчета своих рецептов

Поиск по базе продуктов Искать по подстроке Микшер продуктов

Название	Белки	Жиры	Углеводы	ккал
Абрикос в желе	0	0	11,1	44,4
Абрикос в шоколадной глазури	5	11,6	54,4	342
Абрикос сушеный без косточки (курага) Персидский Базар	3,55	0,2	66,75	283
Абрикос сушеный без косточки (курага)	5,2	0,3	51	227,5
Абрикос сушеный с косточкой (урюк)	5	0,4	53	235,6
Абрикос	0,9	0,1	9	40,5
Абрикосово-ореховый снек	7,3	8,6	52,1	315

Добавить новый продукт Белки Жиры Углеводы Ккал ГИ Добавить

СКОЛЬКО КАЛОРИЙ СЖИГАЕТ РАБОТА В ОФИСЕ

ККАЛ/ЧАС

Лекції 5 та 6.

**Фізична культура та спорт,
режим праці та відпочинку
педагогів та тих, що навчаються.**

План лекції

1. Фізична активність, гіподинамія, перевантаження.
2. Режим праці та відпочинку. Перерви у роботі, відпустки, сон.

Фізична активність є обов'язковою складовою здорового способу життя. Вона може бути пов'язана з фізичною працею, активним відпочинком, заняттями спортом. Професійний спорт з дуже високим фізичним навантаженням часто настільки небезпечний для здоров'я, як і нерухомий спосіб життя (сидяча робота). Гіподинамія при нерухомому способу життя пов'язана зі слабким розвитком скелетних та серцевого м'язів.

Нетренований організм більш вразливий до стресу, судинним кризам при раптових великих навантаженнях, схильний до гіпертонії. Разом зі спадковою схильністю та переїданням підтримує розвиток ожиріння, однієї з головних «хвороб цивілізації». Заняття фізичними вправами часто проводять у вигляді спортивної гри. Навантаження мають відповідати можливостям організму на цьому етапі його тренуваності, мають зростати поступово. Контроль рухомої активності полегшують сучасні засоби електронного контролю (крокомери у смартфонах та фітнес-браслетах).

Користь і шкода

- Підвищення функціональних резервів, імунітету.
- Тренованість м'язів.
- Опірність стресу.
- Травми.
- Висока вартість зайнять.
- Хвороби ОРА.

Режим праці та відпочинку, працездатність протягом дня

Режим праці та відпочинку встановлює порядок та тривалості періодів роботи й відпочинку, інтенсивність роботи, короткі паузи у роботі, обідню перерву, вихідні та відпустки. Практика Південної Кореї демонструє, що без відпусток та свят можливо досягнути значних успіхів у виробництві, але значно збільшити ризики смертей від перевтоми, самогубств.

Тривалість робочого тижня в Україні складає 40 робочих годин, або 5 робочих днів на тиждень по 8 робочих годин. В середині кожного робочого дня є півгодинна або годинна перерва на обід і відпочинок. **Показники працездатності** у більшості працівників при такому режимі роботи досягає свого максимуму з 8 до 12 та з 14 до 17 години. У період з 12 до 14 години, а також у вечірній час, як правило, працездатність дещо знижується, а у нічний час досягає свого мінімуму.

На початку робочого дня працездатність поступово підвищується протягом 30-90 хвилин, потім стабілізується на одному рівні приблизно на 2-3 години, потім спадає, після обідньої знову підвищується, хоча й не досягає того найвищого рівня, що був у першій половині робочого дня. Потім знову починається спад, з'являється втомленість, іноді різко виражена наприкінці робочого дня.

Режим праці та відпочинку, працездатність протягом дня

Хронічна перевтома викликає патофізіологічні розлади у вигляді хронічного стресу. На фоні такого стресу знижується працездатність, показники імунітету, емоційна стабільність, виникає більше негативних емоцій, загострюються хронічні захворювання. Необхідна тривалість відпочинку залежить від напруженості роботи, накопиченої втоми (відсутності відпусток), психологічного клімату у колективі, сім'ї, матеріального благополуччя людини, стану здоров'я, психотипу, ситості, прийняття ліків, стимулюючих та заспокійливих речовин при вживанні їжі та напоїв, умов самого відпочинку. Відпочивати вночі потрібно у приміщенні з оптимальними показниками температури та вологості, з достатньою кількістю кисню у повітрі, у темряві та тиші. Денний сон потрібен дітям дошкільного віку у обов'язковому порядку. Також він може бути корисним деяким дорослим.

Психологічному розвантаженню та більш **ефективному відпочинку** сприяють музика, зміна видів активності, медитативні техніки. Використання **стимуляторів** (кави, чаю, гуарани, алкоголю) тимчасово підвищують працездатність, але після закінчення їх дії потрібен більш тривалий відпочинок, тому що дія стимуляторів заснована на підвищенні **порогу втоми** (медіатори нервової системи

вичерпуються більше до моменту, коли людина відчує втому). **Перевтома призводить до переїдання!**

Режим праці та відпочинку, працездатність протягом дня

Середня тривалість сну, необхідна для щодобового відпочинку, складає **8 годин**. Деякі люди встигають повноцінно відпочити за 4-5 годин, деякі потребують 10-12 годин. У дитячому віці та у літніх людей тривалість сну, необхідна для повноцінного відпочинку, більше. При хворобливих станах, під час реабілітації після хвороб спати треба більше.

Під час сну відбувається відновлення запасу медіаторів у нервових закінченнях, виробляється **гормон мелатонін**. Цей головний регулятор **циркадного ритму** виробляється епіфізом вночі, якщо сон відбувається у темряві, регулює антиоксидантну активність. Його дефіцит пов'язують з важкою виснажуючою хворобою безсонням, деякими видами раку, ожирінням, передчасними старінням та менопаузою (угасанням жіночої статевої функції).

Нейрон.

Синаптична.

Умови сну: тривалість, тиша, темрява. ЕЕГ під час сну.

Здоровий сон людини

Безпосередньо перед сном настає стан сонливості, зниження активності мозку, для якого характерні:

- зниження рівня свідомості;
- позіхання;
- пониження чутливості сенсорних систем;
- зменшення частоти серцевих скорочень;
- зниження секреторної діяльності залоз (слинних → сухість слизової рота; слізних → печіння очей, "злипання повік").

При засинанні людина занурюється в повільний сон, послідовно проходячи 4 стадії: 1) дрімоту, 2) поверхневий сон, 3) сон помірної глибини, 4) глибокий сон. Психічна активність в повільному сні представлена уривчастими неемоційними думками, а час, проведений у сні, зазвичай недооцінюється. У молодих здорових людей поверхневий сон займає біля половини часу усього нічного сну, а глибокий сон 20–25 %. ([Вікіпедія](#)).

Порушення сну

Безсоння (англ. insomnia) — порушення сну, зумовлене ослабленням гальмівного процесу в корі головного мозку. Є частим симптомом інфекційних, серцево-судинних, нервових та психічних хвороб (зокрема, неврозів та депресії).

Протилежна форма патологічного сну – летаргічний сон, який може тривати декілька років.

Джерело:

Література

- Максимчук БА. Формування валеологічної компетентності майбутніх учителів у професії фізичного виховання (теоретико-методичний аспект). Монографія за ред. Гуревича РС. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. 388 с.
- Дудорова ЛЮ. Педагогічні умови формування потреби в здоровому способі життя майбутніх учителів у процесі фізичного виховання. Автореферат дис. к.пед.н. (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти), рукопис. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. 24 с.
- Шевченко АС. К вопросу о профессиональной ориентации просветительских медицинских лекций для студентов училищ и вузов немедицинского профиля. Материалы Пироговской межвузовской научной конференции студентов и молодых ученых. Вестник РГМУ, 2002;2(12):208. DOI: 10.5281/zenodo.3345791
- Штефан ЛВ, Шевченко ОС. Матеріали навчальної дисципліни «Педагогіка здоров'я»: конспект лекцій, методичні вказівки до самостійної роботи, до практичних занять, робоча програма, засоби діагностики, силабус, екзаменаційні білети; для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2019. 171 с. DOI: 10.5281/zenodo.4110899
- Сон. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Сон>
- Безсоння. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Безсоння>
- Insomnia, sleep disorder. <https://www.britannica.com/science/insomnia>
- Пінкард К, Баскін КК, Станфорд КІ. Вплив фізичних вправ на покращення кардіоваскулярного здоров'я. Спеціалізований медичний портал health-ua.com, 08.10.2019. <https://health-ua.com/article/44053-vpliv-fzichnih-vprav-na-pokrashennya-kardovaskulyarnogo-zdorovya>

Практичне заняття 4. Визначення учасниками освітнього процесу оптимальної фізичної та спортивної активності

Використання фітнес-браслетів – найкращий сучасний спосіб постійного моніторингу показників пульсу, фізичної активності, тривалості різних фаз сну. Однак не рекомендуємо використовувати фітнес-браслети для фіксації електрокардіограми замість холтерівського монітору.

Виміри виконані за допомогою фітнес-браслету Xiaomi Mi Band 4

Автоматична фіксація фаз сну

Виміри виконані за допомогою фітнес-браслету
Xiaomi Mi Band 4

Вплив фізичних вправ на покращення кардіоваскулярного здоров'я

Джерело:

Лекції 7 та 8.

Безпечне використання медикаментів.

Значення фармації для відновлення здоров'я людства

План лекції

1. Значення фармації для відновлення здоров'я людства.
2. Правила обігу ліків України та інших країн світу.
3. Комплектування домашньої аптечки.
4. Фальсифікація ліків та використання ліків з недоведеною клінічною ефективністю.
5. Національний календар щеплень.
Ризики відмови від вакцинацій.

Фармація (грец. φάρμακον — лікарські засоби та їх застосування, аптечна справа) — комплекс наук про створення, безпеку, дослідження, зберігання, виготовлення, відпуск та маркетинг лікарських засобів, пошуку природних джерел лікарських субстанцій. Утилітарне значення біорізноманіття – більше джерел для пошуку ліків.

Сучасний розвиток фармації дозволив людству лікувати більшість відомих хвороб, проводити хірургічні операції, збільшити тривалість та покращити якість життя. Одним з досягнень фармації є використання **антибіотиків**, призначених для лікування хвороб, викликаних бактеріями. Винайдення нових антибіотиків проводиться навипередки з бактеріями, які встигають пристосуватися до існуючих, виробити **стійкість**. Теоретично продаж антибіотиків у аптеках України має відбуватися суворо за рецептами лікарів, але на практиці будь-хто може купити у аптеці будь-які антибіотики. Це сприяє виникненню стійкості мікрофлори до антибіотиків та появи суперінфекцій, нечутливих до будь-яких антибіотиків.

Правила обігу ліків України та інших країн світу

Відповідно до законодавства всіх країн, фармацевтичні компанії, або виробники ліків, повинні тестувати свої ліки на добровільних учасниках із числа здорових людей і пацієнтів перед тим, як ці ліки стануть широко доступними. Ці клінічні випробування показують, наскільки ефективні ліки від певної хвороби і яку потенційну шкоду вони можуть заподіяти. Однак вони не дають інформації для великих популяцій.

Правила обігу ліків відрізняються в різних державах. Відповідно до своїх законів для забезпечення безпеки ліків Україна має контролювати всі етапи їх обігу: виробництво, транспортування, зберігання та раціональне застосування в медичній практиці для мінімізації токсичних та побічних ефектів при роздільному та одночасному застосуванні з іншими ліками чи компонентами їжі. Ці зусилля можна визнати недостатніми, тому що фактів **фальсифікації ліків** в останні роки в Україні фіксується більше.

Негативними традиціями можна вважати також постійну **рекламу ліків на телебаченні** та в мережі Інтернет. У поєднанні з безрецептурним продажем це сприяє самолікуванню, під час якого ліки приймаються за помилковими приводами, з невірним дозуванням, без урахування обмежень по віку, супутній патології, протипоказань та побічних ефектів. Навіть лікарі часто не зважають на відсутність доведеною клінічної ефективності препаратів, які призначають постійно. Наприклад, багато лікарів призначає **гомеопатичні препарати**, які коштують багато, збагачують шарлатанів-виробників, діють час від часу лише за рахунок плацебо-ефекту, призначаються замість дієвих препаратів, за рахунок чого втрачається дорогоцінний час на одужання. Змінити цю ситуацію не вдається два десятиріччя.

Комплектування домашньої аптечки

Комплектування домашньої аптечки відбувається відповідно до цілей родини (проживання вдома, подорож), віку, професій, захворювань членів родини. Частина ліків має зберігатися у холодильнику, частина у звичайних температурних умовах, частина у темряві. Ліки, термін яких збігає, мають бути замінені. Частина прострочених ліків стає менш ефективними, частина токсичними.

Існують спеціальні додатки для смартфонів, які допомагають укомплектувати домашню аптечку та відстежувати терміни зберігання ліків.

Ми не радимо купляти покладати надію на **гомеопатичні препарати, трав'яні збори** замість артифіційних препаратів, звертатися за медичною допомогою до народних цілителів, травників замість дипломованих лікарів. Особливо небезпечним це може бути у випадках швидкого прогресування онкологічних хвороб, які виліковні лише на перших стадіях.

Так виглядають гомеопатичні препарати

Застереження від плацебо

ТОП-5 ФАКТІВ ПРО ГОМЕОПАТІЮ:

1. ГОМЕОПАТІЯ НЕ ПРАЦЮЄ
2. ГОМЕОПАТІЯ НЕ ПРАЦЮЄ
3. ГОМЕОПАТІЯ НЕ ПРАЦЮЄ
4. ГОМЕОПАТІЯ НЕ ПРАЦЮЄ
5. ГОМЕОПАТІЯ НЕ ПРАЦЮЄ

МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Комплектування домашньої аптечки (2)

Приблизний склад аптечки (використані назви діючих речовин, без торговельних назв):

1. Антисептики (йод, спирт 80-96%, хлоргексидин 0,05%)
2. Кровоспинні (перекис водню, пластирі, бинти, джгут)
3. Сорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид)
4. Анальгетики та жарознижувальні (метамізол натрій, темпідон, парацетамол, ібупрофен, фенілефрин)
5. Антидіарейні (лоперамід, ніфуроксазид)
6. Проносні (екстракт листя сени, натрію пикосульфат)
7. Від нежиті (судиннозвужуючі – ксилометазолін, антисептики - срібла протеїнат, хлорофілліпт)
8. Вітаміни, полівітаміни
9. Протисвербіжні (диметинден, дифенгідрамін)
10. Протиалергічні (лоратадин, цетиризин)
11. Ферменти підшлункової залози (амілаза, ліпаза, протеаза)
12. Ранозагоювальні засоби (бацитрацин цинк, неоміцин, метилурацил, левоміцетин)
13. Спазмолітики (дротаверин)
14. Заспокійливі (валеріана, баришник, м'ята, пустирник)
15. Відхаркувальні (бромгексин, алтей, ацетілцестеїн)
16. Від болю у горлі (деквалінію хлорид, дібукаїн, декаметоксин, деквалінію хлорид, лізоцим, фурацилін, ектерицид)

Ризики самолікування. Практичне заняття №5

Самолікування (згідно визначення ВОЗ) – це використання лікарських засобів, які знаходяться у вільному продажу, для профілактики та лікування порушень самопочуття, симптомів, які розпізнав споживач.

Головна характеристика самолікування – відповідальність хворого за своє здоров'я. Важливо зазначити, що вживання ліків, які відпускаються за рецептом лікаря, без кваліфікованого контролю, ні в якому разі не вважається самолікуванням і розглядається як неприпустиме явище, хоча і поширено в реальному житті.

Безрецептурні препарати – це невід'ємна складова частина та необхідні умови успішного розвитку концепції самолікування. Вони представлені різними фармакологічними групами, серед них є достатня кількість ліків, які здатні викликати побічні дії, особливо при нерациональному використанні.

© Harry Potter and the Chamber of Secrets/WarnerBros, © House, M.D/Fox

Ризики самолікування (2)

Позитивні моменти впровадження самолікування в структуру охорони здоров'я :

- економія часу і коштів пацієнтів;
- зменшення навантаження на лікувально-профілактичні заклади та лікарів;
- економія бюджетних коштів;
- активна участь лікарів у формуванні номенклатури лікарських засобів, що відпускаються без рецепта лікаря;
- активне впровадження в практику аптечних закладів фармацевтичної опіки;
- збільшення доходів аптечних закладів.

Крім того, не треба забувати і про ризики та негативні наслідки самолікування, а саме: загроза несвоєчасного звернення до лікаря та, як наслідок, висока вірогідність ускладнень хвороби, високий ризик медикаментозних ускладнень.

Людина має бути проінформована, в яких випадках можна займатися самолікуванням, а в яких – звертатися до лікаря. Межа між цими випадками повинна бути чітко зрозуміла хворому, який купує в аптеці ліки для самолікування. При наявності навіть незначних сумнівів необхідно спрямувати пацієнта на візит до лікаря. Самолікування не розглядається як альтернатива фахового лікування.

Концепція відповідального самолікування визнана у всьому світі та відповідає потребі населення потреби бути здоровим, вести здоровий спосіб життя, бути відповідальним за стан свого здоров'я і здоров'я своїх дітей.

Робота з населенням, його інформування, активне залучення до здійснення зрозумілих і доступних для кожного заходів зміцнення і охорони свого здоров'я дають ефект продовження активного життя значно більший, ніж може зробити сьогодні медицина.

Концепція допускає самостійне застосування безрецептурних препаратів для усунення симптомів безпечних захворювань і застосовується у тих клінічних ситуаціях, де симптоми очевидні, пізнані і не потребують спостереження фахівця, для лікування захворювань, які не вимагають втручання лікаря або стосовно яких пацієнт уже отримав консультацію лікаря або принаймні провізора. Концепція допомагає державі утримувати витрати на соціальні потреби на оптимальному рівні.

Ризики самолікування (3)

Причини стійкості до антибіотиків

Стойкість до антибіотиків виникає, коли бактерія змінюється і стає нечутливою до антибіотиків, які використовуються для лікування спричинених нею інфекцій.

- Надмірне використання антибіотиків
- Недотримання пацієнтами курсу лікування
- Надмірне використання антибіотиків в тваринництві і рибництві
- Неналежний інфекційний контроль в лікарнях і клініках
- Неналежна гігієна і санітарія
- Відсутність нових антибіотиків

www.who.int/drugresistance
#AntibioticResistance

Стойкість до антибіотиків

Стойкість до антибіотиків виникає, коли бактерія змінюється і стає нечутливою до антибіотиків, які використовуються для лікування спричинених нею інфекцій. Це ставить під загрозу нашу здатність лікувати інфекції завдяки чимало медичних досягнень. Ми повинні вивчати антибіотики відповідально, аби вони залишалися ефективними якомога довше.

ЩО МОЖЕШ ЗРОБИТИ ТИ

- 1. Приймай лише ті антибіотики, які були призначені дипломованим спеціалістом охорони здоров'я
- 2. Завжди завершуй курс антибіотиків, навіть якщо тобі стало краще
- 3. Ніколи не використовуй антибіотики, які залишилися після курсу прийому
- 4. Ніколи не ділися антибіотиками з іншими
- 5. Попереджуй інфекції - регулярно мий руки, уникай контакту із хворими людьми і вчасно роби щеплення

www.who.int/drugresistance
#AntibioticResistance

Стойкість до антибіотиків як вона поширюється

Антибіотики дають сільськогосподарським тваринам і використовуються при вирощуванні сільськогосподарських культур. В кишкочівку тварин розвиваються бактерії, стійкі до ліків. Сійкі до ліків бактерії потрапляють до людини через їжу, навколишнє середовище (води, ґрунт, повітря) чи через прямий контакт людини з тваринами. Сійкі до ліків бактерії поширюються серед інших пацієнтів через не належну гігієну і відсутність частоти у медичних установах. Сійкі до ліків бактерії поширюються серед населення.

Пацієнти вивозять антибіотики, що може призвести до розвитку стійких до ліків бактерій у їхніх шлунках. Пацієнт віздує лікарню чи клініку. Сійкі до ліків бактерії поширюються серед інших пацієнтів через не належну гігієну і відсутність частоти у медичних установах.

Сійкі до ліків бактерії потрапляють до людини через їжу, навколишнє середовище (води, ґрунт, повітря) чи через прямий контакт людини з тваринами.

Сійкі до ліків бактерії поширюються серед населення.

Стойкість до антибіотиків виникає, коли бактерія змінюється і стає нечутливою до антибіотиків, які використовуються для лікування спричинених нею інфекцій.

www.who.int/drugresistance
#AntibioticResistance

Антибіотики не належать до групи препаратів для самолікування!

Практичне заняття №6.

Ризики вакцинації та відмови від неї

Після успішної кампанії зі щеплення в 1979 році ВООЗ оголосила світ вільним від натуральної («чорної») віспи. Але у сучасному світі деякі політики-популісти маніпулюють цією темою і антинауковими твердженнями ставлять під загрозу життя мільйонів людей.

З 2017 року в Україні триває спалах кору, з 2015 року — спалах кашлюку, а 2015 року також був спалах поліомієліту. Як і всі інші медичні препарати, вакцини можуть викликати деякі реакції. Як правило, вони є незначними і їхня поява є нормальною реакцією організму на препарат: болісні відчуття, припухлість або почервоніння в місці ін'єкції чи невелике підвищення температури. Ризик тяжких ускладнень після захворювання є набагато вищим, ніж ризик серйозних побічних реакцій після щеплення (1 на 1 000 000).

В Україні Календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Держава закуповує вакцини за Календарем і таким чином гарантує можливість українцям отримати безоплатні щеплення проти цих хвороб і захистити своє життя і життя своєї дитини.

Коли 95% населення щеплені від вакцинокерованої хвороби, захищена уся країна - віруси не поширюються. Саме тому вакцинація - це питання національної безпеки країни.

Інформація про те, що вакцинація призводить до аутизму, не відповідає дійсності. Так, 1998 року у відомому британському медичному журналі було опубліковано статтю про зв'язок між вакциною проти кору, краснухи, паротиту та аутизмом. Але пізніше з'ясувалося, що автор статті — лікар Ендрю Вейкфілд — сфальшував усі факти. Його визнали винним у порушенні професійної етики, а потім виключили з медичного реєстру Великобританії. Дослідження, проведені після цієї публікації Центром контролю та профілактики захворювань у США, медичним інститутом Національної академії наук Великобританії та британською Національною службою охорони здоров'я, спростували будь-який зв'язок між вакциною і виникненням аутизму. До того ж, проведено понад десяток досліджень, і їхні результати спростовують зв'язок між вакцинацією і розвитком аутизму.

Календарь профілактичних щеплень

*Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) | **Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

vaccination.com.ua | moz.gov.ua

Імунізація проти низки захворювань може проводитися комбінованими вакцинами, що зменшує кількість уколів і візитів до поліклінік.

Ми радимо дотримуватися календаря щеплень, у якому дифтерія, правець, кашлюк, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, туберкульоз, гепатит В, *Haemophilus influenzae b*.

Ризики відмови від вакцинацій як на особистому рівні, для найближчого оточення, так і для суспільства в цілому значно перевищують ризики побічних ефектів від вакцинації.

Щоб побороти якусь хворобу в суспільстві, потрібно, щоб абсолютна більшість населення мала до неї імунітет.

Література

- Гомеопатия: панацея или псевдонаука? Би-би-си, Русская служба новостей, 1 Дек 2016. <https://www.bbc.com/russian/features-38162435>
- Худенко К. Не тайная ложа, а явная лажа. Александр Панчин о хитах лженауки — гомеопатии, ЭКО-филии и ГМО-фобии. Дельфи, 14 Мая 2018. <https://is.gd/n7dUKv>
- Горбань Ю. Вы до сих пор верите в гомеопатию? Тогда доказательная медицина идет к вам. Укринформ. <https://is.gd/jnl5yV>
- Саркисян Д. При покупке лекарств легко купить «пустышку», нарваться на мошенников или просто перепутать названия. Как этого избежать? Meduza, 14 Сен 2018. <https://is.gd/6OQtmg>
- Расстрельный список препаратов. Encyclopatia. https://encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов
- Домашняя аптечка. Аптека 9-1-1. <https://is.gd/ON06ZD>
- Ризики та наслідки самолікування. Держліслужба України, 12 Дек 2018. https://www.dls.gov.ua/dicls_news/ризики-та-наслідки-самолікування/
- Немченко АС, Жирова ІВ. Відповідальне самолікування. Фармацевтична енциклопедія. Національний фармацевтичний університет. <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/1749/vidpovidalne-samolikuvannya>
- Коли самолікування призводить до смерті: Що треба знати про стійкість до антибіотиків. МОЗ України, 12 Лис 2018. <https://moz.gov.ua/article/health/koli-samolikuvannja-prizvodit-do-smerti-scho-treba-znati-pro-stijkist-do-antibiotikiv>
- ВООЗ: Відмова від вакцинації є глобальною загрозою людству. МОЗ України, 22 Січ 2019. <https://moz.gov.ua/article/news/vooz-vidmova-vid-vakcinacii-e-globalnoju-zagrozoju-ljudstvu>
- 9 міфів про вакцинацію. МОЗ України, 2 Лют 2018. <https://moz.gov.ua/article/health/9-mifiv-pro-vakcinaciju>

Лекція 9.

**Травматизм
і його зв'язок
з фізичною активністю
та насильством.**

Булінг у закладах освіти.

Побутові, промислові, сільськогосподарські та спортивні травми

План лекції

1. Побутовий, виробничий та спортивний травматизм.
2. Булінг.
3. Насильство у сім'ї.
4. Кримінальне та військове насильство.

Щорічно 5 мільйонів чоловік втрачають своє життя в результаті отриманих травм. На молодих людей у віці від 15 до 44 років припадає практично 50% смертності, пов'язаної з травматизмом, на світовому рівні. Травми пов'язані з нещасними випадками та насильством (в сім'ї, школі, ін.). Насильство у сім'ї в Україні (фізичне, психологічне, сексуальне, економічне) має масовий характер. З 2018 року його вчинення криміналізоване. Крім того, якщо будь-який злочин вчиняється стосовно подружжя, це вважатиметься обтяжуючою обставиною. І покарання за нього буде більшим, аніж якби жертвою стала випадкова людина. Згвалтуванням відтепер вважається не «статевий акт з застосуванням фізичної сили або погроз», а «проникнення в тіло партнера без його добровільної згоди». Поліцейські, які прибули на виклик, пов'язаний з застосуванням домашнього насильства, повинні оцінити ризики повторного насильства і, у разі потреби, застосувати терміновий заборонний припис строком до року, яким зобов'язують кривдника негайно залишити місце, де відбувся акт насильства, заборонити наближатися до нього на певну відстань, листуватися з нею чи телефонувати.

За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, 38 % вбивств жінок у світі – справа рук їх партнерів. У деяких країнах ця цифра наближається до 70%. Одна з чотирьох жінок земної кулі упродовж усього життя страждає від сексуального насильства. Міжнародний дослідницький центр «Інститут економіки і миру» опублікував рейтинг країн та держав із найбільшими проявами насильства за 2016 рік. Глобальний індекс миру виміряли для 163 країн, використавши 23 кількісних і якісних показників. Найбільш мирною у світі країною визначено Ісландію, друге місце займає Данія, Австралія – на третьому місці. Із 11 країн світу з високим рівнем безпеки, 9 знаходяться в Європі. Індекс у черговий раз визначив Європу самим мирним регіоном світу. Проте, і ця частина світу не застрахована від війни – Англія, Франція, Бельгія та інші країни активно беруть участь у зовнішньому конфлікті на Близькому Сході і зіштовхуються із зростаючою загрозою міжнародного тероризму. Україна в 2016 році нарівні з Сирією, Південним Суданом, Єменом, Іраком, Афганістаном, Сомалі та іншими попала в десятку найбільш небезпечних країн світу (8-е місце) і зайняла 156 місце в загальному рейтингу мирних країн та держав із найбільшими проявами насильства за 2016 рік.

Побутові, промислові, сільськогосподарські та спортивні травми

Травми та нещасні випадки є однією із розповсюджених причин передчасних смертей у світі. Найбільший рівень травматизму фіксується у чоловіків у віці 20-49 років, а у жінок – 30-59 років. При цьому у всіх вікових групах чоловіків цей показник вище, ніж у жінок.

Побутові травми та опіки найчастіше виникають при падінні з висоти та під час розведення вогню при приготування їжі вдома. Вуличні травми дорослих пов'язані здебільшого з транспортом та порушення правил дорожнього руху, дітей – з активними іграми на подвір'ях. Облаштовані дитячі майданчики знижують ризики травматизації дітей. Регулювання вуличного руху, очищення вулиць від снігу і льоду, посипання тротуарів піском та сіллю при ожеледиці також знижують вуличний травматизм.

Промисловий (виробничий) травматизм пов'язаний з використанням інструментів, машин та механізмів, при обробці матеріалів та сировини, користуванні транспортом тощо. Кожна галузь промисловості характеризується переважно однотипними травмами. Наприклад, на металургійних заводах це опіки, на залізообробних заводах – травми очей. Професійні травми пов'язані з перенапруженням при виконанні однотипних операцій та рухів.

Сільськогосподарський травматизм є різновидом професійного травматизму. Він часто пов'язаний з пораненнями сільськогосподарськими інструментами, контактом з ґрунтами та свійськими тваринами, сільськогосподарськими машинами (трактори, комбайни та ін.). Профілактичне введення протиправцевої сироватки має особливе значення для профілактики інфекційних ускладнень цих травм.

Промисловий і сільськогосподарський травматизм знижується при дотриманні техніки безпеки, правил індивідуального захисту, використанні спецодяг, сигналізації, справності механізмів та інструментів, відсутності захаращеності і скупченості, при достатній кваліфікація робітників, дотриманні ними режиму праці та відпочинку, проведенні інструктажів, санітарно-освітньої роботи.

Спортивний травматизм найчастіше пов'язаний з недоброякісним спортивним інвентарем та недостатньою підготовкою спортсменів до вправ та виступів. Правильна організація спортивної справи запобігає спортивним травмам.

Дорожньо-транспортний травматизм

Кількість ДТП в Україні за 2017-2019 рр.,
за даними патрульної поліції України
<http://patrol.police.gov.ua/statystyka/>

Рік	Усього ДТП	ДТП з постраждалими		
		усього	загинуло	травмовано
2017	162 526	27 220	3 432	34 677
2018	150 120	24 294	3 350	30 884
2019	160 675	26 052	3 454	32 736
2020				

Особливу небезпеку становлять п'яні за кермом.

За українськими законами припустимий вміст алкоголю у крові водія 0,2 ‰ (проміле).

Дорожно-транспортний травматизм (2)

Найбільш масовими жертвами ДТП виявляються пішоходи: у 2018 році вони становили 42% померлих (ВООЗ). У європейському рейтингу смертей на дорогах Україна займає шосте місце.

Region Rank	Rate	World Rank
1. Bosnia/Herzeg.	12.65	112
2. Albania	12.32	114
3. Lithuania	11.34	118
4. Belarus	11.16	120
5. Moldova	9.90	128
6. Ukraine	9.11	131
7. Montenegro	9.01	133
8. Latvia	8.85	134
9. Croatia	8.22	136
10. Poland	7.93	139

Дорожньо-транспортний травматизм (3)

Основні причини виникнення ДТП:

- ігнорування правил дорожнього руху;
- водіння транспортних засобів у нетверезому стані;
- перевищення швидкості руху;
- поганий технічний стан транспортного засобу;
- неякісний стан доріг.

Перевезення дітей зростом менше 45 см або віком менше 12 років у салоні авто має відбуватися виключно у автокріслах.

Дорожньо-транспортний травматизм (4)

За даними ВООЗ біля 30% осіб, які загинули при ДТП, могли б бути врятовані, якби їм протягом першої години вірно надали першу допомогу. Надання допомоги протягом перших 10 хвилин з моменту травми знижує смертність на 50%.

Важкість травм при ДТП залежить від транспортного засобу, швидкості руху, зони зіткнення автомобіля, віку потерпілого, місця, яке займав потерпілий в салоні, використання водієм і пасажиром ременів безпеки (останнє важливо при зіткненні і перекиданні транспортних засобів). При наїздах автомобілів на пішоходів виникають одночасно переломи нижніх кінцівок, тазу і черепно-мозкові травми. Якщо використовувалися ремені безпеки, в 93% випадків травми бувають легкими. Перекидання транспортних засобів небезпечні пошкодженнями хребта, переважно на двох рівнях – шийному та поперековому рівнях. У мотоциклістів при ДТП частіше всього бувають травми черепа, нижніх кінцівок і тазу.

Цього чарівного хлопця на знімку зліва назвали Гремом. Його зовнішній вигляд розроблений хірургом-травматологом Крістіаном Кенфілдом, експертом з дослідження катастроф Девідом Логаном і всесвітньо відомою художницею Патрісією Піккініні. Завдяки такій будові тіла ризик переломів і пошкоджень життєво-важливих органів зведений до мінімуму. Шиї у Грема немає, ребра продовжені до черепа, у великому черепі поміщається багато рідини, яка амортизує удар, колінні суглоби гнуться в будь-якому напрямку. Манекен Грема виставлений на огляді у бібліотеці Вікторії (Австралія).

Насильство та його зв'язок з травматизмом

Насильство є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. Зазвичай, найбільше страждають від насильства жінки, діти та люди похилого віку. Найпоширенішим і найбільш складним для протидії є домашнє насильство. Насильство в сім'ї або родині притаманне для багатьох держав, незважаючи на їх позитивні здобутки у законодавчій, політичній та практичній сферах.

Понад 3 мільйони дітей в Україні щороку спостерігають за актами насильства у сім'ї або є їхніми вимушеними учасниками, а майже 70% жінок піддаються різним формам знущань і принижень. Щорічно близько 1500 жінок помирають від рук власних чоловіків. Діти скривджених матерів у 6 разів схильніші до суїциду, а 50% – до зловживань наркотиками. Майже 100% матерів, які зазнали насильства, народили хворих дітей – переважно з неврозами, заїканням, енурезами, церебральним паралічем, порушенням психіки.

Домашнє насильство в Україні – причина 100 тисяч днів госпіталізації, 30 тисяч звернень до відділів травматології, 40 тисяч викликів лікарів. Водночас, лише 10% постраждалих звертаються за допомогою. Адже донині багато хто вважає такі стосунки «нормальними». Розрахунки, проведені Інститутом демографії і соціальних досліджень на замовлення Фонду народонаселення ООН, говорять про те, що щорічно 1,1 млн українок стикаються з фізичною та сексуальною агресією в сім'ї, і більшість з них мовчать.

7 січня 2018 р. набув чинності Закон України № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

Булінг

Це систематичне цькування, переслідування з образами, упередженим ставленням у навчальному закладі. Найчастіше переслідування серед учнів, рідше зустрічається цькування учнів вчителями, ще рідше — цькування вчителя учнями.

Булінг може бути пов'язаний з нанесенням травм, але у такому випадку він вже перетинає межу кримінальних порушень. Здебільшого це цькування (bullying, від англ. bully – хуліган, забіяка, цькування), психологічне, фізичне, економічне, сексуальне насильство стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, внаслідок чого заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. Не кожен конфлікт є булінгом. Цькування – це тривалі, повторювані дії. В Україні булінг має масовий характер, що призвело до збільшення відповідальності як за його вчинення, так і за його замовчування. Вчинення булінгу тягне за собою накладання штрафів від 850 до 3400 грн або громадські роботи від 20 годин до місяця. Відповідальні агресор, його батьки, викладачі та керівники закладів освіти.

Джерела:

Кримінальне та військове насильство.

Від криміналу та вбивств щороку гине приблизно 0,3% українців (приблизно 1600 смертей на рік). Від пожеж та утоплення гине ще приблизно по 0,3% з 590 тисяч передчасних смертей. У ДТП щорічно гине приблизно 0,6%, від самогубств – 1%. З початку військового конфлікту на сході України вже загинуло близька 13 тисяч людей, включно з 298 пасажирами, які загинули під час катастрофи літака авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року.

Насильство над населенням в районі воєнних дій карається за ст. 433 Кримінального кодексу України. Відчуження та пошкодження майна також під заборону, якщо воно не виправдане військовою необхідністю. Воєнні злочини караються незалежно від місця їх вчинення, розглядаються Міжнародним кримінальним судом у Гаазі (Нідерланди) та не мають терміну давності.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ

Мають відбуватися в рамках *широкомасштабного* або *систематичного* нападу на будь-яких цивільних осіб, якщо такий напад здійснюється *свідомо*. До злочинів проти людяності, серед інших, належать:

ЗЛОЧИН

АПАРТЕЇДУ

ПОНЕВОЛЕННЯ

ВБИВСТВА ТА ВНИЩЕННЯ

НАСИЛЬНИЦЬКЕ ЗНИКНЕННЯ

Переслідування будь-якої ідентифікованої групи або спільноти за політичними, расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними та гендерними мотивами.

ЗГВАЛТУВАННЯ

УВ'ЯЗНЕННЯ АБО ІНШЕ ЖОРСТОКЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ СВОБОДИ

ДЕПОРТАЦІЯ АБО НАСИЛЬНИЦЬКЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

AMNESTY INTERNATIONAL

Література

- Охорона праці та професійні захворювання: рішення актуальних проблем: рекомендаційний бібліографічний покажчик. Укладач А. В. Крамарева. Запоріжжя: НБ ЗНТУ, 2015. 22 с.
- Статистика ДТП в Україні. Патрульна поліція України. <http://patrol.police.gov.ua/statystyka>
- Смерть на дорозі: що приховує офіційна статистика про ДТП в Україні. Економічна правда, 03 Вер 2018. <https://www.epravda.com.ua/publications/2018/09/3/640036>
- Цивірко К. Невдалий маневр: Чому українці гинуть на дорогах. 112.ua, 23 Січ 2020. <https://ua.112.ua/statji/nevdalyi-manevr-chomu-ukrainsi-hynut-na-dorohakh-523057.html>
- Скільки промилле разрешено за рулем в Украине. Auto24, 31 Дек 2019. https://auto.24tv.ua/tag/porady_tag24
- Дорожньо-транспортний травматизм: причини, ознаки, домедична допомога. Навчальні матеріали онлайн. <https://is.gd/FUJvJr>
- Размышления про ДТП. Космос, Земля, человек; 6 Янв 2018. <https://is.gd/BgoktF>
- Идеальный человек будущего, которому не страшны аварии. Женский автомобильный портал careta.info, 6 Авг 2016. <https://is.gd/20nsPR>
- Чурилова К. В Україні запровадили штрафи за перевезення дітей без автокрісла. Новостійний портал zaxid.net, 29 Жов 2019. <https://is.gd/1DvB5Y>
- Биба ЛМ, Бабанін ОО. Спортивний травматизм під час занять фізичною підготовкою і його профілактика: Методичний посібник. Ужгород: Закарпатський держаний університет, 2010. 52 с.
- Запобігання та протидія насильству: Методичні рекомендації. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480. Київ: МОН, ММС, 2018. 86 с.
- Как остановить насилие в школе. Пособие для учителей. ЮНЕСКО, 2011. <http://www.unesco.org/education>

Практичне заняття 7. Побудова безпечного особистого простору в освітньому середовищі та за його межами

ЗАВДАННЯ. З використанням майндмепів запропонуйте власні кроки для забезпечення учасників навчального процесу. Зверніть увагу на небезпеку, пов'язану з пожежами, електричним струмом, природним газом, зайняттями спортом, травматизмом, використанням інструментів, електромеханічного обладнання, побутової хімії, ліків, кримінальних дій зловмисників, інфекційними, серцево-судинними захворюваннями. Ядро майндмепу має містити головні фактори ризику для здоров'я і життя. Від кожної небезпеки може витікати декілька рішень. Лінії від рішень можуть перетинатися.

Практичне заняття 7. Побудова безпечного особистого простору в освітньому середовищі та за його межами

Насильство є однією з найбільш розповсюджених форм порушення прав людини. Зазвичай, найбільше страждають від насильства жінки, діти та люди похилого віку. Найпоширенішим і найбільш складним для протидії є домашнє насильство. Насильство в сім'ї або родині притаманне для багатьох держав, незважаючи на їх позитивні здобутки у законодавчій, політичній та практичній сферах.

Понад 3 мільйони дітей в Україні щороку спостерігають за актами насильства у сім'ї або є їхніми вимушеними учасниками, а майже 70% жінок піддаються різним формам знущань і принижень. Щорічно близько 1500 жінок помирають від рук власних чоловіків. Діти скривджених матерів у 6 разів схильніші до суїциду, а 50% – до зловживань наркотиками. Майже 100% матерів, які зазнали насильства, народили хворих дітей – переважно з неврозами, заїканням, енурезами, церебральним паралічем, порушенням психіки.

Домашнє насильство в Україні – причина 100 тисяч днів госпіталізації, 30 тисяч звернень до відділів травматології, 40 тисяч викликів лікарів. Водночас, лише 10% постраждалих звертаються за допомогою. Адже донині багато хто вважає такі стосунки «нормальними». Розрахунки, проведені Інститутом демографії і соціальних досліджень на замовлення Фонду народонаселення ООН, говорять про те, що щорічно 1,1 млн українок стикаються з фізичною та сексуальною агресією в сім'ї, і більшість з них мовчать.

7 січня 2018 р. набув чинності Закон України № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

Лекція 6. Отруєння, опромінення, професійні хвороби

Харчові та побутові отруєння (1)

План лекції

1. Харчові отруєння.
2. Опромінення у побуті, літаках, медичних закладах, на виробництві.
3. Отруєння метанолом.
4. Отруєння чадним газом.
5. Отруєння грибами.
6. Укуси отруйних змій.
7. Професійні хвороби.

Харчові отруєння найчастіше викликані хвороботворними бактеріями. Найважливішими з них є смертельні ботулізм, сальмонельоз, а також харчова (стафілококова) токсикоінфекція. Кримінальні отруєння різноманітні, побутові та виробничі більш прогнозовані. Найчастіше вони викликані промисловими токсичними речовинами, вживання отруйних грибів, природним та чадним газом, метиловим спиртом.

Отруєння метанолом (метиловим спиртом, CH_3OH)

виникають, коли його вживають в якості алкогольного напою замість етилового (харчового) спирту ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$). Метанол - нейротоксична отрута (вражає нервову систему). Він швидко всмоктується у шлунку, максимальний рівень у крові відмічається через 1 годину після прийому. Перші симптоми отруєння такі ж, як при отруєнні етиловим спиртом, потім з'являється біль у животі, запаморочення, двоїння в очах (диплопія), ослаблення реакції зіниць на світло, напади судом, колапс. Смерть настає внаслідок паралічу дихального центру.

Харчові та побутові отруєння (2)

Отруєння окисом вуглецю (CO, чадним газом) можуть відбуватися як на промислових підприємствах, так і в побуті. Окис вуглецю конкурентно і стійко зв'язується з гемоглобіном еритроцитів крові у 200–300 разів швидше, а ніж кисень, тому навіть невеликої кількості цього газу в атмосфері достатньо для того, щоби викликати важке отруєння. Зв'язаний з гемоглобіном, він заважає виконанню функції гемоглобіну з переносу кисню та вуглекислого газу (O₂ та CO₂). Концентрація CO у повітрі, що перевищує 0,1%, призводить до смерті упродовж 1 години перебування в отруйній атмосфері. У легких випадках отруєння проявляються запамороченням, головним болем; відзначаються шум у вухах, задишка, серцебиття, мерехтіння перед очима, почервоніння обличчя, загальна слабкість, нудота, іноді блювання; у тяжких випадках – судоми, втрата свідомості, кома. Зв'язування чадного газу з гемоглобіном зворотне. Тому при отруєнні легкого ступеню достатньо застосувати гіпервентиляцію киснем. Необхідно винести постраждалого з отруйної атмосфери на свіже повітря, дати пити чай або каву та негайно викликати швидку.

У важких випадках потрібна штучна вентиляція легень та інші реанімаційні заходи.

Детектор CO

Фільтр CO та аерозолів

Використовується разом з напівмаскою або повнолицевою маскою.

Довідка з курсу нормальної та патофізіології

Харчові та побутові отруєння (3)

Гемоглобін (від грец. Αἷμα «кров» + лат. Globus «куля») (Hb або Hgb) – складний залізовмісний білок тварин, здатний оборотно зв'язуватися з киснем, забезпечуючи його перенесення в тканині. Міститься в еритроцитах людини, надає крові червоне забарвлення.

Карбоксигемоглобін (HbCO) – міцне з'єднання гемоглобіну і чадного газу. Надлишок карбоксигемоглобіна в крові призводить до кисневого голодування, запаморочення, нудоти, блювоти або навіть смерті, так як чадний газ, пов'язаний з гемоглобіном, позбавляє його можливості приєднати до себе кисень.

Еритроцити у судинах.

Чадний газ безбарвний, надзвичайно токсичний, не має смаку і запаху. Хімічна формула CO.

Гем – небілкова частина гемоглобіну, містить залізо, здатне з'єднуватися з киснем (O), вуглекислим газом (CO₂) та чадним газом (CO).

Харчові та побутові отруєння (4)

Перевірка тяги – запорука безпеки.

Харчові та побутові отруєння (5)

СИМПТОМИ ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ

головний біль

блювота

запаморочення

почервоніння шкіри

сльозотеча

прискорене серцебиття

сухий кашель

біль у грудині

сонливість

ПРИ ТЯЖКОМУ ОТРУЄННІ

параліч

розширення зіниць

втрата свідомості

посиніння слизової

судоми

порушення дихання

посиніння шкіри обличчя

Джерела:

Харчові та побутові отруєння (6)

Вивести або винести постраждалого на свіже повітря

Терміново звернутись за кваліфікованою медичною допомогою

Послабити одяг, щоб полегшити дихання

Піднести до носа тампон, змочений у нашатирному спирті

Напоїти міцною кавою, чаєм

Диференціальна діагностика

Типичное алкогольное опьянение
(или отравление CO?)

Головная боль

Рвота

Головокружение

Одышка

Коллапс

Угнетение сознания

Харчові та побутові отруєння (6)

Отруєння природним газом, який у побуті використовується для приготування їжі та обігріву, теж трапляється не рідка. Побутовий газ у чистому вигляді, як і чадний газ, не мають відчутного запаху. Для того, що людина відчувала, що газова система на справна, вентиля відкриті, а горілки згаслі, від чого газ наповнює приміщення, до природного газу додають речовини з характерним сильним запахом. При отруєнням природним газом у побуті тактика невідкладної допомоги та сама.

98%

■ Природний газ

Природний газ – це газ що добувається з газових родовищ

CH_4 - 80-98%
 C_2H_6 – 0,5-4%
 C_3H_8 – 0,2-1,5%
 C_4H_{10} – 0,1-1%
 C_5H_{12} - 1%

N_2

CO_2

H_2S

■ Супутній газ

Супутній нафтовий газ – це газ, розчинений у нафті і добувається водночас з нею

CH_4 - 40%
 C_2H_6 – 20%
 C_3H_8 – 20%
 C_4H_{10} – 20%

C_5H_{12}

C_6H_{14}

Харчові та побутові отруєння (7)

Складові природного газу:
метан (CH₄) — до 98 %, етан (C₂H₆), пропан (C₃H₈),
бутан (C₄H₁₀) — гомологи метану,
а також інші неуглеводні речовини:
водень (H₂), сірководень (H₂S), діоксид вуглецю (CO₂),
азот (N₂), гелій (He).

Methane

Ethane

Propane

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ВІДЧУЛИ ЗАПАХ ГАЗУ

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ВІДЧУЛИ ЗАПАХ ГАЗУ

Не користуйтеся
телефоном

Не вмикайте
і не вимикайте
освітлення

Не користуйтеся
вогнем, не паліть

Не користуйтеся
електроприладами
(не вмикайте
і не вимикайте)

Харчові та побутові отруєння (8): Отруєння грибами

Отруєння часто виникають при вживанні отруйних рослин замість їстівних. Перш за все це стосується грибів. З отруйних грибів найчастіше отруєння викликають бліда поганка та мухомори. Симптомами отруєння найчастіше виступають біль у животі, блювота, діарея, головний біль. Найчастіше вражені шлунково-кишковий тракт, нервова система, печінка та нирки. При перших симптомах отруєння після вживання грибів слід викликати блювоту, промити шлунок, дати сорбенти (атоксіл, активоване вугілля) та викликати швидку. Залишки страв з грибами слід залишити для лабораторної експертизи та передати лікарям.

ПЕРША ДОПОМОГА У РАЗІ ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

- 1 Терміново телефонуйте до «швидкої» – 103
- 2 Промийте шлунок водою
- 3 Дотримуйтеся постільного режиму
- 4 Пийте багато рідини: води, прохолодного чаю
- 5 Прийміть сорбент

Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу, молочні та кисломолочні продукти.

Як не отруїтися грибами

- 🍄 Збирайте лише добре знайомі гриби
- 🍄 Не купуйте на стихійних ринках
- 🍄 Не збирайте поблизу трас чи підприємств, в посушливу погоду
- 🍄 За найменших сумнівів – не споживайте
- 🍄 Не беріть занадто молоді чи старі гриби
- 🍄 Не куштуйте сирими
- 🍄 Вдома ще раз ретельно перевірте
- 🍄 Готуйте - у першу добу
- 🍄 Варіть - не менше 3 разів, у новій підсоленій воді мінімум 30 хв
- 🍄 Зберігайте страви в емальованому посуді у холодильнику не більше доби

ЇСТІВНІ ГРИБИ

Білий гриб, боровик	Лисичка справжня	Рижик смачний	Глива, плеврот черепичастий	Літній опеньок	Опеньок осінній справжній
<i>Boletus edulis</i>	<i>Cantharellus cibarius</i>	<i>Lactarius deliciosus</i>	<i>Pleurotus ostreatus</i>	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	<i>Armillariella mellea</i>
Маслюк жовто-бурий	Маслюк звичайний	Маслюк зернистий	Печериця двоспорова	Печериця лучна	Печериця польова
<i>Suillus variegatus</i>	<i>Suillus luteus</i>	<i>Suillus granulatus</i>	<i>Agaricus bisporus</i>	<i>Agaricus campestris</i>	<i>Agaricus arvensis</i>

**Сироїжка
зелена**

*Russula
aeruginea*

**Спарасіс
кучерявий**

*Sparassis
crispa*

**Сироїжка
синьо-жовта**

*Russula
cyanoxantha*

Козляк

*Suillus
bovinus*

**Підберезовик,
бабка червона**

*Leccinum
rufum*

**Рядовка
травнева**

*Calocybe
gambosa*

**Підберезовик,
бабка темна**

*Leccinum
scabrum*

**Моховик зеле-
ний, решітка**

*Xerocomus
subtomentosus*

Зеленушка

*Tricholoma
equestre*

**Моховик
тріщинуватий**

*Xerocomus
chrysenteron*

**Зморшок
їстівний**

*Morchella
esculenta*

**Моховик
каштановий**

*Xerocomus
badius*

Опромінення (1)

Опромінення можливі під час медичних процедур, роботи з радіоактивними джерелами у дослідних лабораторіях, на об'єктах атомної енергетики, під час подорожей літаком, відвідувань зони відчуження біля Чорнобильської АЕС, вживання напоїв та продуктів харчування, забруднених радіонуклідами.

Джерела: <https://is.gd/G14YaY>, <https://is.gd/B0XrY0>,
<https://is.gd/CmzrLL>

Опромінення (2)

Ще про джерела опромінення

Види опромінення:

- аварійне, виробниче;
- внутрішнє, зовнішнє;
- медичне;
- потенційне, поточне;
- професійне (продовжане).

Законодавчі ініціативи

Енергетика та енергонезалежність

Поступив до ВРУ

№ 5550

Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії

Надання процедури утилізації ядерних відходів статусу використання ядерної енергії

Посилення ролі держави з контролю за належним дотриманням норм законодавства щодо збереження стану навколишнього середовища

Встановлення єдиних норм безпеки для захисту здоров'я осіб, які перебувають під опроміненням, та населення.

Введення ліцензування суб'єктів промислового видобування уранових об'єктів

Опромінення (3)

Опромінення – один з головних чинників генних та хромосомних мутації.

Проникна
здатність
різних
опромінюючих
частинок

РАДОН – інертний радіоактивний газ (період напіврозпаду 3,8 доби), не має запаху, кольору і смаку. Утворюється в процесі природного радіоактивного розпаду радю (з радіоактивного сімейства урану) в глибинах Землі, накопичується в гірських породах і ґрунтових водах, а потім поступово по тріщинах разом із водою переміщується до поверхні Землі. Природному опроміненню від радіоактивного газу радону людина піддається щодня й в будь-якому місці. За оцінками ВООЗ він друга за значимістю причина розвитку раку легенів людини (від 3% до 14 % усіх випадків). Запобігти опроміненню допомагають провітрювання приміщень та герметизація шпарин у фундаментах.

Опромінення (4)

Наслідки опромінення

Променева хвороба (англ. radiation sickness; також acute radiation syndrome) — захворювання, що виникає в результаті одержання підвищеної дози радіації, включаючи опромінення рентгенівськими променями, гамма-променями, нейтронами й іншими видами ядерного випромінювання у вигляді опадів чи вибуху атомної бомби. Подібне випромінювання іонізує атоми тіла, виникає слабкість, нудота й інші симптоми. Клітини тіла можуть постраждати навіть при невеликих дозах, що приводить до лейкемії. Може спричинити порушення в генах, що, у свою чергу, веде до народження хворих дітей чи дітей з генними мутаціями. Розрізняють гостру і хронічну форми променевої хвороби. До заходів невідкладної медичної допомоги відносять такі: механічне усунення радіоактивних речовин із організму людини шляхом промивання шлунку теплою водою, вживання проносних і сечогінних засобів, промивання рота і очей, застосування відхаркувальних препаратів при попаданні радіоактивних речовин в дихальні шляхи.

Приклади ядерних аварій на АЕС

Чолк-Рівер (Chalk River), Канада, 12.12.1952;
Айдахо, США, 29.11.1955;
Уіндскейлі (Windscale), Велика Британія, 10.10.1957;
Сен Лоран (Saint-Laurent), Франція, 17.10.1969;
Три-Майл-Айленд (Three Mile Island), Пенсильванія, США, 28.03.1979;
Токаймюра (Tokaimura), Японія, 30.09.1999;
Фукусіма (Fukushima), Японія, 11.03.2011;

Чорнобиль, СРСР, 26.04.1986:

Ядерні вибухи

Опромінення (4): як захиститися

Методи захисту від штучного випромінювання:

- збільшення відстані між оператором і джерелом;
- скорочення тривалості роботи в полі випромінювання;
- екранування джерела випромінювання;
- дистанційне керування;
- використання маніпуляторів і роботів;
- повна автоматизація технологічного процесу;
- використання засобів індивідуального захисту і попередження знаком радіаційної небезпеки;
- постійний контроль над рівнем випромінювання та за дозами опромінення персоналу.

Є три фактори, які впливають на вплив від радіації:

Відстань

екранування

Час

Література

- Брахман ИИ. Введение в валеологию – науку о здоровье. Ленинград: Наука, 1987. 125 с.
- Ипполитова НА. Рекомендации по проведению педагогической практики студентов по безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. Иркутск: Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН, 2016. 68 с.
- Гемоглобин. Википедия. [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Гемоглобин](https://ru.wikipedia.org/wiki/Гемоглобин)
- Карбоксигемоглобин. Википедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Карбоксигемоглобин>
- Монооксид углерода. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Монооксид_углерода
- Levitt M, Chothia C. Structural patterns in globular proteins. Nature, 1976;261:552–8. <https://doi.org/10.1038/261552a0>
- Губський ЮІ. Біологічна хімія. Підручник. Київ-Вінниця: Нова книга, 2007. 656 с. ISBN 978-966-382-017-0
- Губський ЮІ, Ніженковська ІВ, Кордатаін ММ. Біологічна і біоорганічна хімія: підручник. У 2 кн. Київ: ВСВ «Медицина», 2016.
- Казин ЭМ, Свиридова ИА, Касаткина НЭ. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования : учебное пособие. Москва: Омега-Л, 2016. 443 с.
- Пожежна безпека оселі. Уроки з валеології. <https://school.home-task.com/pozhezhna-bezpeka-oseli>
- Гемоглобин — важный маркер здоровья. Что делать при понижении и повышении гемоглобина? Простая медицина. <https://medsimple.com.ua/gemoglobin>
- Павленко ТА, Фризюк МА, Аксьонов НВ, Герман ОА. Опромінення радоном. Сайт з питань ядерної безпеки, радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї. <https://www.uatom.org/oprominennya-radonom>
- Променева хвороба. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Променева_хвороба
- План заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду. Центр громадського здоров'я МОЗ України, 17 Січ 2020. <https://phc.org.ua/news/plan-zakhodiv-schodo-znizhennya-rivnya-oprominennya-naselennya-radonom-ta-produktami-yogo>

Практичні заняття 8-10. Отруйні рослини та тварини (1)

Як і стосовно отруйних грибів, отруйні рослини свого регіону краще знати на вигляд. Їх плоди, коріння, ін. частини, щодо яких ви не впевнені, що вони не отруйні, не слід вживати, а іноді навіть торкатися їх.

Борщовик. Має високе стебло (до 3х метрів), велике листя, суцвіття у формі парасольки, квіти білого або рожевого кольору.

Через кілька годин після контакту зі шкірою викликає опіки 1-3 ступеня.

Джерела:

Борщівник є контактним і дихальним алергеном і має сильний запах, схожий на гас (керосин), який відчувається на відстані п'яти метрів. Сік при попаданні в очі може привести до сліпоти. Підвищує чутливість шкіри до ультрафіолету. Тому після контакту шкіру треба ретельно промити водою з милом і не з'являтися на сонці протягом двох днів.

Отруйні рослини та тварини (2)

Борець молдавський, або **Аконіт молдавський** (лат. *Aconitum moldavicum*) – вид багаторічних трав'янистих рослин з роду Борець сімейства Лютикових (*Ranunculaceae*). Ростає кущами на вологому ґрунті на березі річок, гірських луках, біля доріг. Має округле листя і квіти темно-синього або фіолетового кольору.

Містить отруйний алкалоїд – аконітин. При контакті зі шкірою викликає свербіж, при попаданні у рот – опіки і біль. Після контакту з рослиною швидко погіршується стан – спочатку частішає, а потім уповільнюється дихання, може бути запаморочення, параліч м'язів, зниження Перша допомога при отруєнні аконітом – промивання шлунка і прийом активованого вугілля. Слід негайно звернутися до лікаря. Лікарем буде проведено внутрішньовенне введення глюкози, при судомних – протисудомних препаратів, т.ін.

Завдання: складіть за аналогічною схемою опис наступних отруйних рослин

- Блекота чорна
- Вовчі ягоди
- Беладона
- Дурман звичайний
- Болиголов плямистий

Отруйні рослини та тварини (3)

Найбільш значущі отруйні тварини України – змії, а саме **гадюки**. Їх отрута **гемолітична**, укусу може бути смертельним, особливо для дітей, хворих, алергіків, коли змія довго не полювала, коли вкусила декілька разів, вкусила близько до голови. Змії не полюють на людей, але їх цікавлять гризуни, які мешкають у людських оселях, господарських приміщеннях та на подвір'ях. У змії навесні, молодих змії, у голодних змії отрути більше. Отрута потрібна для полювання, тому змія не буде витратити її без крайньої потреби (якщо тільки не неї не наступити, не наблизитися до гнізда, не звернути уваги на попередження - шипіння та загрозливі рухи).

Гадюка звичайна

Гадюка степова

Вкушеній людині треба забезпечити нерухомість, для того, щоб отрута не розповсюджувалася по організму надто швидко. Постраждалого треба нести або везти до лікарні, де йому мають ввести протизміїну сироватку. Не можна накладати джгут на укушену кінцівку, тому що це пришвидшить некроз (відмирання) тканин кінцівки та погіршить стан хворого; не можна припікати місце укусу вогнем, хімічними речовинами, розрізати рану на місці укусу. Відсмоктування отрути з укушеної рани проводиться рятувальником на свій страх та ризик. Під час такої процедури рятувальник може отруїтися сам.

Сироватка протизміїна

Отруйні рослини та тварини (4)

Каракурт (*Latrodectus tredecimguttatus*) – отруйний павук роду Чорних вдів. Укус у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула; отрута у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії. Смертність від його укусу становить приблизно 4 %. Самка досягає 2 см, оксамитово-чорного кольору. Під час розмноження у неї на черевці з'являються червоні цяточки. Самці менші від самок. Селяться у місцях, де ростуть бур'яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Укус каракурта викликає психічну неврівноваженість у людини, пекучий біль, який через 15-30 хвилин розповсюджується по всьому тілу, з'являється біль у животі, слиновиділення, потовиділення, порушення роботи серця, утруднення дихання. Без медичної допомоги смерть може настати через 1-2 дні після укусу.

Бджола медоносна (*Apis mellifera*) — свійська комаха, стратегічний запилювач квіткових рослин. Захистом у бджоли є жало. Але вжаливши людину, бджола відразу ж гине. Дикі бджоли влаштовують гнізда в дуплах дерев, біля входів у печери або під скельними виступами. Домашні бджоли живуть у вуликах. Укус бджоли болючий, виникають набряки, які при ураженні слизових оболонок ротової порожнини та дихальних шляхів можуть привести до задухи.

Професійні хвороби

Професійні хвороби (гострі та хронічні) виникають від впливу несприятливих факторів виробничого середовища. Надзвичай це інтоксикації (наприклад, контактні дерматити, ливарна лихоманка), специфічні хвороби внаслідок контакту з пилом (пневмоконіози, пилові бронхіти), променеві захворювання, шумова, кесонна, судомна, вібраційна хвороби, алергічні та анафілактичні реакції, пухлини, опіки шкіри, роговиці, сітківки, катаракта, поліневрити, тромбофлебіти, свинцеві паралічі, марганцевий паркінсонізм, інфекційні та паразитарні захворювання, викликані тією інфекцією, з якою працівники знаходяться в контакті під час роботи (туберкульоз, бруцельоз, сап, сибірська виразка, кліщовий енцефаліт, орнітоз, токсоплазмоз, грибкові захворювання шкіри, короста тощо). Лікують професійні захворювання у спеціалізованих медичних закладах. Зокрема, у Харкові в клініці Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань. А для профілактики необхідне проведення інструктажів з техніки безпеки, періодичні профілактичні медичні огляди, сучасне технологічне обладнання, яке мінімізує контакт робітників зі шкідливими речовинами.

Хвороби, пов'язані з умовами праці, згадують у роботах лікарі Древнього Єгипту, Древньої Греції, Древнього Риму. В 1556 році вийшла в світ перша наукова праця Агріколи, цілком присвячена професійній хворобі – хворобі гірників.

Література

- Шатохіна ІВ. Отруйні рослини та тварини. ОБЖ. Всеосвіта. <https://vseosvita.ua/library/otrujni-roslini-ta-tvarini-180842.html>
- Борец. Википедія. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Борец>
- Борщевик. Википедія. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Борщевик>
- Капустник ВА, Костюк ІФ, Бондаренко ГО, та ін. Професійні хвороби: підручник (ВНЗ IV р. а.). 5-е вид., випр. Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2017. 536 с. ISBN 978-617-505-567-0
- Софронов ГА, Александров МВ, Головки АИ, и др. Экстремальная токсикология: Учебник. СПб.: Медкнига «ЭЛБИ-СПб», 2016. 2-е изд., исправ. 256 с. ISBN 978-5-93979-288-2
- Элленхорн МДж. Медицинская токсикология: диагностика и лечение отравлений у человека. В 2 т. Пер. с англ. Амченкова ЮЛ, и др. Москва: Медицина, 2003. ISBN 5225033202

Контрольні запитання (1)

Охарактеризуйте суть понять «здоров'я», «хвороба», «здоровий спосіб життя». Розкрийте ці поняття стосовно педагогічної діяльності.

Визначте критерії готовності учасників освітнього процесу до здорового способу життя.

Встановіть особливості реалізації питань здоров'язбереження в освіті.

Визначте підходи до розроблення педагогом оцінки стану свого здоров'я (власна зубна формула, стан шкіри, нігтів, волосся тощо).

Проведіть самооцінку стану власного здоров'я. Опишіть інструкції для подібної самооцінки Вашим студентам.

1. Розкрийте сутність понять здоров'я, хвороба, невідкладна допомога, профілактика, лікування, реабілітація, здоровий спосіб життя.
2. Охарактеризуйте об'єкт та предмет педагогіки здоров'я.
3. Які показники здоров'я вивчає педагогіка здоров'я?
4. Яка специфічна компетентність має бути набута під час вивчення педагогіки здоров'я?
5. Перерахуйте установи та організації, що відповідальні за охорону здоров'я у світі та в Україні.
6. Які демографічні показники необхідні для вивчення педагогіки здоров'я?
7. З дотриманням яких принципів педагогіки набувають знання та навички при вивченні педагогіки здоров'я?

Контрольні запитання (2)

8. Які базові знання необхідні студентам для вивчення дисципліни педагогіки здоров'я?
9. Які інші навчальні дисципліни близькі за змістом до дисципліни педагогіка здоров'я?
10. Які традиційні та інноваційні методи використовуються для вивчення педагогіки здоров'я?
11. Чим обумовлений зміст дисципліни педагогіки здоров'я?
12. Складіть власну зубну формулу. Позначте проблемні зуби та розробіть план відвідувань стоматолога з визначених проблем. Якщо Ви вже відвідуєте стоматолога регулярно, опишіть свій досвід спілкування з ним та лікування (які проблеми вдалося вирішити, яким чином).
13. Виявіть наявність артеріальної гіпертензії та ризику виникнення гіпертонічної хвороби у Вас.
14. Опишіть спадкові хвороби, що виявлені або підозрюються у Вас та членів Вашої родини. Зверніть особливу увагу на цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, ендогенні психози (шизофренію, маніакально-депресивний психоз).
15. Опишіть власну мотивацію до змін способу життя.

Контрольні запитання (3)

1. Проаналізуйте власні ризики виникнення судинних криз. Що можна змінити у Вашому житті, щоб їм запобігти?

2. Чи ігноруєте Ви рекомендації щодо відмови від паління, переїдання, вживання шкідливої їжі, зловживання алкоголем, щодо нормалізації ваги, оптимізації рухомої активності, режиму праці та відпочинку?

Ознайомтеся з сучасними медичними поглядами на показники пульсу та артеріального тиску, частоти дихання (у спокої та з навантаженням), стану шкіри, волосся, нігтів, молочних залоз, зубної формули, співвідношення зросту та ваги тіла, які відповідають станам здорової та хворої людини, з правилами інтимної гігієни.

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Інтимна гігієна. Етика обговорення подібних питань з учнями, студентами.
2. Індекс маси тіла. Норма та відхилення від норми, їх ризики для здоров'я.
3. Самоогляд перед дзеркалом. Визначення стану шкіри, волосся, нігтів, слизових оболонок.
4. Самоогляд молочної залози у жінок. Онконастороженість: баланс між байдужістю та надмірною стурбованістю (онкофобії).
5. Самостійне (без допомоги лікаря) виявлення ознак можливих інсульту та інфаркту у себе або у іншої людини.
6. Артеріальний тиск, частота пульсу, частота дихання, об'єми різних частин тіла та зросту сантиметровою стрічкою. Норми та відхилення від норм. Теоретичні основи проведення вимірів. Поняття тренуваності.
7. Зубна формула, здоров'я зубів та ясен. Результати самоогляду та оглядів стоматолога.
8. Правила інтимної гігієни. Їх зв'язок з міфами, традиціями, забобонами. Значення для здоров'я.

Контрольні запитання (4)

Виступіть з доповідями на теми:

1. Фактори, що формують спосіб життя.
2. Обмеження заходів для підтримки та зміцнення здоров'я, пов'язані з релігією, культурними традиціями, забобонами, проживання в екстремальних умовах.
3. Ризики для здоров'я від вживання психоактивних речовин, що викликають залежність.
4. Хвороби цивілізації.
5. Гомеостаз, «норма біологічної реакції».
6. Особисте, колективне та громадське здоров'я.
7. Медицина мирного та військового часу. Карантин.
8. Соматичне та психічне здоров'я.
9. Міфи про здоров'я.
10. Тривалість та якість життя.

Вправи (1)

Вправа 1. Виміряйте показники власного пульсу та артеріального тиску, використовуючи тонометр та фонендоскоп, або автоматичний тонометр. Поясніть, чому декілька вимірів та визначення середнього значення нададуть більш об'єктивну інформацію про реальний стан людини. Проведіть виміри у стані спокою та після фізичного навантаження (наприклад, після 10 присідань). Поясніть зміни середнього значення після навантаження.

Вправа 2. Визначте власні зріст та вагу, обрахуйте індекс маси тіла, визначте ризики для здоров'я при відхиленнях від норми. Виміряйте Ваші об'єми за допомогою сантиметрової стрічки. Запишіть показники для їх контролю та порівняння протягом навчального семестру.

Коментарі до виконання вправи:

Нормальні показники пульсу мають бути у межах 60-90 ударів серця на хвилину, тиск у спокої не має перевищувати 140/90 мм рт.ст., а після фізичного навантаження через 5-10 хвилин (залежно від тренуваності людини) має повертатися до норми.

Індекс маси тіла (кг/м²) визначається за формулою

$$I = \frac{m}{h^2}$$

де: m — маса тіла в кілограмах

h — зріст в метрах.

Показники норми лежать у межах 18,5—24,9.

Вправи (2)

Вправа 3. Опишіть ризики для власного здоров'я, оцінивши спадковість, спосіб життя (рухому активність, харчування, режим праці та відпочинку), психічну дієздатність, наявність хвороб, особливо небезпечні шкідливі звички (залежності), можливість та звичку вчасно звертатися за медичною допомогою.

Вправа 4. Розробіть план перетворення власного життя на більш безпечне завдяки власним зусиллям, допомозі сім'ї, лікарів.

Коментарі до виконання вправи:

Запитайте у бабусь та дідусів, у батьків, чим вони хворіють, запишіть назви хвороб, зберігайте у себе тривалий час. Ризик виникнення більшості цих хвороб у вас підвищений за рахунок спадковості. Для автоматичної фіксації тривалості різних видів рухомої активності, кількості зроблених за добу кроків можна використовувати фітнес-браслети.

За необхідності внесіть зміни до свого харчування, режиму сну, праці і відпочинку, фізичної активності (спорту), ергономіки та мікроклімату житлових приміщень, психологічного «клімату» взаємовідносин з членами сім'ї, робочого або навчального колективу, відмовтеся від вживання наркотиків, куріння тютюну, зловживання алкоголем, визначте, яка медична допомога вам потрібна.

Вправи (3)

Вправа 5. Як утворюються тромби, емболи, атеросклеротичні бляшки у судинах? Які головні фактори судинних криз (інфарктів та інсультів), їх наслідки? Покажіть їх схематично, зобразіть наглядно методи профілактики та мінімізації наслідків.

Вправа 6. Покажіть схематично взаємозв'язки гіпертонії (гіпертензії), атеросклерозу, схильності до порушень згортання крові та судинних криз. Як запобігати судинним кризам?

Коментарі до виконання вправи:

Схематичне відображення взаємозв'язку факторів ризику серцево-судинних хвороб можливо викласти у вигляді майндмепу (карти думок) [Что такое карта мыслей и как с ней работать: <https://lifehacker.ru/chto-takoe-karta-myslej-i-kak-s-nej-rabotat/>].

Для цього такж можливо використовувати хмарні технології. Ознайомитися зі статтею: [ТОП 10 программ для построения mind-map. Web-Academy. <https://is.gd/x95Bw1>]

Додаткові рекомендовані джерела інформації

Четверте універсальне визначення інфаркту міокарда (ESC, 2018). 03.05.2019. <https://health-ua.com/article/42407-chetverte-universalne-viznachennya-nfarktu-mokarda-ESC-2018>

<https://biomolecula.ru/>
<https://uk.wikipedia.org/>
<https://www.who.int/>

[Штефан ЛВ, Шевченко ОС. Матеріали навчальної дисципліни «Педагогіка здоров'я»: конспект лекцій, методичні вказівки до самостійної роботи, до практичних занять, робоча програма, засоби діагностики, силабус, екзаменаційні білети; для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2019. 171 с.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4110899>]

Міжнародна класифікація
хвороб 11 перегляду
(набуває чинності 01.01.2022)

Eng.

МКХ-10
українською

Педагогіка здоров'я.

Модуль 2

Д.ПЕД.Н., ПРОФЕСОР

ШТЕФАН Л.В.

МАГІСТР МЕДИЦИНИ, ПЕДАГОГІКИ, ЕКОНОМІКИ

ШЕВЧЕНКО О.С.

УІПА, ХАРКІВ, 2020

Зміст модуля 2. Відновлення та захист здоров'я учасників освітнього процесу

Лекції 12 та 13. Невідкладні стани людини: виживання на межі.

Практичне заняття 8. Серцево-легенева реанімація.

Практичне заняття 9. Можливі травми в освітньому середовищі (кровотечі, переломи тощо) та шляхи роботи з ними.

Практичне заняття 10. Долікарняна допомога при невідкладних станах.

Лекція 14. Донорство крові та органів: особливості здійснення учасниками освітнього процесу.

Практичне заняття 11. Визначення готовності учасниками освітнього процесу бути донором та реципієнтом.

Лекція 15. Серцево-судинні та легеневі хвороби. Перша медична допомога у закладі освіти та за його межами.

Практичне заняття 12. Долікарняна допомога при судинних кризах.

Практичне заняття 13. Пневмонії, легенева форма туберкульозу.

Лекції 16 та 17. Інфекційні та паразитарні хвороби як в середовищі закладу освіти, так і поза ним.

Практичне заняття 14. Особливо небезпечні хвороби та хвороби, що передаються статевим шляхом.

Практичне заняття 15. Грип. Повітряно-крапельні дитячі інфекції у дорослих. Вакцинація.

Практичне заняття 16. Спільні хвороби людей та тварин. Паразитарні хвороби.

Ризики для здоров'я людей у побуті.

Лекція 18. Інклюзивна освіта.

Практичне заняття 17. Спільне навчання з інвалідами. Булінг у закладах освіти.

Лекції 19 та 20. Психічне та психологічне здоров'я особистості. Професійне вигорання педагогів.

Практичне заняття 18. Індивідуальна психодіагностика. Професійне вигорання педагогів. Управління емоціями та конфліктами в освітньому середовищі.

Практичне заняття 19. Невідкладна психолого-педагогічна допомога.

Лекція 21. Статеве виховання та планування родини тих, що навчаються.

Практичне заняття 20. Статеве виховання тих, що навчаються.

Практичне заняття 21. Планування тими, що навчаються, сім'ї.

Лекції 22 та 23. Профілактика залежностей учасників освітнього процесу.

Практичне заняття 22. Профілактика в закладах освіти тютюнокуріння.

Практичне заняття 23. Профілактика в закладах освіти зловживання спиртними напоями.

Практичне заняття 24. Профілактика в закладах освіти наркоманій та токсикоманій.

Всього за модуль 2 – 152 год. (лекцій – 24 год., ПЗ – 34 год., СР – 94 год.)

Всього за дисципліною – 240 год. (лекцій – 46 год., ПЗ – 54 год., СР – 140 год.)

Лекції 12 та 13.

**Невідкладні стани людини:
виживання на межі.**

План лекції

1. Припинення «вітальних функцій».
2. Невідкладні стани (шок, кома).
3. Серцево-легенева реанімація.
4. Евтаназія: законодавчі та етичні питання.

При раптовому припиненні серцебиття та дихання (так званих «вітальних функцій») протягом 5-6 хвилин триває клінічна смерть. Це зворотній процес, який частіше всього супроводжується втратою свідомості та відсутністю неврологічних рефлексів, розширенням зіниць та відсутністю їх реакції на світло. Якщо не провести **серцево-легеневу реанімацію** – трапляється **біологічна смерть**, тобто незворотній процес вмирання мозку. Саме тканини мозку більше інших залежні від постійного постачання кисню (O₂) та виведення продукту клітинного дихання вуглекислого газу (CO₂). Якщо температура оточуючого середовища низька (наприклад, узимку на морозі, у крижаній воді), настання біологічної смерті без дихання та серцебиття може бути відстроченим на декілька хвилин.

Як рятують людину

Проведення непрямого масажу серця та штучного дихання може підтримувати життя людини до моменту відновлення самостійного дихання та серцебиття, або до підключення до апаратів **штучної вентиляції легень (ШВЛ)** та **штучного кровообігу (ШК)**. ШВЛ може працювати тривалий час, дихати замість людини, ШК підключають лише на час кардіологічних операцій. Робота серця автоматична за рахунок водія ритму та провідної системи, та для тривалого перебування у стані коми має бути відновлена негайно.

Біологічні ознаки життя

Клінічна та біологічна смерть. Евтаназія

Діагностувати біологічну смерть означає діагностувати смерть мозку. Ознаки **клінічної смерті** – асистолія, апное, кома. Асистолія реєструється по відсутності пульсу на двох сонних артеріях, та по прямій лінії на електрокардіограмі. Апное реєструється візуально, по відсутності дихальних рухів грудної клітки. Кома діагностується на підставі відсутності свідомості і по розширеним зіницям, що не реагує на світло. Перед визначенням пульсу рекомендується провести потерпілому штучну вентиляцію легень. Але навіть у випадку смерті мозку життєдіяльність тіла людини можна тривалий час підтримувати в умовах реанімаційного відділення лікарні. Діагностика смерті мозку складна. Якщо людина в реанімації знаходиться у комі, залишати його у вегетативному стані та підтримувати життєдіяльність його організму або відключити реанімаційну апаратуру – вирішують близькі хворого (дружина, діти, батьки, опікуни). Це так звана **пасивна евтаназія**. У будь-яких інших випадках, навіть якщо людина тяжко хвора, припинити життя людини за допомогою медицини за рішенням близьких хворого або самого хворого на Україні не можливо.

Активна евтаназія законна лише у декількох країнах світу: у Канаді, окремих штатах США, Колумбії, Швейцарії, Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Японії.

Невідкладні стани

Невідкладний стан — ті випадки, коли для попередження смерті (або тривалої шкоди для здоров'я) хворого чи потерпілого, потрібні екстрені (в межах хвилин, рідше годин, а не днів) заходи інтенсивної терапії. До невідкладних (загрозливих) станів організму відносять кому, шок, важкі кровотечі, отруєння, переломи, політравму, ниркову, серцеву, печінкову недостатність, інфаркти, інсульты – тобто такі стани та захворювання, коли для відновлення вітальних функцій потрібні швидкі дії, протягом хвилин, іноді годин, але не днів. Виклик екстреної медичної допомоги здійснюється безоплатно. Виклики приймає диспетчерська служба, обслуговують спеціалізовані бригади (наприклад, загального, кардіологічного, психіатричного профілю). Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги є закладом охорони здоров'я, яка відноситься до служб екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, володіє спеціальним транспортом та перебуває у постійній готовності надати допомогу.

За визначенням українського законодавства, **невідкладний стан людини** – раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров'ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин.

У багатьох багатопрофільних та спеціалізованих клініках створені спеціальні відділення для лікування невідкладних станів – реанімаційні, опікові, операційні, відділення політравми. Найчастіше вони стикаються з комами, шоками та недостатністю внутрішніх органів.

Невідкладні стани: кома, гіпоглікемічна кома

Ко́ма (грец. κῶμα – глибокий сон) характеризується повною втратою свідомості, розладом кровообігу, дихання, обміну речовин, відсутністю рефлексів, гальмуванням функцій кори головного мозку та підкіркових утворень. Кома спостерігають при інсульті, цукровому діабеті, гепатитах, уремії, епілепсії, отруєннях (в тому числі спиртними напоями, сурогатами алкоголю), деяких інфекційних хворобах, тяжких черепно-мозкових травмах, пухлинах головного мозку, тощо.

Глибоку кому відносять до термінальних станів. При вмиранні людина проходить через декілька стадій коми та агонію. Свідомість людина також втрачає поступово: проходить через стадії прекоми, сопору, і власне коми I-IV. Приклад коми – **гіпоглікемічна кома**.

Гіпоглікемія – зниження вмісту глюкози в крові менше 3,3 ммоль/л – може виникати у здорових осіб через кілька днів голодування або через кілька годин після навантаження глюкозою, що призводить до підвищення рівня інсуліну і зниження рівня глюкози при відсутності симптомів гіпоглікемії.

Для чого потрібен інсулін. **Інсулін** (від лат. insula — острів) — гормон пептидної природи, що утворюється у бета-клітинах острівців Лангерганса підшлункової залози, збільшує проникність плазматичних мембран для глюкози, активує ключові ферменти гліколізу, стимулює перетворення в печінці і м'язах глюкози на глікоген, підсилює синтез жирів і білків, пригнічує активність ферментів, що розщеплюють глікоген і жири, знижує концентрацію глюкози в крові.

Невідкладні стани: гіпоглікемічна кома (2)

Гіпоглікемічна кома проявляється при зниженні рівня глюкози нижче 2,4-3,0 ммоль/л.

Клінічні прояви

1. Легка гіпоглікемія – коли людина в свідомості і може самостійно купірувати гіпоглікемію.
2. Тяжка гіпоглікемія – коли людина в свідомості, але для купірування гіпоглікемії потрібна допомога сторонніх.
3. Гіпоглікемічна кома призводить до втрати свідомості.

Допомога при гіпоглікемії. У разі легкої гіпоглікемії (вміст глюкози в крові 2,7-3,3 ммоль/л) дають випити солодкий напій (чай з трьома чайними ложками цукру (12-15 г простого вуглеводу), або 120 г несолодкого на смак фруктового соку. При більш виражених симптомах гіпоглікемії дають 15-20 г простого вуглеводу (3-4 ложки цукру), а через 15 хвилин вимірюють глюкозу крові та за необхідності знов дають солодкий напій або 15-20 г складних вуглеводів (шматок хлібу).

Нормальні показники глюкози крові
3,3-5,5 ммоль/л
або
4,4-6,6 ммоль/л
залежно від методу вимірювання.

Цей показник один з найважливіших для гомеостазу.

Порушений рівень глюкози крові – ознака розповсюдженої хвороби цукрового діабету.

Довідка з курсу ендокринології: Діабет (1)

ДІАБЕТ

ОСНОВНІ ТИПИ:

Діабет I типу

Інсулінозалежний.
Організм не виробляє достатньо інсуліну

Діабет II типу

Інсулінонезалежний.
Організм виробляє інсулін,
але не може ефективно його використати

Гестаційний діабет

Тимчасовий стан під час вагітності.
За 5-10 років може розвинутися діабет II типу

Діабет – це хронічне захворювання, яке стається, коли підшлункова залоза більше не може виробляти інсулін, або коли тіло не може добре використовувати інсулін, який воно ж виробляє.

Фото: yacobchuk1/
[Depositphotos](https://www.depositphotos.com/11111111/11111111/11111111.html)

За даними МОЗУ у 2017 р. в Україні діагноз діабет вперше встановили 103 927 хворим. Ще 50% випадків діабету 2 типу залишаються недиагностованими.

При діабеті формується резистентність до інсуліну, яка веде до високого рівня глюкози в крові. Діабет I типу яскраво маніфестний, часто розпочинається з коми, діабет II типу часто діагностують не по скаргах, а по аналізах сечі та крові на глюкозу.

Довідка з курсу ендокринології: Діабет (2)

Людина з цукровим діабетом постійно балансує між двома комами, гіпоглікемічною та гіперглікемічною.

ДІАБЕТ

Діабет може призвести до багатьох ускладнень і збільшити ризик передчасної смерті

ОСНОВНІ РИЗИКИ:

Фактори ризику для діабету I типу - спадковість (якщо у родині хтось мав такий діабет, це суттєво підвищує шанси теж ним захворіти), вірусні інфекційні хвороби (грип, наприклад), дія несприятливих екологічних факторів, ін.

Фактори ризику для діабету II типу:

- спадковість,
- надлишкова вага,
- нездорове харчування,
- відсутність фізичної активності,
- вік,
- артеріальна гіпертензія,
- перенесений гестаційний діабет,
- погане харчування під час вагітності.

Симптоми діабету

Поліурія — часте рясне сечовипусканням, в тому числі вночі.

Полідипсія — постійна невгамовна спрага, спричинене обезводненням.

Поліфагія — постійний невгамовний голод, спричинений голодом клітин із-за їх нездатності поглинати і переробляти глюкозу внаслідок відсутності інсуліну або високої толерантності до нього.

Схуднення (особливо характерно для діабету першого типу), незважаючи на підвищений апетит хворих. Пов'язане переважанням катаболізму білків та жирів через виключення глюкози з енергетичного обміну клітин.

Мікро- та макроангіопатія – ураження великих та маленьких судин.

Довідка з курсу ендокринології: Діабет (3)

Симптоми діабету (продовження)

Діабетична ретинопатія — ураження сітківки ока у вигляді мікроаневризм, точкових та плямистих крововиливів, твердих ексудатів, набряку, утворення нових судин. Закінчується крововиливами на очному дні, що може привести до відшарування сітківки та сліпоти. Також характерний ранній розвиток катаракти (помутніння кришталіка).

Діабетична полінейропатія — втрата больової та температурної чутливості, спочатку нижніх частин кінцівок (по типу «рукавичок і панчо») з онімінням, відчуттям печіння або парестезій, які посилюються у нічний час. Втрата чутливості підвищує ризик травмування з подальшим інфікуванням ран.

Діабетична нефропатія, яка ризводить до розвитку хронічної ниркової недостатності.

Діабетична артропатія з болями в суглобах, «хрускітом», обмеженням рухливості, зменшенням кількості синовіальної рідини та підвищенням її в'язкості.

Діабетична енцефалопатія зі змінами психики (емоційною лабільністю, астено-депресивними проявами, зміною характеру.

Діабетична стопа — ураження стоп у вигляді гнійно-некротичних процесів, виразок та кістково-суглобових уражень, зі зміною периферичних нервів, судин, шкіри та м'яких тканин, кісток та суглобів. Є основною причиною ампутацій нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабетом.

Коми при цукровому діабеті

Патогенез ускладнень

1. Рівень глюкози у крові підвищений, але клітини нездатні засвоювати глюкозу → → посилюється катаболізм жирів і білків → → з'являється кетоацидоз (від хворих діабетом пахне ацетоном, ацетон знаходять у сечі).
2. Підвищення концентрації глюкози в крові → → підвищення осмотичного тиску крові → → втрата води і електролітів із сечею.
3. Стійке підвищення концентрації глюкози в крові → діабетичні нефропатія, нейропатія, офтальмопатія, мікро- та макроангіопатія, різні види діабетичної коми.
4. Зниження реактивності імунної системи → → важкий перебіг інфекційних захворювань.
5. «Голодування» клітин → свербіж шкіри, слизових оболонок, сухість у роті, загальна м'язова слабкість, головний біль, часті запальні процеси, прискорене старіння.

Діабетичний кетоацидоз (Гіперглікемічна кома)

Розвивається внаслідок накопичення в крові продуктів проміжного метаболізму жирів (кетонових тіл). Виникає при супутніх захворюваннях, насамперед — інфекціях, травмах, операціях, при браку інсуліну. Свідомість відсутня, «вітальні функції» можуть бути швидко втрачені. Є показом для термінової госпіталізації.

Гіпоглікемічна кома часто має симптоми, які нагадують алкогольне сп'яніння (тремтіння рук, проблеми з підтриманням рівноваги, агресивність у деяких пацієнтів). Може біти викликана передозуванням цукрознижувальних препаратів, інсуліну, прийомом алкоголю.

Також хворі діабетом можуть впасти у гіпоглікемічну кому через фізичне перевантаження, недоїдання. Для того, щоб людині зі схильністю до гіпоглікемії вчасно надали допомогу, не сплутали з п'яним, вони носять з собою діабетичні картки, бирки, поясні ремінці, навіть мають татуювання, що інформують про захворювання та про те, як боротися із втратою свідомості. Також вони часто мають у кишенях цукерки, печиво.

Також хворі на цукровий діабет схильні до **гіперосмолярних ком**, пов'язаних зі зневодненням, до **лактацидотичних ком**, пов'язаних з накопиченням в тканинах і крові молочної кислоти.

Коми, зомління

Незважаючи на велику кількість можливих ускладнень та можливих різновидів ком діабет при правильному до нього ставленні не хвороба, а спосіб життя. Виконання всіх рекомендації лікарів, використання інсуліну та цукрознижувальних препаратів, дієта, спеціальних режим праці та відпочинку, раціональне фізичне навантаження дозволяють хворим уникати виникненню ускладнень, невідкладних станів, прогресуванню хвороби. На прикладі діабету та ком, до яких він може призвести, стає зрозуміло, що коми мають різне походження та різні окремі симптоми, але їх загальні симптоми – порушення (втрата) свідомості та порушення «вітальних функцій». Людина втрачає свідомість через недостатній кровообіг головного мозку, нестачу кисню та глюкози у крові, або через порушення рН крові (норма 7,35-7,45).

Практично здорова людина може знепритомніти при перевтомі, голодуванні, після тривалого перебування у душному приміщенні, через втрату крові, сильне хвилювання, переляк, гострий біль. Якщо це гостра емоційна реакція, так зване **зомління**, для надання допомоги використовують рефлекторні методи: ляпас, бризкання холодною водою, вдихання нашатирного спирту. Для людей, чий організм послаблений, причиною непритомності може стати різка зміна горизонтального положення на вертикальне. Якщо розпочати тренування з надмірного навантаження, якщо у тренувальному циклі були перерви, знепритомніння ймовірне.

У такому випадку допоможе відпочинок. Непритомність можлива в періоди гормональної перебудови організму: у підлітків під час статевого дозрівання, у людей 40-50 років при клімаксі, після дебюту цукрового діабету. При інсульті, нейроінфекціях, печінковій чи нирковій недостатності раптове зомління може перейти до коми. Адекватна долікарняна та лікарняна допомога може завадити цьому.

Шок

Шок – гострий невідкладний стан, при якому кровопостачання не відповідає потребам працюючих систем організму (стан гіповолемії). Виникає у наслідок кровотечі (геморагічний шок), гіпоксії, сильного болю (травматичний або больовий шок), надмірної реакції на алерген (анафілактичний шок), інфаркті, механічного зміщення або стискання серця (кардіогенний шок), некомпенсованої реакції на дію холоду (холодовий шок), на масивні опіки (опіковий шок), переливанні несумісної за групою та резус-фактором крові (гемотрансфузійний шок), генералізації інфекції (септичний або токсико-інфекційний шок), дебюті або різкому погіршанню стану при ендокринних захворюваннях – гіпо- та гіпертиреозі, гострій наднирковій недостатності (ендокринні шоки).

Симптоми шоку: знижений або взагалі відсутній кров'яний тиск, підвищений понад 90 ударів на хвилину слабкий та «ниткоподібний» пульс, підвищена частота дихання, яке відбувається нібито з надмірними зусиллями, різка

слабкість, аж до неможливості вимовити жодне слово, блідість шкіри з жовтуватим або синьоватим відтінком, відсутність сечі (анурія), втрата свідомості з нечутливістю до болі.

Відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Фото [Norbert Kaiser](#)

Джерело:

Практичні заняття 8-10

Шок – невідкладна допомога

Шок може розвинутися швидко, або поступово, навіть протягом декількох годин. Чим скоріше надано медичну допомогу, тим більше шансів врятувати людину.

Якщо потерпілий вже без свідомості і не реагує на біль, то врятувати його набагато важче. Якщо шок викликаний одночасно декількома факторами – прогноз одужання гірший. Негайне транспортування потерпілого до лікарів значно підвищує шанси на виживання. Якщо серцебиття відсутнє – під час транспортування треба проводити без зупинки серцево-легеневу реанімацію, яка полягає у непрямому масажу серця, та диханню рот-у-рот, або рот-у-ніс.

У кожного виду шоку свої причини, механізми розвитку та алгоритми допомоги.

Причини кардіогенного шока

Інфекційно-токсичний шок пов'язаний з дією токсинів бактерій, **анафілактичний** – з дією ліків, яду комах, змій, харчових продуктів, контактних алергенів (наприклад, латексу), пилку рослин тощо.

Серцево-легенева реанімація (1)

Постраждалого треба покласти на спину на тверду поверхню, опустіться на коліна біля його (її) шиї та плечей, звільніть передню грудну стінку від одягу, встановіть тильну частину однієї долоні на середину грудної клітки пацієнта рівно між сосками, а іншу свою руку встановіть зверху на першу. Лікті слід прямо, а плечі мають бути розташованими прямо над долонями. Використовуючи вагу верхньої половини тіла реаніматора, а не тільки силу рук, треба натискати на грудну клітку з частотою приблизно 100 разів на хвилину. Сила натискання має бути такою, щоб грудна клітка прогиналася на 5 см. Цього достатньо, щоб витискати порції крові з камер серця, але не зламати ребра та грудину. За перелами можна понести кримінальну відповідальність, тому краще проходити навчання цьому прийому на тренажері на курсах реанімації.

Серцево-легенева реанімація (2)

Положення рук при непрямому масажі серця

Місце дотику руки і грудину

Накладання
рук на грудину

Натискання
на грудину

GetQoralHealth

Серцево-легенева реанімація (3)

Малюнки нижнього
ряду:
Відновлення
прохідності дихальних
шляхів.
Забезпечення
непритомного
пацієнта у безпечній
позиції.

Серцево-легенева реанімація (3)

Реанімація – це просто

C – A – B

Compressions

Натискайте
сильно та швидко
на центр грудини

Airway

Закиньте
голову
та підніміть
підборіддя

Breathing

Дихайте
«рот у рот»

2010 American Heart Association 10/10DS3849

Якщо реаніматор вміє робити обидва прийоми, якщо штучне дихання не заважає головному прийому (масажу серця), можна проводити обидва. У будь-якому випадку слід пересвідчитися, що доступу повітря не заважає набряк дихальних шляхів, неанатомічна поза постраждалого, запалий язик або сторонні тіла. Для перевірки ротової порожнини слід відкрити рот постраждалого, оглянути або провести ручну ревізію. Коли реаніматор зробив 30 компресій на грудну клітку, він має відкрити дихальні шляхи постраждалому шляхом закидання його голови назад та висунання підборіддя, зробити 2 вдихання **рот-у-рот** (якщо ротову порожнину травмовано - **рот-у-ніс**). Для надання тілу анатомічного положення, оптимального для штучного (а потім і самостійного) дихання, треба покласти одну долоню на лоб постраждалому та легко відхилити його голову назад, а іншою рукою легко висунути підборіддя пацієнта вперед. Під час реанімації слід перевіряти дихання кожні 5-10 секунд. При диханні рот-у-рот ніс має бути закритий. Контроль ефективності штучного дихання проводиться по екскурсії (руху) грудної клітки. Не можна припиняти серцево-легеневу реанімацію до прибуття швидкої, якщо серцебиття та самостійне дихання не відновилися.

Кровотечі (1)

Види кровотеч: поверхнева, внутрішня, капілярна, артеріальна, венозна

капілярна

Кровотеча виникає внаслідок пошкодження кровоносних судин. Розрізняють кровотечі:

1. зовнішні
 - 1.1. капілярні
 - 1.2. поверхневі (неглибокі порізи, пошкоджені судини невеликого діаметру)
 - 1.3. артеріальні (пошкоджені артерії середнього або великого діаметру, кров яскраво-червоного кольору, струменить, пульсує)
 - 1.4. венозні (пошкоджені вени середнього або великого діаметру, кров темно-червоного кольору, плине)
 - 1.5. змішані
2. внутрішні (кров виливається із внутрішніх органів в оточуючі їх тканини чи порожнини)
 - 2.1. паренхіматозні (просочують тканини)
 - 2.2. у закриті порожнини (черевну, плевральну, перикард, суглоби, в заочеревинний простір)
 - 2.3. у відкриті порожнини (шлунково-кишковий тракт, сечовивідні шляхи, статеві шляхи, носові, вушні)

Кровотечі (2)

Зупинка артеріальної кровотечі підручними засобами

Зажати артерію зверху поранення

На відстані 3-5 см вище рани довкола кінцівки накласти будь-яку чисту і м'яку тканину

Розтягти джгут руками в середній частині, щільно прикласти джгут до кінцівки, виконати необхідну клк. обертів довкола кінцівки

До джгута прикріпити записку з точним часом його накладання

Доставити у МЕДПУНКТ

14ч. 18м
3сект.

The complex block has a yellow header with the title 'Зупинка артеріальної кровотечі підручними засобами'. Below the title are four illustrations showing the steps of a tourniquet application. The first shows a hand pinching the artery above the wound. The second shows a white cloth being placed around the limb. The third shows the cloth being pulled tight and knotted. The fourth shows the final tourniquet with a note attached. Text boxes with yellow backgrounds provide instructions for each step. A red cross symbol and the text 'МЕДПУНКТ' are shown in a box, with an arrow pointing to the final step. A note attached to the tourniquet reads '14ч. 18м 3сект.'.

Кровотечі (2)

КРИТИЧНА КРОВОТЕЧА

Втрата великої кількості крові за малий проміжок часу

Ознаки:

- Калюжа крові за розмірами приблизно як половина тіла постраждалого;
- просякнення кров'ю швів одягу та збільшення площі просякнення;
- травматична ампутація щонайменше однієї кінцівки

Самостійно кровотеча може припинитися в разі ушкодження дрібних судин із невеликим діаметром їхнього просвіту й капілярів. За рахунок факторів згортання крові (дії системи згортання) утворюється тромб, який закриває отвір у судині. Гемостаз (зупинка кровотечі) може бути тимчасовим та остаточним. Тимчасова, або попередня, зупинка кровотечі має характер невідкладної допомоги. Цю допомогу може надати собі безпосередньо постраждалий або будь-який немедичний працівник. Зупиняти кровотечу слід без зайвого переміщення постраждалого.

Таблиця 1. Оцінка ступеня тяжкості гострої масивної крововтрати

Ступінь тяжкості	Обсяг крововтрати, мл	Обсяг крововтрати, % ОЦК	Пульс	АТ	ЧД	Діурез, мл/год
I	< 750	< 15	< 100	Норма	14-20	> 30
II	750-1500	15-30	> 100	Норма	20-30	20-30
III	1500-2000	30-40	> 120	↓	30-40	5-15
IV	> 2000	> 40	> 140	↓	> 40	-

Кров б'є струменем з рани

Кров не припиняє витікати

Кров розтікається підлогою

Одяг просякнутий кров'ю

Пов'язки просякнуті кров'ю

Повна або часткова втрата кінцівки

Поранений в сплутаному стані або втратив свідомість

Загрозливим слід вважати наявність:

- критичних (масивних) кровотеч, коли кров пульсує та/або швидко витікає з рани;
- пляма крові на одязі швидко розповзається;
- навколо постраждалого є калюжа крові;
- є ампутація кінцівки;
- є відкриті переломи кісток;
- є втрата або сплутаність свідомості, збудження;
- поверхневе часте дихання.

ГЕМОРАГІЧНИЙ ШОК

Способи визначення об'єму крововтрати:

1. гравиметричний метод;
2. за шоківим індексом (ШІ) Альговера – Брубера

$$\text{ШІ} = \frac{\text{ЧСС}}{\text{АТ систоліч.}} \quad (\text{в нормі } 0,54)$$

Шоківий індекс	Об'єм крововтрати (л)	Дефіцит ОЦК (%)
0,8	0,5	10
0,9 – 1,2	1,0	25
1,3 – 1,5	1,5	30
2,0	2,0	40

I стадія – компенсований зворотний шок

II стадія – некомпенсований шок

III стадія – незворотний шок

Кровотечі (1)

Зупинка кровотечі шляхом піднімання кінцівки

Зупинка кровотечі методом максимального згинання кінцівок

Накладання
стискаючої
пов'язки

Кровотечі (1)

Місця притиснення великих артерій до кісток

Точки зупинки артеріальної кровотечі пальцями

Спосіб застосовується у випадку, якщо не вдалося зупинити кровотечу шляхом прямого натискання або підняття кінцівки, при цьому пальцями чи кулаком слід натискати в точках затискання артерій.

Кровотечі (1)

Післяпологові
маткові
кровотечі

Шлункова кровотеча з виразки

Прикладання льоду

Правильне та неправильне положення
голови при носових кровотечах

Тампонада носу

Кровотечі (2)

#PrimaryMedicineTimes

Вушна кровотеча

#ДокторДумає

Основні симптоми

Біль у вусі

Втрата слуху

Виділення з вуха

Провокуючі фактори

Травма голови

Інфекція вуха

Баротравма

Діагностика

Збір анамнезу

Лабораторне обстеження

Отоскопія

www.doctorthinking.org

Кровотечі (3)

Позаматкова вагітність

Пункція заднього склепіння піхви

Лобковий симфіз

Сечовий міхур

Матка

Піхва

Кров у задньому склепінні піхви

Дзеркало

Пряма кишка

Кровотечі (4)

Геморой

Кровотеча з гемороїдальних вен

Кровотечі (5)

Зупинка кровотечі методом максимального згинання кінцівок

На згинальну поверхню ліктьового або колінного суглоба кладуть валик з щільно скатаної тканини, згодом максимально згинають руку (ногу) в ліктьовому (колінному) суглобі відповідно

Зупинка кровотечі з підключичної артерії шляхом максимального відтягування рук назад

1. Максимально відтягти назад ліве і праве плече.
2. Відтягнуті плечі зафіксувати за спиною, використовуючи широкий бинт або підходящу матерію.

Кровотечі (6)

Зупинка венозної та капілярної кровотеч

При *венозній кровотечі* темна кров витікає повільно, рівномірно, непрямым струменем.

При *капілярній кровотечі* кров сочиться каплями з усієї пошкодженої поверхні.

Капілярну та венозну кровотечі зупиняють шляхом накладання стерильної тугої пов'язки. При венозній кровотечі пошкоджену кінцівку слід припідняти.

Накладання пов'язок на різні частини тіла при венозній та капілярній кровотечах

метод накладання пов'язки на передпліччя

метод накладання пов'язки на область потилиці

метод накладання пов'язки на нижню частину живота та пахову область

Кровотечі (7)

Правила надання першої допомоги при пораненнях грудної клітки

1. Прижати долоню до рани таким чином, щоб повітря не потрапляло через неї в грудну порожнину
2. На рану накласти герметичну пов'язку або лейкопласт.

Методи знерухомлення (імобілізації)

Основна мета імобілізації – забезпечити, по можливості, повний спокій пошкодженої частини тіла, що виключає додаткове травмування та зменшує біль.

Правила імобілізації:

- Слід знерухомити два суглоби (вище і нижче міста перелому).
- Першочергово покласти шар вати або м'якої тканини на місце, де є підозра на перелом, або відчувається зміщення кісток.
- Накладати шини потрібно обережно.
- Шини повинні бути міцними і якомога легкими.

Кровотечі (8)

Правила накладення джгуту

Спеціальні джгути для військових

Правила надання першої допомоги при пораненнях кінцівки

1. Припідняти кінцівку та прижати артерію.
2. Накласти кровоспинний джгут або тугу пов'язку.
3. Накрити рану серветкою та закріпити її.

Н.В. Джгут на кінцівку можна накладати не більше, як на 1 год. У випадку посиніння та набряку кінцівки (в наслідок неправильного накладання джгута) слід негайно його зняти та накласти ще раз.

Кровотечі (9)

Десмургія

Перша допомога в разі травм із гематомами

Прикладання льоду

Прикладання вологої охолоджуючої пов'язки

Спіральна пов'язка. Хрестоподібна пов'язка

Накладання пов'язок на різні частини тіла при венозній та капілярній кровотечах

Еластичний трубчастий бинт

Еластичний бандаж

Кровотечі (10) Десмургія

Черепахоподібна східна та розхідна пов'язка

Колосоподібна пов'язка

Поворотна пов'язка

Пов'язка Дезо

Пращоподібні пов'язки

Пов'язки по типу «вудечка» на голову Пов'язки на грудну клітину

Кровотечі (11) Десмургія

Пов'язки на верхню кінцівку

Пов'язки на нижню кінцівку

Пов'язки на промежину

Герметичні пов'язки у разі пневмотораксу

Література

- Життя. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Життя>
- Рыбин ВА. Эвтаназия. Медицина. Культура: Философские основания современного социокультурного кризиса в медико-антропологическом аспекте. URSS, 2014. 326 с. ISBN 978-5-397-07279-3
- Евтаназия. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Евтаназія>
- Закон України 5081-VI від 5 Лип 2012 «Про екстрену медичну допомогу». Зі змінами та доповненнями за період 02.10.2012-20.12.2019, чинний на 19 Лис 2020. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст. 340. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17>
- Інсулін. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Інсулін>
- Андрейців І. Діабет можна "наїсти" і "нажити", а не лише успадкувати: симптоми, типи та як вберегтися. Українська правда, 14 Лис 2018. <https://life.pravda.com.ua/health/2018/11/14/234139/>
- Цукровий діабет. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Цукровий_діабет
- Раптова зупинка кровообігу. Empendium. Посібник Внутрішні хвороби. <https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.2.1>.
- Домедична допомога при кровотечах з основами десмургії. Кафедра криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ України. https://arm.naiu.kiev.ua/books/home_preparation/info/lec6.html
- Історія еволюції кровоспинних джгутів-турнікетів. СИЧ. <https://sich.ua/evolution>
- Позаматкова вагітність... Shelly. <https://shelly.ru/uk/zapadnye/vnematohnaya-beremennost-priznaki-sroki-vnematohnaya>
- Кровотеча. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Кровотеча>
- Долгая М. Як зупинити кровотечу? Patriot Defence, 27 Бер 2018. <https://patriotdefence.org/brainteka/v-golovi/yak-zupiniti-krovotechu.html>
- Реанімація та інтенсивна терапія в разі колапсу і шоку. Види шоку. Кам'янець-Подільське медичне училище. <https://is.gd/g5Ql77>

Лекції 12 та 13.

**Донорство крові
та органів: особливості
здійснення учасниками
освітнього процесу.**

Донорство (1)

План лекції

1. Донорство крові та органів.
2. Трансплантологія. Сучасний стан в Україні.

Донорство – добровільна передача реципієнту (іншій людині) своєї крові, клітин, біологічних рідин, органів (серця, печінки, нирки, підшлункової залози, сперми, яйцеклітин, рогівки, шкіри, кісткового мозку і навіть калу). В Україні добре працює система донорства крові, але практично знищена система трансплантології. Недобросовісні ЗМІ підхопили міф та роздмухали істерію про масові випадки «чорної трансплантології», що разом з недбальством керівників системою охорони здоров'я та законодавців призводить до десятків тисяч смертей на рік серед людей, які потребують трансплантації донорських органів. Держава витрачає в рази більше коштів на проведення трансплантацій своїм громадянам на замовлення за кордоном, ніж могла б витратити на проведення подібних операцій у власних лікарнях.

Донорство рятує життя.

Донорство оздоровлює донора.

Донору регулярно (і безоплатно) роблять аналізи на гемоглобін, ВІЛ, гепатити В та С, сифіліс.

ПАМ'ЯТКА ДОНОРУ

Не забудь паспорт та ідентифікаційний код.
Тобі має бути не менше 18 років

24

години

Відмовся від жирної, гострої та копченої їжі, молочних продуктів та яєць. Пий якомога більше води (солодкий чай, соки, мінералку), їж каші, фрукти та овочі

Зранку

Перед здачею крові легко поснідай (каша на воді, солодкий чай, сухе печиво)

#СРЕДЫ_В_ОХМЕТДЕТЕ

48

годин

Утримайся від вживання алкоголю

72

години

Не вживай ліків, що містять аспірин або інші анальгетики

2

години

Утримайся від паління

5-10

хвилин

Обов'язково випий солодкого чаю

5-10

хвилин

Розслабся та посидь. Якщо відчуваєш запаморочення, обов'язково скажи про це медикам

2-3

місяці

Можна знову здати кров

10

днів

Не роби жодних щеплень

48

годин

Їж регулярно та досхочу, вживай більше рідини

24

години

Уникай фізичних навантажень, не вживай алкоголю

3-4

години

Не знімай та не мочи пов'язку

2

години

Утримайся від керування мотоциклом та велосипедом (щодо авто обмежень немає, але будь обачним)

2

години

Утримайся від паління

Перед здачею

Після здачі

Хто може бути донором

Донором може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років. Ваша вага має бути не менше 50 кг – інакше забір крові може бути небезпечним для вашого здоров'я. Щоби стати донором, ви маєте пройти медичне обстеження. У вас немає бути протипоказань, визначених МОЗ України.

Кров та її компоненти (плазма, еритроцитарна та тромбоцитарна маса, альбумін та ін.) переливають з урахуванням групи (їх чотири - O(I), A (II), B (III) та AB (IV)) та резус-фактору (варіантів два – позитивний, Rh+, та негативний, Rh-). Переливання несумісної крові викликає згортання крові у судинах та гемотрансфузійний шок.

Хто не може бути донором (1)

1. Носії гемотрансмісивних хвороб (передаються через кров)

- 1.1. Інфекційних (ВІЛ/СНІД, сифіліс, вірусні гепатити, туберкульоз, бруцельоз, сипний тиф, туляремія, лепра, хвороба Крейтцфельдта-Якоба);
- 1.2. Паразитарні (ехінококоз, токсоплазмоз, трепаносомоз, філяріатоз, ришта, лейшманіоз).

2. Люди з соматичними захворюваннями

- 2.1. Злоякісні пухлини.
- 2.2. Хвороби крові.
- 2.3. Органічні захворювання ЦНС.
- 2.4. Повна відсутність слуху і (або) мови.
- 2.5. Психічні захворювання.
- 2.6. Наркоманія, алкоголізм.
- 2.7. Серцево-судинні захворювання: гіпертонічна хвороба II - III ст., ішемічна хвороба серця, атеросклероз, атеросклеротичний кардіосклероз, облітеруючий ендоартеріїт, неспецифічний аортоартеріїт, рецидивуючий тромбофлебіт, ендокардит, міокардит, вади серця.

- 2.8. Хвороби органів дихання: бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, емфізема легень, обструктивний бронхіт, дифузійний пневмосклероз у стадії декомпенсації.
- 2.9. Хвороби органів травлення: ахілічний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки.
- 2.10. Захворювання печінки і жовчних шляхів: хронічні захворювання печінки, у тому числі токсичної природи і неясної етіології калькульозний холецистит з повторюваними приступами і явищами холангіту, цироз печінки.
- 2.11. Захворювання нирок і сечовивідних шляхів у стадії декомпенсації: дифузні й вогнищеві і ураження нирок, сечокам'яна хвороба.
- 2.12. Дифузні захворювання сполучної тканини.
- 2.13. Променева хвороба.
- 2.14. Хвороби ендокринної системи у випадку порушення функцій і обміну речовин.
- 2.15. Хвороби лор-органів: озена, інші гострі і хронічні важкі гнійно-запальні захворювання.

Хто не може бути донором (2)

2.16. Очні хвороби: залишкові явища увеїту (ірит, іридоцикліт, хоріоретиніт), висока міопія (6 Д і більше), трахома, повна сліпота.

1.2.17. Шкірні хвороби: розповсюджені захворювання шкіри запального і інфекційного характеру. Псоріаз, еритродермія, екземи, червоний вівчак, пухирчасті дерматози, грибові поразки шкіри (мікроспорія, трихофітія, фавус, епідермофітія) і внутрішніх органів (глибокі мікози), гнійничкові захворювання шкіри (піодермія, фурункульоз, сікоз).

2.18. Остеомієліт гострий і хронічний.

2.19. Оперативні втручання з приводу ампутації або резекції органа і трансплантації органів та тканин.

3. Люди з ризикованою поведінкою:

3.1. надання сексуальних послуг за плату,

3.2. статеві стосунки з малознайомими особами без презерватива,

3.3. часта зміна статевих партнерів,

3.4. гомосексуальні стосунки,

3.5. наркоманія.

Хто не може бути донором (3)

10 ПРИЧИН ВІДВОДУ ВІД ДОНОРСТВА

2

Нанесення татуювання, проколювання вух, лікування голковколуюванням, пірсинг – **1 рік**.

3

Ангіна, грип, гостре респіраторно-вірусне захворювання (після одужання) – **1 місяць**.

4

Алергічні захворювання – **2 місяці** після закінчення гострого періоду.

5

Період вагітності та лактації – не раніше як через **рік** після пологів і не менше **3-х місяців** після закінчення лактації.

6

Період менструації – не менше **5-ти днів** після закінчення менструації.

7

Прийом лікарських препаратів: антибіотики – **2 тижні** після закінчення курсу, анальгетики та саліцилати – **10 днів** після закінчення прийому.

8

Видалення зуба – **10 днів**.

9

Вага тіла менша ніж **50 кг**.

10

Результати аналізу крові свідчать, що показники поза межами норми.

90% людей, які мають право здавати кров, наразі цього не роблять. Рекомендована ВООЗ кількість донацій крові донорами має складати 30 на 1 000 населення. Для України це майже 1,4 млн на рік, натомість цей показник на сьогодні у 2,5 раза менший (581 000).

Сумісність крові за системою АВО (1)

ГРУПИ КРОВІ ЗА СИСТЕМОЮ АВО

Група крові	Антигени в еритроцитах	Антитіла в плазмі крові
I	O	αβ
II	A	β
III	B	α
IV	AB	-

Група крові	Антигени на мембрані еритроцитів (RBC)	Антитіла в плазмі
O (I)	 "анти-A" і "анти-B"	
A (II)	 "анти-B"	
B (III)	 "анти-A"	
AB (IV)	 A і B антигени	немає ні "анти-A" ні "анти-B" антитіл

Сумісність крові за системою АВО (2)

Визначення групи крові за допомогою стандартних сироваток

Частота поширення різних груп крові

O +	40 %
O -	7 %
A +	34 %
A -	6 %
B +	8 %
B -	1 %
AB +	3 %
AB -	1 %

Кровь реципиента

Кровь донора

	0 (I гр)	A (II гр)	B (III гр)	AB (IV гр)
0				
A				
B				
AB				

Сумісність крові за Rh-фактором

Резус-фáктор (позначається Rh, RhD) — глікопротеїн на поверхні еритроцитів (червоних кров'яних тілець). Має бути врахований при переливанні крові та вагітності.

Частота поширення різних видів крові за Rh-фактором

Резус-фактор – причина резус конфлікту

Невиношування вагітності має інфекційні, ендокринні, генетичні, імунологічні причини. Серед імунологічних причин головна — резус-фактор.

Практичне заняття 11. Визначення готовності учасниками освітнього процесу бути донором та реципієнтом.

Донорську кров у світі збирають понад 12 000 центрів крові, а надають її три типи людей: неоплачені добровольці, члени сім'ї пацієнтів та платні донори. ВООЗ обстоює розвиток національних систем крові на основі безоплатних добровольців, оскільки ця група має меншу кількість інфекцій, що переносяться через кров.

Щороку у світі здають майже 120 млн доз крові, зокрема 42% — у країнах з високим рівнем доходу, де проживає лише 16% населення планети. Однак більше молодих людей здає кров у країнах з низьким і середнім рівнем доходу. 120 млн доз крові на рік недостатньо для задоволення глобальної потреби, і багато пацієнтів, які потребують переливання, не мають своєчасного доступу до безпечної крові та її компонентів.

З початком карантину в Україні знизилася кількість донорів крові. Для цього є очевидні причини – обмеження транспорту чи страх заразитися.

Джерела:

Кому потрібна донорська кров

Донорська кров, її компоненти і препарати вкрай необхідні:

- пологовим будинкам — для компенсації крововтрат породіль під час складних пологів;
- військовим шпиталям — кров постійно потрібна хлопцям і дівчатам, які захищають нас на сході країни;
- хірургічним відділенням — переливання компонентів крові є невід'ємною складовою хірургічних операцій;
- опіковим центрам — потрібні постійні трансфузії плазми як основної рідини, що допомагає відновитися після опіків різного ступеня;
- онкологічним відділенням — дитина, яка лікується від онкозахворювання, потребує близько 40 донорів протягом всього лікування;

Кров та її компоненти потрібні:

- пацієнтам, які мають захворювання крові (анемія, гемофілія та інші);
- людям із хронічними недугами, для яких компоненти крові є життєво необхідними;
- жертвам аварій, нещасних випадків, стихійних лих тощо.

Свою групу крові та резус-фактор (а також ці дані про членів своєї родини) бажано пам'ятати, для пришвидшення пошуку донора у невідкладних ситуаціях.

Поради донорам

Після здавання крові:

- відпочиньте 10–15 хвилин;
- якщо відчули запаморочення або слабкість, повідомте персонал;
- не намагайтеся одразу йти чи керувати машиною, якщо у вас паморочиться голова;
- 2–3 години не піднімайте нічого важкого рукою, з якою брали кров;
- 3–4 години не знімайте пов'язку і намагайтеся її не мочити, це вбереже вас від появи синця;
- протягом наступних 12 годин уникайте інтенсивних фізичних навантажень;
- протягом двох діб повноцінно та регулярно харчуйтеся;
- протягом двох діб уживайте збільшену кількість рідини (не менше 2 літрів на день) — соки, воду, неміцний чай (алкоголь не рекомендується);
- приходьте ще раз здати кров після рекомендованої перерви.

Інтервали між донаціями

Чоловіки можуть здавати кров не більше 5 разів на рік, жінки — не більше 4 разів на рік. Після п'яти регулярних донацій рекомендовано зробити перерву не менше 3 місяців.

Case Study

Джемайма Лайзелл померла у 2012 році від аневризми. Вона знепритомніла зненацька й померла за чотири дні. Вона стала донором серця, підшлункової залози, легенів, нирок, тонкої кишки і печінки. Ці органи допомогли рекордним вісьмом людям, серед яких – п'ятеро дітей.

Її серце, малу кишку та підшлункову залозу пересадили трьом людям, і ще двоє хворих отримали її нирки. Печінку розділили і трансплантували двом пацієнтам. Ще одній людині допомогли її легені.

Батьки Джемайми кажуть, що вона захотіла стати донором після того, як один з їхніх знайомих загинув у автокатастрофі. Про це вона казала за кілька тижнів до власної смерті.

Вони додають, що ухвалити рішення про те, щоб віддати тіло власної доньки на донорство, було непросто, однак зараз вони відчують, що вчинили правильно.

У вересні 2017 року, коли Бі-бі-сі написала про цей випадок, у Британії у черзі на органи для трансплантації перебували 457 людей, серед яких – 14 дітей.

Література

- Культура здоров'я и здорового образа жизни : учебно-методическое пособие / составитель Дыхан ЛБ. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2014.
- Латчук НВ, Османбекова ЗМ, Фалько СН. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. М.: Изд-во МГПУ, 2015.
- Лутовина ЕЕ, Конев ВВ. Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций : учебное пособие. Оренбург: Экспресс-печать, 2016.
- Закон України 239/95-ВР від 23 Чер 1995 Про донорство крові та її компонентів, зі змінами та доповненнями за період 23.06.1995-02.06.2020, чинний до 25 Січ 2021. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 23, ст. 183.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239/95-вр>
- Кто може бути донором крові і як готуватися до здачі крові. МОЗ України, 12 Чер 2018. <https://moz.gov.ua/article/health/hto-mozhe-but-donorom-krovi-i-jak-gotuvatisja-do-zdachi-krovi>
- Донорство органов и тканей. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Донорство_органов_и_тканей
- Донорська задача крові. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Донорська_задача_крові
- Резус-фактор. Вікіпедія. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Резус-фактор>
- Княжевич О. Донорство крові: що потрібно про це знати. 11 Чер 2020. <https://is.gd/s4B0eF>
- Для донорів. Центр громадського здоров'я МОЗ України. <https://phc.org.ua/promociya-zdorovya/donorstvo-krovi-ta-ii-komponentiv/dlya-donoriv>
- Донорство крові та її компонентів. Центр громадського здоров'я МОЗ України. <https://phc.org.ua/promociya-zdorovya/donorstvo-krovi-ta-ii-komponentiv>
- Померла дівчина-донор врятувала вісьмох людей. Бі-бі-сі ньюз, Україна, 8 Вер 2017. <https://www.bbc.com/ukrainian/news-41201170>

Лекція 15.

Серцево-судинні захворювання

ІНФАРКТИ, ІНСУЛЬТИ, ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА,
АРИТМІЇ, ТРОМБОФЛЕБІТИ
(ТА ПОВ'ЯЗАНІ З НИМИ ОЖИРІННЯ, АТЕРОСКЛЕРОЗ СУДИН, ДІАБЕТ)

Легеневі хвороби.

Перша медична допомога у закладі освіти та за його межами.

Хвороби серцево-судинної системи. Гіпертонічна хвороба (1)

План лекції

1. Найбільш розповсюджені та значущі хвороби серцево-судинної системи.
2. Гіпертонічна хвороба. Норма та патологічні показники артеріального тиску, критерії постановки діагнозу.
3. Ішемічна хвороба серця, взаємозв'язок з інфарктом міокарду.
4. Тромбоемболія.
5. Невідкладна допомога при судинних кризах.
6. Інсульт: природа хвороби, самостійне виявлення та своєчасне звернення за медичною допомогою.
7. Пневмонії, діагностика та лікування.
8. Туберкульоз легенів: діагностика, лікування, вакцинопрофілактика.

Хвороби серцево-судинної системи, до яких прикута увага суспільства – це перш за все гіпертонічна та ішемічна хвороби, атеросклероз судин, тромбоемболії, інфаркти та інсульти.

Гіпертонічна хвороба діагностується у випадку перевищення показників артеріального тиску вище 140/90 мм рт. ст. Люди з високим кров'яним тиском скаржаться на головний біль (особливо у потилиці і в першій половині дня), на млявість, запаморочення, дзвін у вухах, погіршення зору і епізоди непритомності. При підвищенні артеріального тиску до 180/100 мм рт. ст. виникає гіпертензивний криз. Тривала гіпертензія викликає серцеву недостатність (серце не витримує навантаження, недовиконує насосну функцію, виникають задишка та набряки), енцефалопатію, викликану набряком і дисфункцією мозку. Її симптоми - головні болі, сплутаність свідомості, сонливість. Гіпертензія уражує і інші органи-мішені: погіршується зір, роботи нирок, виникає гемолітична анемія. Найбільш загрозливими ускладненнями «злаякісної гіпертензії» є розрив аорти та інфаркт (омертвіння частини серцевого м'язу внаслідок порушення його кровопостачання). Первинна (есенціальна) артеріальна гіпертензія, яка і є гіпертонічною хворобою, складає 90-95 % усіх випадків артеріальної гіпертензії.

Гіпертонічна хвороба (2)

Якщо гіпертензія пов'язана з захворюванням нирок або ендокринної системи, це вторинна гіпертензія. Гіпертензія під час вагітності може бути ознакою смертельно небезпечної патології – гестозу (токсикозу). Гіпертензія обумовлена генетично. На перебіг гіпертензії позитивно впливають достатня фізична активність та повноцінний відпочинок, обмеження жирів, кофеїну та кам'яної солі у харчуванні, втрата зайвої ваги. Популярні у минулому кровопускання не застосовуються. До головних методів лікування та профілактики кризів належать фармпрепарати, дієта, фізична активність, зменшення хронічної втомленості та стресів.

17 травня – Всесвітній день

боротьби з артеріальною гіпертензією

Поради МОЗ для профілактики артеріальної гіпертензії:

- Підтримуйте нормальну масу тіла.
- Відмовтесь від куріння.
- Обмежуйте кількість спожитого алкоголю.
- Регулярно займайтеся фізичними вправами.
- Обмежуйте споживання солі.
- Уникайте стресів.
- Вживайте продукти, багаті на калій.

← **Органи-мішені АГ**
Споживання солі –
Керований фактор ризику

Ішемічна хвороба. Тромбоемболії

Ішемічна хвороба – це захворювання внаслідок ураження коронарних артерій серця з абсолютною або відносною невідповідністю потреб серцевого м'язу у крові та фактичного кровопостачання. Переважно ішемічну хворобу серця зумовлює атеросклероз, від якого просвіт судини звужується. Ускладненнями атеросклерозу є стенокардія, коронарна недостатність, аневризма серця, інфаркт міокарду, постінфарктний та дифузний кардіосклероз. Найбільш загрозливе ускладнення – раптова коронарна смерть. Лікування атеросклерозу передбачає використання фармпрепаратів, у тому числі ті, що зменшують рівень холестерину крові, дієти, помірне вживання алкоголю. Для хворих на ішемічну хворобу серця критично не курити. Шкідливим є навіть пасивне куріння.

Тромбоемболія – гостра закупорка кровоносної судини тромбом, який відірвався від місця свого утворення (на стінці серця, судини) та потрапив до циркулюючої крові. В результаті тромбоемболії кровотік у судині переривається, виникає ішемія тканини у басейні судини, що часто завершується ішемічним інфарктом.

ТОП-10 НАЙПОШИРЕНІШИХ ПРИЧИН СМЕРТНОСТІ У СВІТІ

У 2000-2016 рр.

2000

2010

2015

2016

млн осіб

2019

1. Ішемічна хвороба серця
2. Інсульт
3. Хронічна обструктивна хвороба легень
4. Респіраторні інфекції нижніх дихальних шляхів
5. Хвороба Альцгеймера та ін. форми слабоумства
6. Рак легень, трахеї, бронхів
7. Діабет
8. Дорожньо-транспортні травми
9. Діарея
10. Туберкульоз

Джерела:

ПРИЧИНИ СМЕРТНОСТІ В УКРАЇНІ

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

Інфекційні та паразитарні хвороби (ВІЛ, туберкульоз та ін.)

Злоякісні /доброякісні новоутворення (рак, лейкоз та ін.)

Хвороби крові й кровотворних органів

Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (цукровий діабет та ін.)

Розлади психіки та поведінки

Хвороби нервової системи

Хвороби органів зору

Хвороби органів слуху

Хвороби системи кровообігу (хвороби серця та ін.)

Хвороби органів дихання (грип, пневмонія та ін.)

Хвороби органів травлення

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

Хвороби сечостатевої системи

Смерть у зв'язку з вагітністю, пологами та в післяпологовий період

Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді (до 7 діб після народження)

Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Інші симптоми та відхилення (старість, невизначені синдроми раптової смерті та ін.)

Зовнішні причини смерті (аварії, нещасні випадки, отруєння, вбивства, самогубства та ін.)

2015

2016

2017

2018

Всього

594,8 тис.

583,6 тис. ↓1,9%

574,1 тис.

↓1,6%

587,7 тис. ↑2,4%

ЧОМУ ПОМИРАЮТЬ ЛЮДИ: медіа VS реальність

1217

Вибірка новин
про смерть

2-15.09

Дата проведення
моніторингу та аналізу

Інститут
масової
інформації

ЧОМУ ЛЮДИ ПОМЕРЛИ?

НА ЩО ВЖЕ ЛЮДИ ХВОРИ?

МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ХВОРОБ

Вибірка медіа: obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, newsone.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, znaj.ua

* Дані ДССУ

Інфаркти та інсульти

Інфаркти та інсульти – судинні кризи, при яких порушено кровопостачання, обмін кисню та вуглекислого газу, поживних та відпрацьованих речовин (продуктів обміну) між кров'ю та тканинами, внаслідок чого виникає поліорганна недостатність, парези та паралічі, кома, зупинка серцебиття та дихання (клінічна смерть). Інфаркти та інсульти поділяють перше місце серед всіх причин смерті у світі. Кваліфікована медична допомога має бути надана протягом перших двох годин після кризи.

Інфаркти та інсульти

150 тисяч **інсультів** на рік – **Україна** – 50 тисяч **інфарктів** на рік
Кожний третій вмирає протягом місяця, ще 50% протягом року.

Кожний сьомий вмирає під час серцевого нападу.

Інфаркти та інсульти – судинні кризи, при яких порушено кровопостачання, обмін кисню та вуглекислого газу, поживних та відпрацьованих речовин (продуктів обміну) між кров'ю та тканинами, внаслідок чого виникає поліорганна недостатність, парези та паралічі, кома, зупинка серцебиття та дихання (клінічна смерть). Інфаркти та інсульти поділяють перше місце серед всіх причин смерті у світі. Кваліфікована медична допомога має бути надана протягом перших двох годин після кризи.

Існує більше 300 чинників ризику інфаркту міокарда та мозкового інсульту, найбільш значущі з яких: поведінкові, фізіологічні/патофізіологічні, генетичні, екологічні фактори. Багато факторів чинять більший або менший вплив в залежності від статі, расової приналежності і поєднаності перерахованих факторів.

Інфаркти та інсульти. Інсульт

ЯК РОЗПІЗНАТИ ІНСУЛЬТ

Якщо є хоча б одна ознака –

негайно телефонуйте 103!

Інсульт вражає судини головного мозку. Запідозрити інсульт треба, якщо хворий скаржиться на несподіваний і сильний головний біль, оніміння в руці або половині тіла, раптове порушення зору.

Для того, щоб діагностувати інсульт, треба оглянути людину (в його тілі може бути помітна асиметрія, рухи некоординовані, він втрачає рівновагу), попросити підняти вгору обидві руки (при інсульті хворий цього не зробить). Часто хворий не оцінює свій власний стан критично, навіть якщо невірно вимовляє слова та не зможе повторити просту фразу.

Якщо інсульт очевидний, слід негайно викликати швидку, укласти хворого так, щоб голова і лопатки перебували на вищій частині тіла, забезпечити циркуляцію свіжого повітря, у якому вміст кисню вищий. Якщо у хворого спостерігається нудота, хворий має лягти на бік, зубні протези слід зняти.

Література (1)

- Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. Methods and values of assessment of individual and population risks of cardiovascular diseases. Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, August 30, 2020). Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2020;96(4):54-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4012701>
- Mishchenko MM, Shevchenko AS, Mishchenko AN. Strategic directions of fighting obesity as a leading method for reducing a stroke pathology. Proceedings of the International scientific-practical conference "Medicine of the XXI century: perspective and priority directions of scientific researches" (Dnipro, Organization of scientific medical research "Salutem", July 24-25, 2020):84-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3971034>
- Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. Errors in the planning of national cardiovascular prevention programs. Proceedings of the XXI International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, June 10, 2020). Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2020;95(3):62-3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4008476>
- Shtefan, L.V., Shevchenko, A.S. (2020) The formation of a healthy lifestyle of engineers-pedagogues in the process of studying valeological disciplines. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference "Current Trends in Education, Science and Technology" (Bakhmut, May 27, 2020). Pp. 8-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3880794>
- Mishchenko, M., Shevchenko, A., Mishchenko, A. (2020) Key directions in the organization of health care and prevention actions to reduce mortality from cardiovascular diseases in Ukraine. Abstracts of XVI international scientific and practical conference "Prospects for the development of modern science and practice" (Graz, Austria, 11 May 2020) (ISBN 978-1-64871-445-0) Pp. 80-82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3820773>

Література (2)

- Ognev, V.A., Mishchenko, M.M., Mishchenko, A.N., Shevchenko, A.S. (2020) World strategy on tobacco control and mortality from cardiovascular diseases in Ukraine. Modern science: problems and innovations: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference (Stockholm, Sweden, 2020, May 03-05). SSPG Publish (ISBN 978-91-87224-07-2). Pp. 102-108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3787953>
- Mishchenko, M.M., Mishchenko, A.N., Shevchenko, A.S. (2020) The identification of risk factors of cardiovascular disasters and monitoring of actions of medical staff. Scientific achievements of modern society: Abstracts of the 9th International scientific and practical conference (Liverpool, United Kingdom, 2020, April 28-30). Cognum Publishing House (ISBN 978-92-9472-193-8). Pp. 211-218. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3782811>
- Mishchenko, M.M., Shevchenko, A.S., Mishchenko, A.N. (2020) About the influence of health care financing, medical personnel's qualification and staffing to provide medical care for a patients with a cerebral stroke in Ukraine. Innovative development of science and education: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference (Athens, Greece, 2020, April 26-28). ISGT Publishing House (ISBN 978-618-04-3761-4). Pp. 73-78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3774416>
- Mishchenko, M.M., Shevchenko, A.S., Mishchenko, A.N., Shevchenko, V.V. (2020) Prevention of cardiovascular disasters at operators of control panels of nuclear power plants. Collection of abstracts of scientific works of the participants of the international scientific-practical conference "Medical science and practice in the conditions of modern transformation processes" (Ukraine, Lviv, April 24-25, 2020). NGO "Lviv Medical Community", pp. 86-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3785578>
- Ognev, V.A., Mishchenko, M.M., Mishchenko, A.N., Shevchenko, A.S. (2020) Study of risk factors of cerebral strokes according to the data of regional registers and national services of medical statistics. Perspectives of world science and education: Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (Osaka, Japan, 2020, April 22-24). CPN Publishing Group (ISBN 978-4-9783419-8-3). Pp. 122-128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3766421>

Література (3)

- Shtefan, L.V., Mishchenko, M.M., Shevchenko, A.S., Mishchenko, A.N. (2020) Cerebral stroke prevention programs. Eurasian scientific congress. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference (Barcelona, Spain, April 19-21, 2020). Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain (ISBN 978-84-15927-31-0). Pp. 51-58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3758396>
- Mishchenko, M.M., Shevchenko, A.S., Mishchenko, A.N. (2020) Risk factors of ischemic stroke and their interconnection. Dynamics of the development of world science: Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (Vancouver, Canada, 2020, April 15-17). Publishing House "ACCENT" (ISBN 978-1-4879-3791-1). Pp. 124-129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3755806>
- Ognev, V.A., Mishchenko, M.M., Mishchenko, A.N., Shevchenko, A.S. (2020) About value and study of the various risk factors for the development of a cerebral stroke. Topical issues of the development of modern science: Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (Sofia, Bulgaria, 2020, April 08-10). Publishing House "ACCENT" (ISBN 978-619-93537-5-2). Pp. 62-69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3747558>
- Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. On the study of risk factors for cardiovascular diseases. Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, Feb 28, 2020). Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2020;93(1):60-1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4005972>
- Машкова Я. Чому помирають українці: медіа vs реальність. Інститут масової інформації, 04 Жов 2019. <https://imi.org.ua/monitorings/chomu-pomyrayut-ukrayintsi-media-vs-realnist-i29893>

Інфаркти та інсульти. Інфаркт міокарду

ОЗНАКИ ІНФАРКТУ МІОКАРДА

- ✓ **Інтенсивний постійний біль за грудиною**
- ✓ **Біль не припиняється після прийому нітрогліцерина**
- ✓ **Тривалість болю більше 15 хвилин**

 НЕГАЙНО ТЕЛЕФОНУЙТЕ 103

Інфаркт міокарда – крайній ступінь ішемічної хвороби серця, коли трапляється ішемічний некроз (відмирання) ділянки міокарда. Навіть у розвинених країнах кожна четверта людина, у якої стався інфаркт, вмирає протягом декількох годин або хвилин, найчастіше від шлуночкової аритмії. Хворий з інфарктом найчастіше скаржиться на біль за грудиною, яка іррадіює (віддає) у ліве плече, ліву частину нижньої щелепи, спину, відчуває холодний піт, страх смерті. Біль не знімається стандартною дозою нітрогліцерину, який дається хворому тричі протягом 30 хвилин. Бувають безбольові, а також атипічні інфаркти, коли біль відчувається у животі, а не у грудях.

Діагноз підтверджується за допомогою електрокардіографії. При лікуванні інфаркту міокарда намагаються якомога швидше відновити кровопостачання у ішемізованій ділянці серцевого м'яза, для чого застосовують фармпрепарати, які розчиняють тромби у сосудах (тромболітики), розширюють коронарні артерії, попереджують склеювання клітин крові та утворення нових тромбів (антиагреганти), попереджують розвиток нових атеросклеротичних бляшок. Часто виконують хірургічні операції коронарного шунтування та стентування.

Інфаркт міокарда (1): етіологія та патогенез

Інфаркт міокарда — крайній ступінь ішемічної хвороби серця, який характеризується розвитком ішемічного некрозу ділянки міокарда, що виник внаслідок абсолютної або відносної недостатності кровопостачання у цій ділянці.

Етіологія (фактори ризику, з яких керовані помічені*, умовно керовані**).

1. Гіпертонія** (високий кров'яний тиск, гіпертонічна хвороба в анамнезі).
2. Атеросклероз коронарних артерій**.
3. Стресові реакції*.
4. Куріння тютюну*.
5. Зловживання алкоголем*.
6. Ожиріння** та пов'язані з ним надмірне споживання жирів та цукру*.
7. Гіпергомоцистеїнемія**.
8. Діабет**. 9. Спадковість**. 10. Вік**.

Патогенез (ланцюг взаємопов'язаних подій розвитку хвороби)

1. Спазм, атеросклероз та тромбоз коронарних артерій → порушене кровопостачання серцевого м'язу (закупорка), якій постійно працює → некроз (омертвіння) м'язу → серцева недостатність, можливо зупинка серця → клінічна смерть → біологічна смерть.
2. ...некроз міокарду → серцева недостатність → загоєння (самостійне або після надання медичної допомоги) → відновлення роботи серця, але постінфарктний кардіосклероз, зниження функціональних можливостей пошкодженого серця → інвалідність або значні обмеження працездатності → необхідність тривалої реабілітації.
3. Переїдання, зловживання цукром та жиром → ожиріння, діабет, гіперліпідемія → інфаркт.

Інфаркт міокарда (2): патогенез

Патогенез (продовження).

4. Гіпертонія → спазм судин → інфаркт.
5. Дістрес → спазм судин → інфаркт.
6. Куріння тютюну → спазм коронарних артерій, ослаблення стінок судин и серцевих м'язів за рахунок дії токсичних речовин диму від згорання тютюну → інфаркт.
7. Зловживання алкоголем → міокардіодістрофія → підвищення частоти серцевих нападів → інфаркт. (Натомість вживання алкоголю у невеликих дозах (30 г чистого спирту) є профілактикою атеросклерозу.
8. Ішемічна хвороба, діабет, ожиріння, гіпертонія в анамнезі (особистій історії хвороб), лікуванню яких не приділяють достатньо уваги → інфаркт.
9. Нестача у харчування вітамінів групи В → гіпергомоцистеїнемія → інфаркт.

Патогенез (продовження)

10. Ішемічна хвороба, діабет, ожиріння, гіпертонія, смерть від інфаркту, взагалі від серцево-судинних хвороб у сімейному анамнезі → підвищений ризик інфаркту, особливо у поєднанні з іншими факторами ризику.
11. Діабет → ураження коронарних судин (ангіопатії) → інфаркт.
12. Вік 45 і більше років → зниження функціональних резервів та ефективності компенсаторно-приспосувальних механізмів.
13. Хронічний стрес, перевтома → спазм судин, виснаження серцевого м'язу → інфаркт.
14. Низька фізична активність → нетренованість серцевого м'язу та судин → зрив компенсаторно-приспосувальних механізмів при збільшеному фізичному навантаженні або стресі → спазм судин → інфаркт.

Довідка з курсу анатомії та фізіології людини (повторно)

Серцево-судинна система забезпечує людину необхідними для тканьового дихання речовинами (киснем, глюкозою та ін.) які транспортує кров. Серце – постійно працюючий орган (від його появи у плоду до клінічної смерті), переважно м'язовій, з власним водієм ритму, що забезпечує автономну роботу та скорочення. Робота здорового серця ритмічна.

Серце має 4 камери (2 передсердя та 2 шлуночки), які скорочуються по черзі. Кров здійснює газообмін та обмін речовин, коли циркулює у двох колах, малому (легеневому) та великому. У великому колі кровообігу артеріальна (насичена киснем) кров рухається через аорту, артерії, артеріоли до капілярів, в яких після газообміну з тканинами кров насичується CO_2 , стає венозною та повертається до серця по венулам та венам.

Довідка з курсу патанатомії, патфізіології людини та кардіології (повторно)

Ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда виникають у зв'язку з недостатністю кровопостачання у наслідок трьох патологічних процесів у коронарних артеріях: їх спазму, тромбозу та атеросклеротичним змінам. Поєднання двох або трьох цих факторів погіршує прогноз.

Коронарні артерії

За зовнішнім виглядом вони нагадують корону. Кров з цих артерій забезпечує потреби у кисні та живильних речовинах серцевого м'язу (міокарду).

Інфаркт міокарда (3): діагностика

Клініка (скарги пацієнта, об'єктивні симптоми).

1. Біль у грудях. Пекучий або розпираючий, нестерпний, супроводжується страхом смерті, з іррадіацією в ліву руку, лопатку, щелепу. Біль не знімається нітрогліцерином, іноді навіть наркотичними анагельтиками.

Клініка (продовження)

Нетипічні форми – безбольові, або біль відчувається у животі (за рахунок іррадіації), що утруднює діагностику.

2. Стан хворого тяжкий. Збудження або адинамія, блідість, холодний піт, акроціаноз (синюшність на пальцях рук і ніг, кінчику носа, губах, вушних раковинах – ознака серцевої недостатності), тахікардія (пульс більше 90 ударів на хвилину) або брадікардія (пульс менше 90 ударів на хвилину). Артеріальний тиск знижений або підвищений. Підвищення температури до 38 °С.

3. Аускультация (слухання серця фонендоскопом): глухі тони, тахікардія, систолічний шум, порушення ритму (екстрасистолія, миготлива аритмія, фібриляція).

Інфаркт міокарда (4): діагностика

Клініка (продовження).

4. Характерні зміни у аналізах крові, які підтверджують руйнування серцевого м'язу.
5. Характерні зміни на електрокардіограмі.

Довідка з курсу навчальної дисципліни кардіологія (розділ терапії)

Електрокардіографія (ЕКГ) – електрофізіологічний метод діагностики хвороб серця, заснований на запису зміни різниці потенціалів у різні фази серцевого циклу. Один з основних, неінвазивних методів діагностики, заснований на початку ХХ сторіччя голландським фізіологом Віллемом Ейтговенном, лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини 1924 року.

ЕКГ фіксується на паперовій смужці як мінімум у трьох стандартних і шості грудних відведеннях, для чого на кінцівки і тіло накладають електроди. На ЕКГ-кривій розрізняють зубці, комплекси, інтервали та сегменти:

Джерело:

Інфаркт міокарда (5): діагностика

При інфаркті міокарда відбувається значне підвищення ST-сегмента у відведеннях II, III і aVF (на нього вказує червона стрілка). Є інші характерні ознаки, які розпізнає навчений лікар швидкої.

Диференціальний діагноз (порівнювання клінічної картини даного захворювання з симптомами інших ймовірних хвороб) проводиться з набряком легень, напруженим пневмотораксом, тромбоемболією легеневої артерії, невралгією, жовчною колькою.

Лікування проводиться у стаціонарі. Доставка хворих у більшості великих населених пунктів України здійснюється спеціалізованою каретою кардіологічної швидкої допомоги до відділень кардіореанімації. Лікування переважно медикаментозне, спрямоване на боротьбу з болем, утворенням тромбів, розширення судин, обмеження розповсюдження некрозу міокарду, попередження аритмії. Оперативне лікування полягає у встановленні шунтів та стентів. Реабілітації після інфаркту тривала.

Інфаркт міокарда (6): лікування

Шунтування – це створення обхідного шляху для току крові, обминаючи пошкоджені (закупорені) звужені судини. Для нього використовують власні артерії пацієнта (алотрансплантати). Кількість таких операцій для порівняння:

Країна	Операцій	Населення, МЛН.
США	500 000	308
Україна	2 000	37

Методи → ОПЕРАТИВНІ
↓
МЕДИКАМЕНТОЗНІ

Стентування — мініінвазивна операція встановлення в просвіт коронарної артерії каркаса (стенту), який розширює звужену судину.

Описання хвороб у дисципліні (1)

I. МЕДИЧНА ЧАСТИНА

- 1. Етіологія** (від грец. αἰτία — причина та грец. λόγος — думати) — теоретичний розділ медицини, який вивчає причини виникнення хвороб, синдромів, патологічних станів станів. Для інфекційних хвороб — збудник (бактерія, вірус, ін.).
- 2. Патогенез** (від грец. páthos — страждання, хвороба і génesis — походження, виникнення) — механізми виникнення і розвитку хвороби і окремих її проявів на різних рівнях організму — від молекулярних порушень до змін в органах і системах.
- 3. Клініка** (симптоми з послідовністю їх появи і зв'язком з формою та стадією хвороби).
- 4. Діагностика** (фізикальні дослідження «глаз-палець-вухо» – огляд, пальпація, аускультация; лабораторні та інструментальні методи).
- 5. Диференціальний діагноз** (від лат. Differentia – «різниця», «відмінність») — спосіб діагностики з порівнянням симптомів, притаманних різним хворобам для зведення діагнозу до єдино можливої хвороби).
- 6. Лікування** — процес відновлення здоров'я (санації), процес руху до бажаного (але не завжди досяжного) усунення симптомів, до полегшення, нормалізації порушених процесів життєдіяльності і одужання (з використанням консервативних та оперативних методів; хімічних, фізичних та біологічних методів; медикаментозних та інструментальних методів).
- 7. Профілактика** (комплекс медичних, санітарно-технічних, гігієнічних, педагогічних та соціально-економічних заходів, спрямованих на попередження захворювань та усунення факторів ризику).

Описання хвороб у дисципліні (2)

8. Епідеміологія (грец. *ἐπιδημία* — має всенародне поширення; грец. *λόγος* — вчення) — галузь соціальної медицини, і загальномедична наука, що вивчає закономірності виникнення і поширення захворювань різної етіології з метою розробки міжнародної та національної політики у сфері охорони здоров'я (у вузькому сенсі в рамках розділу описання хвороби розповсюдженість хвороби, вразливе до хвороби населення, первинна, вторинна і третинна профілактика, ефективність існуючих методів лікування; містить демографічні дані та дані медичної статистики: смертність, інвалідність від цієї хвороби, виживання після дебюту хвороби, повторних інцидентів, в залежності від методів лікування та організації медичної допомоги).

II. ПЕДАГОГІЧНА ЧАСТИНА

- 1.** Дані про хвороби, необхідні для формування валеологічної компетентності.
- 2.** Особливості спрощення спеціальної медичної інформації для студентів немедичного профілю навчання.
- 3.** Питання етики викладання.
- 4.** Особливості розуміння, запам'ятовування та відтворення інформації навчальної дисципліни. Використання сучасних педагогічних прийомів (розробка майндмепів, використання анкет, застосування мнемоніки) та інформаційних (хмарних) технологій для покращення цих параметрів.
- 5.** Особливості формування моделей поведінки, включення питань профілактики до патернів здорового способу життя.

Описання хвороб у дисципліні (3)

8. Відображення міжпредметних зв'язків кожної теми дисципліни.
9. Дидактичне забезпечення курсу.
10. Адаптація курсу до дистанційного навчання.
11. Створення словників, таблиць походження термінів та їх відповідності у різних мовах навчання.
12. Засоби контролю якості навчання за дисципліною.
13. Законодавчі засади вивчення дисципліни та її окремих тем.
14. Наукові дослідження стосовно дисципліни вітчизняних та закордонних вчених.
15. Внесок дисципліни у здоров'язбереження учасників педагогічного процесу, популяції регіону та нації.
16. Особливості передачі знань за ланцюгом: викладач курсу (медичний працівник) → інженер-педагог → студент.

Будова програми начальної дисципліни передбачає проведення лекційних та практичних занять, самостійну роботу, проведення опитувань (анкетувань), написання тестових контролів контрольних робіт та екзамену.

Бажаний порядок вивчення кожної наступної теми: лекція → самостійна робота → практична робота.

Вхідний контроль знань дозволяє викладачу з'ясувати наявність знань із навчальних дисциплін, які є забезпечуючими (наприклад, з біології та хімії). Анонімні (або конфіденційні) анкетування дозволяють вивчити моделі поведінки слухачів курсу, їх зміни на більш безпечні, готовність і практику ведення здорового способу життя.

Література

- Хвороби серця в Україні «помолодшали»: кардіолог про зниження ризиків інфаркту та інсульту. НВ, 23 Лип 2018.
<https://is.gd/yN46U1>
- Хронічні форми ішемічної хвороби серця. Компедіум. <https://is.gd/V6EBsP>
- Четверте універсальне визначення інфаркту міокарда (ESC, 2018). 03.05.2019.
<https://health-ua.com/article/42407-chetverte-universalne-viznachennya-nfarktu-mokarda-ESC-2018>
- Штефан ЛВ. До проблеми розробки здоров'язберігаючих технологій у сучасній освіті. Матеріали VIII междунар. научно-практ. конф. «Инновационные технологии в образовании» (Ялта, 15-17 Сен 2011). Ялта: РИО КГУ, 2011;(1):218–9.
- Штефан ЛВ. Здоровьесберегающие технологии как основа организации учебного процесса. Матеріали междунар. научно-практ. Інтернетконференції «Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и молодежи» (Белгород, 18-22 Мар 2013). Белгород : Изд-во БелИПКППС, 2013. С. 319-21.
- Ягупов ВВ. Педагогіка : навч. посіб. К. : Либідь, 2002. 560 с.
- WHO releases new International Classification of Diseases (ICD 11). World Health Organization, Geneva, June 18, 2018.
[https://www.who.int/newsroom/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-\(icd-11\)](https://www.who.int/newsroom/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11))
- International Health Regulations, 2005 (Second edition). World Health Organization 2008, 74 p.
ISBN 978-924-158-041-0. <https://www.who.int/ihr/9789241596664/en/>
- 17 травня – Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією. Центр громадського здоров'я МОЗ України, 17 Тра 2018.
<https://phc.org.ua/news/17-travnja-vsesvitniy-den-borotbi-z-arterialnoyu-gipertenzieyu>

Практичне заняття 13. Пневмонії, легенева форма туберкульозу.

З хвороб легенів найбільш важливі **пневмонії** (запалення легень) та легенева форма туберкульозу. Запалення легень, відбувається на рівні альвеол, повітряних міхурців, в яких відбувається газообмін. Спричиняють його інфекції (бактерії, віруси, гриби, хламідії, мікоплазми та найпростіші), аутоімунні захворювання, деякі медикаменти.

Найпоширеніші пневмонії викликані пневмококами та хламідіями, найбільше обговорюються в останні роки атипіві пневмонії з високою летальністю, викликані РНК-вмісними коронавірусами та вірусами грипу. Важкі пневмонії потребують госпіталізації до реанімаційного відділення та штучної вентиляції легень.

В країнах, що розвиваються, серед людей похилого та дуже молодого віку з хронічними хворобами, пневмонія залишається основною причиною смерті. Пневмонії мають переважно повітряно-крапельний шлях передачі інфекції, уражують дихальну систему та призводять до дихальної недостатності. Головні симптоми хвороби: кашель, біль у грудях, гарячка, ускладнене дихання.

Діагностика пневмонії базується на сполученні клінічних ознак (специфічних вологих хрипів при аускультатції) та даних рентгенографії грудної клітки (затемнень). Збудника та його чутливість до антибіотиків (у випадку бактеріальної пневмонії) визначає бактеріологічний посів харкотиння. Існують вакцини для запобігання пневмонії. Лікування залежить від причини захворювання. Пневмонії лікують в стаціонарі.

Типові симптоми для усіх видів пневмонії:

- підвищення температури
- блідість шкіри
- біль в грудях при кашлі
- кашель з мокротою
- пітливість
- різка слабкість

Пневмонії (2)

Діагностика пневмонії базується на сполученні клінічних ознак (специфічних вологих хрипів при аускультатії) та даних рентгенографії грудної клітки (затемнень). Збудника та його чутливість до антибіотиків (у випадку бактеріальної пневмонії) визначає бактеріологічний посів харкотиння. Існують вакцини для запобігання пневмонії. Лікування залежить від причини захворювання. Пневмонії лікують в стаціонарі.

Пневмонії (3)

СИМПТОМИ ПНЕВМОНІЇ

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

- підвищення температури тіла (38–39 °С, рідше — 37,2–37,4 °С), лихоманка;
- кашель із виділенням слизово-гнійного (зеленкуватого) або навіть гнійного мокротиння, інколи може бути «сухе» покашлювання;
- відчуття браку повітря, зниження апетиту;
- втома, сонливість, пітливість;
- задишка внаслідок фізичного навантаження, інколи біль за грудиною;
- втягнення грудної клітки — під час вдихання западає її нижня частина (у здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання);
- свистячі хрипи під час дихання (частіше за вірусних інфекцій).

ПАМ'ЯТАЙТЕ: САМОЛІКУВАННЯ, ОСОБЛИВО ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АНТИБІОТИКІВ, МОЖЕ ЗНАЧНО УСКЛАДНИТИ ДІАГНОСТИКУ ПНЕВМОНІЇ ТА ПОДАЛЬШУ ФАХОВУ ТЕРАПІЮ!

Діагностика пневмонії за допомогою аускультатції та рентгену.

Легенева форма туберкульозу

Туберкульоз (лат. tuberculosis; рос. чахотка) – поширене і у багатьох випадках летальне інфекційне захворювання з хронічним перебігом, яку викликають мікобактерії (*Mycobacterium tuberculosis*). Туберкульозом хворіють люди і тварини. Найчастіше хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, та відбувається у вигляді запалення легень.

У 1995 році в Україні проголошена епідемія туберкульозу.

Існує взаємозалежність поширення туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії. Хворобу лікують антибіотиками. Приблизно 15% хворих мають мультирезистентні штами збудника (нечутливі до будь-яких антибіотиків). Для діагностики виконують рентген грудної клітки (флюорографію), досліджують харкотіння на наявність збудника, ставлять туберкулінові проби (реакція Манту).

Головний метод профілактики – введення вакцини **БЦЖ** (лат. BCG), скорочення від Бацила Кальметта-Герена (лат. *Bacillus Calmette–Guérin*), яка рекомендована ВОЗ та використовується з 1921 року. Щеплення від туберкульозу обов'язкове, включене до національного календарю щеплення, вперше проводиться у перший тиждень після народження дитини. Серйозні побічні ефекти вакцинації БЦЖ зустрічаються вкрай рідко, та лише у людей з ослабленим імунітетом. Часто трапляються почервоніння, набряк і легкий біль у місці ін'єкції.

Проба Манту

Проба Манту

Як оцінюються результати проби Манту

В місці введення туберкуліну через 2-3 дні утворюється специфічне ущільнення шкіри – «папула». Розмір папули вимірюють через 72 години після проведення проби. Вимірюється тільки розмір ущільнення в міліметрах.

Виділяють 4 варіанти результатів проби Манту:

1. **негативна** – відсутність папули або наявність тільки реакції на укол (0-1 мм);
2. **сумнівна** – папула діаметром від 2 до 4 мм або тільки почервоніння (гіперемія) без папули;
3. **позитивна** – папула діаметром 5 мм і більше;
 - 3.1. слабо позитивна – 5-9 мм,
 - 3.2. середньої інтенсивності – 10-14 мм,
 - 3.3. виражена – 15-16 мм;
4. **гіперергічна** (дуже сильна) – папула 17 мм і більше, або наявність в місці уколу пухирця/пухирців, або ознак змін розташованих на руці лімфатичних вузлів та судин.

Всі діти з позитивною реакцією Манту мають бути обстежені на туберкульоз іншими методами, незалежно від того, чи була їм проведена вакцинація БЦЖ.

Результат туберкулінової проби

Епідеміологія туберкульозу

Україна на другому місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз (із розрахунку кількості хворих на 100 000 людей) після Росії, та входить в топ-20 держав з найвищим тягарем лікарсько-стійкого туберкульозу. Майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні – це **мультирезистентний туберкульоз** (МРТБ). За кількістю хворих із такою формою туберкульозу ми є одним зі світових лідерів. Крім того, кожен п'ятий хворий на туберкульоз є носієм ВІЛ. **Смертність** від туберкульозу становить близько 10%.

Лише 8-10% з захворівших — соціально-незахищені (безпритульні, алко- та наркозалежні). У 2019 році в Україні було зареєстровано 25 237 випадків туберкульозу (вперше зареєстрованих та рецидивів). Це на 3,5% менше, ніж у 2018 році. Для зараження туберкульозом достатньо десятих бактерій. Але чи призведе зараження до хвороби, залежить від нашого імунітету. 90-95% людей не захворіють. Туберкульоз є виліковним в разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Лікування від туберкульозу в Україні безкоштовне.

Рентгенологічне обстеження

Флюорографія

Безкоштовне рентгенологічне обстеження на туберкульоз

Знімок легень роблять в рентген-кабінеті лікарні за направленням сімейного лікаря. Заздалегідь готуватися до цього не потрібно.

Вакцинація від tbs: БЦЖ та інші вакцини

Щеплення протитуберкульозною вакциною БЦЖ в Україні роблять немовлятам на третій день життя. Ця вакцина ефективно захищає дітей від туберкульозного менінгіту і дисемінованого (розсіяного) туберкульозу. Захист дорослих від туберкульозу легень є ненадійним, і з віком він слабшає. Ефективність БЦЖ при захисті дорослих людей оцінюють як 60%. БЦЖ може зумовлювати у вакцинованих людей хибно-позитивний туберкуліновий тест - збільшена реакція Манту за відсутності хвороби. Вакцинація є недосконалою, проте захищає дітей і допомагає дорослим протистояти інфекції.

Наразі доцільність підшкірного введення цієї вакцини піддається сумніву. БЦЖ це єдина доступна вакцина. Вона безпечна, але з огляду на недостатню ефективність їй шукають заміну. 16 нових вакцин від туберкульозу проходять клінічні дослідження. Перспективними вважають вакцини, які люди будуть вдихати.

У США від туберкульозу прищеплюють лише певні категорії людей, але масова вакцинація не запроваджена.

У більшості розвинених країн пацієнти з туберкульозом лікуються в стаціонарі 2 тижні, далі – амбулаторно. Україна також переходить зі стаціонарної моделі лікування протягом пів року до амбулаторної. У зв'язку з цим очікується зниження резистентності до антибіотиків.

Література

- Хвороби серця в Україні «помолодшали»: кардіолог про зниження ризиків інфаркту та інсульту. НВ, 23 Лип 2018. <https://is.gd/yN46U1>
- Хронічні форми ішемічної хвороби серця. Компедіум. <https://is.gd/V6EBsP>
- Четверте універсальне визначення інфаркту міокарда (ESC, 2018). 03.05.2019. <https://health-ua.com/article/42407-chetverte-universalne-viznachennya-nfarktu-mokarda-ESC-2018>
- Штефан ЛВ. До проблеми розробки здоров'язберігаючих технологій у сучасній освіті. Матеріали VIII междунар. научно-практ. конф. «Инновационные технологии в образовании» (Ялта, 15-17 Сен 2011). Ялта: РИО КГУ, 2011;(1):218–9.
- Штефан ЛВ. Здоровьесберегающие технологии как основа организации учебного процесса. Матеріали междунар. научно-практ. Інтернетконференції «Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и молодежи» (Белгород, 18-22 Мар 2013). Белгород : Изд-во БелИПКППС, 2013. С. 319-21.
- Ягупов ВВ. Педагогіка : навч. посіб. К. : Либідь, 2002. 560 с.
- WHO releases new International Classification of Diseases (ICD 11). World Health Organization, Geneva, June 18, 2018. [https://www.who.int/newsroom/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-\(icd-11\)](https://www.who.int/newsroom/detail/17-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11))
- International Health Regulations, 2005 (Second edition). World Health Organization 2008, 74 p. ISBN 978-924-158-041-0. <https://www.who.int/ihr/9789241596664/en/>
- 17 травня – Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією. Центр громадського здоров'я МОЗ України, 17 Тра 2018. <https://phc.org.ua/news/17-travnja-vsесvitniy-den-borotbi-z-arterialnoyu-gipertenzieyu>
- Прокопик Д. Що треба знати про туберкульоз. BBC Україна, 5 Лют 2018. <https://www.bbc.com/ukrainian/features-42917702>
- Інструкція про застосування туберкулінових проб МОЗ України від 29.07.1996 №233. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0538-96>
- Що варто знати про туберкульоз. Центр громадського здоров'я МОЗ України, 24 Бер 2020. <https://www.phc.org.ua/news/scho-varto-znati-pro-tuberkuloz>

Практичне заняття 12. Долікарняна допомога при судинних кризах.

Зв'язок високого рівня холестерину крові з ризиком судинних криз.

ІНФАРКТ

Перша допомога

- ▶ Викликати **швидку**;
- ▶ Дати хворому **нітрогліцерин** і **аспірин**;
- ▶ Помістити хворого в **напівсидяче** положення;
- ▶ Під спину покласти **подушку** і зігнути ноги **в колінах**;
- ▶ Виміряти **тиск**;

Повторно: Вимірювання артеріального тиску (1)

Проводиться за допомогою тонометру та фонендоскопу, або за допомогою автоматичного тонометру.

Манжета тонометру може бути накладена на плече (ділянки верхньої кінцівки від плечового до ліктьового суглобу) або передпліччя біля кисті.

Вимірювання артеріального тиску (2)

Вірне (зліва) та невірне (справа) положення верхньої кінцівки з манжетою при вимірюванні артеріального тиску тонометром на передпліччі.

Вірне положення манжети тонометру при вимірюванні артеріального тиску тонометром на плечі (на рівні серця, та на 3 см вище ліктьового суглобу).

Вимірювання артеріального тиску (3)

Артеріальний тиск – це сила, з якою кров тисне на стінки артерій. **Систолічний артеріальний тиск** відповідає тиску під час скорочення серця (систолі), **діастолічний артеріальний тиск** – в момент розслаблення серця (діастола). Під час скорочення серця кров потрапляє в аорту, далі – в артерії, артеріоли і капіляри, а потім через систему венул і вен повертається до серця. Показники (у мм рт. ст.) залежать від віку:

	ВІК	МІНІМУМ	НОРМА	МАКСИМУМ
	1–5	80/55	95/65	110/79
	6–13	90/60	105/70	115/80
	20–24	108/75	120/79	132/83
	25–29	109/76	121/80	133/84
	40–44	112/79	125/83	137/87
	45–49	115/80	127/84	139/88

Вимірювання артеріального тиску (5)

Принцип вимірювання – фіксація приладом або за допомогою слуху проходження пульсової хвилі, коли тиск у перетиснутій артерії:

- 1) зрівнявся з тиском систоли (верхній тиск);
- 2) зрівнявся з тиском діастоли (нижній тиск)

Говна перевага фітнес-браслетів – фіксація показників цілодобово.

Джерела:

Користування фітнес-браслетами

Принцип вимірювання показників – фіксація відбитого від шкіри світлового імпульсу, тому достовірними є тільки показники пульсу, отриманні прямим вимірюванням.

Цінними є показники фізичної активності та сну (час та тривалість засинання, тривалість фази швидкого та повільного сну).

Вимірювання артеріального тиску та ЕКГ відбувається не прямим, а розрахунковим методом, використовуючи показники пульсу, тому мають велику похибку.

Лекції 16 та 17.

Інфекційні та паразитарні хвороби як в середовищі закладу освіти, так і поза ним.

Інфекційні хвороби (1)

План лекції

1. Особливо небезпечні хвороби за класифікацією ВООЗ.
2. Поліомієліт: етіологія (інфекція, що його викликає), патогенез, клінічна картина, лікування, профілактика, прогноз.
3. Геморагічні лихоманки.
4. Жовта лихоманка.
5. Протиепідемічні заходи: дезінфекція, дезінсекція, дератизація, деконтамінація.
6. Сибірська виразка: етіологія, передача від тварин людині, клініка, лікування, профілактика, прогноз.
7. Атипова пневмонія, викликана коронавірусом 2019-nCoV.

Інфекційні хвороби – це група захворювань, зумовлених патогенними або умовно-патогенними біологічними елементами: бактеріями, вірусами, рикетсіями, мікоплазмами, хламідіями, найпростішими, грибами, гельмінтами та пріонами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

<i>Таксони збудників</i>		<i>Групова назва хвороб</i>
<i>царства</i>	<i>групи</i>	
Пріони	?	Пріонові хвороби
Віруси	Віруси	Вірусні хвороби
Прокаріоти	Мікоплазми	Мікоплазмози
	Хламідії	Хламідіози
	Рикетсії	Рикетсіози
	Бактерії	Бактеріози
	Спірохети	Спірохетози
Еукаріоти	Гриби	Мікози
	Найпростіші	Протозоози
	Гельмінти	Гельмінтози
	Членистоногі	Інфестації

Інфекційні хвороби (2)

Інфекція або інфекційний процес – це взаємодія між макроорганізмом і мікроорганізмом у певних умовах довкілля.

Інвазія – це взаємодія між макроорганізмом та паразитом тваринного походження (найпростішими, гельмінтами).

Інфекційна хвороба у маніфестній формі обумовлена інтенсивним розмноженням збудника в організмі людини.

У більшості випадків відбувається **вироблення імунітету** до повторного зараження: у відповідь на дію чужородних живих тіл і речовин, що несуть чужу генетичну інформацію, імунна система:

1. «запам'ятовує» ознаки патогенів;
2. виробляє антитіла (гуморальний імунітет);
3. здатна поглинати клітини, віруси, продукти їх життєдіяльності (клітинний імунітет).

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ (за Л.В. Громашевським)

1. Кишкові інфекції.
2. Інфекції дихальних шляхів.
3. Кров'яні інфекції.
4. Інфекції зовнішніх покривів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ (за джерелом інфекції)

1. Антропонози.
2. Зоонози.
3. Антропозоонози.
4. Сапронози.

Імунітет

Вроджений – зумовлений вродженими особливостями виду (людина не хворіє: чумою великою рогатої худоби, курячої холерою).

Природний активний – формується після перенесених захворювань.

Стерильний імунітет зникає – збудник зникає, імунітет зберігається. **Нестерильний** – зникає збудник і зникає імунітет (сифіліс, туберкульоз).

Природний пасивний – імунітет новонароджених, Плацентарний. Дитина отримує антитіла від матері через плаценту в період внутрішньоутробного розвитку, а також з грудним молоком матері.

Штучний активний виникає після введення вакцини через 3 тижні і зберігається протягом 4-5 років.

Штучний пасивний виникає зразу після введення сироваток (які містять готові антитіла) і зберігаються до місяця.

НЕСПЕЦИФІЧНІ ЧИННИКИ ІМУНІТЕТУ

АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ – ЦЕ ВРОДЖЕНІ ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗМУ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ЗНИЩЕННЮ МІКРООРГАНІЗМІВ НА ПОВЕРХНІ ТІЛА І В ПОРОЖНИНАХ ОРГАНІЗМУ ТІЛА ЛЮДИНИ.

- НЕ ПОШКОДЖЕНА ШКІРА;
- СЛИЗОВІ ОБОЛОНКИ;
- ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА;
- КИСЛЕ СЕРЕДОВИЩЕ ШЛУНКУ;
- НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА;
- ЗАХИСНІ РЕФЛЕКСИ (КАШЕЛЬ, ЧХАННЯ);

Механізми та шляхи передачі інфекції

1. Аліментарний – збудник локалізується в шлунково-кишковому тракті, виділяється з фекаліями.

Шляхи передачі: харчовий, водний і контактнo-побутовий.

Фактори передачі: вода, харчові продукти, брудні руки, мухи.

Вхідними воротами є рот (дизентерія, холера, черевний тиф).

2. Аерогенний – збудник локалізується в дихальних шляхах і передається при кашлі, чханні, розмові

Шлях передачі: повітряно-краплинним або повітряно-пиловий (пневмонія, туберкульоз, грип, ангіна, кашлюк).

3. Трансмісивний – збудник локалізується в крові або лімфі і передається при укусах комах: комарів, кліщів, вошей (малярія, висипний тиф).

Шлях передачі: облігатний (збудники передаються тільки через переносників), факультативний (збудники передаються, як через переносників, так і іншими шляхами).

4. Контактний – збудник локалізується на зовнішніх покривах: шкірі, слизових оболонках, волоссі.

Шляхи передачі:

- 1) прямий (статевий) ВІЛ-інфекція, сифіліс, гонорея
- 2) непрямий – через предмети догляду, іграшки, брудні руки (кір, краснуха).

Інфекційні хвороби (3) Особливо небезпечні

Інфекція або інфекційний процес – це взаємодія між макроорганізмом і мікроорганізмом у певних умовах довкілля.

Інвазія – це взаємодія між макроорганізмом та паразитом тваринного походження (найпростішими, гельмінтами).

До **особливо небезпечних хвороб** відносять інфекційні епідемічні карантинні хвороби з високими показниками летальності, швидким розповсюдженням на сусідні країни та регіони, та з обмеженою ефективністю лікування: поліомієліт (викликаний диким поліовірусом), грип людини, важкий гострий респіраторний синдром (ВГРС, або SARS), геморагічні лихоманки Ебола, Ласса, Марбург, Західного Нілу, денге та Ріфт Валлі, жовту лихоманку, сибірську виразку, менінгококовий менінгіт, легеневу чуму, туляремію, холеру, сказ. Зі списку Всесвітня організація охорони здоров'я виключила натуральну віспу, яка не фіксується у світі з 1980-хх.

ЦИКЛІЧНІСТЬ ПЕРЕБІГУ ІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

1. Інкубаційний період.
2. Продромальний період (початковий).
3. Період основних проявів хвороби.
4. Період одужання (реконвалесценції).

Термінологія інфектології

Патогенність – здатність мікроорганізмів викликати захворювання. Умовно-патогенні мікроорганізми викликають захворювання за певних умов, або при проникненні в ті органи і тканини, де в нормі вони не зустрічаються.

Вірулентність – міра патогенності (корелює з властивістю утворювати капсулу, протидіяти фагоцитозу).

Інвазивність – здатність проникати в макроорганізм (визначається наявністю гіалуронідази, нейрамінідази).

Токсигенність – здатність мікроорганізми виробляти токсини. Розрізняють екзо- та ендотоксини. Екзотоксини продукують і виділяють у зовнішнє середовище живі мікроорганізми, в основному грампозитивні мікроби збудники (дифтерії, правця, ботулізму). Дія екзотоксинів високоспецифічна, вони мають тропізм до певних тканин і органів і зумовлюють характерну клінічну картину.

Ендотоксини тісно пов'язані з клітиною мікроорганізму і вивільняються тільки після її руйнування, мають значно меншу специфічність та вибірковість, продукують переважно грамнегативні бактерії (збудники дизентерії, сальмонельозу, черевного тифу).

Контагіозність – це властивість збудника передаватися від хворих людей до здорових.

Вхідні ворота інфекції – це ті органи і тканини, через які проникає збудник (рот, верхні дихальні шляхи, пошкоджена шкіра і слизові оболонки). При деяких інфекційних захворюваннях збудник може проникати в організм різними шляхами і викликати різні форми захворювання: шкірну, легеневу, кишкову, септичну (при чумі, туляремії, сибірській виразці).

Імунітет – це властивість організму зберігати свою антигенну постійність впродовж життя.

Профілактика інфекційних хвороб та їх розповсюдження

ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРІБ.

- ВИЯВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛА ІНФЕКЦІЇ (ХВОРИХ І БАКТЕРІОНОСІЇВ), ІЗОЛЯЦІЯ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ, САНАЦІЯ БАКТЕРІОНОСІЇВ, ЗНИЩЕННЯ ТВАРИН, ЯКІ Є ДЖЕРЕЛАМИ І ПЕРЕНОСНИКАМИ ІНФЕКЦІЇ (ДЕРАТИЗАЦІЯ).
- ДЕЗИНФЕКЦІЯ, СТЕРИЛІЗАЦІЯ, ДОТРИМАННЯ САНЕПІДРЕЖИМУ.
- ПІДВИЩЕННЯ ОПІРНОСТІ ОРГАНІЗМУ: ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ, РЕЖИМ ПРАЦІ ВІДПОЧИНКУ, ЗАГАРТУВАННЯ ОРГАНІЗМУ, ФІЗКУЛЬТУРА.
- СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА – АКТИВНА І ПАСИВНА ІМУНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ.

Карантин – обмеження діяльності та/або відділення від інших підозрілих на зараження осіб, які не хворі, або підозрілого на зараження багажу, контейнерів, перевізних засобів або товарів таким чином, щоб запобігти можливому поширенню інфекції або контамінації. При введенні карантину здійснюється безперервний епідеміологічний нагляд та медико-санітарне спостереження, проводяться екстрені щеплення, дезінфекція та їй подібні заходи.

Дезінфекція – процедура, відповідно до якої проводять санітарні заходи з боротьби проти інфекційних агентів або зі знищення їх на поверхні тіла людини або тварини, або ж у багажі, вантажах, контейнерах, перевізних засобах, товарах і поштових посилках за допомогою прямого впливу хімічних або фізичних агентів. Також протиепідемічними заходами **дезінсекція** (позбавлення від комах), **дератизація** (позбавлення від щурів та інших гризунів), **деконтамінація** (усунення інфекції або токсину з поверхні тіла людини, тварини, з продуктів харчування, побутових предметів, перевізних засобів).

Інфекційні хвороби (4) Щеплення

ІНТЕНСИВНІСТЬ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

СПОРАДИЧНА
ЗАХВОРЮ-
ВАНІСТЬ

Звичайний рівень захворюваності на даній території або поодинокі випадки захворювань, не пов'язані між собою.

СПАЛАХ

Групові захворювання, які виникли одночасно, мають спільне джерело інфекції і спільний механізм передачі та охопили який-небудь колектив або невеликий населений пункт.

ЕПІДЕМІЯ

Такий рівень захворюваності, який в декілька разів перевищує рівень спорадичної захворюваності, як по інтенсивності, так і по території.

ПАНДЕМІЯ

Надзвичайно високий рівень розповсюдження інфекційних хвороб серед населення з охопленням країн, континентів і, навіть, всієї земної кулі.

Щеплення проводять для вироблення імунітету до збудників хвороб з метою уникнення зараження або послаблення дії патогену.

Види щеплень

Планові

Масові

Проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правцю, кору, паротиту

Селективні

Проти червеного тифу, чуми, туляремії, холери, бруцельозу, лептоспірозу, весняно-літнього енцефаліту, Ку-гарячки, сибірської виразки.

За епідемічними показниками

Термінова профілактика правцю і сказу

При загрозі завезення, занесення, поширення інфекції

При виїзді на територію, небезпечні в епідемічному відношенні

В осередках інфекційних захворювань

Щеплення (2)

Для інактивації патогенів використовують анатоксини, сироватки та імуноглобуліни.

Повторно: Ризики вакцинації та відмови від неї

Після успішної кампанії зі щеплення в 1979 році ВООЗ оголосила світ вільним від натуральної («чорної») віспи. Але у сучасному світі деякі політики-популісти маніпулюють цією темою і антинауковими твердженнями ставлять під загрозу життя мільйонів людей.

З 2017 року в Україні триває спалах кору, з 2015 року — спалах кашлюку, а 2015 року також був спалах поліомієліту. Як і всі інші медичні препарати, вакцини можуть викликати деякі реакції. Як правило, вони є незначними і їхня поява є нормальною реакцією організму на препарат: болісні відчуття, припухлість або почервоніння в місці ін'єкції чи невелике підвищення температури. Ризик тяжких ускладнень після захворювання є набагато вищим, ніж ризик серйозних побічних реакцій після щеплення (1 на 1 000 000).

В Україні Календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Держава закупає вакцини за Календарем і таким чином гарантує можливість українцям отримати безоплатні щеплення проти цих хвороб і захистити своє життя і життя своєї дитини.

Коли 95% населення щеплені від вакцинокерованої хвороби, захищена уся країна - віруси не поширюються. Саме тому вакцинація - це питання національної безпеки країни.

Інформація про те, що вакцинація призводить до аутизму, не відповідає дійсності. Так, 1998 року у відомому британському медичному журналі було опубліковано статтю про зв'язок між вакциною проти кору, краснухи, паротиту та аутизмом. Але пізніше з'ясувалося, що автор статті — лікар Ендрю Вейкфілд — сфальшував усі факти. Його визнали винним у порушенні професійної етики, а потім виключили з медичного реєстру Великобританії. Дослідження, проведені після цієї публікації Центром контролю та профілактики захворювань у США, медичним інститутом Національної академії наук Великобританії та британською Національною службою охорони здоров'я, спростували будь-який зв'язок між вакциною і виникненням аутизму. До того ж, проведено понад десяток досліджень, і їхні результати спростовують зв'язок між вакцинацією і розвитком аутизму.

Анти-вакцинатори

Всесвітня організація охорони здоров'я визначила відмову від щеплень однією з десятки найбільших глобальних загроз здоров'ю 2019 року. Мова про небажання або відмову від вакцинації своїх дітей проти заразних хвороб, незважаючи на наявність послуг з вакцинації.

Наукових доказів ефективності великомасштабних кампаній вакцинації більш ніж достатньо. Вакцинації допомогли викоринити натуральну віспу, яка колись вбивала кожну сьому дитину в Європі, та і майже викоринила поліомієліт. За деякими оцінками повний комплекс щеплень у США, від народження до підліткового віку, рятує близько 33 000 життів і запобігає близько 14 мільйонам випадків захворювань. В рамках програми компенсації потерпілим від післявакцинальних ускладнень в США компенсація за ускладнення виплачується приблизно 1 раз на мільйон вакцинацій.

Захворюваність на краснухуу США різко впала, коли була введена загальна імунізація. CDC

Антивакцинаторство – різновид теорії змови. Не має наукових доказів. Підриває колективний імунітет.

Щеплення (3)

КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ

Вік	Щеплення проти				
1 день		Гепатиту В			
3-5 день	Туберкульозу				
1 міс.		Гепатиту В			
2 міс.			Дифтерії, кашлюку, правця,	Поліомієліту	Гемофільної інфекції
4 міс.			Дифтерії, кашлюку, правця	Поліомієліту	Гемофільної інфекції
6 міс.		Гепатиту В	Дифтерії, кашлюку, правця	Поліомієліту	
12 міс.					Гемофільної інфекції Кору, краснухи, паротиту
18 міс.			Дифтерії, кашлюку, правця	Поліомієліту	
6 р.			Дифтерії, правця	Поліомієліту	Кору, краснухи, паротиту
7 р.	Туберкульозу				
14 р.				Поліомієліту	
16 р.			Дифтерії, правця		
26 р.			Дифтерії, правця (надалі кожні 10 років)		

Календарь профілактичних щеплень

*Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) | **Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

vaccination.com.ua | moz.gov.ua

Імунізація проти низки захворювань може проводитися комбінованими вакцинами, що зменшує кількість уколів і візитів до поліклінік.

Ми радимо дотримуватися календаря щеплень, у якому дифтерія, правець, кашлюк, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, туберкульоз, гепатит В, *Haemophilus influenzae b*.

Ризики відмови від вакцинацій як на особистому рівні, для найближчого оточення, так і для суспільства в цілому значно перевищують ризики побічних ефектів від вакцинації.

Щоб побороти якусь хворобу в суспільстві, потрібно, щоб абсолютна більшість населення мала до неї імунітет.

Поліомієліт

Поліомієліт (від дав.-гр. πολίος – сірий, дав.-гр. μυελός – мозок і лат. itis – запалення; застаріле – дитячий спінальний параліч) – гостре інфекційне захворювання, яке спричинює поліовірус. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до п'яти років. Хвороба викликає ураженням центральної нервової системи (далі – ЦНС), парези і паралічі, іноді призводить до смерті, передається від людини до людини через фекалії, слину, заражену їжу та воду. Поліомієліт невиліковний, але його поширенню можна запобігти шляхом вакцинації. Вакцину вводять перорально (крапають у ротову порожнину) кілька разів, і вона захищає людину впродовж усього її життя. У країнах з вакцинованим населенням трапляються поодинокі випадки хвороби у дітей без щеплення.

Специфічних методів лікування поліомієліту не існує!

Поліомієліт вражає найчастіше дітей у віці до 5 років. Дорослих вірус у більшості випадків не ушкоджує.

Щоб захистити себе від поліомієліту:

- не слід купатися у забруднених водоймах;
- молоко необхідно вживати тільки в кип'яченому або пастеризованому вигляді;
- знищувати мух і надійно захищати від них продукти харчування.

Величезне значення в профілактиці поліомієліту має вакцинація. Вона дає довічний імунітет.

Геморагічні лихоманки. Жовта лихоманка

Геморагічні лихоманки –

висококонтагіозні (заразні) вірусні природноосередковані хвороби, які характеризуються часто тяжким перебігом, високою летальністю, вираженою інтоксикацією, зневодненням, ураженням кровоносних судин багатьох органів з розвитком тяжкого геморагічного синдрому (синдрому масованих кровотеч).

Мають назви відповідно до місць походження, тварин у якості природного резервуару. Вакцини до них лише випробовуються. У місцях спалахів застосовують карантин.

Жовта лихоманка також належить до групи геморагічних лихоманок, передається через укуси комарів та москітів, в Україну може бути лише завезена літаками з країн Азії, Африки та Південної Америки. При виникненні спалаху жовтої гарячки негайно проводять масову вакцинацію населення живою атенуйованою вакциною 17Д шляхом одноразового підшкірного введення, з ревакцинацією через 10 років у випадку необхідності.

Вакцина від жовтої лихоманки є безпечною і недорогою. Протягом 30 днів формує довічний імунітет.

Сибірська виразка (1)

Сибірська виразка (або сибірка, або антракс – від грец. άνθραξ – «вугілля»; українські застарілі синоніми – телій, гербарець, жабур) – гостре зоонозне інфекційне захворювання, яке спричинює **Bacillus anthracis** і перебігає в людей найчастіше з ураженням шкіри з утворенням специфічного карбункулу, набряку з виразкою чорного кольору, схожого на вугілля антрацит, регіонарного лімфаденіту (набряк груп лімфовузлів поблизу вогнища запалення), гарячкою, інтоксикацією, ураженням легеневої, кишкової систем, генералізацією процесу. У минулому антракс був поширенішим інфекційним захворюванням, спричиняв масову загибель тварин та людей. Спори збудника сибірки можуть бути використані як біологічна зброя. У сучасні часи спалахи поодинокі, при найбільших може загинути до сотні людей та декілька тисяч сільськогосподарських тварин.

В Україні у 2001 році від сибірки загинуло 8 людей. Останній спалах відбувся у 2012 року в Запорізької області, загинув не було. Основне джерело інфекції – хворі на сибірку переважно травоядні тварини (велика і дрібна рогата худоба, коні, віслюки, мули, верблюди, олені, кролі, зайці).

Сибірська виразка (2)

Зараження людей відбувається багатьма шляхами: контактно (через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, при обробці туш, м'яса, хутра, шкір, через інвентар, контаміновані предмети зовнішнього середовища, ґрунт, воду, сіно, соломку, що забруднені спорами *Bacillus anthracis*, на пасовищах, в місцях стійлового утримання тварин, в місцях поховання трупів, в худобомогильниках), аліментарним, повітряно-пиловим шляхом, трансмісивно (через кров, через укуси жалючих мух, при помилковому розкритті виразки медичним працівником без захисту рук та слизових оболонок, при порізі, - як казуїстичний випадок). Спори з глибини виносять на поверхню ґрунту дрібні тварини, що риють землю, та дощові черв'яки.

Спори заносяться на нові території на нові території дощовими, талими і стічними водами. Раніше антракс, що передається повітрянопиловим способом, у різних країнах називали «хворобою сортувальників вовни», «хворобою садівників», «хворобою лахмітників» тощо. Передаванню хвороби в цих випадках сприяють пошкодження слизової дихальних шляхів дрібними гострими часточками сировини (вовна, лахміття, ґрунт тощо), які здіймаються в повітря при проведенні певних професійних дій (наприклад, вичісування старої одягу лахмітниками задля придання їй товарного вигляду для подальшого продажу). Тварини найчастіше гинуть від сепсису або кривавої діареї. Люди при легеновому зараженні страждають на серозно-геморагічне запалення з некрозом легенів, бронхів, лімфатичних вузлів середостіння, з тяжкою інтоксикацією й набряком легень. При шкірній формі хвороби 80 % мають легку та середньотяжку форми, 20 % – тяжку, може розвинути гіповолемічний, інфекційно-токсичний шок, менінгіт, гостра дихальна недостатність, септицемія, ендокардит, гостра серцева недостатність.

Сибірська виразка (3)

Прогноз при шкірній формі сприятливий, навіть у доантибіотичну еру більшість хворих видужувало. Однак при інших формах без лікування летальність практично стовідсоткова, тільки при застосуванні сучасних етіотропних засобів можливе видужання. Додаткова діагностика (окрім характерного зовнішнього вигляду шкірних виразок) проводиться за допомогою лабораторних тестів, рентгену. Стандарт лікування – антибіотики групи пеніциліну. Неспецифічна профілактика полягає у ветеринарному контролі хутряної та шкіряної сировини, м'яса. Трупні захворівших тварин знищуються вогнем. Специфічна профілактика серед груп ризику (працівників м'ясної, шкіряної, хутрово-переробної промисловості, пастухів, сільського населення, ветеринарів, зоотехніків тощо) проводиться шляхом щорічного введенні живої атенуйованої вакцини СТІ.

Література

- Вчення про інфекційні хвороби. <https://en.ppt-online.org/422394>, <https://en.ppt-online.org/116084> та <https://en.ppt-online.org/299137>
- ВООЗ: Відмова від вакцинації є глобальною загрозою людству. МОЗ України, 22 Січ 2019. <https://moz.gov.ua/article/news/vooz-vidmova-vid-vakcinacii-e-globalnoju-zagrozoju-ljudstvu>
- 9 міфів про вакцинацію. МОЗ України, 2 Лют 2018. <https://moz.gov.ua/article/health/9-mifiv-pro-vakcinaciju>
- Georgiou A. Anti-vax Movement Listed by World Health Organization as One of the Top 10 Health Threats for 2019. Newsweek, 15 Jan 2019. <https://www.newsweek.com/world-health-organization-who-un-global-health-air-pollution-anti-vaxxers-1292493>
- Hrynick, T., Ripoll, S., and Schmidt-Sane, M. (2020) 'Rapid Review: Vaccine Hesitancy and Building Confidence in COVID-19 Vaccination', Briefing, Brighton: Social Science in Humanitarian Action (SSHAP). <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/15794>
- Vaccine hesitancy. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_hesitancy
- Суперечки щодо вакцинації. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Суперечки_щодо_вакцинації
- Жовта лихоманка: що варто знати і як уберегтися. Центр громадського здоров'я МОЗ України, 1 Жов 2018. <https://phc.org.ua/news/zhovta-likhomanka-scho-var-to-znati-i-yak-uberegtisya>
- Бондаренко, А.В., Шевченко, А.С., Козько, В.Н. (2000) Карантинные геморрагические лихорадки Марбург, Эбола и Ласса: Учебно-методические указания для самоподготовки иностранных студентов, субординаторов, врачей-интернов. Украина, Харьков, ХГМУ, 42 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3762797>
- Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. ВОЗ. <https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Практичні заняття

Голландський натураліст Антоній ван Левенгук (1632—1723) наприкінці XVII ст. зробив дуже важливе відкриття: виявив під мікроскопом мікроорганізми у зубному нальоті, воді і настої з рослин. З цього відкриття почалося широкомасштабне вивчення інфекційних захворювань.

Левенгук працював у мануфактурної крамниці в Амстердамі, а у вільний час займався шліфуванням лінз. Він сам змайстрував мікроскоп зі збільшенням у 160 разів, завдяки якому зробив своє відкриття. Всього за своє життя Левенгук виготовив близько 250 лінз, досягнувши 300 кратного збільшення. Стежачи за рухом крові по капілярах, він показав, що капіляри пов'язують артерії та вени. Вперше спостерігав еритроцити і виявив, що у птахів, риб і жаб вони мають овальну форму, а у людини та інших ссавців дисковидну.

Коронавірус COVID-19 (1)

У середині грудня 2019 року в місті Ухань у центральному Китаї спалахнула епідемія, яку спричинив новий коронавірус (2019-nCoV). Вірус на 70 % схожий за генетичною послідовністю на вірус SARS-CoV (SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome), що спричинив тяжкий гострий респіраторний синдром, передається від людини до людини повітряно-крапельним та контактним шляхами, ймовірно має тваринне походження, передався людям з морепродуктів, спричиняє підвищення температури, втому, сухий кашель, задишку, респіраторний дистрес-синдром дорослих, зміну формули крові та рентгенологічної картини. Для профілактики потрібне регулярне миття рук, закриття ліктем рота та рукою носа при кашлі та чханні, уникання тісного контакту з будь-ким, хто має прояви респіраторних захворювань (наприклад, кашель та чхання).

Коронавіруси – антропозоонози, тобто патогени, що первинно передаються від тварин до людей. Джерело зараження людей цивети та одnogорбі верблюди. Кілька коронавірусів циркулюють тільки серед тварин. Сприйнятливі до вірусу домашні собаки, кішки і тхори. Підтверджено випадки передачі вірусу в обидві сторони між норками і працівниками звіроферм, де розводять норок.

Від людини до людини захворювання передається через дрібні краплі, які виділяються інфікованим COVID-19 зноса або рота при кашлі, чханні або розмові. В силу своєї великої маси ці краплі не розлітаються з значну відстань і швидко опускаються вниз. Зараження COVID-19 може статися в результаті вдихання повітря, що містить краплі, які виділилися з дихальних шляхів хворого. Саме тому необхідно триматися від хворої людини на відстані не менше 1 метра.

Коронавірус COVID-19 (2)

Передача вірусу від людини до людини здійснюється повітряно-краплинним та контактним шляхами.

Симптоми хвороби

У багатьох заражених COVID-19 присутні тільки незначні симптоми. Особливо це характерно для ранніх стадій захворювання. COVID-19 можна заразитися від людини, яка має лише невеликий кашель і в іншому не відчуває себе хворим. Деякі дані вказують на можливість зараження вірусом від людини з безсимптомним перебігом хвороби. Наскільки часто це відбувається – поки невідомо.

До найбільш поширених симптомів COVID-19 відносяться: підвищення температури тіла, сухий кашель і стомлюваність. До більш рідкісним симптомів відносяться болі в суглобах і м'язах, закладеність носа, головний біль, кон'юнктивіт, біль в горлі, діарея, втрата смакових відчуттів або нюху, висип і зміна кольору шкіри на пальцях рук і ніг. Як правило, ці симптоми розвиваються поступово і носять слабо виражений характер. У деяких інфікованих осіб хвороба супроводжується дуже легкими симптомами.

Більшість хворих (близько 80%) одужують спонтанно без необхідності в госпіталізації. Приблизно в одному з п'яти випадків захворювання COVID-19 протікає у важкій формі з розвитком дихальної недостатності. У літніх людей, а також осіб із супутніми захворюваннями, наприклад гіпертонією, захворюваннями серця та легень, діабетом або раком, ймовірність тяжкого перебігу захворювання вище. Проте заразитися COVID-19 і тяжко захворіти може кожен. Людям в будь-якому віці слід негайно звертатися за медичною допомогою в разі наявності підвищеної температури тіла і / або кашлю, що супроводжуються утрудненим диханням / задишкою, болем / відчуттям важкості в грудній клітці, порушеннями мови або руху. За можливістю рекомендується викликати лікаря по телефону або попередньо зателефонувати до лікарні, що дозволить направити пацієнта до профільного медичного закладу. Від зараження до перших симптомів проходить від 1 до 14 днів (у середньому 5-6 днів). Граничний термін інкубаційного періоду визначає тривалість карантину.

Коронавірус COVID-19 (3)

Епідеміологія

Статистика розповсюдження на 22.11.2020

Регіон	Захворіли	Померли	Одужали
У світі	55,6 млн.	1,34 млн.	35,8 млн.
В Україні	625 тис.	10 951	287 тис.

Смертність у світі складає 2,4%.

Країни-лідери з кількості заражених:

США - 12,2 млн.

Індія - 9,1 млн.

Бразилія - 6,05 млн.

Франція - 2,13 млн.

Росія - 2,09 млн.

Україна займає 14 місце за абсолютною кількістю заражених.

Попередження зараження та розповсюдження інфекції

Кращий спосіб захистити себе і оточуючих – суворе дотримання правил гігієни рук та респіраторної гігієни: регулярне миття рук з милом або обробка їх спиртовим антисептиком для рук (60-80%), прикривання рота і носа при кашлі і чиханні, чихання у лікоть. Миття рук з милом має тривати 20–40 сек. Вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою. Руки слід мити з милом, якщо вони видимо забруднені, після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук.

Медичним працівникам необхідно носити респіратор, полімерні рукавички та захисний костюм, населенню – маски.

Необхідно уникати тісних контактів з людьми із симптомами респіраторного захворювання, наприклад, з кашлем і чиханням. Соціальна дистанція має бути не менше одного метра.

Тим, хто контактував із зараженою людиною, слід самоізолюватись у власній домівці на 14 днів, та уважно слідкувати за самопочуттям.

Коронавірус COVID-19 (4)

При самоізоляції людина залишається вдома і не виходить на роботу, навчання або в громадські місця. Самоізоляція дозволяє перервати ланцюг передачі інфекції. Вона проводиться добровільно або за рекомендацією лікаря. Слід попросити кого-небудь доставляти самоізолюваній людині продукти харчування додому. Самоізоляція вдома потрібна і тим, хто захворів, навіть якщо є лише незначні симптоми (невелике підвищення температури і біль у м'язах і суглобах). Вона достатня, якщо у хворої людини немає високої температури та ознак дихальної недостатності. На ранніх стадіях захворювання, коли виявляються лише легкі симптоми, ймовірність передачі вірусу оточуючим вище. Якщо інфікованому необхідно вийти з дому, слід надягати маску, щоб уникнути зараження оточуючих.

Вірус не здатен переноситись потоками повітря на великі відстані від хворої людини, але легко передається контактно. Доцільно відмовитися від привітань за допомогою рукопотискання та поцілунків при зустрічі знайомих.

На зовнішніх побутових поверхнях вірус залишається небезпечним для людини у середньому 3-4 години, до 72 годин на пластмасі і нержавіючій сталі, менше 4 годин на міді і менш 24 годин на картоні. Поверхні легко знезаражуються з використанням звичайних побутових дезінфікуючих засобів та антисептиком із вмістом спирту або хлоргексидину.

Обробка рук спиртовмісним антисептиком має тривати 30 с. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24–27 «пшиків» кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню). Особливу увагу приділяють нігтям (там накопичується найбільше бруду). У разі частого користування антисептиком можна застосовувати крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри, або використовувати 80% спиртовий розчин гліцерину (жирного спирту). Слід контролювати доступ маленьких дітей до антисептика (він містить спирт і токсичний для прийому всередину).

Грип

Грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип. Симптоми цього захворювання виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. МОЗ України закликає не займатися самолікуванням, а звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація. Також для попередження зараження рекомендовано:

1. Уникайте близького контакту з хворим. Намагайтеся якнайменше перебувати поряд із людьми, у яких застуда, нежить або кашель. Якщо захворіли ви, то тримайте дистанцію з іншими людьми, щоб вберегти їх від хвороби.
2. Мийте руки. Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.

3. Намагайтеся не торкатися обличчя. На руках дуже багато мікробів. Коли ви торкаєтесь, шанси мікробів потрапити в організм через очі, рот та ніс.

4. Провітрюйте приміщення. Регулярно провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий.

5. Привчіть себе до корисних звичок. Будьте фізично активними, уникайте стресу, висипайтеся, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.

Від осені 2020 року до весни 2021 року у Північній півкулі, а відтак, і в Україні, перебуватимуть 4 штами грипу:

- штаму типу А Guangdong-Maonan (H1N1)
- штаму типу А Hong Kong (H3N2)
- штаму типу В Washington (В / Victoria lineage)
- штаму типу В Phuket (В / Yamagata lineage).

COVID-19 ТА ГРИП

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

СПІЛЬНЕ

Схожа клінічна картина:
респіраторне захворювання
різної тяжкості

Краплинний шлях
передавання

ВІДМІННЕ

Грип має коротший інкубаційний період, поширюється швидше, ніж COVID-19

У випадку COVID-19 діти інфікуються рідше, ніж дорослі

Смертність від COVID-19 є вищою за рівень смертності внаслідок грипу

Вакцина від грипу неефективна проти нового коронавірусу

Ліцензованих вакцин або терапевтичних засобів проти COVID-19 ще немає

Що відмінного?

- Грип має менший інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів) і коротший послідовний інтервал (5-6 днів проти 3х днів), ніж коронавірусна інфекція.
- Інфікована вірусом SARS-CoV-2 людина може заразити більше людей (2-2,5) порівняно з грипом.
- Діти рідше інфікуються SARS-CoV-2, ніж дорослі. При грипі ці показники однакові.
- Летальність при грипі нижча (0,1% проти 2,4%).
- Проти грипу вже розроблені ефективні вакцини (і вони доступні), проти SARS-CoV-2 вакцини ще тільки випробовують.

Література

- Вчення про інфекційні хвороби. <https://en.ppt-online.org/422394>, <https://en.ppt-online.org/116084> та <https://en.ppt-online.org/299137>
- Питання та відповіді, міфи про коронавірус та їх спростування. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я (ISSN 2707-9287), 2020;95(3):14-29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4058337>
- Коронавірус: пандемія у світі та в Україні. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я (ISSN 2707-9287), 2020;94(2):24-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4019019>
- Шевченко АС, Гаврилов ЭВ. Вопросы инфекционной безопасности в производственных инструктажах и учебных дисциплинах валеологии и педагогики здоровья на примере текущей пандемии коронавируса COVID-19. Сборник материалов II Международной научно-технической интернет-конференции «Новые технологии в образовании, науке и производстве» (16 Апр 2020). Украина, г. Покровск: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020 (ISBN 978-966-377-236-3). С. 182-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3950555>
- Пандемия коронавируса заболевания (COVID-19). Европейское региональное бюро ВОЗ. <https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19>
- Епідеміологічні зведення України: Грип та ГРВІ. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 2019;6(92):3-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4051293>
- COVID-19 і грип: що між ними спільного і відмінного. Центр громадського здоров'я МОЗ України, 10 Бер 2020. <https://phc.org.ua/news/covid-19-i-grip-scho-mizh-nimi-spilnogo-i-vidminnogo>
- В Україну йде епідсезон грипу: Як не переплутати з коронавірусом і навіщо вакцинуватися. Zik, 6 Жов 2020. <https://is.gd/rUUGij>

Лекція 18.

Інклюзивна освіта.

Інклюзивне навчання

План лекції

1. Інвалідність. Розподіл МСЕК на групи.
2. Запобігання дискримінації та стигматизації людей з обмеженими можливостями.
3. Допомога суспільства інвалідам, інклюзивна освіта.

Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються в спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість.

Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії.

Інвалідність – стійкий розлад здоров'я з порушенням функцій руху, зору та ін., з порушенням можливості виконувати дії, які вважають для цього індивідуума нормальними в залежності від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів, часто з відсутністю можливості самостійного обслуговування, пересування без візка та милиць. Люди з інвалідністю потребують соціального захисту і допомоги. Замість слова «інвалід», яке означає «непридатний», в наш час використовують термін «людина з обмеженими можливостями». А використання слова «інвалід» у принизливому значенні, а також більш різки вислови (недоумкуватий, розумово неповноцінний, жертва поліомієліту, глухонімиї, прикутий до інвалідного візка, тощо) є проявами дискримінації та стигматизації, і вони неприпустимі.

Інвалідність відбувається внаслідок загального захворювання, каліцтва, трудового або професійного захворювання, поранення (контузії) під час бойових дій, в результаті нещасного випадку.

Інвалідність (2)

Ступінь постійної чи продовжуваної втрати працездатності визначає **група інвалідності**, яку визначає медико-соціальна експертна комісія (далі – СМЕК):

I – це нездатність до самообслуговування, самостійного пересування, навчання, трудової діяльності, спілкування, контролю власної поведінки, дезорієнтація, залежність від інших осіб;

II – здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів та за допомогою інших осіб, здатність самостійно пересуватися з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб, здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами в домашніх умовах, здатність до виконання трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів та (чи) спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб, здатність до орієнтації, що потребує допомоги інших осіб, здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб, здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб;

III – здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів, здатність самостійно пересуватися з тривалішою витратою часу, пересування з зупинками і скорочення відстані, здатність до навчання в навчальних закладах загального типу при дотриманні спеціального режиму навчального процесу та (чи) з використанням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персоналу, який навчає), здатність до виконання трудової діяльності за іншою спеціальністю при відсутності зниження кваліфікації чи зменшенні обсягу виробничої діяльності та неможливості виконання роботи за своєю попередньою професією, здатність до орієнтації за умови використання допоміжних засобів, здатність до спілкування, що характеризується зниженням швидкості, зменшенням обсягу засвоєння, отримання та передання інформації, часткове зниження здатності самостійно контролювати свою поведінку.

Інвалідність (3)

Організація навчання людей з обмеженими можливостями у спільних групах з учнями, студентами без обмежень по здоров'ю – сучасний тренд. Такий підхід сприяє соціалізації та ресоціалізації людей з обмеженими можливостями.

В Україні у різні роки мешкало від 2 до 2,5 млн. інвалідів. Для них передбачали різні пільги та соціальну допомогу, які завжди були недостатніми для доведення якості життя інвалідів до мінімального українського стандарту. Щоб привернути увагу до проблем інвалідів, у світі проводиться Міжнародний день людей з інвалідністю, щороку 14 жовтня з 1992 року.

Життя інвалідів у сучасному суспільстві полегшують спеціальні комп'ютерні та телекомунікаційні пристрої (наприклад, програми для керування комп'ютером без рук Freetrack), візки, відведення окремих місць у транспорті, будівництво пандусів, синхронний переклад для людей з вадами слуху, але громадський простір України ще недостатньо пристосований для інвалідів, навіть по наявності фізичних бар'єрів пересування.

Практичне заняття 17. Спільне навчання з інвалідами.

Сумний факт полягає в тому, що при спілкуванні із людьми з особливими потребами більшість людей відчувають страх, незручність та огиду. Основна причина такого відношення полягає у незнанні того, що ж таке порушення розвитку і що являють собою люди з особливими потребами. Суспільство старанно приховує від нас наявність проблеми. Серед численних проблем, з якими стикаються батьки дитини з обмеженими потребами можна виділити дві найбільш вагомні. Перша і основна – відношення оточення. Друга – отримання доступної освіти.

Реально отримати освіту можуть лише діти з порушенням зору, слуху, мови, руховими порушеннями і нескладними інтелектуальними порушеннями. Велика кількість дітей не можуть відвідувати спеціальні ЗНЗ через кілька причин. До них належать такі:

1. Як правило, спеціальна школа орієнтується на дітей з певними психофізичними порушеннями.
2. Оскільки кількість дітей із різними порушеннями не може реалізувати свого права на освіту у таких закладах, то для таких дітей передбачено індивідуальна форма навчання.
3. Нема спеціальної програми для навчання таких дітей, адже вона повинна створюватися під кожну, окремо взятую дитину.

Булінг у закладах освіти.

ГОЛОВНЕ В ЗАКОНІ ПРО ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ В ШКОЛАХ

Вперше визначено термін:

Булінг – це моральне або фізичне насильство, агресія в будь-якій формі з метою викликати страх, тривогу і підпорядкувати людину своїм інтересам.

Відповідно
до закону №8584

Передбачено відповідальність за знущання:

Моральне
або фізичне
насильство,
агресія

Штраф
340 – 850 грн

Дії з осо-
бливою
жорстокістю,
повторне
порушення

Штраф
1700 –
3400 грн

Прихо-
вування
вчителем
факту
цькування

Штраф
850 –
1700 грн

За вчинення правопо-
рушення неповнолітніми
віком до 16 років –
штраф сплачують
батьки

Центр
гендерної рівності
та боротьби

Shutterstock

Література

- Інклюзивне навчання. МОН України. <https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya>
- Бойчук ЮД. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти: монографія. Суми: Університетська книга, 2008. 237 с.
- Билич ГЛ, Назаров ЛВ. Основы валеологии. СПб.: Водолей, 1998. 560 с.
- Красовська ІІ. Сучасні освітні технології навчання. Типи та види уроків, методика їх вибору: метод. порадник. Чернігів, 2010. 40 с.
- Крючек НА, Миронов СК, Мишин БИ. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в образовательном учреждении. М.: Дрофа, 2005.
- Архітектурна доступність шкіл: навч.-метод. посіб. за заг. ред. Байди Л.Ю., Красюкової-Еннс О.В; колек. авторів: Азін В.О., Грибальський Я.В., Байда Л.Ю., Красюкова-Еннс О.В. К: 2012. 88 с. ISBN 978-966-97179-2-4
- Актуальні питання навчання дітей з особливими освітніми потребами. <https://svitppt.com.ua/pedagogika/aktualni-pitannya-navchannya-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami.html>
- Протидія булінгу в закладі освіти: що в законах. <https://www.pedrada.com.ua/article/2565-protidya-bulngu-v-zaklad-osvti-shcho-v-zakonah>
- Формирование здорового образа жизни у молодежи: Методические рекомендации для учителей средних школ / сост. Шевченко А.С., Орлова Н.А., Кондобаров А.В.; МОМХ, ХРИПОЗ. - Украина, Харьков: СПД-ФО Лысенко А.А., 2004. - 74 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3700597>

Лекції 19 та 20.

**Психічне та психологічне
здоров'я особистості.
Професійне вигоряння педагогів.**

Психічне здоров'я

План лекції

1. Психічне здоров'я, його медичні критерії.
2. Психічні розлади.
3. Визначення рівню психічного розвитку.
4. Можливості та техніки подолання конфліктів та підтримання емоційної рівноваги.
5. Професійне вигорання педагогів.

Психічне здоров'я – це рівень психологічного благополуччя та відсутністю психічних захворювань, властивістю людини усвідомлення себе як суб'єкта, взаємодіючого з навколишнім світом, орієнтуватися у просторі, часі, самореалізовуватися інтелектуального та емоційно, розвивати здібності (логіку, пам'ять, комунікативні навички), долати життєві труднощі, бар'єри на шляху до цілей, протистояти стресам, продуктивно працювати і робити внесок в свою громаду. Психічне здоров'я тісно переплетене з фізичним. Вони взаємозалежні. Психічно здорова людина вміє адекватно мислити, проявляти емоції, спілкуватися з іншими людьми, заробляти собі на прожиток і отримувати задоволення від життя.

У психічно здорової людини відсутність психічні захворювання та пограничні нервово-психічні розлади, розвиток відбувається гармонійно та відповідає віку, провідні соціальнопрофесійно-значущі психофізіологічні функції забезпечують виконання навчальних, професійних або побутових завдань у повсякденній діяльності. Психологічний стан психічно здорових людей дозволяє досягати емоційної рівноваги та поведінкової адаптації.

Всесвітня організація охорони здоров'я визначає

7 компонентів психічного здоров'я:

- усвідомлення постійності та ідентичності свого фізичного і психічного Я;
- постійність і однаковість переживань в однотипних ситуаціях;
- критичне ставлення до себе і своєї діяльності;
- адекватність психічних реакцій впливу середовища;
- здатність керувати своєю поведінкою відповідно до встановлених норм;
- планування власної життєдіяльності і реалізація її;
- здатність змінювати свою поведінку залежно від зміни життєвих обставин.

Психічні розлади

Психічні розлади виникають внаслідок вживання психоактивних речовин, розладів настрою (афективні розлади), особистості, поведінки, пам'яті, інтелекту, можуть бути зумовлені стресом та соматичними захворюваннями (органічні, симптоматичні психічні хвороби), неврозами, виникати внаслідок розумової відсталості, ендогенних причин (маніакально-депресивний психоз, шизофренія).

Термін психічний розлад може мати спеціальні визначення у національній юриспруденції, психіатрії та психології. Деякі з психічних розладів виникають на ранньому етапі індивідуального розвитку, інші є результатом соціального життя.

Рівень психічного розвитку визначають за допомогою спеціальних тестів. Тести на визначення **IQ** дають змогу навіть оцінити здібності у балах та порівнювати людей між собою. Не менш важливий показник розвитку – **емоційний інтелект (IE)**, але його у балах не виміряють. Визначення показників інтелекту, пам'яті, психологічних типів доступно не тільки професійним психологам та психіатрам, але і педагогам. Деякі навички (наприклад, управління емоціями та конфліктами) дозволяють краще адаптуватися у житті.

Психічний та психологічний розвиток людини залежить від генетичних факторів, умов життя, соціального оточення та ін. Депресивні стани можуть бути причиною самогубств. Викладачі мають вміти визначати небезпечні психічні та психологічні стани учнів, студентів, щоб запобігти суїцидам.

Коефіцієнт інтелекту (англ. IQ — intelligence quotient) — кількісна оцінка рівня інтелекту людини: рівень інтелекту відносно рівня інтелекту середньостатистичної людини такого ж віку. Визначається за допомогою спеціальних тестів.

Класический IQ тест Ганса Айзенка. Середній IQ випускників американських ВНЗ становить 115, відмінників — 135—140. Значення IQ менше 70 часто кваліфікується як розумова відсталість.

Подолання конфліктів (1)

Для навчання комунікації, самоусвідомлення, подолання конфліктів студентів можуть застосовуватися дієві психологічні прийоми та техніки, відібрані до навчальної дисципліни з курсу **нейролінгвістичного програмування**.

Ролі, що виконуються людьми в родині і робочих колективах, нерідко відповідають моделі, описаній Стівеном Карпманом в 1968 році 1: Жертва, Спаситель і Кат. Входячи в одну з цих ролей, при взаємодії один з одним люди відчують спектр негативних емоцій, що включає Страх, Жалість, Образу, Гнів, Агресію і Почуття провини. Три перерахованих ролі швидко змінюються: людина переходить з однієї ролі в іншу, іноді кілька разів на хвилину. Схематичне переміщення від ролі до ролі утворює трикутник, який називають двомірним трикутником Карпмана, "трикутником Жертви" або "трикутником страждань". Останнє назва обумовлена сумою емоцій всіх ролей трикутника. Всі емоції трикутника руйнівні для сфери емоційного здоров'я. Відносини між людьми в трикутнику страждань конфліктні.

Саме в таких взаєминах постійно знаходяться 75% всіх жителів планети. Цим пояснюються постійні війни, які супроводжують всю історію людської цивілізації, але також і постійні пошуки гармонії, так як людина прагнути уникати страждань.

Для вивчення ролей трикутника учням і учасником психологічних експериментів С. Карпманом була запропонована рольова гра. Вивчення ролей і емоцій, а також мотивацій учасників трикутника страждань проводилося методами трансактного аналізу, до якого часто вдавався ще один практик-психолог Ерік Берн.

Трансформация ролей в треугольнике Карпмана при переходе с энергетического уровня "+1" на уровень "+2".

Подолання конфліктів (2)

У грі С. Карпмана проводилося моделювання ситуацій, в яких емоції максимально виявлялися. Так створювалися найкращі умови для їх розпізнавання і вивчення. Учасники експерименту також шукали способи перетворення емоцій в інші, менш деструктивні, в дії, а також шукали виходи з трикутника страждань.

В результаті пошуків були знайдені способи 3 рішення проблем:

- Жалість перетворити в Милосердя, а потім в Допомога;
- Образу усвідомити, обговорити, не дозволити їй залишитися прихованою і спровокувати Помста;
- Гнів і Агресію скинути на неживі предмети, сублімувати за допомогою фізичної активності та творчості;
- Почуття провини визнати і "вирівняти" ситуацію за допомогою питань "як я можу це виправити?" і чим я можу допомогти?";
- в разі неефективних спроб трансформації емоцій припинити спілкування з учасниками стійких трикутників страждань.

Професійне вигорання педагогів (1)

«Професійне вигорання» педагога – це синдром фізичного та емоційного виснаження, який включає як розвиток негативної самооцінки й негативного ставлення до роботи, так і втрату розуміння та співчуття по відношенню до учнів.

До основних професійних стресорів педагогічної діяльності спеціалісти відносять: надмірно інтенсивне спілкування; високий ступінь відповідальності за інших людей; інформаційні перевантаження; екстремальні ситуації, які потребують негайного реагування.

Професійне нездоров'я вчителя залежить від багатьох факторів, на які він, на жаль, не здатен вплинути. До таких факторів відноситься феномен емоційного вигорання як результат невідповідності між особистістю та роботою, синдром фізичного й емоційного виснаження, який бере початок зі стресу міжособистісної взаємодії і включає розвиток негативної самооцінки, негативного ставлення до роботи, утрату розуміння та співчуття.

Професійне вигорання педагогів (2)

Емоційне вигорання — це синдром, що розвивається на основі неперервного впливу па людину стресових ситуацій і призводить до інтелектуальної, душевної і фізичної перевтоми та виснаження.

Синдром вигорання включає в себе три основні складові: емоційну виснаженість; деперсоналізацію (цинізм); редукцію професійних досягнень.

Під **емоційною виснаженістю** розуміється відчуття спустошеності і втоми, викликане власною роботою.

Деперсоналізація передбачає цинічне ставлення до роботи та до її об'єктів. Зокрема, в соціальній сфері при деперсоналізації виникає байдуже, негуманне, цинічне відношення до людей, з якими працюють.

Редукція професійних досягнень — виникнення у працівників почуття некомпетентності в своїй професійній сфері, усвідомлення неспішності в ній.

Існує **три стадії емоційного вигорання**:

Перша стадія. Всі ознаки та симптоми проявляються в легкій формі через турботу про себе, наприклад, шляхом організації частіших перерв у роботі. Починається забування якихось робочих моментів (наприклад, невнесення потрібного запису в документацію). Зазвичай на ці першочергові симптоми мало хто звертає увагу. В залежності від характеру діяльності, сили нервово-психологічних навантажень і особистісних характеристик спеціаліста, перша стадія може тривати три-п'ять років.

Професійне вигорання педагогів (3)

Друга стадія. Спостерігається зниження інтересу до роботи, потреби в спілкуванні (в тому числі, і з близькими): «не хочеться бачити» тих, з ким спеціаліст працює, «в четвер відчуття, що вже п'ятниця», «тиждень триває нескінченно», прогресування апатії до кінця тижня, поява стійких соматичних симптомів (немає сил, енергії, особливо, в кінці тижня, головні болі по вечорах, «мертвий сон, без сновидінь», збільшення кількості простудних захворювань, підвищена дратівливість, людина «заводиться», як кажуть, з півоберта, хоча раніше подібного вона за собою не помічала. Симптоми проявляються регулярніше, мають затяжний характер і важко піддаються корекції. Людина може почувати себе виснаженою після гарного сну і навіть після вихідних. Тривалість даної стадії, в середньому, від п'яти до п'ятнадцяти років.

Третя стадія. Ознаки і симптоми третьої стадії вигорання є хронічними. Можуть розвиватися фізичні і психологічні проблеми типу язв і депресій. Людина може почати сумніватись в цінності своєї роботи, професії та самого життя. Характерна повна втрата інтересу до роботи і життя взагалі, емоційна байдужість, отупіння, відчуття постійної відсутності сил. Спостерігаються порушення пам'яті і уваги, порушення сну, особистісні зміни. Людина прагне до усамітнення. На цій стадії приємнішими є контакти з тваринами і природою, ніж з людьми. Заключна стадія — повне згорання, яке часто переростає в повну відразу до всього на світі. Стадія може тривати від десяти до двадцяти років.

Література

- Коэффициент интеллекта. Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_интеллекта
- Коефіцієнт інтелекту. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Коефіцієнт_інтелекту
- Шевченко А.С., Юшко Т.Г. Предотвращение негативных последствий "карпмановских" отношений в медицинских коллективах, между врачами и пациентами / Материалы XVIII научно-практической конференции "Современная наука и ее влияние на развитие человечества" (30.12.2019, г. Харьков, Украина) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения. - 2019. - Том 92, № 6. - С. 37-46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3526230>
- Karpman SB. Fairy tales and script drama analysis. Transactional Analysis Bulletin, 1968;7(26). URL: <https://karpmandramatriangle.com/pdf/thenewdramatriangles.pdf>
- Berne E. Games People Play. New York: Ballantine Books, 1996. ISBN 978-0-345-41003-0
- Литвинов РН. Код человеческих отношений-1 (часть 1: треугольник страданий, как распознать себя в нем и выйти из него). Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 2019;5(91):3-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3553041>
- Литвинов РН. Код человеческих отношений-1 (часть 2: новые роли треугольника Карпмана на других энергетических уровнях). Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 2019;6(92):30-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3587894>
- Професійне вигорання педагога. Психологічна служба профтехосвіти. <https://sites.google.com/site/psihologprofteh/metodicna-skarbnicka/profesijne-vigoranna>
- МОЗ: Кожні 40 секунд від самогубства помирає одна людина. Galinfo, 10 Жов 2019. <https://is.gd/9TxuDd>

Практичні заняття 18 та 19.

Невідкладна психолого-педагогічна допомога

**40 СЕКУНД
МОЖУТЬ
ВРЯТУВАТИ
ЖИТТЯ**

Щороку близько 800 000 людей в світі завершують життя самогубством. Це одна з головних причин смертності серед молодих людей віком 15 - 29 років.

Момо та «Сині кити»: ігри з дітьми, що призводять до самогубств.

Лекція 21.
Практичні заняття 20 та 21.

Статеве виховання та планування родини тих,
що навчаються.

Статеве виховання

План лекції

1. Статеве виховання.
2. Секс та сексуальність.
3. Безпечний та небезпечний секс.
4. Хвороби, що передаються статевим шляхом.
5. Аборти.
6. Планування родини.

Статеве виховання (або сексуальна освіта, англ. Sex education) – це передача знань про анатомію статевих органів людини, статеве розмноження (зачаття, запліднення, розвиток зародка і плоду, пологи), секс та статевий акт, репродуктивне здоров'я, емоційні стосунки з сексуальним партнером/партнеркою, репродуктивні права і відповідальності, планування сім'ї, контрацепцію, контроль над народжуваністю та інші аспекти сексуальної поведінки людини.

Сексуальна освіта висвітлює всі аспекти сексуальності людини, в тому числі зовнішній вигляд оголеного тіла, розмаїття сексуальних орієнтацій, сексуальне задоволення, цінності, прийняття рішення про секс, спілкування, знайомства, взаємини, інфекції, що передаються статевим шляхом, безпечний і небезпечний секс. При проведенні занять з неповнолітніми викладачу треба отримати згоду на проведення уроків від батьків або законних опікунів дитини (підлітка).

При обговоренні менструацій, питань сексуального досвіду, контрацепції, абортів слід виявляти особливу делікатність. Чоловіче та жіноче статеве здоров'я заслуговують однакової уваги.

Секс та сексуальність. Безпечний та небезпечний секс

Секс та сексуальність (особливо жіноча) є суспільно табуованою та стигматизованою темою. Їх обговоренню часто заважають надмірні сором'язливість, забобони, сімейні та релігійні табу. Сексуальна освіта покликана підвищити рівень сексуального здоров'я, знизити рівень небажаних вагітностей та абортів та розвивати сексуальну культуру (запобігати сексуальному насильству, розуміти принцип згоди на секс та рефлексію культури зґвалтування).

Безпечний секс, захищений секс (англ. safe sex, safer sex, protected sex) – сексуальні практики людей, при котрих ризик зараження венеричними хворобами та хворобами, що передаються статевим шляхом (таких як ВІЛ), зводиться до мінімуму. Частіше за все асоціюється з використанням презервативів під час статевого акту.

Незахищений (unsafe, unprotected) секс стосується сексуальних практик без заходів безпеки, особливо відмови від презервативів. На практиці не існує 100 % безпечного сексу – ризик (нехай мінімальний) існує у всіх випадках статевого контакту, тому варіанти безпечного сексу для досягнення максимальної ефективності варто поєднувати. Але зробити секс більш безпечним намагаються значно більше після початку епідемії ВІЛ/СНІДу у 1980-х роках.

Найбільш відомий засіб для безпечного сексу, **презерватив**, одночасно є засобом запобігання хвороб, що передаються статевим шляхом (ХПСШ), а також засобом контрацепції, який допомагає уникнути небажаної вагітності.

Хвороби, що передаються статевим шляхом (ХПСШ)

Статевим шляхом передається більше 30 захворювань. Найбільш відомі ХПСШ – ВІЛ-інфекція, сифіліс, гонорея (застаріле – трипер), трихомоноз, гепатити В та С, уrogenітальний хламідіоз, герпес, сечостатевого мікоплазмоз, генітальний кандидоз, цитомегаловірусна інфекція, загострені (папіломавірусні) кондиломи, контагіозний моллюск, пахова (венерична) лімфогранульома, гарднерельоз, м'який шанкр. Частина цих захворювань також відносять до **венеричних** (від імені давньоримської богині кохання Венери), але ця назва використовується лише у країнах колишнього СРСР.

ВООЗ: Щодня близька 1 млн. осіб заражаються ХПСШ. Деякі ХПСШ можуть передаватися при під час переливання крові, пересадки тканин, деякі (включаючи хламідіоз, гонорею, гепатит В, ВІЛ, ВПЛ, ВПГ-2 і сифіліс) від матері дитині під час вагітності та пологів. З найбільшою захворюваністю пов'язані 8 з більш ніж 30 відомих патогенів, що передаються при сексуальних контактах. В даний час лікуються 4 з цих 8 інфекцій, а саме сифіліс, гонорея, хламідіоз і трихомоніаз.

Інші 4 інфекції, такі як гепатит В, герпес, ВІЛ та ВПЛ, є вірусними і не лікуються, але завдяки лікуванню їх вплив можна зменшити.

Передачі ВІЛ сприяють сифіліс, генітальний герпес, гонорея, хламідіоз, трихомоноз, кандидоз, мікоплазмоз та інші венеричні інфекції. Ерозії та виразки, запалення, пошкодження тканин, що зумовлено ІПСШ, ослаблюють чинники захисту організму від інфікування ВІЛ.

Хвороби, що передаються статевим шляхом (ХПСШ)

Нормальна вагітність триває 36-42 тижня. З 43-го тижня діагностують переношену вагітність, до 35 тижнів – недоношену. Переривання вагітності у терміни з 23 до 36 тижнів вважають **передчасними пологами**, до 22 тижнів – абортом.

Аборт (лат. abortus – викидень) – переривання вагітності впродовж перших її 22 тижнів, яке може бути штучним (за допомогою хірургічного або медикаментозного втручання) або мимовільним (власне викидень). Народження дитини після 28 тижня вагітності називається передчасними пологами. Аборт може бути мимовільним (викидень) і медичним. Штучний аборт проводиться у випадку небажання чи неможливості жінки народжувати, проводиться за соціальними та медичними показаннями (коли є загроза ризику життя матері, ризику народження дитини з значними вадами розвитку). Аборт не може бути методом планування родини, але заборона медичних абортів завжди збільшує кількість кримінальних абортів та підвищує материнську смертність.

Планування родини дозволяє найкращим чином підготуватися до вагітності: з'ясувати генетичну сумісність партнерів, визначити ризики народження хворої дитини, провести повноцінну прекоцепційну підготовку (наприклад, завчасно розпочати приймання вітамінних препаратів, які запобігають порушенням фолатного циклу та народженню дитини з вадами розвитку).

Аборт (1)

Аборт (2)

Кюретаж у терміни вагітності 7-12 тижнів

Кюретка

Медицинский петлеобразный нож, применяется при абортах для выскабливания слизистой оболочки матки, чтобы отделить плаценту.

Теперь ты знаешь больше.

Аборт (3)

Пам'ятник ненародженим дітям у Словачії

24. Число абортів на 100 родившихся живыми, 1960-2007

Страна	Год																
	1960	1970	1980	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Австралия		5,2		31	35	35	35	35	34	35	36	34	34	28	27	25	
Австрия	15	14	26	3,9	2,8	2,8	2,9	3,1	3,0	3,1							
Белоруссия	85	128	131	183	191	182	170	157	146	130	111	101	91	81	71	61	45
Бельгия		0,4	0,2	2,8	10	11	11	11	11	12	13	13	14	15	15		
Болгария	102	103	122	138	135	137	137	122	100	83	75	76	69	68	59	50	50
Босния и Герцеговина				126	69	61	49	46			33	39	37	36	34		
Великобритания		10	22	25	24	26	26	28	28	29	28	28	28	28	28	28	
Венгрия	111	127	54	72	69	73	74	71	70	61	58	58	57	55	50	46	45
Германия			21	16	13	16	16		17	18	18	18	18	18	18	18	
Греция			0,08	10	12	12	13	12	12	17	22	16	15	15			
Дания	5,2	13	41	32	25	27	25	25	25	23	23	23	24	24	24	23	
Ирландия			5,5	7,0	6,5	6,5	6,5	6,7	6,2	7,1	7,2	6,5	6,1	10,1	9,2	7,9	
Испания	3,7	2,6	3,2	9,3	14	14	13	15	15	16	17	18	18	19	20		
Италия			32	26	26	26	24	24	26	26	25	24	23	24			
Канада		3,0	19	23	29	31	33	32	32	32	32	32	31	30	28		
Республика Корея		37				33	42		34								
Латвия				103	120	122	116	108	93	85	80	73	69	67	59	53	51
Литва	58	82	87	48	76	71	60	57	52	48	43	42	38	35	33	31	30
Македония	21	40	67	62	49	45	41	31	39	32	28	25	31	29	27	27	
Молдавия	69	123	121	106	101	89	72	80	73	55	44	44	48	47	44	42	42
Нидерланды		6,9	11	9	11	12	12	12	13	13	14	15	14	15	15	15	
Новая Зеландия		0,5	12	19	24	26	26	27	27	28	29	32	33	31	30	30	
Норвегия		12	27	26	23	23	23	24	24	25	24	24	25	25	25	24	26
Польша	22	27	20	11	0,1	0,1	0,8	0,1	0,04	0,04	0,03	0,05	0,05	0,06	0,06	0,09	
Португалия			0,03	0,05	0,53	0,53	0,55	0,38	0,45	0,03	0,53	0,61	0,66	0,77	0,85		
Россия		254	205	206	203	203	198	183	180	169	154	139	126	120	119	107	
Румыния	219	68	104	315	212	197	147	114	111	110	116	118	106	88	74	68	
Сербия и Черногория				126	69	61	49	46			43	39	37	37	36	35	34
Словакия	23	35	33	61	49	42	38	37	35	33	45	44	41	37	36	35	34
Словения			61	66	57	54	53	51	50	46	45	42	40	36	32	30	26
США	5,3	11	43	39	35	35	34	34	33	32	32	32	31	30	29		
Украина	138	157	153	155	150	147	135	125	127	113	98	89	77	62	57	50	
Финляндия	8	23	24	19	16	17	17	19	19	19	19	20	19	19	19	18	18
Франция		16	21	26	25	25	29	28	28	27	27	27	27	27	27	26	
Хорватия		63	70	70	28	23	18	19	18	17	16	15	15	13	11	11	
Чехия	52	49	45	85	52	53	50	47	44	38	33	31	29	28	26	24	22
Швейцария		17	22	16	14	15	15	16	17	16	17	16	15	15	15		
Швеция	2,7	15	36	30	30	34	35	35	35	34	35	35	35	34	35	34	35
Эстония	178	189	160	132	131	128	132	130	117	98	92	83	82	72	67	63	56
Япония	66	38	38	37	29	28	28	28	29	29	29	29	29	27	27		

Основные источники:

- Recent demographic developments in Europe. 2004. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2004
- Recent demographic developments in Europe. 2005, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2006.
- TransMonee 2005. Statistical tables. UNICEF Innocenti research center
- База данных TransMONEE 2008, Исследовательский центр ЮНИСЕФ «Инноченти», Флоренция: данные и анализ, касающиеся жизни детей в странах ЦВЕ/СНГ и государствах Балтии
- INED. Population in figures
- Wm. Robert Johnston. Historical abortion statistics by country
- European health for all database (HFA-DB)

Аборт (4)

МОЗ: за 2019 рік в Україні зробили 74,6 тис. абортів, з них більше 700 зроблено неповнолітнім особам.

Триває суперечка щодо повної заборони абортів, що неприпустиме, тому що завжди призводить до зростання кримінальних абортів.

Література

- Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Центр громадського здоров'я МОЗ України. <https://phc.org.ua/infekcii-scho-peredayutsya-statevim-shlyakhom-ipssh>
- Які хвороби передаються під час сексу? friendlydoctor, 16 Гру, 2016. <https://is.gd/7O5kVj>
- Как надевать презерватив, чтобы он не порвался. parniplus, 31 Тра 2012. <https://is.gd/rWSOqX>
- В прошлом году украинки сделали более 74 тыс. абортів, - Минздрав. 112.ua, 19 Чер 2020. <https://is.gd/lnGD5o>
- Шевченко А.С. Инфекции, передаваемые половым путем. Клиника, диагностика и лечение / Общество акушеров-гинекологов. День акушера, 22 декабря 2000 года, орг. ОЗО, ГЗО, ХГМУ, ХМАПО, Перинатальний центр // Информационный бюллетень Харьковского медицинского общества, ноябрь-декабрь 2000 года, 15 с. - Украина, Харьков: ХМО, 2000. - С.15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3253155>
- Белый С.Н. ВИЧ: история обнаружения, тропность и методы иммунопрофилактики / С.Н. Белый, Л.И. Еськова, А.С. Шевченко // Червона стрічка: Журнал для медицинских работников и СПИД-сервисных организаций, № 2. - Харьков: УРИС пр. "Создание информационных центров по ВИЧ/СПИДу в Украине", 2000. - С. 15-19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3715389>
- Шевченко А.С. Эпидемия СПИДа в Украине и Харьковском регионе в демографическом контексте / А.С. Шевченко // Червона стрічка: Журнал для медицинских работников и СПИД-сервисных организаций, № 1. - Харьков: УРИС пр. "Создание информационных центров по ВИЧ/СПИДу в Украине", 2000. - С. 39-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3711572>
- А что вы имеете против презерватива? : Постер / разработано Берковский А.С., Белоцерковский Ю.И., Шевченко А.С.; БФ "Червона стрічка", ХОЦПБС // Червона стрічка: Журнал для медицинских работников и СПИД-сервисных организаций, № 1. - Харьков: УРИС пр. "Создание информационных центров по ВИЧ/СПИДу в Украине", 2000. - С. 49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3711594>

Лекції 22 та 23.
Практичні заняття 22-24.

Профілактика залежностей учасників освітнього процесу.

Профілактика та відмова від тютюнокуріння (1)

План лекції

1. Профілактика та відмова від тютюнокуріння.
2. Зловживання спиртними напоями, наслідки для особистого здоров'я та суспільства, заборони, профілактика.
3. Наркоманії та токсикоманії: найбільш значущі речовини, наслідки вживання, первинна, вторинна та третинна профілактика.

Куріння тютюну – одна з найбільш розповсюджених та найбільш небезпечних шкідливих звичок, від якої щорічно у світі помирає приблизно 5,5 млн. людей, ще пів мільйона вмирає від пасивного куріння. В Україні від куріння щороку вмирає 120 тисяч людей. На нашій планеті палять приблизно 1,3 мільярди людей. Україна займає друге місце за кількістю викурених сигарет на одного громадянина після Греції та Кіпру (2500 сигарет на кожного українця на рік). Економічні збитки України від тютюну складають близько 2 мільярдів доларів США щорічно.

Регулярне вживання нікотину викликає фізичну та психологічну тютюнову залежність. Разом із димом людина вдихає канцерогенні (що викликають рак), подразнюючі, отруйні та радіоактивні речовини, серед яких: ціаністий водень, чадний газ, акролеїн, феноли, нікотин, бензпірен, нітрозамін, гідразин, вінілхлорид, толуїдин, миш'як, кадмій, радіоактивні полоній, олово та вісмут, ароматичні вуглеводні, сірководень. Нікотин – однією з найсильніших із відомих людям отрут, які впливають на нервову систему. Краплі дьогтю з диму тютюну осідають в легенях, подразнюють дихальні шляхи, викликають хронічний запальний процес, кашель, виділення мокротиння. Змінюються стан шкіри та її похідних курців, зменшуються показники пам'яті та уваги, з'являється постійний неприємний запах з ротової порожнини та від одягу. У курців підвищується частота та важкість перебігу атеросклерозу, захворювань серця (ішемічної хвороби серця, стенокардії, інфаркту), виразки шлунку та 12-палої кишки, раку легень, ротових порожнини, хронічного бронхіту.

Профілактика та відмова від тютюнокуріння (2)

Куріння кальяну, електронних цигарок, жування тютюну замість паління не зменшують не виправляють сумарну шкоду від цієї звички. Найбільший осуд у суспільстві викликає куріння малолітніх дітей та вагітних. Боротьба з курінням на державному рівні у багатьох країнах призвела до зменшення кількості курців у світі на в Україні, але їх все ще залишається дуже багато, а їх лави поповнюються молоддю, яка починає курити. Багаторічне куріння зменшує середню тривалість життя людини на 10 років.

Держави несуть збитки від куріння через збільшення видатків на системи охорони здоров'я, демографічні втрати. Медичне страхування для курців коштує більше. При працевлаштуванні роботодавці з'ясовують факт куріння та віддають перевагу тим, хто не курить, що не вважається дискримінацією, тому що курці частіше хворіють, більше часи витрачають на перекури, спричиняють багато незручностей колегам постійним смородом диму тютюну.

Профілактика та відмова від тютюнокуріння (3)

У 2012 році в Україні було остаточно схвалено закон про повну заборону реклами сигарет, на упаковках сигарет мають бути надруковані фотоілюстрації із попередженням про хвороби, які можуть бути викликані тютюнопалінням. Економічні стимули зменшення працюють менше, ніж емоційні послання до можливих медичних наслідків: постійне підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні призвело не до очікуваної відмови від куріння, а до збільшення контрабанди.

Зловживання спиртними напоями (1)

Зловживання спиртними напоями призводить до алкогольної залежності, яка характеризується хворобливим потягом до алкоголю, зростанням толерантності до нього (витривалості до великої кількості алкоголю), втратою кількісного контролю, наявністю синдрому відміни (абстинентного синдрому), запійного пияцтва, руйнування особистості, ретроградної амнезії. Кількість залежних людей у країні знаходиться у прямій залежності від споживання кількості алкоголю на рік в розрахунку на одну людину. У розвинених країнах цей показник складає 7-14 літрів на людину на рік, в Україні у 2018 році цей показник був 8,6 літрів (14,1 у чоловіків, 4 у жінок).

Тривале вживання алкоголю викликає порушення пам'яті, функціональні розлади психіки, деградацію особистості, погіршення фізичного стану, можливі алкогольні психози та імпотенція. Вживання алкоголю перед заплідненням підвищує в рази ризик вад розвитку плоду. Сімейне життя та соціальні зв'язки алкоголіків руйнуються, здебільшого із-за брехні та агресії, а також із-за зміни цінностей, несподіваної зміни настроїв, непевності, страху, втрати самоконтролю.

Останні роки свого життя алкоголіки часто проводять в абсолютній самотності і злиднях. Найбільш значущими для соматичного здоров'я є нейротоксичний та гепатотоксичний ефекти алкоголю. Тяжкі соціальні наслідки для суспільства від вживання алкоголю пов'язані з кримінальними правопорушеннями (у тому числі з насильством та вбивствами), з управління транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, збільшеннями витрат на охорону здоров'я, втратою працездатності залежними від алкоголю.

Алкоголь заборонений до вживання в деяких мусульманських країнах, але є легальним у США, країнах Європи, в Україні. Заборона алкоголю завжди призводила до спалаху контрабанди, самогоноваріння, вживання більш отруйних сурогатів. Однак багаторічні заборони завжди призводили до зниження смертності та підвищення народжуваності. Постійними заборони ніколи не були із-за державної монополії на виготовлення алкоголю та поповнення бюджету країн за рахунок акцизів на алкоголь.

Зловживання спиртними напоями (2)

Є окремі позитивні медичні ефекти від вживання алкоголю. Зокрема, зниження ризику смерті від серцево-судинних хвороб при помірному вживанні алкоголю. Вживати алкоголь без виникнення залежності та інших негативних наслідків для соматичного, психічного здоров'я та соціальних зав'язків особисті можуть лише деякі люди, більшості слід взагалі відмовитися від вживання. Тому існує радикальний підхід у профілактиці, заснований на **повній забороні алкоголю**. Але більшість профілактичних програм сповідують **помірне вживання**.

Наркоманії та токсикоманії (1)

Наркоманія виникає внаслідок систематичного вживання психоактивних речовин, що викликають залежність та абстиненцію внаслідок припинення їх прийому, та які включені до офіційного списку наркотиків. Вживання наркотичних речовин поза межами медичних закладів за медичними показаннями, є незаконним. Їх виготовлення, перевезення, зберігання та збут без спеціальної ліцензії, вживання та залучення до вживання інших осіб у більшості країн карається за кримінальним законодавством. До іншого списку включені токсичні речовини з аналогічним механізмом дії. Зловживання ними називають токсикоманіями. В Міжнародній класифікації хвороб замість назви «наркоманія» використовується назва «синдром залежності». Найбільш розповсюдженими наркотиками у світі є опіати (героїн, морфін, опіум), канабіс (коноплі, марихуана), амфетаміни (метамфетамін, екстазі), кокаїн. За даними ООН наркотики постійно вживають приблизно 250 млн. людей. Діагноз «синдрому залежності» життєвий: наркозалежна людина, яка не вживає наркотики багато років, все одно вважається такою, що знаходиться у тимчасовій ремісії.

Вживання наркотичних і токсичних речовин (до останніх також належить і алкоголь) руйнує особистість, соціальні зв'язки залежних, викликає психологічну та фізичну залежність, має тяжкі психічні та соматичні наслідки, лікується сучасними медичними методами з невеликою ефективністю (разом з реабілітацією стійкий ефект, тобто відсутність «зривів», повернення до вживання протягом року після детоксу, досягає у різних країнах від 5 до 40%). Епідемія ін'єкційної наркоманії в Україні тісно пов'язана з епідемією ВІЛ/СНІДу. Первинна профілактика наркоманій та токсикоманій полягає у формуванні у студентів, учнів, умовно здорових людей стійкого та рішучого несприйняття самої ідеї вживання наркотичних та токсичних речовин. Вторинна спрямована на припинення вживання, третинна – на мінімізацію негативних наслідків вживання. Найбільш ефективними програмами профілактики є програми стаціонарні (з проживанням) християнської реабілітації, програми зниження шкоди, програми замісної терапії (метадонові), анонімні наркомани.

Наркоманії та токсикоманії (2)

На думку багатьох медиків необхідна декриміналізація дрібних злочинів, пов'язаних з продажем і вживанням наркотиків, в глобальному масштабі, повідомляє Reuters з посиланням на журнал The Lancet. Вони впевнені, що заборона на наркотичні засоби завдає шкоди здоров'ю суспільства.

Програми реабілітації 12 кроків Анонімних Алкоголиків:

1. Ми визнали, що ми були безсилі перед алкоголем, що наше життя стало некерованим.
2. Повірили, що Сила, могутніша за нашу власну, може повернути нам здоровий розум.
3. Прийняли рішення доручити нашу волю і наше життя під опіку Бога, як ми розуміли Його.
4. Зробили сумлінну та безстрашну моральну інвентаризацію самих себе.
5. Визнали перед Богом, собою та іншою людиною справжню природу наших помилок.
6. Були повністю готові до того, щоб Бог усунув всі ці дефекти характеру.
7. Покірно попросили Його усунути наші недоліки.
8. Склали список усіх людей, кому ми заподіяли шкоду, і стали готовими відшкодувати всім їм завдані збитки.
9. Особисто відшкодовували заподіяні цим людям збитки, де тільки можливо, крім тих випадків, коли це могло зашкодити їм або кому-небудь іншому.
10. Продовжували робити особисту інвентаризацію, і коли ми були неправі, відразу визнавали це.
11. Шукали шляхом молитви і медитації покращення нашого свідомого контакту з Богом, як ми розуміли Його, молячись лише про знання Його волі щодо нас і сили виконати її.
12. Досягнувши духовного пробудження, як результат цих кроків, ми намагались нести це послання до алкоголиків і застосовувати ці принципи у всіх наших справах.

Most harmful drugs

*Cumulative Weight

Source: The Lancet

Література

- Ognev, V.A., Mishchenko, M.M., Mishchenko, A.N., Shevchenko, A.S. (2020) World strategy on tobacco control and mortality from cardiovascular diseases in Ukraine. Modern science: problems and innovations: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference (Stockholm, Sweden, 2020, May 03-05). SSPG Publish (ISBN 978-91-87224-07-2). Pp. 102-108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3787953>
- Mishchenko MM, Mishchenko AN, Shevchenko AS. On the study of risk factors for cardiovascular diseases. Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, Feb 28, 2020). Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2020;93(1):60-1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4005972>
- Шевченко О.С., Шевченко В.В., Гузенко К.В., Савенко І.О., Гончарова Л.В. Паління – фактор зниження розумової працездатності студентів // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених Харківської медичної академії післядипломної освіти "Нові технології в медицині". - Україна, Харків: ХМАПО, 2000. - С. 61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2426041>
- Шевченко А.С. К вопросу о профессиональной ориентации просветительских медицинских лекций для студентов училищ и вузов немедицинского профиля / Материалы Пироговской межвузовской научной конференции студентов и молодых ученых // Вестник РГМУ. Журнал Российского государственного медицинского университета (ISSN 2070-7320), №2(12). - РФ, Москва: РГМУ, 2000. - С. 208. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3345791>
- Шевченко, А.С., Коровкин, М.В. (2000). Новые методики преподавания валеологии в средних и высших учебных заведениях немедицинского профиля. Вестник Харьковского университета. (Серия: Актуальные проблемы современной науки в исследованиях молодых ученых г. Харькова), часть 2, №465, с. 28-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3764237>
- Шевченко А.С., Орлова Н.А., Васильев Н.В. Справочник телефонного консультанта по вопросам ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий / рец. Козько В.Н., Микляева Н.Н., Огнев В.А. – Украина, Харьков: МОМХ, ХРИПОЗ, 2003. – 65 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3370550>

Контрольні запитання (1)

Складіть план доповіді про серцево-судинні хвороби, який містить питання епідеміології, етіології, патогенезу, перелік факторів ризику, симптомів, можливості лікування та профілактики.

Розкрийте особливості обговорення серцево-судинні хвороб зі студентами під час вивчення валеологічних дисциплін та профілактичних позакласних бесід.

Опишіть типові та атипові симптоми інфаркту міокарда, принципи надання долікарняної допомоги, варіанти профілактики цього невідкладного стану в учбових закладах України.

Виміряйте свій артеріальний тиск та частоту дихання, оцініть результат. Визначте можливість виміряти тиск у разі необхідності під час навчання у Вашому навчальному закладі.

Опишіть симптоми церебрального інсульту, надання долікарняної допомоги, вірогідність настання інсульту серед Ваших колег, Ваших студентів.

1. Що таке гіпертонічна хвороба? Які її симптоми, як її лікують?
2. Як гіпертонічна хвороба пов'язана з іншими серцево-судинними хворобами?
3. У чому полягає профілактика гіпертонічної хвороби?
4. Що таке ішемічна хвороба серця? Як вона пов'язана з атеросклерозом та інфарктом міокарда?
5. Що таке атеросклероз судин? Як він впливає на розвиток судинних криз?
6. Як тромбоемболія пов'язана з інфарктами та інсультами?
7. Як швидко має бути надана невідкладна допомога при інсультах та інфарктах? Чому?

Контрольні запитання (2)

8. Як розвивається інсульт? Як його діагностувати до прибуття швидкої допомоги?
9. Як надати невідкладну допомогу у випадку інсульту?
10. Як лікують хворих з інсультом? Яка мета лікування одразу після кризи та під час реабілітації?
11. Що таке інфаркт міокарда? Як його діагностують?
12. Як лікують інфаркт міокарда?

Ознайомтеся з патогенезом (механізмами розвитку) найбільш значущих судинних криз, факторами ризику, прогнозами у випадках, коли долікарняна допомога була повноцінна, а лікування кваліфікованим; про вплив на здоров'я спадкових, екологічних та інших факторів оточуючого середовища, розвитку медицини та способу життя.

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Інфаркти: етіологія, патогенез, діагностика, долікарняна допомога, лікування, профілактика.
2. Інсульти: природа хвороби, самостійне виявлення та своєчасне звернення за медичною допомогою.
3. Гіпертонічна хвороба. Норма та патологічні показники артеріального тиску, критерії постановки діагнозу.
4. Гіпертонічні та гіпотонічні кризи. Долікарняна допомога.
5. Аритмії, діагностика та лікування.
6. Ішемічна хвороба серця, взаємозв'язок з інфарктом міокарду.
7. Тромбоемболія: етіологія, патогенез, діагностика, лікування, профілактика.

Контрольні запитання (3)

Проаналізуйте власні ризики виникнення судинних криз. Що можна змінити у Вашому житті, щоб їм запобігти?

Чи ігноруєте Ви рекомендації щодо відмови від паління, переїдання, вживання шкідливої їжі, зловживання алкоголем, щодо нормалізації ваги, оптимізації рухомої активності, режиму праці та відпочинку?

Ознайомтеся з сучасними медичними поглядами на показники пульсу та артеріального тиску, частоти дихання (у спокої та з навантаженням), стану шкіри, волосся, нігтів, молочних залоз, зубної формули, співвідношення зросту та ваги тіла, які відповідають станам здорової та хворої людини, з правилами інтимної гігієни.

Підготуйте доповідь за однією з тем:

1. Самостійне (без допомоги лікаря) виявлення ознак можливих інсульту та інфаркту у себе або у іншої людини.
2. Артеріальний тиск, частота пульсу, частота дихання, об'єми різних частин тіла та зросту сантиметровою стрічкою. Норми та відхилення від норм. Теоретичні основи проведення вимірів. Поняття тренуваності.
3. Ризики для здоров'я від вживання психоактивних речовин, що викликають залежність.
4. Хвороби цивілізації.
5. Гомеостаз, «норма біологічної реакції».
6. Особисте, колективне та громадське здоров'я.
7. Медицина мирного та військового часу. Карантин.
8. Соматичне та психічне здоров'я.
9. Міфи про здоров'я.
10. Тривалість та якість життя.

Рекомендовані джерела інформації

Четверте універсальне визначення інфаркту міокарда (ESC, 2018). 03.05.2019. <https://health-ua.com/article/42407-chetverte-universalne-viznachennya-nfarktu-mokarda-ESC-2018>

<https://biomolecula.ru/>
<https://uk.wikipedia.org/>
<https://www.who.int/>

[Штефан ЛВ, Шевченко ОС. Матеріали навчальної дисципліни «Педагогіка здоров'я»: конспект лекцій, методичні вказівки до самостійної роботи, до практичних занять, робоча програма, засоби діагностики, силабус, екзаменаційні білети; для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм здобуття освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2019. 171 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4110899>]

Міжнародна класифікація
хвороб 11 перегляду
(набуває чинності 01.01.2022)

Eng.

МКХ-10
українською

